

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

**PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
LIMPIADOR AL SECO A BASE DE CERA DE
CARNAUBA.**

**Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:**

**ALDO JESUS, OLCESE FERNANDEZ (0000-0002-6379-3605)
Ingeniería Industrial**

**RUTH NOEMI, DIAZ BARRETO (0009-0004-6911-0758)
Administración y finanzas**

**SUSAN ANDREA CASTRO VALENCIA (0009-0005-3208-8195)
Administración de empresas**

**NICCOLE ABIGAIL RAMOS ELIAS (0000-0001-7071-6563)
Negocios Internacionales**

Asesor

DURAN ARISTA, BEATRIZ ELIZABETH

**Lima – Perú
2023**

Resumen Ejecutivo

Planet Wash es un producto que sirve para limpiar las superficies externas de un auto sin la necesidad de utilizar agua. Preocupados del medio ambiente y al cuidado del recurso del agua es que proponemos este producto ambiental que presenta un valor agregado de un acabado brillante especial a base de escamas de carnauba. Encontramos la oportunidad de negocio en el aumento de adquisición de vehículos anual según el APEIM (3%), ordenanzas municipales (zona 6 y 7) que prohíben el lavado de autos con agua en las vías públicas como también otras normas de edificaciones que apuntan al cuidado del ornato público sobre el uso del agua para el lavado.

Con una presentación de 500 ml con un precio de S/. 26.5 soles es que proponemos este producto en los diferentes canales de venta: Online y redes sociales, Concesionarias de autos, Grifos y tiendas por departamento. Según fuentes INEI el crecimiento poblacional es del 0.8% este crecimiento, junto con la segmentación de mercado a través de encuestas y el crecimiento de autos del 3% (APP) es que se determina el mercado objetivo.

Junto con el precio y la demanda por estacionalidad se determinó los ingresos de venta por año como también las unidades demandadas. Conociendo la demanda anual se realizó el programa de producción para conocer la cantidad de litros y unidades de producto a producir. Con relación a ello, nuestra capacidad instalada está determinada por los activos de nuestro proyecto alcanzando 2582 litros mensual la cual cubre el requerimiento de producción mensual.

Con respecto a las maquinarias, se utiliza una maquina mezcladora eléctrica de 2HP, maquinas embotelladoras, selladoras y etiquetadora la cual presentan una capacidad independiente y determinan el tiempo de producción. Teniendo en cuenta los tiempos de cada proceso productivo se determinó el cálculo de MOD que se va a requerir siendo de manera anual 2 operarios.

Es importante destacar que la empresa está conformada por cuatro socios, quienes han invertido un total de S/. 234, 896 soles, siendo S/. 58, 724 soles cada uno, como capital propio.

La estructura de financiamiento está comprendida por las 5 partidas: Gastos pre Operativos, Capital de Trabajo, Activo fijo tangible e intangible e inventario inicial. Esta estructura será financiada en un 70% con el capital propio y en un 30% a través de un préstamo de la Caja Arequipa, con una TCEA del 28.84%. De los fondos obtenidos, S/. 54,775 soles se destinarán al financiamiento del activo fijo y S/. 52, 000 soles al capital de trabajo. Estas deudas serán pagadas en un plazo de 5 y 1 año respectivamente.

Con respecto al cálculo del capital se determinó una inversión inicial de S/. 148, 134 soles utilizando una ratio de 18.51% sobre las ventas incrementales por año.

Cabe resaltar que el actual proyecto se encuentra financiada por entidades por lo que se debe considerar el flujo de la deuda dentro del flujo de caja. En el presente trabajo el flujo generado es positivo para todos los periodos del proyecto alcanzando un flujo financiero final de 244,531 soles y una liquidación de 217, 423 soles dinero recuperado de la garantía, capital de trabajo y valor de desecho de los activos. Con respecto al análisis B/C se obtiene un resultado de 1.42 y 1.52 soles.

Se considero un cok propio de 38.62% la cual vendría estar representado por alternativas de inversión a plazo fijo en diferentes entidades bancarias para los socios. Por otro lado, la empresa al estar apalancada con entidades financieras presenta un WACC de 33.55%. Esta tasa junto con el cok propio, serán utilizadas para la comparación de los indicadores de rentabilidad.

Entre los indicadores de rentabilidad tenemos el VANE y el VANF de la cual presentan un valor de S/.148, 516 y S/.128, 958 nuevos soles. Con respecto al TIRE y TIRF, se calculó 49% y 57% cada una. Ambas tasas internas de retorno presentan superioridad a

comparación del WACC y COK propio. Con respecto al periodo de recuperación, el flujo económico descontado es de 3 años y 3 meses mientras que para el flujo económico financiero es de 3 años con 1 mes.

Los costos fijos están representados por el CIF fijo, Mano de Obra, Gastos Administrativos fijos y Gastos de venta fijos mientras que el costo variable unitario promedio se mantienen diferentes. Por ende, se determinó que el punto de equilibrio para el año 1 se requiere vender 36, 972 unidades y esta desciende por año.

Por último, en el análisis de sensibilidad las variables de entrada de Precio y Demanda presentan una variación porcentual de -5.84% y -7.24%. Para el análisis multidimensional se considera los escenarios con sus respectivos pesos porcentuales, esto es debido a perspectivas económicas del macroentorno considerando así el PBI per cápita, la tasa de inflación y otros en un escenario de 20% 60% 20% para los escenarios pesimista, base y optimista respectivamente. Con respecto al perfil de riesgo, hemos concluido que 2 variables presentan un nivel moderado y 3 variables de nivel bajo por lo que se cataloga como un perfil de riesgo moderado.

ÍNDICE GENERAL

Contenido

Capítulo I: Información general	1
1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.	1
1.1.1. Nombre de la empresa.....	1
1.1.2. Horizonte de evaluación.....	2
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.....	2
1.2.1. Actividad económica.....	2
1.2.2. Código CIIU.....	2
1.2.3. Partida arancelaria.....	3
1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.....	4
1.4. Descripción del producto o servicio.	9
1.5. Oportunidad de negocio.....	15
1.6. Estrategia genérica de la empresa.....	22
2. Capítulo II: Análisis del entorno	23
2.1. Análisis del Macroentorno.....	23
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)	23
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda).....	36
2.2. Análisis del Microentorno	46
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad -Medio	46
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.....	48
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.	48
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.	49
2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.....	49
3. Capítulo III: Plan estratégico.....	51
3.1. Visión y misión de la empresa.....	51
3.2. Análisis FODA.	51
3.3. Objetivos.....	55
4. Capítulo IV: Estudio de mercado	57
4.1. Investigación de mercado	57

4.1.1.	Criterios de segmentación.	57
4.1.2.	Marco muestral.....	58
4.1.3.	Entrevistas a profundidad.....	60
4.1.4.	Focus Group.....	65
4.1.5.	Encuestas.....	69
4.2.	Demanda y oferta.....	97
4.2.1.	Estimación del mercado potencial.....	97
4.2.2.	Estimación del mercado disponible.....	102
4.2.3.	Estimación del mercado efectivo.	104
4.2.4.	Estimación del mercado objetivo.	106
4.2.5.	Frecuencia de compra.....	107
4.2.6.	Cuantificación anual de la demanda.....	108
4.2.7.	Estacionalidad.	109
4.2.8.	Programa de Ventas en unidades y valorizado.....	110
4.3.	Mezcla de marketing.....	126
4.3.1.	Producto.	126
4.3.2.	Precio.....	132
4.3.3.	Plaza.	134
4.3.4.	Promoción.	137
5.	Capítulo V: Estudio legal y organizacional.....	154
5.1.	Estudio legal	154
5.1.1.	Forma societaria	154
5.1.2.	Registro de Marcas y Patentes	157
5.1.3.	Licencia y Autorizaciones.....	160
5.2.	Estudio Organizacional.....	175
5.2.1	Organigrama Funcional.....	175
5.2.2	Servicios Tercerizados	176
5.2.3	Descripción de los puestos de Trabajo.....	176
5.2.4	Descripción de los servicios tercerizados.....	184
5.2.5	Aspectos laborales.....	185
5.2.5.1	Forma de contratación.	185
5.2.5.2	Planilla para todos los años del Proyecto	186
5.2.5.3	Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.....	191

5.2.5.4	Horario de trabajo	205
Capítulo VI:	Estudio Técnico Tamaño del Proyecto	206
6.1	Tamaño de Proyecto	206
6.1.1	Capacidad Instalada.....	206
6.1.2	Capacidad Utilizada	208
6.1.3	Capacidad Máxima.....	209
6.2	Procesos	210
6.2.1.	Diagrama de flujo de proceso de producción	210
6.2.2	Programa de producción.....	214
6.2.3.	Necesidad de materias primas e insumos.....	217
6.2.4.	Programa de compras de materias primas e insumos.....	223
6.2.5.	Requerimiento de mano de obra directa.....	230
6.3.	Tecnología para el proceso	232
6.3.1.	Maquinarias.....	232
6.3.2.	Equipos.....	237
6.3.3.	Herramientas.	239
6.3.4.	Utensilios.....	239
6.3.5.	Mobiliario.....	240
6.3.6.	Útiles de oficina.	242
6.3.7.	Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.....	244
6.3.8.	Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.	245
6.3.9.	Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. 246	
6.4.	Localización.....	249
6.4.1.	Macro localización.	249
6.4.2.	Micro localización.....	253
6.4.3.	Gastos de adecuación.	255
6.4.4.	Gastos de servicios.....	256
6.4.5.	Plano del centro de operaciones.....	259
6.4.6.	Descripción del centro de operaciones.....	261
6.5.	Responsabilidad social frente al entorno	262
6.5.1	Impacto ambiental.....	262

6.5.2.	Con los trabajadores.....	262
6.5.3.	Con la comunidad.....	263
Capítulo VII: Estudio económico y financiero		267
7.1	Inversiones	267
7.1.1	Inversión en Activo Fijo Depreciable.	267
7.1.2	Inversión en Activo Fijo Intangible.	269
7.1.3	Inversión en Gastos Pre-Operativos.	272
7.1.4	Inversión en Inventarios Iniciales.	274
7.1.5	Inversión en capital de trabajo.	275
7.1.6	Liquidación del IGV.....	278
7.1.7	Resumen de estructura de inversiones.	279
7.2	Financiamiento.....	280
7.2.1	Estructura de financiamiento.....	280
7.2.2	Financiamiento del activo fijo.....	281
7.2.3	Financiamiento del capital de trabajo.....	283
7.3	Ingresos anuales	284
7.3.1	Ingresos por ventas.	284
7.3.2	Recuperación de capital de trabajo.....	286
7.3.3	Valor de Desecho Neto del activo fijo.	287
7.4	Costos y gastos anuales.....	288
7.4.1	Egresos desembolsables	288
7.4.2	Presupuesto de Materia Prima e Insumos	288
7.4.3	Presupuesto de Mano de Obra directa.....	290
7.4.4	Costos Indirectos	292
7.4.5	Presupuestos de Gastos Administrativos.....	293
7.4.6	Presupuestos de Gastos de Ventas	295
7.4.7	Egresos no Desembolsables	297
7.4.7.1	Depreciación.	297
7.4.7.2	Amortización de Intangibles y Pre Operativos.....	298
7.4.7.3	Gastos por Activos Fijos no Depreciables.....	299
7.4.8	Costo de Producción Unitario y costo total unitario	300
7.4.9	Costos Fijos y Variables Unitarios.....	302
Capítulo VIII: Estado Financiero Proyectados		303

8.1	Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.....	303
8.2	Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros.	304
8.3	Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo Fiscal	304
8.4	Flujo de Caja Operativo	306
8.5	Flujo de Capital.....	306
8.6	Flujo de Caja Económica	307
8.7	Flujo del Servicio de la Deuda.....	308
8.8	Flujo de Caja Financiero	309
Capitulo IX: Evaluación Económica Financiera.....		310
9.1	Cálculo de la tasa de descuento	310
9.1.1	Costo de Oportunidad.....	310
9.1.1.1	CAPM.....	310
9.1.1.2	COK Propio	311
9.1.1.1	Costo Promedio Ponderado de Capital.....	311
9.2	Evaluación Económica Financiera.....	312
9.2.1	Indicadores de Rentabilidad	312
9.2.1.1	VANE Y VAF	313
9.2.1.2	TIRE Y TIRF, TIR Modificado.....	313
9.2.1.3	Periodo de Recuperación Descontado	314
9.2.1.4	Análisis Beneficio/ Costo (B/C).....	314
9.2.2	Análisis de Punto de Equilibrio.....	315
9.2.2.1	Costos Variables, Costos Fijos.	315
9.2.2.2	Estado de Resultados (Costeo Directo).	316
9.2.2.3	Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.....	316
9.2.2.4	Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.	317
9.3	Análisis de sensibilidad y de Riesgo.....	318
9.3.1	Variables de entrada	318
9.3.2	Variables de Salida.....	318
9.3.3	Análisis Unidimensional	319
9.3.4	Análisis Multidimensional	322
9.3.5	Variables Criticas del Proyecto	323
9.3.6	Perfil de Riesgo	323
Capitulo X: Conclusiones y Recomendaciones		325

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Modelo Canvas Planet Wash	7
Tabla 2 Ficha Técnica	14
Tabla 3 Ciudades Importantes en Perú	25
Tabla 4 Tipo de cambio.	34
Tabla 5 Proveedores Planet Wash.....	41
Tabla 6 Competidores de Planet Wash	42
Tabla 7 Resumen de Microentorno	50
Tabla 8 Análisis FODA	51
Tabla 9 Estrategias Ofensivas y Defensivas	54
Tabla 10 Análisis FODA Planet Wash	55
Tabla 11 Objetivo Planet Wash.	55
Tabla 12 Criterios de segmentación Planet Wash.....	57
Tabla 13 Marco Muestral Planet Wash.....	59
Tabla 14 Cuenta con automóvil.	69
Tabla 15 Marca de vehículo que tiene.	70
Tabla 16 Rango de edad.....	72
Tabla 17 Distritos donde reside.	73
Tabla 18 Tipo de vivienda.	75
Tabla 19 Rango promedio mensual	76
Tabla 20 Método de lavado de auto.....	77
Tabla 21 Consumo de artículos de limpieza para autos.....	78
Tabla 22 Nombre de la marca de artículo de limpieza se carro que compro.....	79
Tabla 23 Tipo de artículos de limpieza que compra para su auto.....	80
Tabla 24 Frecuencia de lavado de auto	81
Tabla 25 Presupuesto para lavado de auto.	82
Tabla 26 Presupuesto mensual por la compra de artículos de limpieza.....	83
Tabla 27 Productos ecológicos para el lavado de auto	84
Tabla 28 Atributos importantes en los artículos de limpieza de auto.	85
Tabla 29 Medios de promociones	86
Tabla 30 Lugar de compra de artículos de limpieza	87
Tabla 31 Época del año que lava su auto	88

Tabla 32 Compraría nuestro producto	89
Tabla 33 Precio de la presentación de 500 ml.	91
Tabla 34 Cantidad de compra de nuestro producto.....	92
Tabla 35 Medios de comunicación.	93
Tabla 36 Canales de información.....	94
Tabla 37 Que otros artículos importantes considera.....	95
Tabla 38 Segmentación Geográfica.	97
Tabla 39 Segmentación NSE.	98
Tabla 40 Datos para mercado potencial.....	100
Tabla 41 Mercado potencial Planet wash.	101
Tabla 42 Pregunta 7	102
Tabla 43 Pregunta 8	102
Tabla 44 Mercado disponible Planet wash.	103
Tabla 45 Pregunta 19	104
Tabla 46 Pregunta 20	104
Tabla 47 Mercado efectivo Planet wash.	105
Tabla 48 Pregunta 9	106
Tabla 49 Factores de crecimiento	107
Tabla 50 Mercado objetivo Planet wash.....	107
Tabla 51 Pregunta 21.	108
Tabla 52 Cuantificación de la demanda Planet wash.....	108
Tabla 53 Pregunta 18	109
Tabla 54 Estacionalidad trimestral.....	109
Tabla 55 Estacionalidad mensual.....	110
Tabla 56 Demanda total en unidades	110
Tabla 57 Demanda por año	110
Tabla 58 Pregunta 23.	112
Tabla 59 Precio Online/páginas web/redes sociales.	112
Tabla 60 Programa de ventas mensual Online/páginas web/redes sociales.....	113
Tabla 61 Programa de ventas anual Online/páginas web/redes sociales.	115
Tabla 62 Precio Grifos.	115
Tabla 63 Programa de ventas mensual Grifos.	116
Tabla 64 Programa de ventas Anual Grifos.....	118

Tabla 65 Precio Grifos	118
Tabla 66 Programa de ventas mensual Concesionarios de autos.....	118
Tabla 67 Programa de ventas Anual Concesionarios de autos.	121
Tabla 68 Precio Grifos.	121
Tabla 69 Programa de ventas mensual Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.).....	122
Tabla 70 Programa de ventas anual Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.)	124
Tabla 71 Programa de ventas por producto Planet wash.	125
Tabla 72 Programa de ventas por canal Planet wash.	125
Tabla 73 Ficha técnica Planet Wash.	131
Tabla 74 Competidores de Planet Wash.	132
Tabla 75 Rario de Promocion vs Ventas.....	138
Tabla 76 Actividades calendarizadas por campaña de lanzamiento.	142
Tabla 77 Campaña de Promoción 2024.	144
Tabla 78 Campaña de Promoción 2025.	147
Tabla 79 Campaña de Promoción 2026.	149
Tabla 80 Campaña de Promoción 2027.	150
Tabla 81 Campaña de Promoción 2028.	152
Tabla 82 Relación de socios.....	155
Tabla 83 Relación de socios.....	156
Tabla 84 Valor de aspectos de registro de marca de la empresa.....	159
Tabla 85 Valor de aspectos de registro de patente.....	159
Tabla 86 Valor de aspectos de autorizaciones y licencias de la empresa	162
Tabla 87 Ventas Por canal	163
Tabla 88 Valor de aspectos laborales.....	167
Tabla 89 Clasificación de empresas 2022 UIT = S/ 4950.00	168
Tabla 90 Valor de tributación	168
Tabla 91 Venta por canal por año	169
Tabla 92 Resumen del estudio legal de Mas Group SAC.....	171
Tabla 93 Número de Trabajadores por año.....	175
Tabla 94 Modalidades de contratos para trabajadores	185
Tabla 95 Modalidad de contrato para servicio.....	185

Tabla 96 Planilla del Proyecto	186
Tabla 97	191
Tabla 98 Cargos	205
Tabla 99 Insumos	206
Tabla 100 Jornada laboral	207
Tabla 101 Duración.....	207
Tabla 102 Capacidad instalada	208
Tabla 103 Capacidad utilizada.....	208
Tabla 104 Capacidad.....	208
Tabla 105 Capacidad.....	209
Tabla 106 Capacidad Máxima	209
Tabla 107 Programa de producción	214
Tabla 108 Programa de producción año 0	214
Tabla 109 Programa de producción año 1	215
Tabla 110 Año de producción año 2	215
Tabla 111 Programa de producción año 3	215
Tabla 112 Programa de producción año 4	216
Tabla 113 Programa de producción año 5	216
Tabla 114 Presentación de producción	217
Tabla 115 Necesidad de materias primas e insumos.....	217
Tabla 116 Programa de compras de materias primas e insumos.	223
Tabla 117 Horas laborales.....	230
Tabla 118 Lotes Diarios / Operarios.....	231
Tabla 119 Maquinarias.....	236
Tabla 120 Equipos producción	237
Tabla 121 Equipos Administración / Ventas	238
Tabla 122 Herramientas	239
Tabla 123 Utensilios	239
Tabla 124 Mobiliario Producción.....	240
Tabla 125 Mobiliario Ventas.....	241
Tabla 126 Mobiliario Administración.....	241
Tabla 127 Útiles de oficina.....	242
Tabla 128 Útiles de limpieza.....	243

Tabla 129 Programa de mantenimiento de Maquinaria y Equipo	244
Tabla 130 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.....	245
Tabla 131 Programa de compras posteriores	246
Tabla 132 Programa de reposición de útiles	248
Tabla 133 Matriz de decisión.....	249
Tabla 134 Variables Generales	252
Tabla 135 Matriz de decisión.....	253
Tabla 136 Alternativas de alquiler.....	253
Tabla 137 Variables específicas.....	254
Tabla 138 Gastos de adecuación.....	255
Tabla 139 Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad.....	257
Tabla 140 Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Agua.....	257
Tabla 141 Responsabilidad Social 2023	264
Tabla 142 Inversión en Activo Fijo Depreciable.....	267
Tabla 143 Inversión en Activos fijos depreciables por área	268
Tabla 144 Inversión Activos Intangibles	269
Tabla 145 Activos Intangibles	270
Tabla 146 Gastos Pre-Operativos	272
Tabla 147 Gastos Pre-Operativos x Concepto	273
Tabla 148 Inventarios Iniciales.....	274
Tabla 149 Inventario Consolidado.....	274
Tabla 150 inversión en capital de trabajo	275
Tabla 151 Liquidación IGV	278
Tabla 152 Resumen de estructura de inversiones	279
Tabla 153 Estructura de Financiamiento	280
Tabla 154 Aporte de los socios	281
Tabla 155 Financiamiento del activo fijo	282
Tabla 156 Financiamiento del capital de trabajo	283
Tabla 157 Ingreso por ventas	284
Tabla 158 Recuperación de capital de trabajo	286
Tabla 159 Valor de desecho neto del activo fijo.....	287
Tabla 160 Presupuesto Materia Prima e Insumos.....	289
Tabla 161 Presupuesto MOD.....	290

Tabla 162 Costos Indirectos de Fabricación	292
Tabla 163 Presupuesto Gastos Administrativos	294
Tabla 164 Presupuestos de Gastos de Ventas	295
Tabla 165 Depreciación	297
Tabla 166 Amortización de Intangibles	298
Tabla 167 Amortización pre Operativos	299
Tabla 168 Gastos por Activos Fijos no Depreciables	299
Tabla 169 Costo de Producción Unitario	300
Tabla 170 Costo total unitario.....	301
Tabla 171 Costos fijos y variables	302
Tabla 172 Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros.	304
Tabla 173 Estado de ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.	305
Tabla 174 Flujo de Caja Operativo	306
Tabla 175 Flujo de Capital.....	307
Tabla 176 Flujo de Caja Económico.....	307
Tabla 177 Flujo del Servicio de la Deuda.....	308
Tabla 178 Flujo de Caja Financiero.....	309
Tabla 179 CAPM.....	310
Tabla 180 COK Propio	311
Tabla 181 Costo Promedio Ponderado de Capital	311
Tabla 182 Indicadores de Rentabilidad.....	312
Tabla 183 Vane y Vanf.....	313
Tabla 184 TIRE, TIRF, TIRME y TIRMF	313
Tabla 185 Periodo de Recuperación Descontado	314
Tabla 186 Análisis Beneficio/ Costo (B/C)	314
Tabla 187 Costos Variables, Costos Fijos	315
Tabla 188 Estado de Resultados	316
Tabla 189 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades	316
Tabla 190 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles	317
Tabla 191 Variables de entrada.....	318
Tabla 192 Análisis Unidimensional.....	319
Tabla 193 Análisis Multidimensional	322

Índice de Figuras

Figura 1 Logo de Planet Wash.....	1
Figura 2 CIU 2029.....	2
Figura 3 Partida arancelaria 3811900000.....	3
Figura 4 Mapa de Empatía.....	6
Figura 5 Presentación Planet Wash	11
Figura 6 Código de Barras Planet Wash.....	12
Figura 7 Etiqueta del producto.....	12
Figura 8 Cajas para la venta.....	13
Figura 9 Venta de vehículos livianos.....	16
Figura 10 Consumo de autos en autolavados.....	17
Figura 11 Reglamento en los edificios	18
Figura 12 Objetivos de desarrollo sostenible 6.....	20
Figura 13 El agua en el 2050	21
Figura 14 Ciudad de Lima	24
Figura 15 Mapa del Perú.....	26
Figura 16 Proyección de número de habitantes	27
Figura 17 Tasa de crecimiento promedio anual.....	28
Figura 18 PEA	29
Figura 19 Balanza Comercial	30
Figura 20 PBI por sector económicos.....	31
Figura 21 Inflación a nivel mundial.....	32
Figura 22 Inflación Anual en Perú.....	33
Figura 23 Tasa de Interés.....	34
Figura 24 Riesgo País	35
Figura 25 Tasa estimada de ventas de autos nuevos.....	37
Figura 26 Número de automóviles vendidos en todo el mundo 2010 -2022, previsión 2023	37
Figura 27 Venta de vehículos livianos y pesados 2022.....	39
Figura 28 Canal de Distribución.....	45
Figura 29 Logo de Drywash SYS	46
Figura 30 Limpiador EcoSmart	47
Figura 31 Carwash formales y automatizados.....	47

Figura 32 Carwash informales.....	48
Figura 33 Cuenta con Automóvil.....	69
Figura 34 Marca de vehículo que tiene.....	71
Figura 35 Rango de edad	72
Figura 36 Tipo de vivienda.....	75
Figura 37 Rango promedio mensual.....	76
Figura 38 Método de lavado de auto	77
Figura 39 Consumo de artículos de limpieza para autos.	78
Figura 40 Nombre de la marca de artículo de limpieza de carro	79
Figura 41 Tipo de artículos de limpieza que compra para su auto.	80
Figura 42 Frecuencia de lavado de auto	81
Figura 43 Presupuesto para lavado de auto.	82
Figura 44 Presupuesto mensual por la compra de artículos de limpieza.....	83
Figura 45 Uso de productos ecológicos para el lavado de auto.....	84
Figura 46 Atributos importantes en los artículos de limpieza de auto.....	85
Figura 47 Medios de promociones.....	86
Figura 48 Lugar de compra de artículos de limpieza.....	87
Figura 49 Época del año que lava su auto.	88
Figura 50 Compraría nuestro producto.....	89
Figura 51 Precio de la presentación de 500 ml.....	91
Figura 52 Cantidad de compra de nuestro producto.....	92
Figura 53 Medios de comunicación.....	94
Figura 54 Canales de información.....	95
Figura 55 Que otros artículos importantes considera.	96
Figura 56 Logo Anterior.....	126
Figura 57 Logo anterior.....	127
59.....	128
Figura 58 Envase	128
Figura 60 Etiqueta anterior.	129
Figura 61 Etiqueta actual.	129
Figura 62 Caja para la venta.	130
Figura 63 Rango de precios de artículos de limpieza Planet Wash.....	133
Figura 64 Rango de precios de los clientes que pagan por sus artículos de limpieza.	133

Figura 65 Puntos de venta donde les gustaría comprar Planet Wash.	134
Figura 66 Lugar actual de adquisición de artículos de limpieza para su auto.	135
Figura 67 Distribución Mas Group. SAC.	135
Figura 68 Gasolineras Primax, Repsol.	136
Figura 69 Concesionarios de autos.	137
Figura 70 Página web "Planet Wash".	139
Figura 71 Influencer Mario Hart.	140
Figura 72 Facebook empresarial Planet Wash.	141
Figura 73 Perfil Instagram Planet wash.	141
Figura 74 Forma societaria	154
Figura 75 Legislación Laboral.	163
Figura 76 Beneficios MYPE.	166
Figura 77 Pagos a cuenta del impuesto a la renta	168
Figura 78 Determinación del Impuesto a la Renta Anual.	168
Figura 79 Organigrama Funcional.	175
Figura 80 Perfil Gerente General.	180
Figura 81 Perfil Asistente Administrativo.	181
Figura 82 Perfil jefe de Administración de Finanzas	181
Figura 83 Perfil jefe de Operaciones	182
Figura 84 Perfil Asistente de Ventas	182
Figura 85 Perfil Operario de Producción.	183
Figura 86 jefe de Ventas	183
Figura 87 Supervisor de Planta.	184
Figura 88 Diagrama de flujo para la elaboración de limpiador al seco Planet Wash.	210
Figura 89 Programa de Fabricación Planet Wash.	211
Figura 90 Diagrama de flujo de proceso de producción.	212
Figura 91 Diagrama	212
Figura 92 Cocina eléctrica	232
Figura 93 Agitador eléctrico móvil barril 2001	233
Figura 94 Balanza Industrial.	234
Figura 95 Máquina Llenadora de Líquidos y Semilíquidos ZL10.	234
Figura 96 Máquina Etiquetadora de Tubos Colapsables ZE10	235
Figura 97 Maquina tapadora de husillo de tornillo.	236

Figura 98 Localización opción 1	250
Figura 99 Localización opción 2	251
Figura 100 Localización opción 3	252
Figura 101 Visita externa del local	255
Figura 102 Visita Interna del Local	255
Figura 103 Visita Interna del local	255
Figura 104 Plano del centro de operaciones	259
Figura 105 Plano del Centro de Operaciones segundo piso	260
Figura 106 Inversión Activos Fijos	268
Figura 107 Activo Intangible.....	271
Figura 108 Inversión Gastos Preoperativos	273
Figura 109 Estructura de Inversiones	279
Figura 110 Estructura de Financiamiento	281
Figura 111 Ventas con IGV	285

Capítulo I: Información general

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.

1.1.1. Nombre de la empresa.

La empresa Mas Group. SAC dedicada al rubro de fabricación y comercialización será constituido por 4 socios que aportarán capitales igualitarios, registraremos la razón social Mas Group por el momento esperamos conformar la forma societaria del SAC.

El nombre comercial como: Planet Wash; este será el nombre que nos identificará con nuestro público objetivo

El enfoque del producto es el cuidado del medio ambiente a través del ahorro de agua en el lavado.

Figura 1

Logo de Planet Wash

Nota: Elaboración propia.

1.1.2. *Horizonte de evaluación.*

Horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años que comprende desde el año 0 tomando en cuenta los meses de noviembre y diciembre del 2023 e iniciando operaciones en enero del 2024 al 2028, en el año cero se realizara la implementación de toda la planta además de aplicar el plan de marketing.

1.2. **Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.**

1.2.1. *Actividad económica.*

La actividad económica es la Fabricación y comercialización de productos para limpieza de carros, el valor del producto es reducir el consumo de agua al momento de lavar el auto.

1.2.2. *Código CIIU.*

Código CIIU, es utilizado para la clasificación de las actividades económicas de la industria comercial, el CIIU de 2029 REV. 4 se muestra en la Figura 2.

Figura 2
CIIU 2029

CIIU4	Descripción	Incluye	No Incluye
2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Esta clase comprende las siguientes actividades: - Fabricación de pólvoras propulsoras. - Fabricación de explosivos y productos pirotécnicos, incluidos cápsulas fulminantes, detonadores, bengalas de señales, etcétera. - Fabricación de gelatina y derivados de la gelatina, colas y preparados adhesivos, incluidos colas y adhesivos preparados a base de caucho. - Fabricación de extractos de productos aromáticos naturales. - Fabricación de resinoides. - Fabricación de aguas destiladas aromáticas. - Fabricación de mezclas de productos odoríferos para la fabricación de perfumes o alimentos. - Fabricación de placas fotográficas, películas, papel sensibilizado y otros materiales sensibilizados sin impresionar. - Fabricación de preparados químicos de uso fotográfico. - Fabricación de diversos productos químicos: peptonas y sus derivados, otras sustancias proteínicas y sus derivados n.c.p.; aceites esenciales; aceites y grasas modificados químicamente; materiales para el acabado de productos textiles y de cuero; polvos y pastas para soldadura blanda, dura y autógena; sustancias para el decapado de metales; aditivos preparados para cementos; carbón activado, aditivos para aceites lubricantes, preparados para acelerar la vulcanización del caucho, catalizadores y otros productos químicos de uso industrial; preparados antidetonantes, preparados anticongelantes; y reactivos compuestos para diagnóstico y laboratorio. Se incluyen también la fabricación de tintas para escribir y dibujar; y fabricación de fósforos.	No se incluyen las siguientes actividades: - Fabricación a granel de productos definidos químicamente; véase la clase 2011. - Fabricación de agua destilada; véase la clase 2011. - Fabricación de productos aromáticos sintéticos; véase la clase 2011. - Fabricación de tinta de imprenta; véase la clase 2022. - Fabricación de perfumes y preparados de tocador; véase la clase 2023. - Fabricación de adhesivos a base de asfalto; véase la clase 2399.

Nota: Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2023, 15 de marzo). Clasificación Industrial Internacional Uniforme. CIU REV. 4.
https://proyectos.inei.gob.pe/CIU/frm_buscar_dCiuu_1.asp?txt_cod=1533&hiddesc=&hidlista_seccion=

1.2.3. Partida arancelaria.

La Partida arancelaria usada para identificar el producto en una importación, los códigos lo podemos encontrar en la página de SUNAT, esta se puede buscar por descripción del producto una vez hallado podemos consultar las restricciones y prohibiciones, así como los tributos concernientes (derechos de ad-Valorem, IGV, derechos específicos, impuestos de promoción municipal, derechos antidumping, otros).

Figura 3
 Partida arancelaria 3811900000.

Ingrese la partida XXXXXXXXXXX X es una de las 10 cifras de subpartida nac. no considere puntos **CODIGO** :

ó Ingrese la descripción de un producto sin tilde ni puntuaciones **DESCRIPCION** :

por metal y otros productos; preparaciones del tipo de las utilizadas para recubrir o rellenar ele

38.10 Preparaciones para el decapado de metal; flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos; preparaciones del tipo de las utilizadas para recubrir o rellenar ele

3810.10 - Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos:

[3810.10.10.00](#) - - Preparaciones para el decapado de metal

[3810.10.20.00](#) - - Pastas y polvos para soldar a base de aleaciones de estaño, de plomo o de antimonio

[3810.10.90.00](#) - - Los demás

[3810.90](#) - - Los demás:

[3810.90.10.00](#) - - Flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal

[3810.90.20.00](#) - - Preparaciones de los tipos utilizados para recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura

38.11 Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos preparados para aceites minerales (incluida la gasolina) u otros líquidos utilizados para los mismos fi

- Preparaciones antidetonantes:

[3811.11.00.00](#) - - A base de compuestos de plomo

[3811.19.00.00](#) - - Las demás

- Aditivos para aceites lubricantes:

[3811.21](#) - - Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso:

[3811.21.10.00](#) - - - Mejoradores de viscosidad, incluso mezclados con otros aditivos

[3811.21.20.00](#) - - - Detergentes y dispersantes, incluso mezclados con otros aditivos, excepto mejoradores de viscosidad

[3811.21.90.00](#) - - - Los demás

[3811.29.00.00](#) - - Los demás

[3811.90.00.00](#) - Los demás

MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCIAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL **3811.90.00.00** ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAIS

TIPO DE PRODUCTO: LEY 29666-IGV 20.02.11

Gravámenes Vigentes	Valor
Ad / Valorem	0%
Impuesto Selectivo al Consumo	0%
Impuesto General a las Ventas	16%
Impuesto de Promoción Municipal	2%
Derecho Especificos	N.A.
Derecho Antidumping	N.A.
Seguro	1%
Sobretasa	0%
Unidad de Medida:	KG

N.A.: No es aplicable para esta subpartida

OTROS REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON OTROS PAISES.

[CORRELACIONES](#) [CONVENIOS](#) [RESTRICCIONES](#) [DESCR. MINIMAS](#)

[IND.CRITERIOS](#) [RESOL. CLASIF.](#)

Nota: Adaptado de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. SUNAT. (2023, 15 de marzo). Tratamiento arancelario por subpartida nacional.
<http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias>

1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.

La definición del negocio es la producción y comercialización de productos de limpieza automovilístico, El producto Planet Wash está dirigido a hombres y mujeres en la edad de 25-55 años que residen en las Lina Norte y Lima moderna. Niveles Socioeconómicos B. Distribuido a través de tiendas físicas y tiendas virtuales; las tiendas físicas serán Tiendas de Repuestos para autos, Concesionarios de Autos, además crearemos nuestra página web donde podrán realizar sus pedidos directos.

Planet Wash se enfoca en una limpieza de lavado de auto en seco y los beneficios, el principal es el ahorro de agua.

Según la empresa ARCO, especialistas en automóviles sobre el lavado en seco de autos Indica” Esta técnica es beneficiosa para el medio ambiente por diferentes cuestiones y, además, el resultado en tu vehículo es espectacular. No solo queda reluciente, también es una práctica cuidadosa con los materiales tanto de la carrocería como del interior” (2020).

Según Clica coches nos indica cuales son las razones para usar el lavado en seco del coche, Informa:

Para lavar el coche sin agua se utiliza un producto especializado que no araña la pintura y además repele la suciedad, gracias a la presencia de cera especial en su composición. se gastan entre 200 y 300 litros de agua para lavar un coche, un desperdicio ingente del preciado líquido que la técnica del lavado en seco pretende frenar. (2019).

En el 2022, CAMPUS Revolución de las ideas señala que “Se calcula que en 2050 la demanda de agua aumente hasta un 55%, siendo el sector de la industria donde más subirá” (parr.1)

Las Citas expuestas de L a empresa ARCO y Clica Coches informa sobre las ventajas del lavado de autos en seco y cómo impacta en el ahorro del agua.

La empresa Mas Group aplicara el modelo de negocio Business to Consumer o B2C

Mapa conceptual:

Problema ¿Ahorrar agua y tiempo al lavar el auto?

Figura 4
Mapa de Empatía

ESFUERZO

Nota: elaboración propia. Con los datos de las diapositivas de la Semana 2.

Se siente desactualizado de las nuevas tecnologías que solucionarían su necesidad

RESULTADO

- *Necesita un producto que le rinda un ahorro en agua o no use agua en el lavado de su auto.
- *Necesita un producto que cuide la carrocería de su auto.

Tabla 1*Modelo Canvas Planet Wash*

SOCIOS CLAVES	ACTIVIDADES CLAVES	PROPUESTA DE VALOR	RELACIÓN CON LOS CLIENTES	SEGMENTO DE CLIENTES
* Proveedores de Insumos (Cera Carnauba) Inversionistas (socios capitalistas) Entidad financiera (banco) *Logística *Operadores	*Proceso de producción de productos de limpieza para el lavado de autos. *Comercialización de productos de limpieza para el lavado de autos Logística -Inventarios BPM BPA	*Limpiador líquido biodegradable que microencapsula las partículas de suciedad permitiendo retirarlo de una forma segura. *Ofrecer un lavado amigable con el medio ambiente sin utilizar una gota de agua.	*Asegurarnos que los clientes tengan la mejor experiencia post venta. *Contestar todas las dudas e inquietudes sobre “Planet Wash” *Crear Promociones (precios de introducción) que beneficien al cliente Realizar activaciones BTL Redes Sociales (Facebook, Instagram) Sitio Web informativo	Zona Geográfica País: Perú Departamento de Lima Zonas Lima Norte y Lima Moderno Demográfico Hombres y Mujeres de 20 a 55 años. Socioeconómico Se determina que la población que formara parte del análisis, son personas que pertenecen al NSE B. Psicográfico El estilo de vida de nuestro público objetivo está enfocado al cuidado de sus autos.
	RECURSOS CLAVES		CANALES DE DISTRIBUCIÓN	
	Know How *Estudio del mercado y comportamiento de compra. *Capital de inversión inicial * Cadena de distribución		Comunicación *Pagina Web *Facebook *Instagram *Paneles Publicitarios	

	<ul style="list-style-type: none"> *Local y equipamiento estratégicamente ubicado * Socios <p>Recursos humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Equipo de investigación innovador. *Mano de obra calificada <p>Materia Prima</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carnauba en escamas *Envases y empaques. 		<ul style="list-style-type: none"> *WhatsApp <p>Canales de B2C emplearemos E-Commerce</p> <ul style="list-style-type: none"> *Tiendas de Especializadas para autos. *Concesionarios de Autos. 	
ESTRUCTURA DE COSTOS			ESTRUCTURA DE INGRESOS	
<p>Costos Variables</p> <p>*Materia Prima, suministros, costos de distribución, envases y embalaje.</p> <p>Costos fijos</p> <p>*Salarios de empleados</p> <p>*Servicios básicos (Luz, agua, alquiler local)</p> <p>Gastos operativos directos de marketing y ventas.</p>			<p>Producto</p> <p>*Ventas de Planet Wash</p> <p>Medios de pago:</p> <p>Ventas en efectivo</p> <p>Ventas Tarjetas de crédito</p> <p>Medios de pagos virtuales PLIN, YAPE.</p>	

Nota: Adaptado de Osterwalder, O. & Pigneur, Y. (2009). *Generación de modelos de negocio*. Deusto

(1) La República (06 de septiembre, 2018). Iniciativas ambientales de algunos lavaderos de carros en el país. <https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/las-iniciativas-ambientales-de-unos-lavaderos-de-carros-2767532#:~:text=Se%20calcula%20que%20alrededor%20de,en%20los%20t%C3%BAneles%20de%20lavado.>

(2) Fundación Aqua (2023) ¿Cuál será la situación del agua en 2050? <https://www.fundacionaquae.org/el-agua-en-2050/#:~:text=Escasez%20de%20agua%20en%202050,millones%2C%20de%201.2%20mil%20millones.>

1.4. Descripción del producto o servicio.

Cada vez el agua es más escasa y es necesario darle un uso correcto sobre todo en una ciudad como Lima en la cual existen distritos que el agua no les es de fácil acceso, considerando que un lavado tradicional te puede consumir 70 a 90 litros de agua versus este producto que solo emplea un litro estamos contribuyendo a la sociedad y el medio ambiente.

Nuestro producto es un líquido usado para la limpieza del lavado de autos, es un LAVADO AL SECO, la diferencia de este producto con los del mercado es que al aplicarlo sobre la superficie del auto encapsula la suciedad, dejamos reposar unos minutos y luego se procederá a limpiar con un paño, limpiando el auto y creando una capa brillante como si le hubieran aplicado un pulidor, reemplazando el lavado tradicional. (La República., 2018)

Mantiene aspecto de color del vehículo que el paso del tiempo va perdiendo la intensidad y matices: Planet wash contiene cera de carnauba que creará una capa protectora reflejando la luz solar y protegiendo contra los rayos UV, con el constante uso mantendrá el brillo. (Inniauto., 2023)

El tiempo de caducidad del producto es 1 año (sin abrir, después de abrir utilizar todo el material diluido). Mantener en lugar fresco 18° C o temperatura ambiente.

Insumo principal

El insumo principal es la Cera de Carnauba la cual revisaremos, obtenido de las hojas de palma Copernicia prunifera, originaria de América del Sur y lo encontramos en el país de Brasil al Noreste. Las ceras son esterres de ácido carboxílicos y alcoholes de cadena larga, con compuestos sólidos, que se ablandan y funden a temperaturas bajas, solubles en compuestos poco polares e insolubles, en agua. Entre sus principales propiedades podemos encontrar su resistencia al agua en estado líquido y vapor, resistencia a la tracción, ductilidad brillo, dureza, capacidad emulsiva, retención de solventes, maleabilidad e intervalo de fusión bajo.

Tiene compuestos:

- ☒ Compuestos de ésteres Ácidos grasos de alto peso molecular (80 a 85%)
- ☒ Alcoholes (10 a 15%)
- ☒ Ácidos (3 a 6%)
- ☒ Hidrocarburos (1 a 3%)
- ☒ Ácido cinnámico (cerca 10%) actúa como antioxidante

La cera se obtiene de las hojas después de cortar la hoja esta se tritura y se extrae la cera.

- ☒ Tiene altas propiedades de Brillo de la Cera de Carnauba que brindan resistencia al desgaste.
- ☒ Resistencia al calor de 78° a 85 °C superior a cualquier cera del mercado.

Presentación

El producto tiene una presentación de forma líquida concentrada con un contenido de 500 ml, la presentación es en botellas plásticas de la cual no tiene la necesidad de ser combinado con agua.

El producto es inoloro al momento de rociar con presión se formará una espuma que encapsula la suciedad se dejará reposar unos 15 minutos y después de procederá a limpiar con paños de microfibra.

Composición

- ❖ Cera de Carnauba
- ❖ Emulsión de cera carnauba - 35ml
- ❖ Agentes Limpiadores y Detergentes
- ❖ Agua

Figura 5

Presentación Planet Wash

Nota: Elaboración propia.

Etiqueta del producto

En la etiqueta ira el logo del producto en la parte frontal, en la parte posterior ira la composición química y el código de barras.

Figura 6

Código de Barras Planet Wash

Nota: Elaboración propia.

Figura 7

Etiqueta del producto

Nota: Elaboración propia.

Empaque.

El empaque para la dispensación del producto de envío es en cajas para los productos de 500 ml la venta será por cajas de 6 unidades sumando un total de 3 Lt. También se expenderá por unidades si estas son retiradas personalmente, las cajas serán presupuestadas en la empresa Scharlab y otras empresas que puedan replicar el producto.

Material para usar es de cartón corrugado es decir cartón reciclado.

Medidas de caja de 4 unidades: 27 ancho x23 largo x 25 alto

Figura 8
Cajas para la venta

Nota: Adaptado de Scharlab (2023). Caja de embalaje homologada. Caja para botellas de plástico. 6 botellas de 250ml o 500ml. <https://scharlab.com/productos-producto-catalogo-productos-detalle-referencia.php?r=FAB-6X0.5P>

Beneficios de Uso:

- ❖ Mantiene el aspecto de color del vehículo
- ❖ Protege contra los rayos UV
- ❖ Con el constante uso mejora el brillo
- ❖ Combate el envejecimiento y decoloración.

Tabla 2
Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA	
PRESENTACIÓN	Botella de 500 ml
TAMAÑO	15 cm x 4 cm
COMPOSICIÓN	Cera carnauba de escamas Brasil
EMPAQUE	Cajas de 6 unidades
	Carton corrugado
	32 ancho x27 largo x 22 alto
MODO DE USO	1:10
BENEFICIOS DEL USO	Diluir toda la botella en 10 litros de agua
	El uso constante del producto brinda los siguientes beneficios: Mantiene aspecto de color del vehículo que el paso del tiempo va perdiendo la intensidad y matices ⁽²⁾ ; Planet wash contiene cera de caranauba que creará una capa protectora reflectando la luz solar y protegiendo contra los rayos UV, con el constante uso mantendrá el brillo y conservará la pintura del vehículo.
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mantiene el aspecto de color del vehículo contiene aceite (silicona) ❖ La capa creada protege contra los rayos UV ❖ Con el constante uso mejora el brillo
Vida Útil	1 año (sin abrir, después de abrir utilizar todo el material diluido) Mantener en lugar fresco 18° C o temperatura ambiente

Nota: Elaboración propia.

1.5. Oportunidad de negocio.

Nuestro producto es un limpiador de Autos o lavado al seco, la oportunidad de negocio nace ante la demanda creciente del parque automovilístico y la necesidad de lavar el auto sin consumir agua, además cuidar el ornato público y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenibles.

Según el Informe de la Asociación de Automóviles del Perú Indica sobre el sector de autos livianos: “Las ventas de vehículos menores totalizaron 22,616 unidades en diciembre, mientras que durante el 2022 se comercializaron 360,792 unidades, retrocediendo en -15.2% en comparación con el 2021. Por segmento. La data de venta de los autos livianos en los 3 últimos años se muestra” (2023).

- Venta de vehículos sector liviano 2020: 112,181
- Venta de vehículos sector liviano 2021: 157,100
- Venta de vehículos sector liviano 2022: 159,814

Del 2020 al 2021 el crecimiento fue de 37% y al 2022 creó en 3% las ventas han crecido y se espera que el 2023 siga en crecimiento el parque automotriz.

Figura 9
Venta de vehículos livianos

Ventas por segmentos en el 2022 y variación respecto al 2021:

Nota: Adaptado de Asociación Automotriz del Perú. AAP. (2021, 31 de diciembre). Informe del sector automotor. [diciembre \(aap.org.pe\)](https://www.aap.org.pe)

Crecimiento del parque automotor y el consumo de agua por lavado de auto

El consumo de agua promedio para el lavado de un auto es de 68.8 litros en un lavadero automatizado y diariamente se lavan 45 autos lo que origina un consumo diario de 3,096 litros diarios y 93 000 litros mensuales, mientras que en un lavadero convencional (lavadero en la calle) el consumo es mayor ya que se gasta 230 Lt para lavar un solo auto diariamente consumen 2300 Lt (x 10 autos) y consumiendo 70, 000 litros de agua mensual.

Figura 10
Consumo de autos en autolavados

Figura 7. Consumo de agua en autolavados. De "Lavadero de carros, sin controles para el consumo de agua", por Cantillo, L., 2019, *El Herald*o.

Nota: Adaptado de Alvarado, C., Boyer, A., Gonzales, G., Lapa, C. y Luna, J. (2019). Servicio de lavado ecológico de vehículos. (Tesis de bachiller). Universidad San Ignacio de Loyola.
<https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c51c63a8-1bf9-4171-af0a-fe9cb7602236/content>

Ordenanzas municipales que prohíben el lavado de autos en vía pública.

Actualmente en las zonas residenciales de lima (6 y 7) en su mayoría, los municipios de cada distrito han emitido ordenanzas la cual indica la prohibición del lavado de autos en las vías pública con una penalidad de porcentaje correspondiente a la UIT.

Establecen prohibición de lavado de automóviles en la vía pública

ORDENANZA N° 002-2016-MDMM

Magdalena, 27 de enero del 2016

ESTABLECEN PROHIBICIÓN DE LAVADO DE AUTOMÓVILES EN LA VÍA PÚBLICA

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA

Nota: El Peruano, Ordenanzas prohibición de lavado de autos.
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-prohibicion-de-lavado-de-automoviles-en-la-via-pu-ordenanza-n-002-2016-mdmm-1347596-1/>

Bajo estas ordenanzas municipales que pretenden cuidar el ornato público, los propietarios de los vehículos se encuentran obligados a buscar otras alternativas para el lavado de sus autos como los carwash.

Reglamento en los edificios que prohíbe dejar charcos de agua en la zona de estacionamiento.

Las zonas residenciales de lima (zonas 6 y 7) iniciaron las construcciones de crecimiento vertical es decir edificios que reglamentan los usos de las áreas públicas para su residente, el grupo inmobiliario EDIFIKATE es uno de ellos en su “Reglamento interno de convivencia” se muestra.

Figura 11
Reglamento en los edificios

USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS

- 5.1 Al entrar y/o salir por la rampa, mantener una velocidad máxima de 10 Km. /hora.
- 5.2 Hacer uso correcto de las vías de circulación.
- 5.3 Está terminantemente prohibido que los niños utilicen la vía y rampa de estacionamiento como área de juego.
- 5.4 Cada propietario hará uso estricto de las cocheras que se le han asignado.
- 5.5 Por cuestiones de orden, los chóferes deberán permanecer en los estacionamientos.
- 5.6 Por respeto a todos los residentes del edificio, el lavado de autos se realizará en su respectivo estacionamiento y el agua no deberá ser arrojada en las jardineras o en las áreas donde existan plantas, como en el jardín de la entrada del edificio o la entrada lateral. Tampoco se deberá dejar el agua empozada en el área de lavado.
- 5.7 No está permitido el alquiler ni venta de los estacionamientos a personas ajenas del edificio.

Nota: Adaptado de Grupo Inmobiliario Edifikarte (2023). Reglamento interno de convivencia EDIFIKARTE. <https://www.edifikarte.com.pe/uploads/reglamento-de-convivencia-edifikarte.pdf>

Los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) lo informa la Fundación Aqua y pregunta ¿Cuál será la situación del agua en 2050? E Indica lo siguiente:

Las previsiones, por una parte, no son demasiado halagüeñas, ya que 1.600 millones de personas estarán en riesgo de inundaciones. Además 3.900 millones de personas sufrirán estrés hídrico. Básicamente el 40% de la población mundial. Cuando hablamos de estrés hídrico nos referimos a el momento en el que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo. También se puede aplicar cuando su uso se ve restringido debido a su baja calidad. El estrés hídrico provoca el deterioro de los recursos de agua dulce en lo que se refiere a cantidad y de calidad. Sin duda, el agua en 2050 va a ser un bien todavía máspreciado. Además, los acuíferos están en peligro. El satélite Grace de la NASA y la Agencia Aeroespacial Alemana han estudiado 27 de ellos, y las cifras resultan preocupantes. 21 están perdiendo agua, mientras que 1/3 está agotando sus reservas. 8 de ellos están estresados y 5 muy estresados. Todos estos datos arrojan luz sobre la importancia de la sostenibilidad a la hora de poder acceder al uno de los bienes máspreciados. (2023)

Según La República (2002) menciona un reporte de Sunass indicando los 5 distritos de lima que consumen mayor cantidad de litros de agua por habitante, siendo San Isidro el mayor distrito de alto consumo de litros de agua por habitante de 280L. Luego, Miraflores, La Molina, Barranco, San Borja con 238L, 210L, 177L respectivamente. Se concluye que los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima son los que más consumen agua por habitante mientras que en otras regiones de lima como Lima Sur y Norte tienen un bajo consumo de litros de agua por habitante siendo San Juan de Lurigancho el distrito con menos consumo llegando a 32 litros por habitante. Cabe destacar que Sunnas ha elaborado una campaña llamada “Con 100 es suficiente” la cual tiene como objetivo concientizar a la población del consumo

moderado del agua y educando que el consumo de agua por habitante máximo es de 100 litros.

Por último, Planet Wash además de presentar un producto que no requiere agua para limpiar el auto, con el valor agregado de dejar un brillo y capa protectora en la superficie externa del auto, contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS): “Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Portándose, así como un producto ambiental ya que contribuye a cuidar los recursos naturales del medio ambiente que en este caso es el Agua.

Figura 12
Objetivos de desarrollo sostenible 6

Nota: Adaptado de Centro Económico para América Latina. CEPAL (2023). ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods6_c1900677_press_3.pdf

Figura 13
El agua en el 2050

Nota: Adaptado de Fundación Aqua (2023) ¿Cuál será la situación del agua en 2050?
<https://www.fundacionaquae.org/el-agua-en-2050/#:~:text=Escasez%20de%20agua%20en%202050,millones%2C%20de%201.2%20mil%20millones.>

1.6. Estrategia genérica de la empresa.

Estrategia de Diferenciación

Michael Porter explica sobre las estrategias genéricas y como debemos conocer cual se ajusta a nuestro producto, Planet Wash es un Limpiador de autos al seco que compite en el mercado automotriz al rociar el líquido encapsula las partículas de suciedad y estas pueden ser retirados fácilmente con un trapo de microfibra.

Utilizaremos la estrategia de diferenciación ya que en el Perú no existe un producto igual que no utiliza agua para la limpieza del auto generando un ahorro de agua y energía, cuidado del color con el uso constante, nuestro producto permite ahorrar el 100% de agua que se utiliza en un lavado tradicional.

Capítulo II: Análisis del entorno

2.1. Análisis del Macroentorno

2.1.1. *Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)*

El año 2022 termino en un contexto nacional e internacional negativo, ese año inicio el pico de inflación que aun continua en todo el mundo, las inversiones empresariales decayeron, los empresarios tuvieron pocas expectativas de inversión sumado a la crisis política e institucional; el presupuesto público no se ejecutó reflejando menos inversión en proyectos esperado por los ciudadanos.

Para el 2023 debemos conocer los principales indicadores económicos, el BCP informo que de enero a septiembre del 2022 tuvimos un crecimiento del PBI real de 2.9% muy por debajo respecto a lo proyectado a finales del 2021, el Banco Mundial informaba que nuestro crecimiento sería alrededor de 2.7%.

Este año 2023 se puede decir que continuamos con la inflación global, la guerra de Rusia y Ucrania teniendo efectos sobre los combustibles y alimentos y con una inflación al 8.45% la más alta en muchos años.

Tenemos retos pendientes que superar la crisis política que está generando paralizaciones de la economía además de pérdidas de vidas humanas, la ineficiente gestión del congreso de la república su poca aprobación que demanda el pueblo el cierre de este y la asamblea constituyente que no hará si no es agravar más la situación del Perú.

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

La capital del Perú es la ciudad de Lima metropolitana conformado por 43 distritos y la provincia constitucional del callao, agrupa los principales poderes políticas del estado como:

El poder Ejecutivo constituido por el presidente de la república y 2 Vicepresidentes, la dirección y gestión son confiados al concejo de ministros.

El Poder Legislativo constituido por un parlamento unicameral con 120 miembros también llamados congresistas y el Poder Judicial encargado de impartir la justicia en el Perú.

La ciudad de Lima supera los 10 millones 151 mil habitantes.

Figura 14
Ciudad de Lima

Nota: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2023, 17 de enero). Población de Lima Metropolitana supera los 10 millones 151 mil habitantes. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/689179-poblacion-de-lima-metropolitana-supera-los-10-millones-151-mil-habitantes>

Ciudades Importantes del Perú cuentan con características importantes como su transporte en vía terrestre, marítima y aérea conectando a diferentes departamentos, segunda ciudad más poblada después de Lima es Arequipa convirtiéndola en la segunda mayor contribuyente al PBI sus principales actividades económicas es el comercio y la construcción; La tercera ciudad es Trujillo conocido como “La ciudad de la eterna primavera” cuenta con diversidad de puntos arqueológicos destacando en el sector turismo y sector de construcción; Le sigue la ciudad de Chiclayo, Cusco e Iquitos.

Tabla 3
Ciudades Importantes en Perú

	AREQUIPA	TRUJILLO	CHICLAYO	CUSCO	IQUITOS
población	861.145	788.236	594.759	442.629	437.376
Densidad (hab/km ²)	21,2	72	87.9	18.9	3.2
Distancia con la capital	1.003 km	559 km.	770 km	1.650 km	1.013 km
Clima	Semiárido y templado	Templado con pocas lluvias	Húmedo	Semiseco y frío	Húmedo
Departamento	Arequipa	La Libertad	Lambayeque	Cusco	Loreto

Nota: Adaptado de Comercio y Finanzas Internacionales. (2023, 15 de marzo). Perú: ciudades más importantes. <https://www.comercioexterior.ub.edu/fpais/peru/ciudades.htm>

La Superficie del Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de América del Sur tiene una superficie de 1.285.22 km², y está conformado por 24 departamentos y 1 provincia constitucional, tiene salida al mar del Pacífico su territorio marítimo es de 200 millas (320 km) el mar se encuentra a lo largo de toda nuestra costa en una vasta área de 600 000 km², geográficamente tiene llanuras costaneras, sistema de cordilleras y llano amazónico.

Figura 15
Mapa del Perú

Nota: Adaptado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. MIDAGRI. (2023, 15 de marzo). Perfil ambiental del Perú. <https://www.midagri.gob.pe/portal/datero/60-sector-agrario/introduccion/343-perfil-ambiental-del-peru#:~:text=El%20Mar%3A,del%20%20%20C3%A1rea%20continental%20del%20Per%C3%BA.&text=El%20Per%C3%BA%20posee%20tres%20vertientes%20hidrogr%C3%A1ficas%20y%20m%C3%A1s%20de%20100%20cuencas%20principales.>

Número de habitantes.

El Perú tiene una población actual de 33 millones 715 mil 471, personas según el INEI, estamos posicionado en el puesto 44 de la tabla de población (entre 196 países).

Figura 16
Proyección de número de habitantes

Nota: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2021). Perú: Estado de la Población en año del bicentenario.p.18.
https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib1803/libro.pdf

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.

2.1.1.2.1. Tasa de crecimiento de la población.

El Perú tiene una alta tasa de crecimiento desde 1970 registrando el más alto porcentaje de 2.8% y manteniéndose varias décadas, la esperanza de vida aumento a 76.5 años en promedio.

Según el INEI la población femenina tiene un tiempo superior de 3.1 años de vida frente a los hombres además que la tasa de fecundidad no decrecerá manteniéndose llegando a 1.7 hijos en promedio.

Figura 17

Tasa de crecimiento promedio anual.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda: 1827, 1836, 1850, 1862, 1876, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017. Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional por Año Calendario y Edad Simple, 1950-2050. Boletín Especial N° 24.

Nota: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2021). Perú: Estado de la población en año del bicentenario.p.19.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1803/libro.pdf

2.1.1.2.2. Ingreso per cápita.

Según el Diario Gestión en su publicación; PBI per cápita recuperaría nivel Prepandemia recién en 2023; “Explicó que, en términos reales con año base 2021, el registro del PBI por habitante pasó de US\$ 6,786 en el 2019 a US\$ 5,958 en el 2020, US\$ 6,677 en el 2021, y se proyecta que sea de US\$ 6,768 y US\$ 6,810, en el 2022 y 2023, respectivamente” (2022).

2.1.1.2.3. Población económicamente activa.

En el último trimestre comprendido de Nov 22-dic 22-Ene 23 el PEA en la ciudad de Lima fue de 5 093 700 aumentando en 231 800 personas comparando al mismo trimestre del año anterior.

2 991 500 personas tuvieron un empleo adecuado aumentando en 331 500 personas significa el crecimiento fue de 12.5%

Aumento en 182 100 mujeres fue requerida para cubrir mano de obra en la capital representando el 8.4%

Aumento 203 500 personas requeridas para ocupar un puesto en edad de 45 años a más seguido de la población de 25 a 44 años.

Mientras que las personas con estudios superiores para ocupar un puesto de trabajo aumento en 38.7% es decir 409 100 personas ocupó un trabajo.

Figura 18
PEA

Nota: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2023). Población ocupada de Lima metropolitana alcanzó 5 millones 93 mil personas de noviembre 2022 a enero 2023. [https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-ocupada-de-lima-metropolitana-alcanzo-5-millones-93-mil-personas-de-noviembre-2022-a-enero-2023-14250/#:~:text=En%20el%20trimestre%20noviembre%20diciembre,de%20Estad%C3%ADstica%20e%20Infor m%C3%A1tica%20\(INEI\)](https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-ocupada-de-lima-metropolitana-alcanzo-5-millones-93-mil-personas-de-noviembre-2022-a-enero-2023-14250/#:~:text=En%20el%20trimestre%20noviembre%20diciembre,de%20Estad%C3%ADstica%20e%20Infor m%C3%A1tica%20(INEI))

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

La balanza comercial si lo revisamos desde el mes de enero del 2022 a enero 2023 se aprecia un superávit es decir que hubo mayores exportaciones que importaciones, como se observa el aumento de exportaciones en productos no tradicionales fue de 7.2% mientras que importamos menos Insumo (-14.5%) y Bienes de capital (-23.2%).

Figura 19
Balanza Comercial

Balanza comercial

(Millones US\$)

	Enero		
	2022	2023	Var. %
1. Exportaciones	5 492	4 695	-14,5
Productos tradicionales ^{1/}	4 029	3 127	-22,4
Productos no tradicionales	1 446	1 549	7,2
Otros	18	18	4,3
2. Importaciones	4 255	3 626	-14,8
Bienes de consumo	790	774	-1,9
Insumos	2 234	1 909	-14,5
Bienes de capital	1 221	938	-23,2
Otros bienes	10	5	-49,8
3. BALANZA COMERCIAL	1 237	1 069	

1/ Las exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se han estimado sobre la base de las exportaciones reportadas al Minem, en los casos de empresas que habiendo realizado embarques aún no figuran en el registro de exportación.

Fuente: SUNAT y BCRP.

Nota: Adaptado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 09 de marzo). Nota semanal. p.11. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2023/ns-09-2023.pdf>

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

2.1.1.4.1. PBI.

El Instituto Peruano de economía define el PBI como: “El valor de bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio” (2021);

El PBI primario que agrupa el sector Agropecuario, Pesca, Minería, Hidrocarburos y Manufactura, muchos de estos sectores estuvieron afectados por la crisis política, reflejan su decrecimiento hasta en diciembre del 2022 a esto ni el PBI primario obtuvo el crecimiento esperado siendo el PBI anual de 3,0. El BCR proyecta que en el 2023 lleguemos a 3,0 en el primer trimestre.

Figura 20
PBI por sector económicos.

	2020	2021	2022		2023*
			1er Sem.	Año*	
PBI primario	-7,6	6,3	-0,5	1,9	5,8
Agropecuario	1,0	4,5	4,4	2,4	2,4
Pesca	4,2	9,9	-21,5	-5,7	5,3
Minería metálica	-13,8	10,5	-2,6	1,6	8,4
Hidrocarburos	-11,0	-4,6	15,7	8,0	4,7
Manufactura	-2,0	3,2	-7,0	-0,2	4,9
PBI no primario	-12,0	15,7	4,7	3,3	2,3
Manufactura	-16,4	25,2	6,5	3,6	2,6
Electricidad y agua	-6,1	8,5	3,0	3,0	5,0
Construcción	-13,3	34,5	1,6	0,5	2,0
Comercio	-16,0	17,8	4,2	2,6	2,5
Servicios	-10,4	11,8	4,9	3,7	2,2
Producto Bruto Interno	-11,0	13,6	3,5	3,0	3,0

*Proyección

Fuente: BCRP.

Adaptado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). Proyecciones Macroeconómicas 2022-2023. p.14. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/presentaciones/presentacion-comision-presupuesto.pdf>

2.1.1.4.2. Tasa de inflación.

La inflación es la pérdida del valor de la moneda respectiva del País, esta se observa en el aumento general de precios en los bienes y servicios.

La inflación a nivel mundial se ha reflejado en el aumento de precios de energía y alimentos, el incremento inicia a mediados del 2021 dándose un alza progresiva mensualmente alimentado principalmente por los diferentes conflictos como la Guerra de Rusia y Ucrania (1 año ya de iniciado).

Figura 21
Inflación a nivel mundial.

Nota: Adaptado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). Programa Monetario. P.5.<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2023/presentacion-03-2023.pdf>

La Inflación en nuestro país termino en 5.88% en el año 2022 aumentando progresivamente todo el año llegando a terminar en diciembre en 8.46%, la tasa de inflación en el presente año no ha disminuido al contrario sigue aumentando, actualmente en febrero del 2023 estamos en 8.65% con un aumento del 0.19%.

Figura 22
Inflación Anual en Perú

Nota: Adaptado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). Notas de estudio del BCR. p.6. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-estudios-19-2023.pdf>

2.1.1.4.3. Tasa de interés.

La Tasa de interés en el Perú lo regula el BCR se encarga de establecer una medida de cuánto cuesta el dinero, fijando una rentabilidad a los bancos al prestar o guardar el dinero de una persona.

Actualmente la inflación y sus determinantes influyen en la tasa de interés, el BCR ha aumentado en 0.5% mensualmente desde inicios del 2022 llegando al mes de enero del 2023 a 7,75% y manteniéndose hasta marzo del 2023 esto no quiere decir que ya no se elevará la tasa interés pues todo dependerá de los acontecimientos macroeconómicos.

Figura 23
Tasa de Interés

Nota: Adaptado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). Programa Monetario marzo 2023. p.2. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2023/presentacion-03-2023.pdf>

2.1.1.4.4. Tipo de cambio.

El dólar en Perú inicio su alza antes de las elecciones del 2021 generado por la crisis política del país subiendo en el mes de abril del 2021 a S/3.754, superando los S/4.132 en el mes de octubre (2021), el año 2022 el precio del dólar bajo a S/3.99 manteniéndose en un promedio anual de S/3.85, actualmente el tipo de cambio de la moneda nacional a dólares lo afecta las protestas sociales.

Tabla 4
Tipo de cambio.

Inicio del Mes	2022			2023		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Compra	3.975	3.840	3.753	3.808	3.844	3.803
Venta	3.998	3.878	3.759	3.82	3.851	3.81

Nota: Adaptado de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. SUNAT (2023, 14 de marzo). Tipo de cambio oficial. <https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias>

EL dólar se apreciado en 0,2 % respecto a la moneda nacional cerrando en S/3.8, el BCR proyecta una baja al valor antes de pandemia S/3.39 para los siguientes años.

2.1.1.4.5. *Riesgo país.*

El riesgo país es la capacidad del gobierno para cumplir con las obligaciones financieras, Nuestro manejo fiscal a cargo del Banco de la Nación y gerenciado por Julio Velarde nos ha posicionado en A3, sin embargo, en el 2021 perdimos esta calificación a Baa1 (País tiene la capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos financieros, pero le afectan condiciones adversas que pueden afectar el cumplimiento del pago).

EL EMBIG es 191 PBS

Figura 24
Riesgo País

Nota: Adaptado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). Resumen informativo semanal. p.21. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-estudios-19-2023.pdf>

2.1.1.5. **Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.**

El Gobierno peruano ha promovido el desarrollo del crecimiento del mercado orgánico creando leyes que apoyen el desarrollo.

Decreto Supremo N° 003-97-TR La productividad y Competitividad laboral, estableciendo la compensación y devengue por el cese de los trabajadores.

Ley N° 26887 Sobre Ley general de sociedades.

Ley N° 27314 Sobre Ley general de residuos sólidos, asegurar una gestión y manejo de los residuos solidos

Ley N° 30884 Que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.2.1. Mercado internacional.

La producción y comercialización de productos de limpieza para el sector automotriz lo encabezan los países de Europa, EEUU y China ya sea porque ellos cuentan con la demanda suficiente, tecnología y poder adquisitivo.

Las empresas y talleres dedicados al rubro automotriz y lavado de autos han aumentado directamente proporcional a la venta, la Tasa estimada de ventas de autos nuevos comprados en línea en los Estados Unidos, Europa y China en 2020 y 2025

Figura 25*Tasa estimada de ventas de autos nuevos.*

Nota: Adaptado de Statista (2023, 16 de marzo). Ventas de coches online en todo el mundo.
 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/study_id87939_online-car-sales-worldwide.pdf

En todo el mundo las ventas a nivel presencial y en línea han aumentado en 66.1 millones de automóviles en 2022, como se aprecia en la Figura 16, las ventas del año 2022 fueron menores al 2021 debido a factores de crisis mundial se espera que el 2023 las ventas aumenten a 69.9 millones de automóviles vendidos este 2023.

Figura 26*Número de automóviles vendidos en todo el mundo 2010 -2022, previsión 2023*

Nota: Adaptado de Statista (2023, 06 de febrero). Número de automóviles vendidos en todo el mundo desde 2010 hasta 2022, con previsión para 2023. <https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/?locale=en>

2.1.2.2.Mercado del consumidor.

El consumidor de Planet Wash son las personas que poseen un auto de ambos sexos según la AAP solo en el 2022 se vendieron 177,543 autos estas personas son las que necesitan

Figura 27

Venta de vehículos livianos y pesados 2022.

VENTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS Evolución mensual

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
2013	19,964	14,704	14,532	18,147	17,793	14,161	16,247	14,853	14,651	16,818	15,316	15,494	192,680	192,680
2014	18,357	14,626	15,309	16,364	16,323	15,961	14,964	14,554	14,681	14,897	13,192	14,685	183,913	183,913
2015	16,566	14,510	15,647	14,857	14,351	14,773	12,845	15,015	14,061	12,749	13,611	14,101	173,086	173,086
2016	13,932	13,121	14,855	15,251	14,175	13,675	12,349	13,844	14,914	14,420	14,354	15,130	170,020	170,020
2017	15,868	14,292	15,701	12,654	16,006	14,537	13,447	17,026	15,014	14,137	15,419	16,180	180,281	180,281
2018	14,804	14,056	14,193	16,883	16,587	13,507	12,827	13,153	12,462	13,099	12,772	11,459	165,802	165,802
2019	15,367	13,901	13,269	13,633	14,935	12,508	13,309	13,563	14,742	14,174	13,424	15,822	168,647	168,647
2020	15,801	13,890	7,664	0	375	5,260	11,043	12,396	14,561	15,312	14,918	13,870	125,090	125,090
2021	13,949	11,256	14,913	12,893	13,837	13,857	11,926	14,879	16,776	16,650	17,645	16,170	174,751	174,751
2022	15,658	13,847	16,182	13,256	16,168	14,230	13,500	14,532	16,403	14,371	15,524	13,872	177,543	177,543

Nota: Adaptado de Asociación Automotriz del Perú. AAP. (2023, 01 de enero). Resultados del sector automotriz en el 2022. <https://aap.org.pe/estadisticas/informe-estadistico-automotor/iea-2022/>

Además, se encuentran comprometidos por el cuidado del medio ambiente su percepción de que un producto ecológico tiene un mayor costo que son productos caros, sin embargo, están dispuestos a pagar de acuerdo con los beneficios que ofrezca.

El 61% de los millennials están dispuestos a pagar más por productos sostenibles y ecológicos, solo en el Perú los millennials representan el 25% de la población peruana equivalente a 8 millones de habitantes estos tiene preferencias por buscar empresas verdes, los consumidores que cuentan con un automóvil deben realizar la limpieza de este al menos una vez por semana , enviarlo a lavar o realizarlo ellos mismos por lo que compran productos que mantengan la apariencia de sus autos y le brinde beneficios a largo plazo como:

1. Vender su auto, el conservarlo no dejando que la suciedad afecte piezas claves elevara un poco su valor.
2. La falta de limpieza aumenta la corrosión además del agua que no está bien secado y filtra en partes inaccesibles.
3. La mejor manera de cuidar la carrocería del auto es realizando una limpieza en seco.

2.1.2.3.Mercado de proveedores.

EL insumo principal para nuestro producto es **CERA CARNAUBA EN ESCAMAS**, el insumo principal lo expenden dos empresas INSUQUIMICA y QUIMINET que detallamos a continuación.

Tabla 5
Proveedores Planet Wash

NOMBRE DEL PRODUCTO	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA EMPRESA	LINK	IMAGEN
CERA CARNAUBA EN ESCAMAS – BRASIL – Bolsa x 1 Kg.	INSUQUIMICA	La CERA CARNAUBA EN ESCAMAS tiene los siguientes usos y/o aplicaciones: USOS DE LIMPIEZA: Productos para obtener brillo como betunes y grasas para calzado, así como ceras para suelos y automóviles. USOS EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA: Elaboración de cremas y cosméticos (labiales y pinturas).	https://tienda.insuquimica.com/producto/cera-carnauba-en-escamas-bolsa-x-1-kg/	
CERA CARNAUBA EN ESCAMAS – BRASIL – Bolsa x 1 Kg.	QUIMINET	La CERA CARNAUBA EN ESCAMAS INDUSTRIA DE LIMPIEZA: Productos para obtener brillo como betunes y grasas para calzado, así como ceras para suelos y automóviles. USOS EN LA INDUSTRIA	https://www.quiminet.com/productos/cera-carnauba-563638056.htm	

Nota: Elaboración propia.

2.1.2.4. Mercado competidor.

El impacto del mercado competidor es bajo, ya que actualmente existen pocos productos de limpieza amigables con el medio ambiente, por eso existe un nicho por explotar el cual podría ser rentable.

Pero existen empresas que producen productos ecológicos que son nuestros competidores actuales en el mercado.

Tabla 6
Competidores de Planet Wash

EMPRESA	PRODUCTO	PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO	IMAGEN DEL PRODUCTO	LINK
Drywash SYS	Producto ecológico para lavar, limpiar, abrillantar, cuidar y proteger autos sin usar agua.	750 ml= S/19.9		https://www.drywashsys.pe/
Waterless	Eco Smart es un revolucionario sistema de detallado completo sin agua que limpia, da brillo y protege sin agua corriente. EcoSmart Concentrate 16 oz se puede diluir para obtener hasta 2 galones de producto. EcoSmart Concentrate 1 Gal se puede diluir para obtener 16 galones.	473 ML = s/80		https://www.sumdetail.pe/producto/ecosmart-waterless-car-wash-concentrate/
Waterless	Waterless: Diseñado para dar un cuidado extremo a la carrocería de tu vehículo, sin usar agua. Remueve el polvo y la suciedad, dejando una capa protectora con cada aplicación.	710 ML= s/35		https://wips.pe/store/producto/1-lavado-al-seco-waterless

Nota: Elaboración propia.

<p>PROVEEDORES</p>	<p>Drywash SYS</p>			
<p>PRODUCTO</p>	<p>Producto ecológico para lavar, limpiar, abrillantar, cuidar y proteger autos sin usar agua</p>	<p>Eco Smart es un revolucionario sistema de detallado completo sin agua que limpia, da brillo y protege sin agua corriente.</p>	<p>Waterless: Diseñado para dar un cuidado extremo a la carrocería de tu vehículo, sin usar agua. Remueve el polvo y la suciedad, dejando una capa protectora con cada aplicación.</p>	<p>producto eco amigable para limpieza de lavado de auto en seco, limpia, abrillanta y cuida la pintura del vehículo.</p>
<p>DISTRITO</p>	<p>departamento de Trujillo</p>	<p>venta virtual</p>	<p>San isidro - venta por Internet</p>	

PRESENTACION	750 ml	473 ml	710 ml	500 ml
PRECIO	S/ 19.90	S/ 80.00	S/ 35.00	

Nota: Elaboracion Propia

2.1.2.5. Mercado distribuidor.

Para la distribución del nuestro producto realizaremos un estudio menor pero significativo, que nos ayude a implementar un sistema de entrega inmediata a los clientes, asegurando que el producto sea recibido en buenas condiciones creando una percepción positiva de la empresa hacia nuestro usuario final.

Utilizaremos el canal de distribución Directa e Indirecta. Mas Group S.A.C.

Canal directo: E- Comerse y Fuerza de ventas RRSS (Facebook, Instagram, Tiktok wasap)

Canal Indirecto: Tiendas de Especializadas para autos, Concesionarios de Autos.

Figura 28
Canal de Distribución

CANAL 1-DISTRIBUCIÓN DIRECTA:

CANAL 2-DISTRIBUCIÓN INDIRECTA:

Nota: Elaboración propia.

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Ley N° 29173 Sobre el Texto del Nuevo régimen Único Simplificado y normas modificatorias.

Ley N° 29571 Sobre el Código de protección y defensa del consumidor, esta ley garantiza que la oferta de la empresa sea cierta protegiendo al consumidor.

Ley N° 29338 Sobre la regulación del uso y la gestión adecuada de los recursos hídricos del agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a estas.

Ley N° 28611 Sobre Ley General del ambiente, el estado debe fomentar el tratamiento adecuado de las aguas residuales y que estos se puedan reutilizar.

2.2. Análisis del Microentorno

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad -Medio

A nivel de competidores que ofrezcan el producto de limpieza son pocos conocidos en Perú. Solo hay 2 empresas, estas dos empresas se encuentran las ventas virtuales en moneda Nacional y en páginas que distribuyen a Perú.

Drywash SYS: Empresa distribuidora a nivel nacional de productos pioneros & originales de limpieza vehicular en seco.

Figura 29
Logo de Drywash SYS

Nota: Adaptado de Drywash SYS (2023). Productos de limpieza vehicular. <https://www.drywashsys.pe/>

EcoSmart: Empresa productora y comercializadora de producto de limpieza, produce una emulsión de base de carnauba. Esta empresa realiza ventas por canales virtuales.

Figura 30
Limpiador EcoSmart

Nota: Adaptado de S&M Detail. (2023). EcoSmart Waterless Car Wash & Concentrate. <https://www.sumdetail.pe/producto/ecosmart-waterless-car-wash-concentrate/>

Los otros competidores son los lavados de carros o Carwash, informales y formales que existen en las Zonas Lima Norte y Lima Moderno Esta demanda es alta y muy variada en precios.

Figura 31
Carwash formales y automatizados

Nota. Elaboración propia.

Figura 32
Carwash informales

Nota. Elaboración propia.

Los lavaderos informales ofrecen el lavado de carro con un desgaste de agua y esta es arrojado en la vía pública malogrando el ornato.

Se **concluye** que el nivel de competidores es medio ya que encontramos productos de lavado al seco y carwash que compiten con nuestro producto Planet wash.

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.

Nivel de competitividad: Baja.

Sustento: En el mercado nacional existen 2 a 3 empresas que distribuyen el producto igual al nuestro sin embargo ellos solo son distribuidores por lo que seriamos los primeros en producirlo en el territorio peruano. Este producto está ingresando al mercado nacional y existen gran cantidad de Carwash que pueden utilizar nuestro producto.

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.

Nivel de competitividad: Media

Sustento: El insumo principal la CERA CARNAUBA en escamas, es un producto de exportación que recién lo estamos conociendo sus utilidades en Perú, somos pocas empresas nacionales que compramos la materia principal por lo que la demanda nacional baja, sin

embargo, debemos suponer que este producto es requerido por diferentes países que están a la cabeza en la tecnología.

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.

Nivel de competitividad: Alta

Sustento: Existen servicios y productos con los que competimos, los servicios los dan los talleres mecánicos que también ofrecen el lavado de auto y encerado además que suelen promocionar diferentes productos para la limpieza de sus propias marcas o terceros.

Los Grifos Expenden productos para el cuidado y limpieza de autos son lugares más accesibles para el público.

La amenaza más fuerte es los carwash ofreciendo Fast Car Wash Perú (lavado a domicilio), Cars Detalling (Auto Spa elimina rallones) y House Cars Wash (limpieza profunda interior y exterior)

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.

Barreras de Inversión: La inversión para implementar la producción de Planet Wash es alta, la maquinaria a comprar es para un laboratorio con altos estándar de calidad.

Barreras Diferenciación de producto: Somos la única empresa que producirá en el Perú, sabemos que si el producto es copiado por diferentes competidores debemos evitarlo registrando y patentando el producto en INDECOPI

Barreras de Economía de escala: Un taller automovilístico no podría alinearse verticalmente ya que la producción es más a nivel de laboratorio, las Normas de calidad y el personal calificado para la preparación del producto debe ser capacitado y especializado

Tabla 7
Resumen de Microentorno

Análisis de Microentorno	Nivel de competitividad	Comentario
Competidores actuales:	Medio	Los competidores que ofrecen el producto de limpieza son pocos conocidos en Perú. Solo hay 2 empresas, estos los encontramos en car wash
Fuerza negociadora de los clientes.	Baja.	Solo existen empresas que importan, Planet wash producirá y comercializará a los diferentes carwash
Fuerza negociadora de los proveedores.	Media	El insumo principal la CERA CARNAUBA en escamas, es un producto de exportación que recién lo estamos conociendo sus utilidades en Perú, somos pocas empresas nacionales que compramos la materia principal por lo que la demanda nacional baja, sin embargo, debemos suponer que este producto es requerido por diferentes países que están a la cabeza en la tecnología.
Amenaza de productos sustitutos.	Alta	Los Grifos Expenden productos para el cuidado y limpieza de autos son lugares más accesibles para el público. La amenaza más fuerte es los carwash ofreciendo Fast Car Wash Perú (lavado a domicilio), Cars Detalling (Auto Spa elimina rallones) y House Cars Wash (limpieza profunda interior y exterior)
Competidores potenciales barreras de entrada.		Barreras de Inversión: La inversión para implementar la producción de Planet Wash es alta, la maquinaria a comprar es para un laboratorio con altos estándar de calidad. Barreras Diferenciación de producto: Somos la única empresa que producirá en el Perú, sabemos que si el producto es copiado por diferentes competidores debemos evitarlo registrando y patentando el producto en INDECOPI Barreras de Economía de escala: Un taller automovilístico no podría alinearse verticalmente ya que la producción es más a nivel de laboratorio, las Normas de calidad y el personal calificado para la preparación del producto debe ser capacitado y especializado

Nota: Elaboración propia.

Capítulo III: Plan estratégico

3.1. Visión y misión de la empresa.

VISION: Ser reconocidos dentro del mercado nacional de productos de limpieza para Autos, responsable con el medio ambiente, manteniendo su innovación.

MISION: Disminuir el consumo de agua en el lavado de carros creando brindando conocimiento de los productos verdes Biodegradables y sin contaminar el medio ambiente.

3.2. Análisis FODA.

Tabla 8

Análisis FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
F1) Personal especializado en el rubro automotriz dentro del equipo de trabajo.	O1) Producto que en su composición principal tiene insumos amigables con el medio ambiente
F2) Red de contactos logísticos de empresas del rubro automotriz y sector de inmobiliario.	O2) Mercado automotriz en constante crecimiento se han vendido 159,814 unidades un 1.7% más que el año 2021.
F3) Buena gestión de desarrollo humano	O3) No están autorizados los negocios de car wash físicos en distritos en lima como San Isidro y otros en lima.
F4) Equipo de marketing y ventas calificado y profesionalizado	O4) Prohibición de concentración de agua en los estacionamientos de los condominios en los distritos de lima.
	O5) Publico objetivo más consumidor de productos o servicios que contribuyan al medio ambiente
DEBILIDADES	AMENAZAS
D1) El personal calificado se puede ir de la empresa ya que el mercado está creciendo en este sector	A1) El ingreso de marcas americanas que ya tienen desarrollado y experiencia en este producto
D2) No se tiene personal calificado para la reparación de las maquinas	A2) Coyuntura mundial respecto a las guerras puede limitar el ingreso de algunos insumos necesarios para la fabricación
D3) Los clientes prefieren el lavado tradicional en car wash físico y con agua a presión.	A3) Ordenanzas municipales pueden cambiar a favor de los carwash tradicionales

D4) Desconfianza del producto ya que piensan que va a rayar su pintura del auto

A4) Guerra de precios de la competencia actual la cual nos impacte en la utilidad neta proyectada.

D5) Los insumos y la fabricación del producto existente en el mercado es de fácil acceso.

Nota: Elaboración propia.

Estrategias

Externas de integración

Integración vertical Hacia atrás:

- Tramitaremos una línea de crédito con los proveedores/asociaciones por el tiempo de 30 días.
- Crearemos y ampliaremos una red de emergencia con los que nos suministran la materia prima y servicios.

Estrategias Internas

Estrategias Operativas:

- Establecer estándares de calidad en la producción de Planet wash que garantice la efectividad del producto.
- Priorizar el área de control de calidad y gestionar una efectiva distribución.
- Comprar equipos actuales para la producción(maquinarias), que nos permita reducir funciones, reducir tiempos muertos.

Estrategia de Marketing de postura competitiva

- Posicionar las promociones del producto en redes sociales por medio de personas importantes en el sector automovilístico como un producto de lavado al seco, brindando beneficios de ahorro de agua y tiempo.

Estrategia de marketing de promoción

- Las promociones se realizarán en los distritos de Zonas Lima Norte y Lima Moderno, realizaremos demostraciones en talleres automotrices y concesionarios de autor (MITSUI)
- Presentarnos en todas las competencias Automovilísticos promocionando “Planet wash”

- Impulsar las ventas con personal capacitado que informe sobre los beneficios del producto (Impulsadoras).

Estrategia financiera

- Negociar con los dueños del local a alquiler contratos de más de 1 años para mantener precio fijo.
- Enfocarnos en estimular a los clientes a que realicen pagos en efectivo o en plataformas como Yape, plin, así poder manejar la caja chica
- Estar informados sobre los programas de financiamiento del estado como reactiva o impulsa.

Tabla 9

Estrategias Ofensivas y Defensivas

ESTRATEGIA OFENSIVAS	ESTRATEGIA DEFENSIVAS
Realizar pruebas de campo y demostración de aplicación del producto, el propósito es romper el paradigma a la gente que con el proceso tradicional de un car wash la superficie del vehículo se cuida más.	Desarrollar y potenciar el canal directo de ventas en empresas automotrices y del sector inmobiliario como convenios para los clientes directos que adquieran un producto (vehículo o inmueble).
Participar en eventos de la chutana, competencias automovilísticas, inauguraciones	Patentar la formula del producto para evitar que los competidores copien y mejorar continuamente la formula del producto además de utilizar insumos ecoamigables.
Difundir y enfocar las campañas de marketing hacia la concientización del cuidado del medio ambiente principalmente del recurso agua.	Contratar personal especializado del rubro automotriz y que está en constante contacto con los clientes debemos desarrollar un producto que los beneficios satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
	Diseñar un plan de marketing que pueda llegar al consumidor objetivo el producto y sobre el modo de uso a través de campañas vivenciales y de experiencia con el propio cliente

Nota: Elaboración propia.

Tabla 10
Análisis FODA Planet Wash

ESTRATEGIA DE REORIENTACION	ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA)
Impulsar las ventas en lavaderos de autos a través de módulos de exposición.	Enfocarnos en estimular a los clientes a que realicen pagos en efectivo o en plataformas como Yape, plin, así poder manejar la caja chica
Enfocarnos en establecer estándares de calidad en la producción de Planet wash que garantice la efectividad del producto.	Capacitar al personal de producción en lo que respecta a la mantención de los equipos y elaborar un mix de repuestos que puedan fallar y tener en stock.
Estar informados y participar sobre los programas de financiamiento del estado como reactiva o impulsa.	
En los distritos que está prohibido los carwash físicos asegurar que la campaña de publicidad llegue y establecer consciencia del cuidado del medio ambiente y uso del agua.	

Nota: Elaboración propia.

3.3. Objetivos

Tabla 11
Objetivo Planet Wash.

OBJETIVO GENERAL	
	Posicionar la marca “Planet Wash” en el mercado como un producto ambiental de lavado al seco en el sector automovilístico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PLAZO
Aumentar la demanda del producto	Corto plazo
Indicador	Cantidad demandada/cantidad ofrecida
Aumentar las ventas en 3% con respecto al año anterior	Corto plazo
Indicador	Ingreso total de ventas / ingreso de ventas el año anterior.
Dar a conocer nuestro producto como un producto que reemplaza el agua en el lavado de carro a base de Carnauba	Mediano plazo

Indicador	Resultado de encuestas aplicadas durante el proyecto. Encuesta online o web, preguntas cerradas. Sumatoria del total de clientes satisfechos / resultado del total de numero de encuestas * 100 para obtener en porcentaje.
Alcanzar una ratio del 3% en gastos de promoción vs ventas en el periodo 5	Largo plazo.
Indicador	Gastos de promoción/ ingresos valor venta

Nota: Elaboración propia.

Capítulo IV: Estudio de mercado

4.1. Investigación de mercado

4.1.1. Criterios de segmentación.

Los criterios de segmentación del producto Planet Wash está dirigido a Hombres y Mujeres en la edad de 25-55 años que residen en las Lina Norte y Lima moderna. Niveles Socioeconómicos B. Distribuido atreves de tiendas físicas y tiendas virtuales; las tiendas físicas serán Tiendas de Repuestos para autos, Concesionarios de Autos, además crearemos nuestra página web donde podrán realizar sus pedidos directos.

Tabla 12
Criterios de segmentación Planet Wash

SEGMENTACION GEOGRAFICA	
País:	Perú
Nº de habitantes:	33 millones 715 mil 471, personas
Departamento:	Lima,
Nº de habitantes Lima:	10 millones 151 mil habitantes.
Distritos:	Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, Sa Miguel; Lima Norte
SEGMENTACION DEMOGRAFICA	
Genero:	Hombres y Mujeres
Edad:	20 a 55 años.
SEGMENTACION SOCIOECONOMICA	
NSE:	Se determina que la población que formara parte del análisis, son personas que pertenecen al NSE B de Lima Metropolitana
SEGMENTACION PSICOGRAFICA	

Estilo de vida:	Público objetivo enfocado al cuidado de sus autos.
Interés:	Ahorrar agua
Opinión:	

SEGMENTACION CONDUCTUAL

Compradores	Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el ahorro del agua
Lealtad por la marca	Dispuestos a consumir

Nota: Adaptado de Ministerio de Salud. MINSA. (2023,24 de marzo). Estadística poblacional. [REUNIS: Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud \(minsa.gob.pe\)](https://reunis.minsa.gob.pe)

4.1.2. Marco muestral.

La muestra debe ser aleatoria representativa, de los distritos a los cuales queremos llegar es Lima Moderna y Lima Norte. El marco muestral utiliza la siguiente formula

$$n = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

Nivel de confianza (Z) = 95%

Z = 1,96

Probabilidad de éxito (p) = 50%

Probabilidad de fracaso (q) = 50%

Margen de error (e) = 5%

$$n = \frac{(1.96^2) * 50% * 50%}{(0.05^2)} = 385$$

Después de aplicar los datos en la fórmula nos indica que debemos encuestar a 385 personas, esta cantidad es la muestra representativa para calcular el Marco muestral.

Tabla 13
Marco Muestral Planet Wash

DISTRITO	POBLACION 2023	EDAD (20-55)	NSE A Y B	MERCADO POTENCIAL 2023	% CUOTA	Nº ENCUESTAS
Jesús María	86,899	47.740%	57.90%	24,020	3.7%	14
Lince	63,854	46.894%	57.90%	17,338	2.7%	10
Pueblo Libre	99,591	49.997%	57.90%	28,830	4.5%	17
Magdalena	69,488	49.745%	57.90%	20,014	3.1%	12
San Miguel	183,597	52.365%	57.90%	55,665	8.7%	33
Miraflores	116,526	47.565%	46.50%	25,773	4.0%	15
San Isidro	71,039	47.840%	46.50%	15,803	2.5%	9
San Borja	133,328	51.584%	46.50%	31,981	5.0%	19
Surco	426,758	52.121%	46.50%	103,431	16.1%	62
La Molina	168,839	51.557%	46.50%	40,478	6.3%	24
Surquillo	104,832	50.560%	23.00%	12,191	1.9%	7
Barranco	37,525	49.199%	23.00%	4,246	0.7%	3
Carabayllo	426,985	54.624%	12.40%	28,921	4.5%	17
Puente Piedra	416,531	54.540%	12.40%	28,170	4.4%	17
Comas	598,263	52.342%	12.40%	38,830	6.1%	23
Los Olivos	366,751	53.625%	22.50%	44,251	6.9%	27
San Martín de Porres	782,075	52.956%	22.50%	93,185	14.5%	56
Independencia	232,726	52.383%	22.50%	27,430	4.3%	16
TOTAL	4,385,607			640,557	56.7%	385

Nota: La población estimada de edades simples y grupos de edad de distritos, corresponden a cifras referenciales hasta obtener las cifras de las proyecciones del INEI

*Censo nacional xi de población y vi de vivienda 2017/- boletín demográfico N.º 26,37, 39 / RENIEC / padrón nominal/ CNV

*La población de 0-5 años corresponden a una proyección de la población del padrón nominal respecto a lo estimado por INEI en el boletín 26 oficina de gestión de la información - ministerio de salud

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

PROYECTO: PRODUCTO LIMPIADOR DE CARRO

Entrevistas de profundidad

Entrevista a experto

Objetivo: Validar el concepto de negocio y el planteamiento inicial. Entender la efectividad de la fórmula y la forma en la que se haría en nuestro planteamiento.

Asimismo, buscamos analizar los resultados planteados.

Perfil

Nombre: John Dave Herrada Zafra

Profesión: Químico-Biólogo/Laboratorio de la UNFV

Experiencia: 6 años

Fecha entrevista: 28 de marzo de 2023

Enlace de la entrevista: <https://youtu.be/c0hBjhy31Ng>

Sobre el producto:

En varios países ya se están innovando nuevos productos como respuesta ante el cambio climático y el perjuicio que hacemos como humanos, por lo cual este producto es de gran aporte para la industria del lavado automotriz.

Sobre nuestra idea

El producto es óptimo para el ambiente, debido a que va a reducir el uso del agua, recurso no renovable para nosotros los humanos, que, si no lo sabemos cuidar, pronto podríamos entrar a una crisis de agua potable. Por ello, este producto, en su afán por lograr salvaguardar este recurso tan valioso, logra a la vez lograr un producto

de calidad a la hora del lavado del carro. Considerando que dicho producto no tiene derivados del petróleo, otro contaminante.

Sugiero, que exista una mejor publicidad y concientización para que los clientes sepan el beneficio de este producto tanto para sus bolsillos y su carro, como para el cuidado del agua.

Sobre la carta:

Considerando los gastos y desechos al elaborar el producto. Hay que tener en cuenta que este envase puede ser reutilizable para otros fines. Por ejemplo, con el envase aspersor, se puede usar para regar plantas. Teniendo en cuenta que ninguno de sus residuos es dañino para el ser humano y es de fácil descomposición.

Sobre el limpiador:

Es innovador para el mercado peruano porque no hay algún similar. De acuerdo con los parámetros medio ambientales. El producto de limpieza de carro es una opción sostenible para mantener el vehículo en óptimas condiciones. Este limpiador no contiene químicos dañinos que puedan perjudicar la calidad del aire o del agua. Además, sus ingredientes naturales biodegradables lo hacen seguro para usar en cualquier lugar sin preocuparte por su impacto en el medio ambiente. Con su fórmula amigable con la naturaleza, no solo se estará cuidando de tu carro, sino también del planeta

Sobre el logotipo

Si el logo de una empresa no refleja adecuadamente los servicios que ofrece, como en este caso, se debería hacer un rediseño completo del logo.

Antes de rediseñar el logo, es importante que la empresa reflexione sobre lo que quiere transmitir y saber cómo quiere que los clientes la perciban. Esto les ayudará a que el nuevo logo sea más efectivo para comunicar los servicios que ofrece.

En concreto, el logo de una empresa no refleja adecuadamente los servicios que ofrece, como es este caso, se debería considerar hacer un rediseño completo del logo para que sea más efectivo para comunicar el valor de la empresa a los clientes.

Sobre los permisos municipales

En Perú, para solicitar un registro sanitario de un producto de lavado de carros, se debe hacer la solicitud ante DIGEMID del Ministerio de Salud. Para obtener un registro sanitario de un producto de lavado de carros, se debe presentar una solicitud formal ante la DIGEMID y proporcionar información detallada sobre el producto, incluyendo su composición química, propiedades físicas y toxicológicas, y su modo de uso. También se deben proporcionar evidencias que demuestren la seguridad, eficacia y calidad del producto.

Sobre la implementación

La Implementación del producto debiera de venir con un atomizador, o en un combo. Además de alguna implementación de algún paño anti-rayaduras que vaya en la misma línea ecológica.

PROYECTO: PRODUCTO LIMPIADOR DE CARRO

Entrevistas de profundidad

Entrevista a experto

Objetivo: Validar el concepto de negocio y el planteamiento inicial. Entender la efectividad de la fórmula y la forma en la que se haría en nuestro planteamiento. Asimismo, buscamos analizar los resultados planteados.

Perfil

Nombre: Cynthia Capcha

Profesión: Ingeniera Química / UNAC

Experiencia: 8 años

Fecha entrevista: 25 de abril de 2023

Enlace de la entrevista: <https://youtu.be/hf2L6fAVxXM>

Sobre el producto:

Es un producto que contiene que ayuda a ahorrar el agua en los hogares y existen productos similares de la cual se enfocan en el ahorro del agua.

Sobre nuestra idea

La idea de elaborar un producto a base de cera ya es un producto ecológico si se desea realizar un valor agregar a la idea del proyecto se podría aumentar la cantidad de cera o cantidad de alcohol seguir las expectativas del producto.

Sobre la presentación:

Considera que la presentación del producto debe estar con una etiqueta que represente un vehículo para que pueda posicionarse en la mente del consumidor y se identifique con el mercado objetivo.

Antes de rediseñar el logo, es importante que la empresa reflexione sobre lo que quiere transmitir y saber cómo quiere que los clientes la perciban. Esto les ayudará a que el nuevo logo sea más efectivo para comunicar los servicios que ofrece.

En concreto, el logo de una empresa no refleja adecuadamente los servicios que ofrece, como es este caso, se debería considerar hacer un rediseño completo del logo para que sea más efectivo para comunicar el valor de la empresa a los clientes.

Sobre las licencias

Con respecto a las licencias, los productos de limpieza del sector automotriz no se encuentran reguladas por lo que el producto no actualmente no tiene un ente regulador. Sin embargo, el ministerio de producción presenta una lista de insumos químicos de la cual hacen mención que insumos deben ser fiscalizados.

Sobre la implementación

Sobre la implantación menciona que el proceso productivo es en base a mezcla por lo que se recomienda el uso de cilindros de acero y material antioxidante.

PROYECTO: PRODUCTO LIMPIADOR DE CARRO

Entrevistas de profundidad

Entrevista a experto

Objetivo: Validar el concepto de negocio y el planteamiento inicial. Entender la efectividad de la fórmula. Asimismo, buscamos analizar los resultados planteados.

Perfil

Nombre: Cynthia Saldaña

Profesión: Ingeniera Ambiental / Universidad Agraria 189060

Experiencia: Gestión de Recursos Hídricos y propuesta de gestión.

Fecha entrevista: 01 junio 2023

Enlace de la entrevista: <https://youtu.be/a2yoTTieJYI>

Sobre los productos que cuidan el medio ambiente.

Desarrollar estos productos deben ser de buena calidad y tienen como finalidad generar un ambiente adecuado para cada ser vivo. Evita también catástrofes que pueden ocasionar al medio ambiente y enfermedades como el cáncer.

Sobre consumo indebido del agua

A nivel mundial no somos consumidores responsables. Muchas veces no se evalúan la procedencia de los productos ya que en el país de origen no existen normas estrictas. En lima, se considera una ciudad desierta por falta de precipitaciones, debemos de ser mas responsables en cuidar el agua. Al consumir productos como estos debemos tener cuidado y usarlos de manera correcta.

Sobre la presentación:

Considera que la presentación del producto inicial le es mas atractivo por la presencia del atomizador y la gota de fondo. Considera darle un tono de color mas fuerte para que proyecte mas el significado del agua.

Con respecto a la presentación sugiere 1L pero que deberíamos analizar el tema de costos beneficios para saber si es conveniente utilizar 1L o 500ml.

Con respecto los insumos de nuestro producto.

Los productos químicos deben ser manipulados correctamente. Es importante evaluar la concentración de estos alcoholes para que no sea un riesgo para las personas que los use. Considera que el impacto es mínimo con respecto a la contaminación del ornato público.

Sobre la implementación

En lima, el rio Rímac, ya desde la cuenca hay contaminación por las minas por presencia de metales pesadas. O sea hay una contaminación por responsabilidad del ser humano. Por lo tanto hay con este producto al seco que no requiere agua va haber menos mezcla que val al alcantarillado. Muchas veces el tratamiento de las aguas residuales no extrae todos los químicos por lo tanto es un buen producto que también evita el gua y tiene una influencia en la vida marina ya que estas aguas desembocan en el mar.

4.1.4. Focus Group.

Video completo: <https://youtu.be/1JePSvmSU6E>

Ficha técnica estudio cualitativo**Datos Focus Group**

Fecha: jueves, 06 de abril de 2023

Participantes: Consumidores de 20 a 55 años

Nro. de participantes: 10

Lugar de residencia de los participantes: Distritos focalizados

Nivel Socio Económico: A y B

Duración: 40 min

Objetivos:

- Identificar el perfil del cliente que consumiría el producto limpiador de carro.
- Reconocer los atributos más valorados, características y variables al elegir.
- Validar y evaluar la aceptación del producto propuesto.

Conclusiones del Focus Group

En base a los resultados obtenidos del Focus Group, se concluye lo siguiente:

Perfil del cliente

- Los consumidores son personas dueñas de automóviles y han usado productos de limpieza para carros anteriormente. Estas personas tienen una experiencia previa en la compra y uso de productos de limpieza para carros, lo que les permite tener una opinión informada sobre el nuevo producto.

- Son personas preocupadas por el impacto ambiental de los productos de limpieza para carros y tienen un interés en utilizar productos que sean biodegradables. Estas personas son conscientes de los efectos negativos que tienen los productos químicos en el medio ambiente y están interesadas en utilizar productos más respetuosos con el medio ambiente.

- Son personas de diferentes niveles de ingresos que han comprado productos de limpieza para carros en diferentes rangos de precios. Esto permite evaluar la disposición del cliente a pagar más por un producto que sea biodegradable en comparación con los productos de limpieza tradicionales.

- Los consumidores son hombres y mujeres para obtener así una perspectiva diversa sobre el producto. Esto permite obtener una opinión tanto de los conductores como de las personas que no conducen el automóvil, lo que podría influir en la forma en que se utiliza el producto.

- Son personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta mayores, para obtener una opinión diversa sobre el producto. Esto permite evaluar cómo el producto puede ser percibido por diferentes generaciones.

Validación del producto

- El logo de Planet Wash, les parece que la imagen de fondo no corresponde con el producto.
- Los colores principales utilizados en el logo fueron percibidos como fresco y limpio, aunque algunos participantes no estaban seguros de si se relaciona claramente con la limpieza de carros.
- No le pondrían como fondo el aspersor, sino un carro, ya que tiene que ver más con el producto.
- Mencionan principalmente cambiar la imagen de fondo del logo.

Se acepta: Los colores del logo

El tipo de producto

La importancia ecológica y ahorradora del producto

Se rechaza: La imagen y forma del logo

Cambios:

- Se decide cambiar la forma e imagen del logo.
- Se enfatiza mencionar la importancia ecológica del producto
- Se buscará encontrar los productos de forma accesible en grifos o venta online.

4.1.5. Encuestas.

La encuesta está compuesta por XX en ellas tenemos 3 secciones: filtros, perfil de cliente y validación producto.

Pregunta 1 ¿Tiene automóvil?

Tabla 14

Cuenta con automóvil.

Respuesta	Cantidad	%
Si	124	97%
No	4	3%
Total, general	128	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 33

Cuenta con Automóvil

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Respecto a la pregunta 1, sobre si el encuestado tiene un automóvil, la figura 32 muestra los siguientes resultados: el 97% del total de encuestados indica que si tiene un automóvil y de forma contraria el 3% indica que no lo tiene.

Pregunta 2. ¿Qué marca de vehículo tiene?

Tabla 15

Marca de vehículo que tiene.

Respuesta	Cantidad	%
BMW	3	2%
Byd	1	1%
Chery	2	2%
Chevrolet	5	4%
Duster	1	1%
Fiat	2	2%
Ford	2	2%
Geely	1	1%
Great Wall	1	1%
Honda	7	6%
Hyundai	10	8%
Jeep	3	2%
Kia	7	6%
Mazda	16	13%
Mercedes Benz	8	6%
Nissan	3	2%
Renault	2	2%
Sang Yong	1	1%
Subaru	4	3%
Sususki	1	1%
Suzuki	5	4%
Toyota	27	22%
volkswagen	11	9%

Volvo	1	1%
Total	124	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 34
Marca de vehículo que tiene.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: De los encuestados que respondieron positivamente a la pregunta anterior, se les preguntó respecto a la marca del vehículo que poseen en la pregunta 2. Los resultados a esta pregunta se muestran en el gráfico 33 donde el 22% cuenta con el vehículo

de la marca Toyota; el 13% corresponde a la marca Mazda; el 9% es propietario de vehículos de la marca Volkswagen; el 8% corresponde a la marca Hyundai; tres grupos de 6% corresponden a la marca Kia , Honda y Mercedes Benz respectivamente y otras marcas están representadas con menos del 5 %.

Pregunta 3. ¿En qué rango de edad se encuentra?

Tabla 16

Rango de edad

Respuesta	Cantidad	%
Menos de 20	4	3%
20 a 35	60	48%
36 a 55	56	45%
56 a mas	4	3%
Total	124	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 35

Rango de edad

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: La figura 34 muestra la distribución de los encuestados por edad que cumplen con el perfil de los consumidores. El 48% (60 encuestados) oscila entre 20 a 35 años de edad, el 45% (56 encuestados) está entre 36 a 55 años; y finalmente existen dos grupos de 3% cada uno que se encuentran entre menos de 20 años y más de 55 años respectivamente. Esta información sirve para especificar el rango de edad de nuestro público al cual dirigiremos nuestro servicio.

Pregunta 4 ¿Distrito que reside actualmente?

Tabla 17

Distritos donde reside.

Respuesta	Cantidad	%
Jesús María	7	6%
Lince	9	8%
Pueblo Libre	2	2%
Magdalena	1	1%
San Miguel	15	13%
Miraflores	8	7%
San Borja	6	5%
Surco	5	4%
La Molina	13	11%
Surquillo	5	4%
Barranco	5	4%
Carabayllo	3	3%
Puente Piedra	9	8%
Comas	3	3%
Los Olivos	11	9%
San Martín de Porres	4	3%

Independencia	4	3%
Otros	6	5%
Total	116	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 35
Distritos donde reside.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En la figura 35 se presenta la participación del total de encuestados respecto al distrito donde residen actualmente correspondiente a la pregunta 3. Durante el desarrollo del estudio se encuestaron a personas pertenecientes a los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, tratando de conseguir representatividad en los resultados.

Concluyendo que el 13% reside en San Miguel; el 11% reside en La Molina; el 9% pertenece

a Los Olivos; y el resto de distritos de las zonas 6 y 7 está representado con menos del 10% respectivamente.

Pregunta 5. ¿Qué tipo de vivienda tiene actualmente?

Tabla 18

Tipo de vivienda.

Respuesta	Cantidad	%
Casa	48	44%
Departamento	62	56%
Total	110	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 36

Tipo de vivienda

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Respecto a la pregunta 4 sobre el tipo de vivienda que tienen los encuestados, a través de la figura 36 podemos observar que el 44% de los encuestados tiene una residencia tipo casa, el 56% de los encuestados reside en una vivienda tipo departamento.

Pregunta 6. ¿Para fines de estudio, cual es el rango promedio mensual de sus ingresos en nuevos soles?

Tabla 19

Rango promedio mensual

Respuesta	Cantidad	%
Menos de 2,500	10	9%
2,501 a 4,000	43	39%
4,001 a 6,000	30	27%
6,001 a 10,000	12	11%
Mas de 10,000	15	14%
Total	110	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 37

Rango promedio mensual.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En el grafico 37 se alinean los rangos promedios de ingresos económicos respecto a la pregunta 5 donde se observa que el 39% de encuestados tiene ingresos entre S/2 501.00 a S/4.000, el 27% oscila entre S/. 4 001 a S/6.000; el 11% tiene ingresos entre S/6 001 y S/10 000;el 14% tiene ingresos mayores a S/10 000 y solo el 9% tiene ingresos menores a S/2 500.00

Pregunta 7 ¿Que método actualmente utiliza para lavar su vehículo?

Tabla 20

Método de lavado de auto.

Respuesta	Total	%
Lo lleva a un car wash	56	56.0%
Lo lava usted mismo	38	38.0%
Contrata lavada a domicilio	6	6.0%
Total	100	100.0%

Nota: Elaboración propia.

Figura 38

Método de lavado de auto

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Respecto a la pregunta sobre el tipo de método utilizado por los encuestados para lavar su vehículo los resultados de la figura XX muestran que el 56% de los encuestados suele llevar su vehículo en un carwash; el 38% suele lavar su propio auto y solo el 6% contrata un lavado a domicilio.

Pregunta 8 ¿Usted consume artículos de limpieza para autos?

Tabla 21

Consumo de artículos de limpieza para autos.

Respuesta	Total	%
Sí	35	92.1%
No	3	7.9%
Total	38	100.0%

Nota: Elaboración propia.

Figura 39

Consumo de artículos de limpieza para autos.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: la pregunta 8, realizada a los encuestados que solían lavar su propio auto de manera personal, corresponde al consumo o adquisición de artículos de limpieza especializados para autos. La figura 39 muestra que de estos el 92.1% si los adquiere y solo el 7.9% no lo hace.

Pregunta 9. ¿Recuerda usted el nombre de la marca?

Tabla 22

Nombre de la marca de articulo de limpieza se carro que compro.

Respuesta	Total	%
Sí	2	5.7%
No	33	94.3%
Total	35	100.0%

Nota: Elaboración propia.

Figura 40

Nombre de la marca de articulo de limpieza de carro que compra

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: De los anteriores encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, se les preguntó si reconocen la marca de los artículos. Las respuestas son mostradas en la figura 40 concluyendo que el 94.3% indico que si lo recordaba mientras que el 5.7% no recuerda la marca.

Pregunta 10 ¿Qué tipo de artículos compra usted para su auto?

Tabla 23

Tipo de artículos de limpieza que compra para su auto

Respuesta	Total	%
Shampoo	14	20.9%
Cera para proteger la pintura	17	25.4%
Aromatizador	19	28.4%
Silicona o humectador para el interior	17	25.4%
Total	67	100.0%

Nota: Elaboración propia.

Figura 41

Tipo de artículos de limpieza que compra para su auto.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: La figura 41 muestra los resultados obtenidos a la pregunta del tipo de artículo de limpieza que suelen comprar los encuestados. De estos el 28.4% suele adquirir aromatizadores; dos grupos de 25.4% cada uno adquiere cera y silicona respectivamente y el 20% adquiere shampoo.

Pregunta 11. ¿Con que frecuencia al mes usted suele lavar su vehículo?

Tabla 24

Frecuencia de lavado de auto

Respuesta	Total	%
1 vez al mes	4	11.4%
2 veces al mes	17	48.6%
3 veces al mes	5	14.3%
4 veces al mes	9	25.7%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 42

Frecuencia de lavado de auto

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Respecto a la frecuencia mensual de lavado del vehículo, la figura 42 muestra los resultados obtenidos entre los encuestados. De estos el 48.6% los lava 2 veces al mes; el 28,9% de forma mensual; el 25.7% 4 veces al mes; el 14.3% 3 veces al mes y el 11.4% solo 1 vez al mes.

Pregunta 12 ¿De cuánto es el presupuesto que destina actualmente para el lavado y cuidado de su auto en nuevos soles?

Tabla 25

Presupuesto para lavado de auto.

Respuesta	Total	%
0 a 50	20	57.1%
51 a 80	8	22.9%
81 a 100	5	14.3%
101 a mas	2	5.7%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 43

Presupuesto para lavado de auto.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Respecto a la pregunta del presupuesto destinado al lavado y cuidado de su vehículo los encuestados indicaron sus respuestas finales que se muestran en la figura 43 donde el 57.1% destina hasta S/50.00; el 22.9% cuenta con un presupuesto entre S/51.00 hasta S/80.00; el 14.3% destina entre S/81.00 hasta S/100.00 y solo el 5.7% cuenta con un presupuesto mayor a S/101.00.

Pregunta 13. ¿Qué presupuesto destina mensualmente para artículos de limpieza de autos en promedio en nuevos soles?

Tabla 26

Presupuesto mensual por la compra de artículos de limpieza

Respuesta	Total	%
0 a 30	9	25.7%
31 a 50	15	42.9%
51 a 80	9	25.7%
81 a mas	2	5.7%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 44

Presupuesto mensual por la compra de artículos de limpieza.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Respecto a la pregunta del presupuesto destinado la compra de artículos de limpieza para su vehículo los encuestados indicaron sus respuestas finales que se muestran en la figura 44 donde el 25.7% destina hasta S/30.00; el 42.9% cuenta con un

presupuesto entre S/31.00 hasta S/50.00; el 25.73% destina entre S/51.00 hasta S/80.00 y solo el 5.7% cuenta con un presupuesto mayor a S/81.00.

Pregunta 14. ¿Ha escuchado o probado productos ecológicos para lavado de autos?

Tabla 27

Productos ecológicos para el lavado de auto

Respuesta	Total	%
Sí	9	25.7%
No	26	74.3%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 45

Uso de productos ecológicos para el lavado de auto.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: La figura 45 muestra los resultados obtenidos sobre el conocimiento de productos ecológicos para el lavado de autos por parte de los encuestados, donde el 74.3% indica que no ha utilizado o escuchado sobre este tipo de productos y el 25.7% afirma que si lo ha escuchado o utilizado en algún momento.

Pregunta 15 ¿ Que atributos considera importante para elegir un producto de limpieza para la superficie de su auto?

Tabla 28

Atributos importantes en los artículos de limpieza de auto.

	1	2	3	4	5		
Respuestas	Nada Importante	Poco Importante	Medianamente Importante	Importante	Muy Importante	Total	%
Precio	0	1	13	14	6	127	24.9%
Protección de Pintura	1	2	7	10	15	141	27.6%
Presentación	0	6	13	12	4	119	23.3%
Eco amigable	0	4	14	11	6	124	24.3%
Total						511	100.0%

Nota: Elaboración propia.

Figura 46

Atributos importantes en los artículos de limpieza de auto.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: La figura 46, referente al atributo más importante en el momento de elegir un producto de limpieza para auto, muestra los resultados obtenidos con respecto a los

encuestados. El 24.9% decide la adquisición teniendo en cuenta el precio; el 27.6% enfatiza la característica de protección de pintura; el 23,3% decide su adquisición por la presentación del producto y el 24.3% prioriza la eco amabilidad del producto.

Pregunta 16 ¿En qué medios suele enterarse de las promociones?

Tabla 29

Medios de promociones

Respuesta	Total	%
Facebook	21	32.8%
Instagram	12	18.8%
Tik Tok	14	21.9%
TV	4	6.3%
Revistas	4	6.3%
Tiendas por departamento(Sodimac, Promart, Tottus, etc	8	12.5%
Otros	1	1.6%
Total	64	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 47

Medios de promociones.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En cuanto a los medios de promoción que utilizan nuestros encuestados para adquirir un artículo de limpieza para auto, la figura 47 muestra los siguientes resultados: el 32.8% de estos utiliza Facebook; el 18.8% Instagram; el 21.9% prefiere le Tik Tok ;el 12.5% prefiere las promociones en tiendas por departamento, mientras que menos del 10% del total utiliza radio, televisión u otros medios.

Pregunta 17. ¿Dónde suele comprar sus artículos de limpieza para su auto?

Tabla 30

Lugar de compra de artículos de limpieza

Respuesta	Total	%
Grifos	6	9.4%
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc	28	43.8%
Canales digitales	6	9.4%
Total	40	63%

Nota: Elaboración propia.

Figura 48

Lugar de compra de artículos de limpieza.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En cuanto a los canales de venta que utilizan nuestros encuestados en el momento de adquisición de artículos de limpieza para autos, la figura 48 muestra resultados donde el 43.8% de estos prefiere realizar la compra tiendas por departamento, mientras que dos grupos del 9.4% del total cada uno los adquiere en grifos y canales digitales respectivamente.

Pregunta 18 ¿En qué época del año suele lavar con mayor frecuencia su auto?

Puede marcar más de una opción

Tabla 31

Época del año que lava su auto

Respuesta	Total	%
Verano	25	29.4%
Otoño	20	23.5%
Invierno	18	21.2%
Primavera	22	25.9%
Total	85	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 49

Época del año que lava su auto.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: en la figura 49 se muestra el análisis de la información recolectada respecto a la estacionalidad de mayor frecuencia de lavado de auto que suelen tener los encuestados, donde el 29.4% suele tener mayor frecuencia de lavado en el verano; el 23.5% en Otoño; el 21.2% en invierno y el 25.9% en primavera.

Pregunta 19 ¿Compraría el producto?

Tabla 32

Compraría nuestro producto

Respuestas	Cantidad	%
Sí	32	91.4%
No	3	8.6%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 50

Compraría nuestro producto

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En la figura 50, habiendo presentado la información del producto, se recolecta la intención de compra de los encuestados. En el estudio se encontró que, frente al nuevo producto, un 91.4% definitivamente lo compraría y un 8.6% no lo compraría. Con esta información se procederá a realizar la proyección de la demanda.

Pregunta 20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 500 ml en nuevos soles?

Tabla 33

Precio de la presentación de 500 ml.

Respuestas	Total	%
11 a 20	4	12.5%
21 a 30	7	21.9%
31 a 40	12	37.5%
41 a 50	8	25.0%
51 a 60	1	3.1%
Total	32	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 51

Precio de la presentación de 500 ml.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Referido a la intención de pago de los encuestados que si comprarían el nuevo producto en la presentación de 500ml, se observa que el 12.5% tiene intención de pago entre S/11.00 hasta S/20.00; el 21.9% entre S/21.00 y S/30.00; el 37.5 % pagaría de

S/31.00 a S/40.00; el 25% tiene una intención de pago entre S/41.00 hasta S/50.00 y solo el 1% pagaría más de S/51.00.

Pregunta 21. ¿Cuántos productos comprarías al mes?

Tabla 34

Cantidad de compra de nuestro producto.

Respuestas	Total	%
De 1 a 2 veces	27	84.4%
De 3 a 4 veces	5	15.6%
De 5 a 6 veces	0	0.0%
De 7 a más	0	0.0%
Total	32	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 52

Cantidad de compra de nuestro producto.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: Sobre la intención de número de productos que adquiriría los encuestados en forma mensual, la figura 52 muestra los siguientes resultados: el 84.4%

adquiriría de 1 a 2 veces mensual el nuevo producto y el 15.6 % lo adquiriría de 3 a 4 veces al mes.

Pregunta 22 ¿Por medio de que canal le gustara recibir nuestras promociones?

Tabla 35
Medios de comunicación.

Respuestas	Total	%
Instagram	17	28.3%
Facebook	19	31.7%
Tik Tok	12	20.0%
Revistas	1	1.7%
Flyer	2	3.3%
Publicidad en centros comerciales	9	15.0%
Total	60	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 53
Medios de comunicación.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En cuanto a los medios de promoción que le gustaría utilizar nuestros encuestados para recibir las promociones de nuestro nuevo producto de limpieza para auto, la figura 53 muestra los siguientes resultados: el 31.7% de estos utiliza Facebook; el 28.3% Instagram; el 20% prefiere Tik Tok ;el 15% prefiere las promociones en publicidad en centros comerciales , mientras que menos del 5% del total prefiere revistas y Flyers respectivamente.

Pregunta 23 ¿En qué canales le gustaría comprar nuestro producto? Puede marcar más de una opción

Tabla 36
Canales de información.

Respuestas	Cantidad	%
Online/páginas web/redes sociales	21	38%
Grifos	11	20%
Concesionarios de autos	6	11%

Tiendas por departamento(Sodimac, Promart, Tottus, etc.)	18	32%
Total	56	100%

Nota: Elaboración propia.

Figura 54
Canales de información.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: La figura 54 muestra los canales preferidos que utilizarían los encuestados para adquirir nuestro producto para limpieza de auto. El 38% le gustaría adquirirlos a través de redes sociales o páginas web el 20% en grifos; el 11% en concesionarios automotrices y el 32% en tiendas por departamento.

Pregunta 24. ¿Qué otros artículos consideran importante el producto debe considerar?

Tabla 37
Que otros artículos importantes considera.

Respuestas	Cantidad	%
Deposito para mezclar el producto y rociar al auto	15	47%
Paños de microfibras	17	53%

Total	32	100%
--------------	----	------

Nota: Elaboración propia.

Figura 55

Que otros artículos importantes considera.

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: La figura 55 muestra los resultados obtenidos a la pregunta sobre los implementos que los encuestados consideran que deben acompañar al nuevo producto siendo sus respuestas de la siguiente manera el 47% considera importante adquirir un depósito para mezclar el producto y rociar el auto y el 53% cree que es necesario paños de microfibras.

4.2. Demanda y oferta

4.2.1. Estimación del mercado potencial.

Los detalles de información que debemos considerar son los siguientes:

- a) **SEGMENTACION GEOGRAFICA:** Zona Lima Norte (Carabayllo, Puente Piedra, Comas, Los Olivos, San Martin de Porres, Independencia.) y Lima Moderna (San Miguel, Pueblo libre, Jesús María, Magdalena, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, barranco, Santiago de Surco, La Molina)
- b) Segmentación Demográfica: Hombres y Mujeres 20 a 55 años.
- c) Segmentación Socioeconómica: Personas que pertenecen al NSE B
- d) Segmentación Psicográfica: Público objetivo enfocado al cuidado de sus autos y su interés de ahorrar agua.

Horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años que comprende desde el año 0 tomando en cuenta los meses de noviembre y diciembre del 2023 e iniciando operaciones en enero del 2024 al 2028, en el año cero se realizara la implementación de toda la plata además de aplicar el plan de marketing.

Mostramos los datos en las siguientes tablas.

Tabla 38
Segmentación Geográfica.

DISTRITO	POBLACION PROYECTADA					
	0	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jesús María	86,899	87,768	88,470	89,178	89,891	90,610
Lince	63,854	64,493	65,008	65,529	66,053	66,581
Pueblo Libre	99,591	100,587	101,392	102,203	103,020	103,845
Magdalena	69,488	70,183	70,744	71,310	71,881	72,456

San Miguel	183,597	185,433	186,916	188,412	189,919	191,438
Miraflores	116,526	117,691	118,633	119,582	120,539	121,503
San Isidro	71,039	71,749	72,323	72,902	73,485	74,073
San Borja	133,328	134,661	135,739	136,824	137,919	139,022
Surco	426,758	431,026	434,474	437,950	441,453	444,985
La Molina	168,839	170,527	171,892	173,267	174,653	176,050
Surquillo	104832	105,880	106,727	107,581	108,442	109,309
Barranco	37525	37,900	38,203	38,509	38,817	39,128
Carabayllo	426985	431,255	434,705	438,183	441,688	445,221
Puente Piedra	416531	420,696	424,062	427,454	430,874	434,321
Comas	598263	604,246	609,080	613,952	618,864	623,815
Los Olivos	366751	370,419	373,382	376,369	379,380	382,415
San Martín de Porres	782075	789,896	796,215	802,585	809,005	815,477
Independencia	232726	235,053	236,934	238,829	240,740	242,666
	4,385,607	4,429,463	4,464,899	4,500,618	4,536,623	4,572,916

Nota: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Investigación. INEI. (2019) Perú: Estimaciones y proyecciones de la población por Departamentos, 1995-2030.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1702/libro.pdf

Tabla 39
Segmentación NSE.

DISTRITO	B	TOTAL
Jesús María	57.90%	57.90%
Lince	57.90%	57.90%
Pueblo Libre	57.90%	57.90%
Magdalena	57.90%	57.90%
San Miguel	57.90%	57.90%
Miraflores	46.50%	46.50%
San Isidro	46.50%	46.50%
San Borja	46.50%	46.50%

Surco	46.50%	46.50%
La Molina	46.50%	46.50%
Surquillo	23.00%	23.00%
Barranco	23.00%	23.00%
Carabaylo	12.40%	12.40%
Puente Piedra	12.40%	12.40%
Comas	12.40%	12.40%
Los Olivos	22.50%	22.50%
San Martín de Porres	22.50%	22.50%
Independencia	22.50%	22.50%

Nota: Adaptado de Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados. APEIM (2021). Niveles Socioeconómicos. <http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2021/10/niveles-socioecono%CC%81micos-apeim-v2-2021.pdf>

En la **Tabla 40** agrupamos los datos expuestos de la Tabla 38 y39, además aquí consideramos el porcentaje de “tenencia de un auto2 ya que nuestro producto está dirigido para este público.

Tabla 40
Datos para mercado potencial.

PROYECCION DE LA POBLACION						20 - 55	NSE B	Tenencia de Carro
DISTRITO	2024	2025	2026	2027	2028			
Jesús María	87,768	88,470	89,178	89,891	90,610	47.74%	57.90%	52.50%
Lince	64,493	65,008	65,529	66,053	66,581	46.89%	57.90%	52.50%
Pueblo Libre	100,587	101,392	102,203	103,020	103,845	50.00%	57.90%	52.50%
Magdalena	70,183	70,744	71,310	71,881	72,456	49.75%	57.90%	52.50%
San Miguel	185,433	186,916	188,412	189,919	191,438	52.36%	57.90%	52.50%
Miraflores	117,691	118,633	119,582	120,539	121,503	47.57%	46.50%	52.50%
San Isidro	71,749	72,323	72,902	73,485	74,073	47.84%	46.50%	52.50%
San Borja	134,661	135,739	136,824	137,919	139,022	51.58%	46.50%	52.50%
Surco	431,026	434,474	437,950	441,453	444,985	52.12%	46.50%	52.50%
La Molina	170,527	171,892	173,267	174,653	176,050	51.56%	46.50%	52.50%
Surquillo	105,880	106,727	107,581	108,442	109,309	50.56%	23.00%	52.50%
Barranco	37,900	38,203	38,509	38,817	39,128	49.20%	23.00%	52.50%
Carabaylo	431,255	434,705	438,183	441,688	445,221	54.62%	12.40%	52.50%
Puente Piedra	420,696	424,062	427,454	430,874	434,321	54.54%	12.40%	52.50%
Comas	604,246	609,080	613,952	618,864	623,815	52.34%	12.40%	52.50%
Los Olivos	370,419	373,382	376,369	379,380	382,415	53.63%	22.50%	52.50%
San Martín de Porres	789,896	796,215	802,585	809,005	815,477	52.96%	22.50%	52.50%
Independencia	235,053	236,934	238,829	240,740	242,666	52.38%	22.50%	52.50%
TOTAL	4,429,463	4,464,899	4,500,618	4,536,623	4,572,916			

Nota: Elaboración propia.

Este cálculo lo realizaremos con la siguiente fórmula:

$$\text{Mercado potencial} = \text{Población proyectada} * \text{factores sociodemográficos}$$

Según explica Santander sobre este mercado “Es el segmento más amplio, es decir, el que abarca a todos los potenciales clientes” (2022), Planet wash su población se encuentra en Lima Norte y Lima Moderna, estableceremos el mercado potencial entre las personas que tengan un auto y realicen el lavado ellos mismos.

La **Tabla 41** aplicamos los datos calculados en la tabla 40 y determinamos el mercado potencial para los 5 años del proyecto.

Tabla 41
Mercado potencial Planet wash.

MERCADO POTENCIAL EN N° DE PERSONAS					
DISTRITO	2024	2025	2026	2027	2028
Jesús María	12,737	12,839	12,941	13,045	13,149
Lince	9,193	9,267	9,341	9,416	9,491
Pueblo Libre	15,287	15,409	15,533	15,657	15,782
Magdalena	10,613	10,697	10,783	10,869	10,956
San Miguel	29,516	29,753	29,991	30,230	30,472
Miraflores	13,666	13,776	13,886	13,997	14,109
San Isidro	8,380	8,447	8,514	8,582	8,651
San Borja	16,958	17,094	17,230	17,368	17,507
Surco	54,844	55,283	55,725	56,171	56,620
Surquillo	21,463	21,635	21,808	21,983	22,158
Barranco	6,464	6,516	6,568	6,620	6,673
Carabayllo	2,252	2,270	2,288	2,306	2,324
Puente Piedra	15,336	15,458	15,582	15,707	15,832
Comas	14,937	15,057	15,177	15,298	15,421
Los Olivos	20,590	20,754	20,920	21,088	21,256

San Martin de Porres	23,464	23,652	23,841	24,032	24,224
Independencia	49,411	49,807	50,205	50,607	51,012
TOTAL	325,111	325,111	325,111	325,111	325,111

Nota: Elaboración propia.

4.2.2. Estimación del mercado disponible.

Este cálculo lo realizaremos con la siguiente fórmula:

$$\text{Mercado Disponible} = \text{Mercado potencial} * \text{Factor mercado disponible}$$

Según explica Santander sobre este mercado “Solo agrupa a aquellos potenciales clientes que están dispuestos a comprar el producto o servicio” (2022), Planet wash tomara el porcentaje de personas que utilizan artículos de limpieza para lavar su auto.

En la **Tabla 42**, se muestra la pregunta 7, de esta tomaremos el 38% de las personas que ellos mismos lavan su carro.

Tabla 42
Pregunta 7

7.¿Que método actualmente utiliza para lavar su vehículo?		
Respuesta	Total	%
Lo lleva a un car wash	56	56%
Lo lava usted mismo	38	38%
Contrata lavada a domicilio	6	6%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

En la **Tabla 43**, se muestra la pregunta 8, de esta tomaremos el 92% de las personas que consume artículos para autos.

Tabla 43
Pregunta 8

8.¿Usted consume artículos de limpieza para autos?		
Respuesta	Total	%

Sí	35	92%
No	3	8%
Total	38	100%

Nota: Elaboración propia.

La **Tabla 44**,

Multiplicaremos estos dos porcentajes hallando el factor disponible equivalente al 35%, este se multiplicará con los datos de la Tabla 41 para hallar el mercado disponible.

Tabla 44

Mercado disponible Planet wash.

MERCADO DISPONIBLE EN N° DE PERSONAS					
DISTRITO	2024	2025	2026	2027	2028
Jesús María	4,458	4,494	4,529	4,566	4,602
Lince	3,218	3,243	3,269	3,295	3,322
Pueblo Libre	5,351	5,393	5,436	5,480	5,524
Magdalena	3,714	3,744	3,774	3,804	3,835
San Miguel	10,331	10,413	10,497	10,581	10,665
Miraflores	4,783	4,821	4,860	4,899	4,938
San Isidro	2,933	2,956	2,980	3,004	3,028
San Borja	5,935	5,983	6,031	6,079	6,127
Surco	19,195	19,349	19,504	19,660	19,817
Surquillo	7,512	7,572	7,633	7,694	7,755
Barranco	2,262	2,281	2,299	2,317	2,336
Carabayllo	788	794	801	807	814
Puente Piedra	5,367	5,410	5,454	5,497	5,541
Comas	5,228	5,270	5,312	5,354	5,397
Los Olivos	7,206	7,264	7,322	7,381	7,440
San Martín de Porres	8,212	8,278	8,344	8,411	8,478
Independencia	17,294	17,432	17,572	17,712	17,854
TOTAL	113,789	114,699	115,617	116,542	117,474

Nota: Elaboración propia.

4.2.3. Estimación del mercado efectivo.

Este cálculo lo realizaremos con la siguiente fórmula:

Mercado efectivo = Mercado disponible*%Intención de compra*Factor de precio

De acuerdo con la explicación proporcionada por Santander acerca de este mercado, se refiere a las personas que han identificado una necesidad específica de adquirir un producto o servicio y han tomado la decisión de hacerlo (2022). En nuestro caso, el mercado efectivo estaría compuesto por aquellos que están dispuestos a comprar nuestro limpiador al seco y se preocupan por la estética de su carro.

En la **Tabla 45**, se muestra la pregunta 19, de esta tomaremos el 91% de las personas que compran producto para su auto.

Tabla 45
Pregunta 19

19.¿Compraría el producto?		
Respuestas	Cantidad	%
Sí	32	91%
No	3	9%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

En la **Tabla 46**, se muestra la pregunta 20, de esta tomaremos el 66% (38% +25% +3%) de las personas que estarían dispuestos a pagar por Planet wash de 500 ml.

Tabla 46
Pregunta 20

20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 500 ml en nuevos soles?		
Respuestas	Total	%

11 a 20	4	13%
21 a 30	7	22%
31 a 40	12	38%
41 a 50	8	25%
51 a 60	1	3%
Total	32	100%

Nota: Elaboración propia.

Hallaremos el Factor de 60% (% si comprarían nuestro producto * % de precio), esto es el resultado de multiplicar 66% * 91%

La **Tabla 47**,

Multiplicaremos Factor hallado equivalente al 60%, este se multiplicará con los datos de la Tabla 44 para hallar el mercado efectivo.

Tabla 47

Mercado efectivo Planet wash.

MERCADO EFECTIVO N° PERSONAS					
DISTRITO	2024	2025	2026	2027	2028
Jesús María	2,675	2,696	2,718	2,739	2,761
Lince	1,931	1,946	1,962	1,977	1,993
Pueblo Libre	3,210	3,236	3,262	3,288	3,314
Magdalena	2,229	2,246	2,264	2,283	2,301
San Miguel	6,198	6,248	6,298	6,348	6,399
Miraflores	2,870	2,893	2,916	2,939	2,963
San Isidro	1,760	1,774	1,788	1,802	1,817
San Borja	3,561	3,590	3,618	3,647	3,676
Surco	11,517	11,609	11,702	11,796	11,890
Surquillo	4,507	4,543	4,580	4,616	4,653
Barranco	1,357	1,368	1,379	1,390	1,401
Carabayllo	473	477	480	484	488

Puente Piedra	3,220	3,246	3,272	3,298	3,325
Comas	3,137	3,162	3,187	3,213	3,238
Los Olivos	4,324	4,358	4,393	4,428	4,464
San Martín de Porres	4,927	4,967	5,007	5,047	5,087
Independencia	10,376	10,459	10,543	10,627	10,712
TOTAL	68,273	68,819	69,370	69,925	70,484

Nota: Elaboración propia.

4.2.4. *Estimación del mercado objetivo.*

Según explica Santander sobre este mercado “Reúne a los consumidores de tu producto o servicio” (2022), en nuestro caso el mercado objetivo sería las personas que viven en Lima norte y Lima moderna además que tienen un auto y se encuentran preocupados por el ahorro de agua al momento de lavar su carro.

Tabla 48 Vemos que el 94% de los encuestados no recuerda la marca del producto que compra, no existe un posicionamiento fuerte en el mercado de algún competidor.

Tabla 48
Pregunta 9

9.¿Recuerda usted el nombre de la marca?		
Respuesta	Total	%
Sí	2	6%
No	33	94%
Total	35	100%

Nota: Elaboración propia.

Vamos a optar por ir al 10% de las personas que no recuerda la marca competidoras

Participación del mercado año 1 = 4.43%

Crecimiento del mercado objetivo = 3%

En la **Tabla 49** para el primer año usaremos el factor de 4.71% de crecimiento y para los años siguientes aumentaremos el 3% de 4.71%, respectivamente para cada año.

Tabla 49
Factores de crecimiento

	2024	2025	2026	2027	2028
Factores	9.43%	9.71%	10.00%	10.30%	10.61%

Nota: Elaboración propia.

La **Tabla 50**

calculamos el mercado objetivo multiplicando los datos de la tabla anterior por el factor por año.

Tabla 50
Mercado objetivo Planet wash.

MERCADO OBJETIVO N° PERSONAS					
DISTRITO	2024	2025	2026	2027	2028
Jesús María	252	262	272	282	293
Lince	182	189	196	204	212
Pueblo Libre	303	314	326	339	352
Magdalena	210	218	227	235	244
San Miguel	584	607	630	654	679
Miraflores	271	281	292	303	314
San Isidro	166	172	179	186	193
San Borja	336	349	362	376	390
Surco	1,086	1,127	1,171	1,215	1,262
Surquillo	425	441	458	476	494
Barranco	128	133	138	143	149
Carabaylo	45	46	48	50	52
Puente Piedra	304	315	327	340	353
Comas	296	307	319	331	344
Los Olivos	408	423	439	456	474
San Martín de Porres	465	482	501	520	540
Independencia	978	1,016	1,055	1,095	1,137
TOTAL	6,437	6,683	6,939	7,204	7,480

Nota: Elaboración propia.

4.2.5. *Frecuencia de compra.*

Para el cálculo de la frecuencia de compra usamos la pregunta 21, resultando la frecuencia de consumo es de 21.75 veces al año, sin embargo, optaremos por un escenario conservador tomando solo el 30% equivalente a 6.5 veces al año.

Tabla 51
Pregunta 21.

	N°	%	Frec. anual	N° de veces
De 1 a 2 veces	27	84.38%	18	15.19
De 3 a 4 veces	5	15.63%	42	6.56
De 5 a 6 veces	0	0.00%	66.00	0.00
De 7 a más	0	0.00%	84.00	0.00
Total	32	100%		21.75

Nota: Elaboración propia.

4.2.6. *Cuantificación anual de la demanda.*

Este cálculo lo realizaremos con la siguiente fórmula:

$$\text{Demanda del producto por año} = \text{Mercado objetivo} * \text{Frecuencia de compra}$$

La demanda es la cantidad de personas que comparan Planet wash usaremos la data del mercado objetivo por la frecuencia de compra/consumo.

La **Tabla 52**, la cuantificación de la demanda se hallará con los datos de la frecuencia de compra es y este se multiplicará por los datos de la tabla 50.

Tabla 52
Cuantificación de la demanda Planet wash.

DISTRITO	MERCADO OBJETIVO N° PERSONAS				
	2024	2025	2026	2027	2028
Jesús María	252	262	272	282	293
Lince	182	189	196	204	212
Pueblo Libre	303	314	326	339	352
Magdalena	210	218	227	235	244
San Miguel	584	607	630	654	679
Miraflores	271	281	292	303	314
San Isidro	166	172	179	186	193
San Borja	336	349	362	376	390
Surco	1,086	1,127	1,171	1,215	1,262
Surquillo	425	441	458	476	494
Barranco	128	133	138	143	149
Carabaylo	45	46	48	50	52
Puente Piedra	304	315	327	340	353
Comas	296	307	319	331	344
Los Olivos	408	423	439	456	474
San Martín de Porres	465	482	501	520	540
Independencia	978	1,016	1,055	1,095	1,137
TOTAL	6,437	6,683	6,939	7,204	7,480

Nota: Elaboración propia.

4.2.7. Estacionalidad.

En la estacionalidad, se desea saber cómo será la distribución de la demanda en los meses de operación de todos los años del proyecto, nos guiamos de la pregunta de estacionalidad, pregunta 18.

Tabla 53
Pregunta 18

18.¿En qué época del año suele lavar con mayor frecuencia su auto? Puede marcar más de una opción		
	N°	%
Verano	25	29%
Otoño	20	24%
Invierno	18	21%
Primavera	22	26%
Total	85	100%

Nota: Elaboración propia.

Luego ajustamos la estacionalidad del primer año de manera ascendente, ya que la marca debe hacerse conocida aún.

Tabla 54
Estacionalidad trimestral

Estacionalidad trimestral	2024	2025	2026	2027	2028
Verano (Enero - Marzo)	15.00%	29.41%	29.41%	29.41%	29.41%
Otoño (Abril-Junio)	21.00%	23.53%	23.53%	23.53%	23.53%
Invierno (Julio-Setiembre)	30.00%	21.18%	21.18%	21.18%	21.18%
Primavera (Octubre -Diciembre)	34.00%	25.88%	25.88%	25.88%	25.88%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: Elaboración propio

Tabla 55*Estacionalidad mensual.*

Mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Set	Oct	Nov	Dic	Total
2024	5.00%	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%	7.00%	10.00%	10.00%	10.00%	11.00%	11.50%	11.50%	100.00%
2025	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
2026	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
2027	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
2028	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%

Nota: Elaboración propia.

4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

El programa de ventas en unidades se muestra para la presentación de 500 ml, en el año 2024 se producirán 42,003 unidades,

2025 se producirán 43,609 unidades, 2026 se producirán 47,008 unidades, 2027 se producirán 47,008 unidades y 48,805 en el último.

Tabla 56*Demanda total en unidades*

PRESENTACIÓN	DEMANDA					
	Tamaño	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash	500ml	42,003	43,609	45,276	47,008	48,805
TOTAL, PRESENTACIONES		42,003	43,609	45,276	47,008	48,805

Nota: Elaboración propia.

Tabla 57*Demanda por año*

2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

	Tamaño	5.00%	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%	7.00%	10.00%	10.00%	10.00%	11.00%	11.50%	11.50%	100.00%
Planet Wash	500ml	2,100	2,100	2,100	2,940	2,940	2,940	4,200	4,200	4,200	4,620	4,830	4,830	42,003
TOTAL		2,100	2,100	2,100	2,940	2,940	2,940	4,200	4,200	4,200	4,620	4,830	4,830	42,003

2025		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Tamaño	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
Planet Wash	500ml	4,275	4,275	4,275	3,420	3,420	3,420	3,078	3,078	3,078	3,762	3,762	3,762	43,609
TOTAL		4,275	4,275	4,275	3,420	3,420	3,420	3,078	3,078	3,078	3,762	3,762	3,762	43,609

2026		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Tamaño	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
Planet Wash	500ml	4,439	4,439	4,439	3,551	3,551	3,551	3,196	3,196	3,196	3,906	3,906	3,906	45,276
TOTAL		4,439	4,439	4,439	3,551	3,551	3,551	3,196	3,196	3,196	3,906	3,906	3,906	45,276

2027		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Tamaño	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
Planet Wash	500ml	4,609	4,609	4,609	3,687	3,687	3,687	3,318	3,318	3,318	4,056	4,056	4,056	47,008
TOTAL		4,609	4,609	4,609	3,687	3,687	3,687	3,318	3,318	3,318	4,056	4,056	4,056	47,008

2028		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Tamaño	9.80%	9.80%	9.80%	7.84%	7.84%	7.84%	7.06%	7.06%	7.06%	8.63%	8.63%	8.63%	100.00%
Planet Wash	500ml	4,785	4,785	4,785	3,828	3,828	3,828	3,445	3,445	3,445	4,211	4,211	4,211	48,805
TOTAL		4,785	4,785	4,785	3,828	3,828	3,828	3,445	3,445	3,445	4,211	4,211	4,211	48,805

Producción en unidades mensual.

Nota: Elaboración propia.

En las ventas en soles, primero calculamos la cuota por canal y luego distribuimos la demanda con los precios de cada canal.

Tabla 58

Pregunta 23.

23.¿En qué canales le gustaría comprar nuestro producto? Puede marcar más de una opción

	Nº	%
Online/páginas web/redes sociales	21	38%
Grifos	11	20%
Concesionarios de autos	6	11%
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.)	18	32%
	5600%	100%

Nota: Elaboración propia.

Cuota del canal = **37.50%**

Online/páginas web/redes sociales

Tabla 59

Precio Online/páginas web/redes sociales.

	500ml
Precio de venta unitario	S/. 26.50
Valor de venta unitario	S/. 22.46
Valor de venta	S/. 22.46

Nota: Elaboración propia

Tabla 60*Programa de ventas mensual Online/páginas web/redes sociales.*

2024	Tam año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiem bre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	TOTAL
Planet Wash	500m 1	S/. 17,687	S/. 17,687	S/. 17,687	S/. 24,761	S/. 24,761	S/. 24,761	S/. 35,373	S/. 35,373	S/. 35,373	S/. 38,910	S/. 40,679	S/. 40,679	S/. 353,730
VALOR DE VENTA		S/. 17,687	S/. 17,687	S/. 17,687	S/. 24,761	S/. 24,761	S/. 24,761	S/. 35,373	S/. 35,373	S/. 35,373	S/. 38,910	S/. 40,679	S/. 40,679	S/. 353,730
IGV		S/. 3,184	S/. 3,184	S/. 3,184	S/. 4,457	S/. 4,457	S/. 4,457	S/. 6,367	S/. 6,367	S/. 6,367	S/. 7,004	S/. 7,322	S/. 7,322	S/. 63,671
INGRESO POR VENTAS		S/. 20,870	S/. 20,870	S/. 20,870	S/. 29,218	S/. 29,218	S/. 29,218	S/. 41,740	S/. 41,740	S/. 41,740	S/. 45,914	S/. 48,001	S/. 48,001	S/. 417,402
2025	Tam año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiem bre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	TOTAL
Planet Wash	500m 1	S/. 36,006	S/. 36,006	S/. 36,006	S/. 28,804	S/. 28,804	S/. 28,804	S/. 25,924	S/. 25,924	S/. 25,924	S/. 31,685	S/. 31,685	S/. 31,685	S/. 367,257
VALOR DE VENTA		S/. 36,006	S/. 36,006	S/. 36,006	S/. 28,804	S/. 28,804	S/. 28,804	S/. 25,924	S/. 25,924	S/. 25,924	S/. 31,685	S/. 31,685	S/. 31,685	S/. 367,257
IGV		S/. 6,481	S/. 6,481	S/. 6,481	S/. 5,185	S/. 5,185	S/. 5,185	S/. 4,666	S/. 4,666	S/. 4,666	S/. 5,703	S/. 5,703	S/. 5,703	S/. 66,106
INGRESO POR VENTAS		S/. 42,487	S/. 42,487	S/. 42,487	S/. 33,989	S/. 33,989	S/. 33,989	S/. 30,590	S/. 30,590	S/. 30,590	S/. 37,388	S/. 37,388	S/. 37,388	S/. 433,363
2026	Tam año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiem bre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	TOTAL
Planet Wash	500m 1	S/. 37,382	S/. 37,382	S/. 37,382	S/. 29,906	S/. 29,906	S/. 29,906	S/. 26,915	S/. 26,915	S/. 26,915	S/. 32,897	S/. 32,897	S/. 32,897	S/. 381,301
VALOR DE VENTA		S/. 37,382	S/. 37,382	S/. 37,382	S/. 29,906	S/. 29,906	S/. 29,906	S/. 26,915	S/. 26,915	S/. 26,915	S/. 32,897	S/. 32,897	S/. 32,897	S/. 381,301

IGV	S/.													
	6,729	6,729	6,729	5,383	5,383	5,383	4,845	4,845	4,845	5,921	5,921	5,921	5,921	68,634
INGRESO POR VENTAS	S/.													
	44,111	44,111	44,111	35,289	35,289	35,289	31,760	31,760	31,760	38,818	38,818	38,818	38,818	449,935

2027	Tam año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiem bre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	TOTAL
Planet Wash	500m l	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		38,812	38,812	38,812	31,050	31,050	31,050	27,945	27,945	27,945	34,155	34,155	34,155	395,882
VALOR DE VENTA		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		38,812	38,812	38,812	31,050	31,050	31,050	27,945	27,945	27,945	34,155	34,155	34,155	395,882
IGV		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		6,986	6,986	6,986	5,589	5,589	5,589	5,030	5,030	5,030	6,148	6,148	6,148	71,259
INGRESO POR VENTAS		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		45,798	45,798	45,798	36,638	36,638	36,638	32,975	32,975	32,975	40,302	40,302	40,302	467,140

2028	Tam año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiem bre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	TOTAL
Planet Wash	500m l	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		40,296	40,296	40,296	32,237	32,237	32,237	29,013	29,013	29,013	35,461	35,461	35,461	411,020
VALOR DE VENTA		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		40,296	40,296	40,296	32,237	32,237	32,237	29,013	29,013	29,013	35,461	35,461	35,461	411,020
IGV		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		7,253	7,253	7,253	5,803	5,803	5,803	5,222	5,222	5,222	6,383	6,383	6,383	73,984
INGRESO POR VENTAS		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
		47,549	47,549	47,549	38,040	38,040	38,040	34,236	34,236	34,236	41,843	41,843	41,843	485,004

Tabla 61*Programa de ventas anual Online/páginas web/redes sociales.*

Total	Tamaño	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash	500ml	S/. 353,730	S/. 367,257	S/. 381,301	S/. 395,882	S/. 411,020
VALOR DE VENTA TOTAL		S/. 353,730	S/. 367,257	S/. 381,301	S/. 395,882	S/. 411,020
IGV		S/. 63,671	S/. 66,106	S/. 68,634	S/. 71,259	S/. 73,984
INGRESO TOTAL		S/. 417,402	S/. 433,363	S/. 449,935	S/. 467,140	S/. 485,004

Cuota del canal = 20%**Grifos****Tabla 62***Precio Grifos.*

Tiendas Naturistas	500ml
Precio de venta unitario	S/ 27
Valor de venta unitario	S/ 22.5
Margen del canal -20%	-S/ 4.5
Valor de venta de empresa	S/ 18.0

Nota: Elaboración propia.

Tabla 63*Programa de ventas mensual Grifos.*

2024	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 7,411	S/ 7,411	S/ 7,411	S/ 10,376	S/ 10,376	S/ 10,376	S/ 14,823	S/ 14,823	S/ 14,823	S/ 16,305	S/ 17,046	S/ 17,046	S/ 148,230
VALOR DE VENTA		S/ 7,411	S/ 7,411	S/ 7,411	S/ 10,376	S/ 10,376	S/ 10,376	S/ 14,823	S/ 14,823	S/ 14,823	S/ 16,305	S/ 17,046	S/ 17,046	S/ 148,230
IGV		S/ 1,334	S/ 1,334	S/ 1,334	S/ 1,868	S/ 1,868	S/ 1,868	S/ 2,668	S/ 2,668	S/ 2,668	S/ 2,935	S/ 3,068	S/ 3,068	S/ 26,681
INGRESO POR VENTAS		S/ 8,746	S/ 8,746	S/ 8,746	S/ 12,244	S/ 12,244	S/ 12,244	S/ 17,491	S/ 17,491	S/ 17,491	S/ 19,240	S/ 20,115	S/ 20,115	S/ 174,911
2025	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 15,088	S/ 15,088	S/ 15,088	S/ 12,070	S/ 12,070	S/ 12,070	S/ 10,863	S/ 10,863	S/ 10,863	S/ 13,277	S/ 13,277	S/ 13,277	S/ 153,898
VALOR DE VENTA		S/ 15,088	S/ 15,088	S/ 15,088	S/ 12,070	S/ 12,070	S/ 12,070	S/ 10,863	S/ 10,863	S/ 10,863	S/ 13,277	S/ 13,277	S/ 13,277	S/ 153,898
IGV		S/ 2,716	S/ 2,716	S/ 2,716	S/ 2,173	S/ 2,173	S/ 2,173	S/ 1,955	S/ 1,955	S/ 1,955	S/ 2,390	S/ 2,390	S/ 2,390	S/ 27,702
INGRESO POR VENTAS		S/ 17,804	S/ 17,804	S/ 17,804	S/ 14,243	S/ 14,243	S/ 14,243	S/ 12,819	S/ 12,819	S/ 12,819	S/ 15,667	S/ 15,667	S/ 15,667	S/ 181,600
2026	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 15,665	S/ 15,665	S/ 15,665	S/ 12,532	S/ 12,532	S/ 12,532	S/ 11,279	S/ 11,279	S/ 11,279	S/ 13,785	S/ 13,785	S/ 13,785	S/ 159,783
VALOR DE VENTA		S/ 15,665	S/ 15,665	S/ 15,665	S/ 12,532	S/ 12,532	S/ 12,532	S/ 11,279	S/ 11,279	S/ 11,279	S/ 13,785	S/ 13,785	S/ 13,785	S/ 159,783
IGV		S/ 2,820	S/ 2,820	S/ 2,820	S/ 2,256	S/ 2,256	S/ 2,256	S/ 2,030	S/ 2,030	S/ 2,030	S/ 2,481	S/ 2,481	S/ 2,481	S/ 28,761

INGRESO POR VENTAS	S/													
	18,485	18,485	18,485	14,788	14,788	14,788	13,309	13,309	13,309	16,267	16,267	16,267	16,267	188,544

2027	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 16,264	S/ 16,264	S/ 16,264	S/ 13,011	S/ 13,011	S/ 13,011	S/ 11,710	S/ 11,710	S/ 11,710	S/ 14,312	S/ 14,312	S/ 14,312	S/ 165,893
VALOR DE VENTA		S/ 16,264	S/ 16,264	S/ 16,264	S/ 13,011	S/ 13,011	S/ 13,011	S/ 11,710	S/ 11,710	S/ 11,710	S/ 14,312	S/ 14,312	S/ 14,312	S/ 165,893
IGV		S/ 2,928	S/ 2,928	S/ 2,928	S/ 2,342	S/ 2,342	S/ 2,342	S/ 2,108	S/ 2,108	S/ 2,108	S/ 2,576	S/ 2,576	S/ 2,576	S/ 29,861
INGRESO POR VENTAS		S/ 19,192	S/ 19,192	S/ 19,192	S/ 15,353	S/ 15,353	S/ 15,353	S/ 13,818	S/ 13,818	S/ 13,818	S/ 16,889	S/ 16,889	S/ 16,889	S/ 195,754

2028	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 16,886	S/ 16,886	S/ 16,886	S/ 13,509	S/ 13,509	S/ 13,509	S/ 12,158	S/ 12,158	S/ 12,158	S/ 14,860	S/ 14,860	S/ 14,860	S/ 172,237
VALOR DE VENTA		S/ 16,886	S/ 16,886	S/ 16,886	S/ 13,509	S/ 13,509	S/ 13,509	S/ 12,158	S/ 12,158	S/ 12,158	S/ 14,860	S/ 14,860	S/ 14,860	S/ 172,237
IGV		S/ 3,039	S/ 3,039	S/ 3,039	S/ 2,432	S/ 2,432	S/ 2,432	S/ 2,188	S/ 2,188	S/ 2,188	S/ 2,675	S/ 2,675	S/ 2,675	S/ 31,003
INGRESO POR VENTAS		S/ 19,925	S/ 19,925	S/ 19,925	S/ 15,940	S/ 15,940	S/ 15,940	S/ 14,346	S/ 14,346	S/ 14,346	S/ 17,534	S/ 17,534	S/ 17,534	S/ 203,240

Nota: Elaboración propia.

Tabla 64*Programa de ventas Anual Grifos.*

Total	Tamaño	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash	500ml	S/ 148,230	S/ 153,898	S/ 159,783	S/ 165,893	S/ 172,237
VALOR DE VENTA TOTAL		S/ 148,230	S/ 153,898	S/ 159,783	S/ 165,893	S/ 172,237
IGV		S/ 26,681	S/ 27,702	S/ 28,761	S/ 29,861	S/ 31,003
INGRESO TOTAL		S/ 174,911	S/ 181,600	S/ 188,544	S/ 195,754	S/ 203,240

Nota: Elaboración propia.

Concesionarios de autos**Cuota del canal = 11%****Tabla 65***Precio Grifos*

	500ml
Precio de venta unitario	S/ 26.5
Valor de venta unitario	S/ 22.5
Margen del canal -15%	-S/ 3.4
Valor de venta de empresa	S/ 19.1

Nota: Elaboración propia.

Tabla 66*Programa de ventas mensual Concesionarios de autos.*

2024	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
------	--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

Planet Wash	500ml	S/ 4,295	S/ 4,295	S/ 4,295	S/ 6,013	S/ 6,013	S/ 6,013	S/ 8,591	S/ 8,591	S/ 8,591	S/ 9,450	S/ 9,879	S/ 9,879	S/ 85,906
VALOR DE VENTA		S/ 4,295	S/ 4,295	S/ 4,295	S/ 6,013	S/ 6,013	S/ 6,013	S/ 8,591	S/ 8,591	S/ 8,591	S/ 9,450	S/ 9,879	S/ 9,879	S/ 85,906
IGV		S/ 773	S/ 773	S/ 773	S/ 1,082	S/ 1,082	S/ 1,082	S/ 1,546	S/ 1,546	S/ 1,546	S/ 1,701	S/ 1,778	S/ 1,778	S/ 15,463
INGRESO POR VENTAS		S/ 5,068	S/ 5,068	S/ 5,068	S/ 7,096	S/ 7,096	S/ 7,096	S/ 10,137	S/ 10,137	S/ 10,137	S/ 11,151	S/ 11,657	S/ 11,657	S/ 101,369

2025	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 8,744	S/ 8,744	S/ 8,744	S/ 6,995	S/ 6,995	S/ 6,995	S/ 6,296	S/ 6,296	S/ 6,296	S/ 7,695	S/ 7,695	S/ 7,695	S/ 89,191
VALOR DE VENTA		S/ 8,744	S/ 8,744	S/ 8,744	S/ 6,995	S/ 6,995	S/ 6,995	S/ 6,296	S/ 6,296	S/ 6,296	S/ 7,695	S/ 7,695	S/ 7,695	S/ 89,191
IGV		S/ 1,574	S/ 1,574	S/ 1,574	S/ 1,259	S/ 1,259	S/ 1,259	S/ 1,133	S/ 1,133	S/ 1,133	S/ 1,385	S/ 1,385	S/ 1,385	S/ 16,054
INGRESO POR VENTAS		S/ 10,318	S/ 10,318	S/ 10,318	S/ 8,255	S/ 8,255	S/ 8,255	S/ 7,429	S/ 7,429	S/ 7,429	S/ 9,080	S/ 9,080	S/ 9,080	S/ 105,245

2026	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 9,079	S/ 9,079	S/ 9,079	S/ 7,263	S/ 7,263	S/ 7,263	S/ 6,537	S/ 6,537	S/ 6,537	S/ 7,989	S/ 7,989	S/ 7,989	S/ 92,602
VALOR DE VENTA		S/ 9,079	S/ 9,079	S/ 9,079	S/ 7,263	S/ 7,263	S/ 7,263	S/ 6,537	S/ 6,537	S/ 6,537	S/ 7,989	S/ 7,989	S/ 7,989	S/ 92,602
IGV		S/ 1,634	S/ 1,634	S/ 1,634	S/ 1,307	S/ 1,307	S/ 1,307	S/ 1,177	S/ 1,177	S/ 1,177	S/ 1,438	S/ 1,438	S/ 1,438	S/ 16,668
INGRESO POR VENTAS		S/ 10,713	S/ 10,713	S/ 10,713	S/ 8,570	S/ 8,570	S/ 8,570	S/ 7,713	S/ 7,713	S/ 7,713	S/ 9,427	S/ 9,427	S/ 9,427	S/ 109,270

2027	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
------	--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

Planet Wash	500ml	S/ 9,426	S/ 9,426	S/ 9,426	S/ 7,541	S/ 7,541	S/ 7,541	S/ 6,787	S/ 6,787	S/ 6,787	S/ 8,295	S/ 8,295	S/ 8,295	S/ 96,143
VALOR DE VENTA		S/ 9,426	S/ 9,426	S/ 9,426	S/ 7,541	S/ 7,541	S/ 7,541	S/ 6,787	S/ 6,787	S/ 6,787	S/ 8,295	S/ 8,295	S/ 8,295	S/ 96,143
IGV		S/ 1,697	S/ 1,697	S/ 1,697	S/ 1,357	S/ 1,357	S/ 1,357	S/ 1,222	S/ 1,222	S/ 1,222	S/ 1,493	S/ 1,493	S/ 1,493	S/ 17,306
INGRESO POR VENTAS		S/ 11,122	S/ 11,122	S/ 11,122	S/ 8,898	S/ 8,898	S/ 8,898	S/ 8,008	S/ 8,008	S/ 8,008	S/ 9,788	S/ 9,788	S/ 9,788	S/ 113,448

2028	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 9,786	S/ 9,786	S/ 9,786	S/ 7,829	S/ 7,829	S/ 7,829	S/ 7,046	S/ 7,046	S/ 7,046	S/ 8,612	S/ 8,612	S/ 8,612	S/ 99,819
VALOR DE VENTA		S/ 9,786	S/ 9,786	S/ 9,786	S/ 7,829	S/ 7,829	S/ 7,829	S/ 7,046	S/ 7,046	S/ 7,046	S/ 8,612	S/ 8,612	S/ 8,612	S/ 99,819
IGV		S/ 1,762	S/ 1,762	S/ 1,762	S/ 1,409	S/ 1,409	S/ 1,409	S/ 1,268	S/ 1,268	S/ 1,268	S/ 1,550	S/ 1,550	S/ 1,550	S/ 17,967
INGRESO POR VENTAS		S/ 11,548	S/ 11,548	S/ 11,548	S/ 9,238	S/ 9,238	S/ 9,238	S/ 8,314	S/ 8,314	S/ 8,314	S/ 10,162	S/ 10,162	S/ 10,162	S/ 117,787

Nota: Elaboración propia.

Tabla 67*Programa de ventas Anual Concesionarios de autos.*

	Total	Tamaño	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash		500ml	S/ 85,906	S/ 89,191	S/ 92,602	S/ 96,143	S/ 99,819
VALOR DE VENTA TOTAL			S/ 85,906	S/ 89,191	S/ 92,602	S/ 96,143	S/ 99,819
IGV			S/ 15,463	S/ 16,054	S/ 16,668	S/ 17,306	S/ 17,967
INGRESO TOTAL			S/ 101,369	S/ 105,245	S/ 109,270	S/ 113,448	S/ 117,787

Nota: Elaboración propia.

Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.)**Cuota del canal = 32%****Tabla 68***Precio Grifos.*

	500ml
Precio de venta unitario	S/ 26.5
Valor de venta unitario	S/ 22.5
Margen Canal -30%	-S/ 6.7
Valor de venta de empresa	S/ 15.7

Nota: Elaboración propia.

Tabla 69

Programa de ventas mensual Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.)

2024	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 10,612	S/ 10,612	S/ 10,612	S/ 14,857	S/ 14,857	S/ 14,857	S/ 21,224	S/ 21,224	S/ 21,224	S/ 23,346	S/ 24,407	S/ 24,407	S/ 212,238
VALOR DE VENTA		S/ 10,612	S/ 10,612	S/ 10,612	S/ 14,857	S/ 14,857	S/ 14,857	S/ 21,224	S/ 21,224	S/ 21,224	S/ 23,346	S/ 24,407	S/ 24,407	S/ 212,238
IGV		S/ 1,910	S/ 1,910	S/ 1,910	S/ 2,674	S/ 2,674	S/ 2,674	S/ 3,820	S/ 3,820	S/ 3,820	S/ 4,202	S/ 4,393	S/ 4,393	S/ 38,203
INGRESO POR VENTAS		S/ 12,522	S/ 12,522	S/ 12,522	S/ 17,531	S/ 17,531	S/ 17,531	S/ 25,044	S/ 25,044	S/ 25,044	S/ 27,549	S/ 28,801	S/ 28,801	S/ 250,441
2025	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 21,603	S/ 21,603	S/ 21,603	S/ 17,283	S/ 17,283	S/ 17,283	S/ 15,554	S/ 15,554	S/ 15,554	S/ 19,011	S/ 19,011	S/ 19,011	S/ 220,354
VALOR DE VENTA		S/ 21,603	S/ 21,603	S/ 21,603	S/ 17,283	S/ 17,283	S/ 17,283	S/ 15,554	S/ 15,554	S/ 15,554	S/ 19,011	S/ 19,011	S/ 19,011	S/ 220,354
IGV		S/ 3,889	S/ 3,889	S/ 3,889	S/ 3,111	S/ 3,111	S/ 3,111	S/ 2,800	S/ 2,800	S/ 2,800	S/ 3,422	S/ 3,422	S/ 3,422	S/ 39,664
INGRESO POR VENTAS		S/ 25,492	S/ 25,492	S/ 25,492	S/ 20,394	S/ 20,394	S/ 20,394	S/ 18,354	S/ 18,354	S/ 18,354	S/ 22,433	S/ 22,433	S/ 22,433	S/ 260,018
2026	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 22,429	S/ 22,429	S/ 22,429	S/ 17,944	S/ 17,944	S/ 17,944	S/ 16,149	S/ 16,149	S/ 16,149	S/ 19,738	S/ 19,738	S/ 19,738	S/ 228,780
VALOR DE VENTA		S/ 22,429	S/ 22,429	S/ 22,429	S/ 17,944	S/ 17,944	S/ 17,944	S/ 16,149	S/ 16,149	S/ 16,149	S/ 19,738	S/ 19,738	S/ 19,738	S/ 228,780

IGV	S/ 4,037	S/ 4,037	S/ 4,037	S/ 3,230	S/ 3,230	S/ 3,230	S/ 2,907	S/ 2,907	S/ 2,907	S/ 2,907	S/ 3,553	S/ 3,553	S/ 3,553	S/ 41,180
INGRESO POR VENTAS	S/ 26,467	S/ 26,467	S/ 26,467	S/ 21,173	S/ 21,173	S/ 21,173	S/ 19,056	S/ 19,056	S/ 19,056	S/ 19,056	S/ 23,291	S/ 23,291	S/ 23,291	S/ 269,961

2027	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 23,287	S/ 23,287	S/ 23,287	S/ 18,630	S/ 18,630	S/ 18,630	S/ 16,767	S/ 16,767	S/ 16,767	S/ 20,493	S/ 20,493	S/ 20,493	S/ 237,529
VALOR DE VENTA		S/ 23,287	S/ 23,287	S/ 23,287	S/ 18,630	S/ 18,630	S/ 18,630	S/ 16,767	S/ 16,767	S/ 16,767	S/ 20,493	S/ 20,493	S/ 20,493	S/ 237,529
IGV		S/ 4,192	S/ 4,192	S/ 4,192	S/ 3,353	S/ 3,353	S/ 3,353	S/ 3,018	S/ 3,018	S/ 3,018	S/ 3,689	S/ 3,689	S/ 3,689	S/ 42,755
INGRESO POR VENTAS		S/ 27,479	S/ 27,479	S/ 27,479	S/ 21,983	S/ 21,983	S/ 21,983	S/ 19,785	S/ 19,785	S/ 19,785	S/ 24,181	S/ 24,181	S/ 24,181	S/ 280,284

2028	Tamaño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Planet Wash	500ml	S/ 24,178	S/ 24,178	S/ 24,178	S/ 19,342	S/ 19,342	S/ 19,342	S/ 17,408	S/ 17,408	S/ 17,408	S/ 21,276	S/ 21,276	S/ 21,276	S/ 246,612
VALOR DE VENTA		S/ 24,178	S/ 24,178	S/ 24,178	S/ 19,342	S/ 19,342	S/ 19,342	S/ 17,408	S/ 17,408	S/ 17,408	S/ 21,276	S/ 21,276	S/ 21,276	S/ 246,612
IGV		S/ 4,352	S/ 4,352	S/ 4,352	S/ 3,482	S/ 3,482	S/ 3,482	S/ 3,133	S/ 3,133	S/ 3,133	S/ 3,830	S/ 3,830	S/ 3,830	S/ 44,390
INGRESO POR VENTAS		S/ 28,530	S/ 28,530	S/ 28,530	S/ 22,824	S/ 22,824	S/ 22,824	S/ 20,541	S/ 20,541	S/ 20,541	S/ 25,106	S/ 25,106	S/ 25,106	S/ 291,002

Nota: Elaboración propia.

Tabla 70

Programa de ventas anual Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.)

Total	Tamaño	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash	500ml	S/ 212,238	S/ 220,354	S/ 228,780	S/ 237,529	S/ 246,612
VALOR DE VENTA TOTAL		S/ 212,238	S/ 220,354	S/ 228,780	S/ 237,529	S/ 246,612
IGV		S/ 38,203	S/ 39,664	S/ 41,180	S/ 42,755	S/ 44,390
INGRESO TOTAL		S/ 250,441	S/ 260,018	S/ 269,961	S/ 280,284	S/ 291,002

Nota: Elaboración propia.

Tabla 71*Programa de ventas por producto Planet wash.*

Por producto	Tamaño	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash	500ml	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689
VALOR DE VENTA TOTAL		S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689
IGV		S/ 144,019	S/ 149,526	S/ 155,244	S/ 161,180	S/ 167,344
INGRESO TOTAL		S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033
<i>Crecimiento</i>			<i>3.8%</i>	<i>3.8%</i>	<i>3.8%</i>	<i>3.8%</i>

Nota: Elaboración propia.

Tabla 72*Programa de ventas por canal Planet wash.*

Por canal	2024	2025	2026	2027	2028
Online/páginas web/redes sociales	S/ 353,730	S/ 367,257	S/ 381,301	S/ 395,882	S/ 411,020
Grifos	S/ 148,230	S/ 153,898	S/ 159,783	S/ 165,893	S/ 172,237
Concesionarios de autos	S/ 85,906	S/ 89,191	S/ 92,602	S/ 96,143	S/ 99,819
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc)	S/ 212,238	S/ 220,354	S/ 228,780	S/ 237,529	S/ 246,612
VALOR DE VENTA TOTAL	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689
IGV	S/ 144,019	S/ 149,526	S/ 155,244	S/ 161,180	S/ 167,344
INGRESO TOTAL	S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033

Nota: Elaboración propia.

4.3. Mezcla de marketing

4.3.1. Producto.

Nuestro producto es un líquido usado para la limpieza del lavado de autos, es un LAVADO AL SECO, la diferencia de este producto con los del mercado es que al aplicarlo sobre la superficie del auto encapsula la suciedad, dejamos reposar unos minutos y luego se procederá a limpiar con un paño, limpiando el auto y creando una capa brillante como si le hubieran aplicado un pulidor, reemplazando el lavado tradicional.

Se expusieron las Ventajas competitivas de su uso en el focus group realizado, recabando información importante que detallaremos a continuación.

Nuestro logo Planet Wash:

Se expusieron 3 logos al público, de los cuales sugirieron que la opción 3 era la más llamativa y acorde al producto, porque asemejaba una sensación de agua.

Figura 56
Logo Anterior

Nota: Elaboración propia.

Figura 57
Logo anterior.

Opción 3

Nota: Elaboración propia.

Marca del producto “Planet Wash”

La marca compuesta por dos palabras en inglés que significan Planeta y lavado, deseamos dar a conocer al cliente que el lavar con nuestro producto cuida el planeta, son palabras básicas y hacen mención del producto, es por este motivo que la marca se conserva.

PLANET WASH

Envase para el contenido de líquido de limpieza para lavado de carro.

El envase en el público opina que es práctico que sea de envase de plástico con tapa rosca que asegure el contenido, no hubo cambio en el envase, pero si tamaño ya que al inicio se pensaba tener dos tamaños de 500 ml y 1 Litro después de consultar se aceptó solo en tamaño de 500 ml.

Otros usos del envase se pueden utilizar para regar plantas. Teniendo en cuenta que ninguno de sus residuos es dañino para el ser humano y es de fácil

Figura 58

Envase

Nota: Elaboración propia.

Etiqueta del Planet Wash

La etiqueta inicial no reflejaba adecuadamente los servicios que ofrecía, se realizó un rediseño agregando color e integrando el agua, esta imagen debe estar presente en la mente del comprador.

Figura 60
Etiqueta anterior.

Nota: Elaboración propia.

Figura 61
Etiqueta actual.

Nota: Elaboración propia.

Empaque.

El empaque para la dispensación del producto de envió es en cajas para los productos de 500 ml la venta será por cajas de 6 unidades sumando un total de 3 LT. También se expenderá por unidades si estas son retiradas personalmente, las cajas serán presupuestadas en la empresa Scharlab y otras empresas que puedan replicar el producto.

Material para usar es de cartón corrugado es decir cartón reciclado.

Medidas de caja de 6 unidades: 32 ancho x27 largo x 22 alto.

Figura 62
Caja para la venta.

Nota: Adaptado de Scharlab (2023, 17 de marzo). Caja de embalaje homologada. Caja para botellas de plástico. 6 botellas de 250ml o 500ml. <https://scharlab.com/productos-producto-catalogo-productos-detalle-referencia.php?r=FAB-6X0.5P>

Tabla 73*Ficha técnica Planet Wash.*

FICHA TECNICA	
PRESENTACION	Botella de 500 ml
TAMAÑO	15 cm x 4 cm
COMPOSICION	Cera carnauba de escamas Brasil
EMPAQUE	Cajas de 6 unidades Carton corrugado 32 ancho x27 largo x 22 alto
MODO DE USO	1:10 Diluir toda la botella en 10 litros de agua El uso constante del producto brinda los siguientes beneficios: Mantiene aspecto de color del vehículo que el paso del tiempo va perdiendo la intensidad y matices: Planet wash contiene aceite (silicona) que creará una capa protectora reflejando la luz solar y protegiendo contra los rayos UV, con el constante uso mantendrá el brillo.
BENEFICIOS DEL USO	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mantiene el aspecto de color del vehículo contiene aceite (silicona) ❖ La capa creada protege contra los rayos UV ❖ Con el constante uso mejora el brillo
Vida Útil	1 año (sin abrir, después de abrir utilizar todo el material diluido) Mantener en lugar fresco 18° C o temperatura ambiente

Nota: Elaboración propia.

4.3.2. Precio.

Se realizará la estrategia de **Fijación de precio en función del mercado** propuesto por Pedro Franco Concha (Kotler y Armstrong 2007).

Esta estrategia nos indica que debemos analizar los precios de los competidores, que venden un producto similar o igual al nuestro, además de revisar los precios consultados al público (encuesta).

Tabla 74
Competidores de Planet Wash.

EMPRESA	PRODUCTO		PRECIO
Drywash SYS	Producto ecológico para lavar, limpiar, abrillantar, cuidar y proteger autos sin usar agua.	1 caja x 30 paquetes	S/ 47.70
Waterless	Eco Smart es un revolucionario sistema de detallado completo sin agua que limpia, da brillo y protege sin agua corriente.	Botella de 473 ML	S/ 80
Waterless	Waterless: Diseñado para dar un cuidado extremo a la carrocería de tu vehículo, sin usar agua. Remueve el polvo y la suciedad, dejando una capa protectora con cada aplicación.	710 ML	S/35

Nota: Elaboración propia.

Precio sugerido por el público de Planet Wash

En la encuesta se usó la pregunta 20, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 500 ml de Planet Wash?, con esta pregunta sabremos cuanto estaría dispuesto a pagar por Planet Wash en presentación de 500 ml.

Referido a la intención de pago de los encuestados que si comprarían el nuevo producto en la presentación de 500ml, se observa el 38 % pagaría de S/31.00 a S/40.00; el 25% tiene una intención de pago entre S/41.00 hasta S/50.00 y solo el 1% pagaría más de S/51.00.

Figura 63

Rango de precios de artículos de limpieza Planet Wash.

Nota: Elaboración propia.

Figura 64

Rango de precios de los clientes que pagan por sus artículos de limpieza.

Nota: Elaboración propia.

Precio sugerido para Planet Wash

El precio que se establece en los diferentes canales será un precio por penetración de S/ 25.00 para la presentación de 500 ml.

4.3.3. Plaza.

La producción del artículo de limpieza de lavado de auto en seco, PLANET WASH serán producidos y distribuidos desde el distrito de Santa Anita, ubicación estratégica que colinda con la carretera central, Nicolas Arriola, Panamericana Norte y Sur, cuenta con Zonas industriales.

La empresa Mas Group. SAC, su distribución será B2C, nuestro propósito es hacer conocer el producto y acercarlo a todos los clientes.

Con los resultados de la investigación cualitativa en la pregunta 23, el público indico que les gustaría adquirir nuestro producto para limpieza de auto. El 38% le gustaría adquirirlos a través de redes sociales o páginas web el 20% en grifos; el 11% en concesionarios automotrices y el 32% en tiendas por departamento.

Figura 65
Puntos de venta donde les gustaría comprar Planet Wash.

Nota: Elaboración propia.

Figura 66

Lugar actual de adquisición de artículos de limpieza para su auto.

Nota: Elaboración propia.

Figura 67

Distribución Mas Group. SAC.

Nota: Elaboración propia.

Canal Indirecto de Tiendas por departamento (Sodimac, Promart) aplicaremos la estrategia de distribución selectiva, esta nos ayudara a fortalecer nuestra marca a través del posicionamiento de cada distribuidor. Con el tiempo migraremos poco a poco a una segmentación más a fin del consumidor.

Por lo tanto, el 32% desea comprar nuestro producto en tiendas por departamento. Nos presentaremos a Sodimac y Promart para que distribuyan nuestro producto en Lima Norte y Lima Moderna creando alianzas estratégicas.

Promart:

La Molina-Av. La Molina Mz c Lt 1. Rinconada alta, Raúl Ferrero

Jesús María- Av. Salaverry C.C. Real Plaza.

Sodimac

Surco- Jockey Plaza Javier prado Este N° 1059

Comas- Av. Los ángeles 668 alameda del Retablo Mall Plaza.

Figura 68

Gasolineras Primax, Repsol.

Nota: Adaptado de Google Maps (2023, 11 de abril). Grifos del Perú Repsol.

<https://www.google.com/maps/search/gasolineras/@-12.0116891,-77.0899971,12z/data=!3m1!4b1?authuser=0>

Figura 69
Concesionarios de autos.

Nota: Adaptado de Google Maps (2023, 11 de abril). Concesionario Mitsui.
<https://www.google.com/maps/search/mitsui/@-12.0109826,-77.0899973,12z/data=!3m1!4b1?authuser=0>

4.3.4. *Promoción.*

Mas Group. SAC, Empresa que identifica su producto con la marca “Planet Wash” Fabricara y comercializara líquido usado para la limpieza del lavado de autos, es un LAVADO AL SECO, Planteamos la estrategia de promoción donde informaremos sobre los beneficios de usar el producto en su auto, porque deben de usarlo y persuadirlos de la compra de Planet Wash. Nuestro objetivo es ayudar en el ahorro de agua por medio del uso de nuestro producto.

Las estrategias seleccionadas para introducir Planet wash en la mente del Mercado Objetivo será aplicar Publicidades Pagas,

- ✓ Crear y Diseñar la Pagina Web
- ✓ Crear comunicación con un influencer alineado las carreras de autos.

- ✓ Creación de Pagina Facebook empresarial, Instagram
- ✓ Creación de contenido en plataformas digitales (You Tube, Tik tok)
- ✓ Elaboraremos Merchadising
- ✓ Impulsadoras en los concesionarios de autos, Sodimac, Promart.

Tabla 75*Ratio de promoción y ventas*

RATIO DE PROMOCION vs VENTAS				
2024	2025	2026	2027	2028
8%	6%	6%	5%	3%

Valor Ventas

2024	2025	2026	2027	2028
S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689

Gastos de promoción

2024	2025	2026	2027	2028
S/ 65,517.00	S/ 47,711.86	S/ 48,475.00	S/ 47,373.00	S/ 31,229.00

Nota: Elaboración Propia

4.3.4.1. Campaña de lanzamiento.**Objetivos**

- Posicionar nuestro producto en el público objetivo, realizando una campaña de promoción masiva en redes sociales.
- Promover el ahorro de agua en el uso del lavado del auto, contribuyendo con la concientización de la importancia del agua.
- Impulsar el uso de productos ambientales en las comunidades automovilísticas (personas que cuidan su auto).
- Impulsar el interés hacia productos que cuiden el medio ambiente.

Duración

La campaña de lanzamiento dura 2 meses, enero y febrero del 2024.

La campaña se concentrará en las redes digitales, la creación de diseños, y sesión de fotos de nuestros productos, publicación de historias, Instagram stories, crear publicidad en Tik Tok.

Según lo consultado el público indico que les gustaría adquirir nuestro producto para limpieza de auto.

Redes sociales o páginas web 38%

Tiendas por departamento 32% (Promart, Sodimac)

Crearemos la página web Planet wash empresarial, comprando el dominio por el tiempo de 5 años que dure el proyecto; la utilizaremos para promocionar, colocar las novedades y como canal de venta.

Figura 70

Página web "Planet Wash".

Nota: Elaboración propia.

Los influencer tienen una cantidad de seguidores (personas que creen lo que dicen) por lo que un comentario positivo impulsaría las ventas, buscaremos aquellas influencers que tengan de 1.1 M seguidores después evaluaremos contratar otros influencer con más seguidores.

Figura 71
Influencer Mario Hart.

mariohart

Seguir

Enviar mensaje

4302 publicaciones

1,1 M seguidores

2132 seguidos

MARIOHART

Deportista

Piloto Profesional de Autos

☆☆☆☆☆☆☆☆ 8 títulos nacionales en automovilismo deportivo (karting, circuito y rally)

Nota: Adaptado de Mario Hart [[@mariohart](https://www.instagram.com/mariohart/)].(11 de abril de 2023). Corredor de autos, influencer, y competidor. Instagram. <https://www.instagram.com/mariohart/?hl=es>

En las redes sociales, realizaremos En Vivo de cómo debemos aplicar nuestro producto a la carrocería sin desperdiciar y sacarle el mayor provecho.

Figura 72
Facebook empresarial Planet Wash.

Nota: Elaboración propia.

Figura 73
Perfil Instagram Planet wash.

Nota: Elaboración propia.

Contrataremos un Community manager que se encargará del manejo de las redes sociales, actualizar las promociones y contestar a todas las consultas de nuestros clientes. Además de lanzar promociones en fechas de menor venta, Instagram y Facebook.

Tabla 76*Actividades calendarizadas por campaña de lanzamiento.*

Actividades	ENERO				FEBRERO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Campaña de Lanzamiento								
Elaborar y diseñar página web	X	X						
Crear página de Facebook e Instagram		X						
Crear Tik Tok		X						
Sesión de fotos de Planet Wash	X							
Elaboración de artes de campaña	X	X	X					
Elaboración de historia (Fleets) en redes sociales acerca uso de Planet wash	X	X	X					
Publicar contenido en las redes sociales		X	X	X				
Publicación de los influencer "Mario Hart" en sus historias acerca del nuevo producto								
Publicidad Facebook		X	X	X	X	X	X	X
Publicidad Instagram Stories empresa		X	X	X	X	X	X	X
Google ADS		X	X	X	X	X	X	X

Publicidad Tik Tok	X	X	X	X	X	X	X
Actualizaciones página web		X	X	X	X	X	X
Sampling		X	X	X	X	X	X
Merchandising		X					
Pago de Influencer.	X	X	X				

Nota: Elaboración propia.

Crear Tik Tok	S/200	S/200												S/400
Elaboración de historia (Fleets) en redes sociales acerca uso de Planet wash	S/300	S/400												S/700
Publicar contenido en las redes sociales (propios)	S/0	S/0												S/0
Publicación de los influencer en sus historias acerca del nuevo producto (T/C S/4.00)	S/800	S/800												S/1,600
Campaña de Lanzamiento														S/0
Publicidad Facebook	S/700	S/600	S/300	S/300	S/300	S/300	S/380	S/300	S/380	S/300	S/300	S/400	S/400	S/4,560
Publicidad Instagram Stories empresa	S/700	S/700	S/300	S/300	S/200	S/100	S/200	S/100	S/200	S/380	S/300	S/300	S/300	S/3,780
Publicidad Tik tok	S/300	S/300	S/500	S/200	S/500	S/200	S/200	S/500	S/300	S/300	S/350	S/350	S/350	S/4,000
Google ADS	S/500	S/500	S/300	S/500	S/400	S/500	S/500	S/0	S/400	S/400	S/400	S/400	S/400	S/4,800
Actualizaciones página web	S/0	S/0	S/280	S/0	S/280	S/0	S/250	S/0	S/0	S/250	S/0	S/250	S/250	S/1,310
Sampling	S/2,000	S/2,000	S/1,000	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/500	S/0	S/0	S/5,500
Merchandising	S/1,200	S/1,200	S/0	S/0	S/0	S/500	S/0	S/0	S/500	S/0	S/0	S/500	S/500	S/3,900
Eventos	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S/500	S/800	S/60	S/60	S/1,360
Pago de Influencer.	S/1,800	S/1,800	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/3,600	S/800	S/1,000	S/1,000	S/12,600

Participación en competencias automovilísticas	S/900		S/900			S/900			S/900			S/900	S/4,500
Comunicación especializada con un Community Manager para la atención al público en redes sociales.	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/1,650	S/19,800
GASTO TOTAL CON IGV	S/16,550	S/13,150	S/5,230	S/4,750	S/3,330	S/4,150	S/4,980	S/2,550	S/4,330	S/7,380	S/5,100	S/5,810	S/77,310
IGV	S/2,525	S/2,006	S/798	S/725	S/508	S/633	S/760	S/389	S/661	S/1,126	S/778	S/886	S/11,793
GASTO TOTAL SIN IGV	S/14,025	S/11,144	S/4,432	S/4,025	S/2,822	S/3,517	S/4,220	S/2,161	S/3,669	S/6,254	S/4,322	S/4,924	S/65,517

Nota: Elaboración propia.

La **Tabla 75**, comprende el año 2025 , se continúa la campaña de promoción realizado en el año 2024, Planet Wash todavía se encuentra en el ciclo de introducción, la campaña seguirá con los mismos objetivos evaluando si lo invertido reditúa en ventas; Renovaremos las suscripciones de Página Web, Hosting y ADS, para esta etapa la empresa contratará al Community manager Free lance, que se encargará del manejo de las redes Sociales creando historias y renovando las imágenes y promociones así como recibir los pedidos y canalizarlo al área de ventas.

El presupuesto anual para la campaña de promoción es de S/ 56,300.

Tabla 78
Campaña de Promoción 2025.

Campaña de Promoción 2025													
Campaña	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
Renovación anual de Pagina web	S/230												S/230
Renovación de Hosting, Ads	S/180												S/180
Publicidad Facebook	S/700	S/600	S/300	S/300	S/300	S/300	S/380	S/300	S/380	S/300	S/300	S/400	S/4,560
Publicidad Instagram Stories empresa	S/700	S/700	S/300	S/300	S/200	S/100	S/200	S/100	S/200	S/380	S/300	S/300	S/3,780
Publicidad Tik tok	S/300	S/300	S/500	S/200	S/500	S/200	S/200	S/500	S/300	S/300	S/350	S/350	S/4,000
Google ADS	S/300	S/300	S/300	S/400	S/200	S/200	S/300	S/300	S/250	S/300	S/300	S/280	S/3,430
Actualizaciones página web	S/250	S/0	S/280	S/0	S/280	S/0	S/250	S/0	S/0	S/250	S/0	S/250	S/1,560
Sampling	S/0	S/400	S/0	S/500	S/0	S/900							
Merchandising	S/1,200	S/1,200	S/0	S/0	S/0	S/500	S/0	S/0	S/500	S/0	S/0	S/500	S/3,900
Eventos	S/0	S/500	S/800	S/60	S/1,360								
Pago de Influencer.	S/0	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/3,600	S/800	S/1,000	S/9,000

Participación en competencias automovilísticas	S/900			S/900			S/900			S/900		S/3,600	
Comunicación especializada con un Community Manager para la atención al público en redes sociales.	S/1,650	S/19,800											
GASTO TOTAL CON IGV	S/6,410	S/5,150	S/3,330	S/5,550	S/3,130	S/2,950	S/5,680	S/2,850	S/3,280	S/7,280	S/5,900	S/4,790	S/56,300
IGV	S/1,361	S/786	S/508	S/847	S/477	S/450	S/866	S/435	S/500	S/1,111	S/900	S/731	S/8,588
GASTO TOTAL SIN IGV	S/7,564	S/4,364	S/2,822	S/4,703	S/2,653	S/2,500	S/4,814	S/2,415	S/2,780	S/6,169	S/5,000	S/4,059	S/47,712

Nota: Elaboración propia.

La **Tabla 76**, comprende el año 2026, se continúa la campaña de promoción realizado en el año 2025, Planet Wash ya se encuentra en el ciclo de Madures, la campaña seguirá con los mismos objetivos evaluando si lo invertido reditúa en ventas; Renovaremos las suscripciones de Página Web, Hosting y ADS, el Community manager Free lance seguirá con las mismas funciones (manejo de redes Sociales, creación de historias, renovación de las imágenes, recibir los pedidos y canalizarlo al área de ventas). Impulsaremos con más presupuesto en la participación de ferias pasteleras.

El presupuesto anual aumenta para la campaña de promoción es de S/ 57,200.

atención al público en redes sociales.

GASTO TOTAL CON IGV	S/6,410	S/5,150	S/4,230	S/4,650	S/4,030	S/2,950	S/4,780	S/3,750	S/3,280	S/7,280	S/5,900	S/4,790	S/57,200
IGV	S/978	S/786	S/645	S/709	S/615	S/450	S/729	S/572	S/500	S/1,111	S/900	S/731	S/8,725
GASTO TOTAL SIN IGV	S/5,432	S/4,364	S/3,585	S/3,941	S/3,415	S/2,500	S/4,051	S/3,178	S/2,780	S/6,169	S/5,000	S/4,059	S/48,475

Nota: Elaboración propia.

La **Tabla 77**, comprende el año 2027, se continúa la campaña de promoción realizado en el año 2025, Planet wash continua en el ciclo de Madures, la campaña seguirá con los mismos objetivos evaluando si lo invertido reditúa en ventas; Renovaremos las suscripciones de Página Web, Hosting y ADS, el Community manager Free lance seguirá con las mismas funciones (manejo de redes Sociales, creación de historias, renovación de las imágenes, recibir los pedidos y canalizarlo al área de ventas). Regresaremos al presupuesto del 2025 o menor ya que en esta etapa nuestro producto ya es conocido.

El presupuesto anual aumenta para la campaña de promoción es de S/ 55,900.

Tabla 80

Campaña de Promoción 2027.

Campaña de Promoción 2027													
Campaña	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total

Renovación anual de Pagina web	S/230												S/230
Renovación de Hosting , Ads	S/180												S/180
Publicidad Facebook	S/700	S/600	S/300	S/300	S/300	S/300	S/380	S/300	S/380	S/300	S/300	S/400	S/4,560
Publicidad Instagram Stories empresa	S/700	S/700	S/300	S/300	S/200	S/100	S/200	S/100	S/200	S/380	S/300	S/300	S/3,780
Publicidad Tik tok	S/300	S/300	S/500	S/200	S/500	S/200	S/200	S/500	S/300	S/300	S/350	S/350	S/4,000
Google ADS	S/300	S/300	S/300	S/400	S/200	S/200	S/300	S/300	S/250	S/300	S/300	S/280	S/3,430
Actualizaciones página web	S/250	S/0	S/280	S/0	S/280	S/0	S/250	S/0	S/0	S/250	S/0	S/250	S/1,560
Sampling	S/0	S/400	S/0	S/500	S/0	S/900							
Merchandising	S/1,200	S/1,200	S/0	S/0	S/500	S/500	S/0	S/0	S/500	S/0	S/0	S/500	S/4,400
Eventos	S/0	S/500	S/800	S/60	S/1,360								
Pago de Influencer.	S/0	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/3,600	S/800	S/1,000	S/9,000
Participación en competencias automovilísticas	S/900			S/900						S/900			S/2,700
Comunicación especializada con un Community Manager para la atención al público en redes sociales.	S/1,650	S/19,800											
GASTO TOTAL CON IGV	S/6,410	S/5,150	S/3,330	S/5,550	S/3,630	S/2,950	S/4,780	S/2,850	S/3,280	S/8,180	S/5,000	S/4,790	S/55,900
IGV	S/978	S/786	S/508	S/847	S/554	S/450	S/729	S/435	S/500	S/1,248	S/763	S/731	S/8,527

GASTO TOTAL SIN IGV S/5,432 S/4,364 S/2,822 S/4,703 S/3,076 S/2,500 S/4,051 S/2,415 S/2,780 S/6,932 S/4,237 S/4,059 S/47,373

Nota: Elaboración propia.

La **Tabla 78**, comprende el año 2028, la campaña de promoción disminuirá a un poco más de la mitad ya que estamos en el último año del proyecto, Planet Wash se encuentra en el ciclo de declive, la campaña se enfocará en vender toda la existencia; Renovaremos las suscripciones de Página Web, Hosting y ADS por el último año del proyecto ya que esta se realiza al inicio del año, el Community manager Free lance seguirá con las mismas funciones y por 3 primeros meses del año.

El presupuesto anual para la campaña de promoción es de S/ 36,850.

Tabla 81

Campaña de Promoción 2028.

Campaña de Promoción 2028													
Campaña	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
Renovación anual de Pagina web	S/230												S/230
Renovación de Hosting , Ads	S/180												S/180
Publicidad Facebook	S/700	S/600	S/300	S/300	S/300	S/300	S/380	S/300	S/380	S/300	S/300	S/400	S/4,560
Publicidad Instagram Stories empresa	S/700	S/700	S/300	S/300	S/200	S/100	S/200	S/100	S/200	S/380	S/300	S/300	S/3,780

Publicidad Tik tok	S/300	S/300	S/500	S/200	S/500	S/200	S/200	S/500	S/300	S/300	S/350	S/350	S/4,000
Google ADS	S/300	S/300	S/300	S/400	S/200	S/200	S/300	S/300	S/250	S/300	S/300	S/280	S/3,430
Actualizaciones página web	S/250	S/0	S/280	S/0	S/280	S/0	S/250	S/0	S/0	S/250	S/0	S/250	S/1,560
Sampling	S/0	S/400	S/0	S/500	S/0	S/900							
Merchandising	S/300	S/300	S/0	S/0	S/0	S/300	S/0	S/0	S/200	S/0	S/0		S/1,100
Eventos	S/0	S/500	S/800	S/60	S/1,360								
Pago de Influencer.	S/0	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/1,800	S/0	S/0	S/3,600	S/800	S/1,000	S/9,000
Participación en competencias automovilísticas	S/900		S/900										S/1,800
Comunicación especializada con un Community Manager para la atención al público en redes sociales.	S/1,650	S/1,650	S/1,650										S/4,950
GASTO TOTAL CON IGV	S/5,510	S/4,250	S/4,230	S/3,000	S/1,480	S/1,100	S/3,130	S/1,200	S/1,330	S/5,630	S/3,350	S/2,640	S/36,850
IGV	S/841	S/648	S/645	S/458	S/226	S/168	S/477	S/183	S/203	S/859	S/511	S/403	S/5,621
GASTO TOTAL SIN IGV	S/4,669	S/3,602	S/3,585	S/2,542	S/1,254	S/932	S/2,653	S/1,017	S/1,127	S/4,771	S/2,839	S/2,237	S/31,229

Nota: Elaboración propia

Capítulo V: Estudio legal y organizacional

5.1. Estudio legal

5.1.1. Forma societaria

En el presente proyecto se decidió se decidió establecer como una sociedad anónima cerrada, con un nombre oficial Mas Group S.A.C. Decisión que se consideró inmediatamente después de la conformación de los accionistas, ya que una S.A.C permite hasta un máximo de 20 trabajadores, en el presente proyecto está conformado por 4 socios, lo cual se detalla en la siguiente figura.

Figura 74
Forma societaria

MODALIDAD Y DENOMINACION	SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "S.R.L."	SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA "S.A.C."	SOCIEDAD ANÓNIMA "S.A."
REGIMEN TRIBUTARIO Y LIMITE DE INGRESOS	Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) Hasta S/ 525,000.00 anuales	Régimen MYPE Tributario (RMT) Ingresos netos que no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable (proyectado o del ejercicio anterior)	Régimen General (RG) Sin límite
CARACTERISTICAS	De dos a 20 accionistas.	De dos a 20 accionistas. El accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad	De dos como mínimo. No existe número máximo.
ÓRGANOS	- Junta general de Socios. -Gerentes.	- Junta general de Accionistas, Directorio, el nombramiento del mismo es facultativo. - Gerencia. (Se puede prescindir del directorio)	- Junta general de Accionistas. -Directorio, Gerencia.
CAPITAL SOCIAL	Parte de las aportaciones de los socios, que se dividen en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Éstas no podrán ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones deberá estar pagada cada participación por lo menos en un 25%.	Está conformado por acciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Puede aportarse con vienes dinerarios (efectivo) y no dinerarios (maquinarias, equipos, muebles, entre otros). El capital deberá estar pagada por lo menos en un 25%.	Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles.
DURACIÓN	Indeterminada	Determinado o Indeterminado	Determinado o Indeterminado
EN CASO DE QUE UN SOCIO QUIERA VENDER SU PARTE	Si un socio quiere vender su parte debe haber una modificación del estatuto de minuta de transferencia, nueva escritura pública y la inscripción el registro, lo cual implica mayor tiempo y mayores costos.	El socio quiere vender su parte debe hacer contrato de transferencia y la inscripción en el libro de matrícula de acciones.	Cotiza obligatoriamente en la bolsa de valores es para empresas grandes.

Tabla 82*Relación de socios.*

Nro	Nombre	Puesto	Participación
1	Aldo Jesús Olcese Fernández	Presidente	25%
2	Ruth Noemi Diaz Barreto	Vicepresidente	25%
3	Susan Andrea Castro Valencia	Secretario	25%
4	Niccole Abigail Ramos Elías	Tesorero	25%

Nota: Elaboración propia.

Además, se ha considerado que en este tipo de sociedad no es necesario contar con un directorio como órgano, lo que permite abordar rápidamente los asuntos relacionados con la alta gerencia. Al ser una SAC las futuras obligaciones que daba la empresa no comprometerán el patrimonio de los asociados más solo se debe responder los activos de la empresa.

a. Acciones.

Se deberá realizar las acciones correspondientes para la constitución formal y oficial de Mas Group S.A.C. se exponen a continuación:

Búsqueda y separación de la denominación de la empresa: Ingresamos al portal de la Sunarp para comprobar que el nombre escogido no haya sido utilizado por otra, después de ello se deberá reservar el nombre para evitar que otra lo use durante el proceso, la reserva tiene tiempo límite de 30 días. En la actualidad, el portal de Sunat (2020) indica que el proceso de búsqueda puede realizarse mediante el directorio nacional de Personas Jurídicas y que la reserva se realiza mediante el acceso al Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), menciona que tiene un costo de 20 soles.

Elaboración de la minuta: puede llevarse a cabo en un MAC o notaria. En términos generales, se solicitan algunos requisitos, tales como un par de copias del DNI por accionista, dos copias de la búsqueda o reserva del nombre, información sobre el rubro y la actividad de

la empresa, una relación de los bienes que posee la empresa, la ficha de solicitud y la declaración jurada. Los tiempos y costos dependen de la notaría y el centro MAC.

Capital y bienes: En esta etapa, se requiere que el representante legal de Mas Group S.A.C. se dirija al banco elegido por los dueños de la sociedad y apertura una cuenta a nombre de la empresa. Cada socio debe depositar el importe correspondiente para constituir el capital social en dicha cuenta. Además, se debe realizar una lista detallada de los activos que posee la empresa a modo de inventario.

Elevación de la minuta e inscripción en Registros Públicos: Este procedimiento puede llevarse a cabo en una notaría, donde el notario encargado revisa y aprueba el acto constitutivo para que pueda ser convertido en una escritura pública. Con la posición de este documento, se debe dirigir a la Sunarp para la inscripción de la empresa en los registros públicos. De esta manera, Mas Group S.A.C. quedará oficialmente establecida.

Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC): Para obtenerlo, debemos acudir a una sede de la SUNAT y solicitar el trámite correspondiente, brindando los datos de la empresa como el giro, tipo de empresa, forma societaria, etc. Por consiguiente, SUNAT entregará un código de 10 dígitos que será para identificar a Mas Group S.A.C. Además, este código será utilizado para cualquier trámite, como el pago de las obligaciones tributarias y demás.

b. Valorización

Según la información proporcionada sobre la creación de Mas Group S.A.C., se pueden observar en la tabla 82 las acciones que generan un costo.

Tabla 83
Relación de socios.

Descripción	Entidad	Tiempo de duración	Precio sin IGV	IGV.	Total
-------------	---------	--------------------	----------------	------	-------

Búsqueda y Reserva del nombre	Sunarp	24 hrs	S/20.34	S/3.66	S/24.00
Elaboración de minuta	Notaría	24 hrs	S/254.24	S/45.76	S/300.00
Elevación a escritura pública	Notaría	7 días hábiles	S/406.78	S/73.22	S/480.00
Inscripción de escritura en Registros públicos	Sunarp	15 días hábiles	164.41	S/29.59	S/194.00
Inscripción de RUC	Sunat	24 hrs	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Total			S/845.77	S/152.24	S/998.01

Nota: Elaboración propia.

5.1.2. Registro de Marcas y Patentes

Tener registrada nuestra marca en INDECOPI nos permitirá gozar de los siguientes beneficios:

- Obtener las licencias correspondientes para la operación de la empresa.
- Patentar la fórmula de producción de nuestro producto para proteger nuestra propiedad intelectual.
- Diferenciación de nuestra marca con respecto a la competencia
- Permite que ninguna otra empresa pueda usar el mismo nombre, si ello ocurre tendremos el respaldo legal para demostrar la falsedad.
- La marca tendrá una duración de 10 años en el territorio nacional, pero si no se renueva, existe el riesgo de perderla y que otra empresa la registre.

a. Acciones.

Registro de la marca:

La marca de la empresa es: PLANET WASH

Es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

- Presentar tres modelos de solicitud
- Identificar al solicitante mediante la presentación del número RUC de

la compañía

- Especificar la dirección donde se deben remitir las notificaciones
- Identificar el tamaño de la marca que se va a registrar
- Firmar la comprobación de pago correspondiente a los derechos del trámite.

Registro del nombre comercial:

El nombre comercial de la empresa es: PLANET WASH

Es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

- Presentar tres modelos de solicitud
- Identificar al solicitante mediante la presentación del número RUC de la compañía
- Especificar la dirección donde se deben remitir las notificaciones
- Identificar el tamaño de la marca que se va a registrar
- Firmar la comprobación de pago correspondiente a los derechos del trámite.

Registro de lema comercial:

El lema de la empresa es: “¡Por un mundo con agua!”

Los elementos necesarios para cumplir con el procedimiento son los siguientes:

- Proporcionar tres copias de la solicitud
- Identificar al solicitante de la empresa
- Detallar la dirección para la entrega de notificaciones
- Especificar el signo que se busca registrar
- Indicar la clasificación de Niza a la que pertenece la marca asociada
- Firmar la solicitud en calidad de representante.

b. Valorización

Según la información proporcionada sobre la creación de Mas Group S.A.C., se pueden observar en la tabla 83 las acciones que generan un costo.

Tabla 84*Valor de aspectos de registro de marca de la empresa*

Descripción	Entidad	Tiempo de duración	Precio sin IGV	IGV	Total
Búsqueda de nombre y logo	INDECOPI	6 días hábiles	S/38.14	S/6.87	S/45.01
Pago de registro de marca y logo	INDECOPI	45 días hábiles	S/906.78	S/163.22	S/1,070.00
Registro de lema	INDECOPI	45 días hábiles	S/453.39	S/81.61	S/535.00
Publicación en "El Peruano"	INDECOPI	24 hrs	S/211.86	S/38.13	S/249.99
Total			S/1,610.17	S/289.83	S/1,900.00

Nota: Elaboración propia.

Para obtener el registro de nuestra patente, debemos seguir los siguientes procedimientos: primero, presentar la solicitud de admisión a trámite; luego, esperar un examen de forma que tomará unos 45 días; después, se publicará la solicitud 18 meses después de su presentación; a continuación, se realizará un examen de fondo, seguido de un informe técnico y, finalmente, se emitirá una resolución definitiva y se otorgará el título de patente. El costo total de los trámites será de S/. 1650 soles, y se estima que el proceso en Indecopi durará alrededor de 35 meses. La protección de nuestra invención tendrá una duración de 10 años, y al finalizar este plazo será necesario renovarla. (Indecopi, 2021).

Tabla 85*Valor de aspectos de registro de patente*

Descripción	Entidad	Tiempo de duración	Precio sin IGV	IGV	Total
Presentación de solicitud	INDECOPI	36 meses aproximadamente	S/610.17	S/109.83	S/720.00
Publicación de derechos	INDECOPI		S/254.24	S/45.76	S/300.00

Examen de fondo de antecedentes	INDECOPI		S/465.31	S/83.76	S/549.07
Mantenimiento de vigencia	INDECOPI		S/118.64	S/21.36	S/140.00
Total			S/1,448.36	S/260.70	S/1,709.06

Nota: Elaboración propia.

5.1.3. *Licencia y Autorizaciones*

a. Acciones

Según la Plataforma digital única del Estado Peruano (2022), menciona que se necesitarán llevar a cabo diversos procedimientos y trámites para este asunto, que incluyen la obtención del permiso de la municipalidad donde se producirá el producto "Planet Wash". Los requisitos para obtener dicha autorización se detallan a continuación:

- Proporcionar una copia de la licencia de funcionamiento.
- Presentar una solicitud en el formato adecuado y con la información requerida, presentar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

- Presentar una declaración jurada y pagar los costos correspondientes.

Además, según el Ministerio de producción nuestro producto no requiere ser fiscalizado, amparado en la LEY N.º 29037 Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados.

La Comisión de Protección al Consumidor N°3 de INDECOPI dictó una medida cautelar, en el marco del procedimiento administrativo sancionador para determinar la responsabilidad por fabricación y comercialización del producto 'Alcohol en gel antibacterial' Aunque nuestro producto contenga Alcohol Isopropílico

99° (Alcohol Desengrasante) no estaría dentro de esta medida cautelar al no ser un producto de hábito de limpieza de las personas.

Según el Instituto Nacional de Calidad la condición esencial para que nuestro organismo sea acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL es el cumplir con los Criterios de Acreditación establecidos en la siguiente documentación que debe ser presentada por nuestra empresa:

- El Reglamento para la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC)
 - Procedimiento General de Acreditación
 - Procedimiento para la Acreditación de Alcances Flexibles
 - Directriz para la Acreditación de Alcances Flexibles
 - Reglamento para el Uso del Símbolo y Declaración de la Condición de Acreditado
- Directriz de Muestreo de Productor
- Directriz Criterios para la Trazabilidad de las Mediciones
- Reglamento para la Conformación y Funcionamiento de los Comités Ad Hoc de Apelaciones de la Dirección de Acreditación
 - Directriz de Criterios para Evaluaciones Remotas
 - Procedimiento de Gestión de Infracciones de la Dirección de Acreditación
 - Cuestionario sobre Alcance Flexible – DA – acre - 20P - 04F

Para los equipos de nuestras áreas: operaciones, administrativa y ventas vamos a adquirir licencias de software como Microsoft office y antivirus para seis equipos.

b. Valorización

La tabla 84 enumera las licencias y autorizaciones necesarias ante el municipio, que implican un costo, en base a la información proporcionada en las acciones realizadas.

Tabla 86

Valor de aspectos de autorizaciones y licencias de la empresa

Descripción	Detalle	Tiempo de duración	Precio sin IGV	IGV	Total
Inspección Defensa civil	Cumplir con las normas de INDECI	15 días hábiles	S/67.80	S/12.20	S/80.00
Licencia de funcionamiento	Declaración jurada y pago por certificado ITSE y licencia	15 días hábiles	S/152.54	S/27.46	S/180.00
Análisis de laboratorio	Examen de los artículos en curso de elaboración y finalizados, como parte del proceso de obtener la autorización sanitaria para su comercialización.	10 días hábiles	S/330.51	S/59.49	S/390.00
Carné de sanidad	Para cualquier trabajador que Desempeñe labores en la fábrica.	2 días hábiles	S/16.20	S/2.92	S/19.12
Certificado de Defensa civil	Procedimiento llevado a cabo en la municipalidad	8 días hábiles	S/40.68	S/7.32	S/48.00
Acreditación de Calidad	Presentación de documentación esencial	15- 30 días hábiles	-	-	SIN COSTO
Licencia Microsoft	Para 6 equipos por 1 año	1 día	S/1427.94	S/. 313.19	S/1741.13
Antivirus	Para 6 equipos por 1 año	1 día	S/664.20	S/.145.80	S/810.00
Total			S/3030.34	S/627.87	S/3658.13

Nota: Elaboración propia.

5.1.4 Legislación Laboral

a. Acciones

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Norma XV del Título Preliminar del Código Tributario;

Artículo 1.- Aprobación de la UIT para el año 2023

Durante el año 2023, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Soles (S/ 4 950).

Figura 75
Legislación Laboral

Tabla 87
Ventas Por canal

Por canal	2024	2025	2026	2027	2028
Online/páginas web/redes sociales	S/ 353,730	S/ 367,257	S/ 381,301	S/ 395,882	S/ 411,020
Grifos	S/ 148,230	S/ 153,898	S/ 159,783	S/ 165,893	S/ 172,237
Concesionarios de autos	S/ 85,906	S/ 89,191	S/ 92,602	S/ 96,143	S/ 99,819
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc)	S/ 212,238	S/ 220,354	S/ 228,780	S/ 237,529	S/ 246,612
VALOR DE VENTA TOTAL	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689

IGV	S/ 144,019	S/ 149,526	S/ 155,244	S/ 161,180	S/ 167,344
INGRESO TOTAL	S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033
UIT	162	168	174	181	188

Nota: Elaboración Propia

Como se puede observar en las imágenes, primero que nosotros pertenecemos a Pequeña empresa por el volumen de nuestras ventas anuales que superan los 150 UIT y no excedemos los 1700 UIT, si realizamos la operación:

$$150 \times 4950 = 742,500$$

$$1700 \times 4950 = 8,415,000$$

Entonces si revisamos el cuadro de ventas anuales estamos dentro de lo establecido para pertenecer a la Pequeña empresa.

A continuación, se presentan los requisitos para la inscripción de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo:

- Número de RUC de la empresa
- Cuenta de usuario y contraseña del menú SOL
- El proceso es gratuito.

Beneficios en la micro y pequeña empresa:

- Un salario que no puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital (RMV)
- Una jornada máxima de trabajo de 8 horas al día o 48 horas a la semana
- Descanso semanal y durante los días feriados
- Pago adicional por trabajo en horas extra
- Descanso vacacional de 15 días al año
- Indemnización por despido equivalente a 20 días de remuneración
- Pago por años de servicio, con un tope de 120 días de remuneración
- Cobertura de seguridad social en salud a través de ESSALUD
- Cobertura previsional

- Seguro de vida y seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
- Derecho a recibir dos gratificaciones al año (fiestas patrias y navidad),

equivalentes a la mitad del salario mensual

- Participación en las actividades de la empresa
- Compensación por tiempo de servicios (CTS) equivalente a 15 días de

remuneración por cada año de servicio, con un tope de 90 días de remuneración

- Derechos colectivos en conformidad con las regulaciones del régimen general

de la actividad privada.

Tipos de contrato:

- Contrato indefinido
- Contrato sujeto a modalidad
- Contrato a tiempo parcial
- Teletrabajo

Los Tipos de contrato que utilizaremos con nuestro personal son:

Contrato indefinido:

Su duración no está limitada a un plazo determinado, sino que se extiende mientras exista la necesidad del empleador de contar con la mano de obra para llevar a cabo la actividad económica que desarrolla. Dado que esta actividad económica suele tener una duración indeterminada, se asume que la contratación de personal debe ser por tiempo indefinido.

Contrato sujeto a modalidad temporada:

La contratación temporal va a ser admitida por el inicio o lanzamiento de nuestra nueva empresa, la duración máxima de este tipo de contrato es de tres años y debe ser computado desde que se produce el hecho objetivo previsto en la norma, no desde que el trabajador es contratado (Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 2018).

SEGURO SOCIAL DE SALUD: La empresa está obligada a cubrir el costo total del seguro social de salud para cada trabajador, según lo establecido por la ley, lo que garantiza que el trabajador tenga derecho a recibir atención médica, así como a subsidios por maternidad, lactancia, incapacidad temporal y prestaciones por sepelio (Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 2018).

RÉGIMEN PENSIONARIO: La empresa deberá ofrecer un régimen provisional de pensiones y el trabajador deberá elegir entre la ONP o AFP. La empresa, de acuerdo con la ley, deberá contribuir con el costo total correspondiente a cada trabajador (Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 2018).

Compensación por tiempo de servicio: Será equivalente a 1/12 de la remuneración mensual por cada año trabajado (Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 2018).

DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO: Será establecido según el cronograma, que generalmente corresponde a los domingos, así como los días feriados establecidos en el calendario que no son laborables (Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 2018).

b. Valorización

Figura 76
Beneficios MYPE

Nuestras ventas superan los 150 UIT es decir $150 \times 4950 = 742,500$ y no exceden los 1700 UIT es decir $1700 \times 4950 = 8,415,000$ por ende estamos comprendidos como pequeña empresa.

Según la información proporcionada en relación con la legislación laboral establecida por el Ministerio de Trabajo, la única tarea necesaria es registrar la información en el portal del MTPE, lo cual no tiene ningún costo ya que es gratuito.

Tabla 88

Valor de aspectos laborales

Descripción	Valor
Planillas	1 % de UIT por cada 100 hojas
Jornada de trabajo	100% full time
Asignación familiar	10%
Sistema de pensiones	13% / 10%
Compensación por tiempo de servicio CTS	50%
Vacaciones	4.2% anual
Gratificaciones	50%
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo	1.23%

Nota: Elaboración propia.

5.1.5. Legislación Tributaria

a. Acciones

Debido a que las ventas anuales del 2024 al 2028 superan el monto de S/525000 y no sobrepasa los 1700 UIT, la empresa se encontrará bajo el régimen tributario MYPE, todo nuestro personal contratado estará incluido en este régimen. Este régimen establece la regulación de diversos aspectos relacionados con la administración, tributación, seguridad social y laboral.

b. Valorización

Tabla 89

Clasificación de empresas 2022 UIT = S/ 4950.00

Empresa	Ventas netas anuales	
Microempresa	Hasta 150 UIT	S/ 742,500.00
Pequeña empresa	150 UIT a 1700 UIT	S/ 8'415,000.00
Mediana empresa	1700 UIT a 2300 UIT	S/ 11'385,000.00

Nota: Elaboración propia.

La entidad encargada de regular todos los impuestos es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la cual requiere que presentemos nuestros gastos en impuestos y nuestro balance con los gastos correspondientes para poder realizar la declaración anual en dicha entidad (Sunat, 2019).

IGV: El Impuesto General a las Ventas se empleará para gravar tanto nuestras compras como nuestras ventas (Sunat, 2019).

ITF: Cada transacción bancaria realizada por la empresa incluirá la imposición de este impuesto (Sunat, 2019).

IR: Por estar clasificados en la tercera categoría, estamos sujetos a este impuesto que grava nuestras actividades económicas (Sunat, 2019).

Figura 77

Pagos a cuenta del impuesto a la renta

Tabla 90

Valor de tributación

Descripción	Valor
IGV	18%
ITF	0.01%

Figura 78

Determinación del Impuesto a la Renta Anual

- Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el RMT: Cabe señalar la tasa es progresiva acumulativa.

IR 29.5

Nota: Elaboración propia.

UIT	UIT 2023	
150	S/ 4,950.00	S/ 742,500.00

UIT	UIT 2023	
1700	S/ 4,950.00	S/ 8,415,000.00

Tabla 91

Venta por canal por año

Por canal	2024	2025	2026	2027	2028
Online/paginas web/redes sociales	S/ 353,730	S/ 367,257	S/ 381,301	S/ 395,882	S/ 411,020
Grifos	S/ 148,230	S/ 153,898	S/ 159,783	S/ 165,893	S/ 172,237
Concesionarios de autos	S/ 85,906	S/ 89,191	S/ 92,602	S/ 96,143	S/ 99,819
Tiendas por departamento(Sodimac,Promart,Tottus,etc)	S/ 212,238	S/ 220,354	S/ 228,780	S/ 237,529	S/ 246,612
VALOR DE VENTA TOTAL	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689
IGV	S/ 144,019	S/ 149,526	S/ 155,244	S/ 161,180	S/ 167,344
INGRESO TOTAL	S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033
UIT	162	168	174	181	188

Nota: Elaboración Propia

5.1.6 Otros aspectos legales

a. Acciones

Entre otras regulaciones y legislaciones adicionales a las previamente mencionadas, se incluyen:

La Ley N° 29571, también conocida como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece una serie de normas con el objetivo de salvaguardar los derechos de los consumidores y regular las actividades comerciales y de servicios de las empresas. La ley tiene como propósito garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por estas empresas, proporcionando seguridad y confianza a los consumidores al momento de adquirirlos (Indecopi, 2021).

La Ley N° 28611, también conocida como Ley General del Ambiente, tiene como objetivo regular el cuidado del medio ambiente para asegurar un entorno saludable y adecuado. Para lograr esto, se requiere la colaboración efectiva de todas las personas para proteger el medio ambiente. Mas Group se compromete a contribuir a este esfuerzo mediante el lavado en seco, haciendo poco o nulo de agua durante el lavado (Ministerio del ambiente, 2015).

La Ley N° 29459 regula los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios en Perú, para garantizar la calidad y seguridad de estos productos en el mercado. Esta ley establece requisitos y procedimientos para su comercialización y busca proteger la salud de los ciudadanos peruanos mientras se promueve la industria local. (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, 2018).

b. Valorización

En cuanto a las otras cuestiones legales mencionadas, ninguna de ellas implicará un costo para Mas Group SAC.

5.1.7 Resumen del capítulo

Tabla 92

Resumen del estudio legal de Mas Group SAC.

Descripción	Cant	Costo unitario	Total valor de venta	IGV	Total, Precio de Venta	Producción		Administrativo		Ventas	
						% Dist	Total	% Dist	Total	% Dist	Total
Constitución de la empresa						% Dist	Total	% Dist	Total	% Dist	Total
Búsqueda y Reserva del nombre	1	S/24.00	S/20.34	S/3.66	S/24.00	0%	0	100%	S/20.34	0%	0
Elaboración de minuta	1	S/300.00	S/254.24	S/45.76	S/300.00	0%	0	100%	S/254.24	0%	0
Elevación a escritura pública	1	S/480.00	S/406.78	S/73.22	S/480.00	0%	0	100%	S/406.78	0%	0

Inscripción de escritura en Registros públicos	1	S/194.00	S/164.41	S/29.59	S/194.00			100%	S/164.41	0%	0
<hr/>											
		Registro de marca				% Dist	Total	% Dist	Total	% Dist	Total
Búsqueda de nombre y logo	1	S/45.01	S/38.14	S/6.87	S/45.01	25%	S/9.54	50%	S/19.07	25%	S/9.54
Pago de registro de marca y logo	1	S/1,070.00	S/906.78	S/163.22	S/1,070.00	25%	S/226.70	50%	S/453.39	25%	S/226.70
Registro de lema	1	S/535.00	S/453.39	S/81.61	S/535.00	25%	S/113.35	50%	S/226.70	25%	S/113.35
Publicación en "El Peruano"	1	S/249.99	S/211.86	S/38.13	S/249.99	25%	S/52.97	50%	S/105.93	25%	S/52.97
TOTAL			S/1,610.17	S/289.83	S/1,900.00		S/402.54		S/805.09		S/402.54
<hr/>											
		Registro de patente				% Dist	Total	% Dist	Total	% Dist	Total
<hr/>											

Presentación de solicitud	1	S/720.00	S/610.17	S/109.83	S/720.00	25%	S/152.54	50%	S/305.09	25%	S/152.54
Publicación de derechos	1	S/300.00	S/254.24	S/45.76	S/300.00	25%	S/63.56	50%	S/127.12	25%	S/63.56
Examen de fondo de antecedentes	1	S/549.07	S/465.31	S/83.76	S/549.07	25%	S/116.33	50%	S/232.66	25%	S/116.33
Mantenimiento de vigencia	1	S/140.00	S/118.64	S/21.36	S/140.00	25%	S/29.66	50%	S/59.32	25%	S/29.66
TOTAL			S/1,448.36	S/260.70	S/1,709.06		S/362.09		S/724.18		S/362.09
			Licencias y autorizaciones			% Dist	Total	% Dist	Total	% Dist	Total
Inspección Defensa civil	1	S/80.00	S/67.80	S/12.20	S/80.00	40%	S/27.12	40%	S/27.12	20%	S/13.56
Licencia de funcionamiento	1	S/180.00	S/152.54	S/27.46	S/180.00	40%	S/61.02	40%	S/61.02	20%	S/30.51

Análisis de laboratorio		S/390.00	S/330.51	S/59.49	S/390.00	40%	S/132.20	40%	S/132.20	20%	S/66.10
Certificado de Defensa civil	1	S/48.00	S/40.68	S/7.32	S/48.00	40%	S/16.27	40%	S/16.27	20%	S/8.14
TOTAL			S/938.24	S/168.88	S/1,107.12		S/375.30		S/375.30		S/187.65
TOTAL			S/4,842.54	S/871.66	S/5,714.20		S/1,139.93		S/2,750.33		S/952.28

Nota: Elaboración propia.

5.2. Estudio Organizacional

5.2.1 Organigrama Funcional

Figura 79
Organigrama Funcional

Tabla 93
Número de Trabajadores por año

Cargo	Área	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gerente General	administración	1	1	1	1	1	1
Jefe de Operaciones	Operaciones	1	1	1	1	1	1
Jefe de Administración y Finanzas	Administración	1	1	1	1	1	1
Operarios	Operaciones		2	2	2	2	2
Asistente Administrativo	Ventas	1	1	1	1	1	1
Supervisor de Planta	Operaciones		1	1	1	1	1

Asistente de Ventas	Ventas	1	1	1	1	1	1
Total		5	8	8	8	8	8

Nota: Elaboración Propia

5.2.2 *Servicios Tercerizados*

Mas Group SAC contará con los servicios por terceros de un contador lo cual se encargará de documentar los estados financieros y realizar los procedimientos como análisis de los balances financieros e interpretación de diferentes informes lo que permite brindar información de gran importancia a nuestra empresa y permita tomar unas correctas decisiones para la gerencia.

Además, contará con un personal encargado del área de limpieza por un periodo de contratación parcial que trabajará principalmente en el área operaria como también en las demás áreas administrativas. Se contará con el servicio de limpieza tercerizado por un horario laboral de lunes a viernes.

Por último, se contará con la empresa distribuidora transportadora Walter encargada de la distribución para cada canal de venta la cual tiene una valorización de 1.5 soles por paquete de 3 kg neto.

5.2.3 *Descripción de los puestos de Trabajo*

Gerente General: Encargado de realizar la gestión de la empresa mediante diferentes recursos lo cual permitirá realizar las tomas de decisiones correspondientes para el correcto funcionamiento del negocio.

Jefe de Operaciones: Encargado de toda el área operativa lo que incluye la gestión de cada proceso productivo y la optimización de cada uno de ellos. Enfocado en la eficiencia y eficacia de la producción,

Jefe de Administración y Finanzas: Es quien se encargará en planificar dirigir y controlar los diferentes recursos de la empresa tales como: Recursos humanos, contables, financieros y logísticos.

Supervisor de Planta: Se encargará de la supervisión de los diferentes procesos productivos en el área operativa: elaboración de cera, elaboración de limpiador al seco, envasado y etiquetado.

Asistente Administrativo: Se encargará de brindar soporte y apoyo de las diferentes áreas dentro de la empresa principalmente en el área de ventas.

Operario: Se encargará estar en el área de producción para realizar las diferentes funciones correspondientes.

Jefe de ventas: Se encargará de realizar los diferentes seguimientos de las ventas en cada uno de los puntos de ventas como también la elaboración de estrategias.

Asistente de ventas: Se encargará de realizar los reportes de las ventas de cada canal e identificar las características de los clientes.

Política de reemplazo:

Planet Wash paga, vacaciones a los trabajadores de acuerdo con el régimen laboral en la cual nos encontramos: En el régimen de las Mypes (micro y pequeñas empresas), solo cuenta con 15 días de descanso físico. Se paga de la siguiente manera:

Cada empleado le corresponde 15 días de vacaciones:

Gerente general cuando cumpla un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y en algunas funciones o tareas específicas, apoya el jefe de operaciones. Queda a cargo de ciertas funciones principales necesarias mientras se encuentra de vacaciones. Al colaborador

se le dividirá sus vacaciones en 2 semanas, por ende, se le divide las vacaciones en 2 y meses diferentes (1 semana en 1 fecha pactada y la 2da semana en otro mes y fecha pactada).

Jefe de Operaciones, cuando cumpla un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y en reemplazo de apoyo mientras se encuentre de vacaciones, solo para cumplir funciones específicas y necesarias las reemplaza el gerente general. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2 semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Supervisor de Planta, cumplido un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y en reemplazo de apoyo mientras se encuentra de vacaciones, solo para cumplir funciones específicas y necesarias las reemplaza el jefe de operaciones. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2 semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Jefe de administración y finanzas, cumplido un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y de apoyo mientras se encuentra de vacaciones, solo para cumplir funciones específicas como parte de su función principal es realizar pagos de planilla en este caso deja programado en la plataforma de Tele crédito para realizar el pago fin de semana a cada trabajador llegado la fecha se les abona de manera automática el sueldo de cada trabajador a cada cuenta bancaria. Por esa razón solo algunas otras funciones como caja chica que son montos pequeños apoyará la asistente administrativa. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2 semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Jefe de ventas, cumplido un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y en reemplazo de apoyo mientras se encuentra de vacaciones, solo para cumplir funciones específicas y necesarias las reemplaza el asistente de ventas. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2 semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Asistente de ventas, cumplido un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y en reemplazo de apoyo mientras se encuentra de vacaciones, solo para cumplir funciones específicas y necesarias las reemplaza el jefe de ventas. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2 semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Asistente administrativo, cumplido un año laborando en la empresa, sale de vacaciones en este caso como su nombre menciona es asistente administrativo asiste a diferentes áreas de administración, pero en esa semana que está de vacaciones dejará adelantados algunas tareas importantes, de ese modo no es necesario que tenga reemplazo. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2 semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Operarios, cumplido un año laborando en la empresa, sale de vacaciones y en este caso para nuestro proyecto tenemos y operarios, de acuerdo a nuestra mano de obra hay meses en las que solo es necesario un operario aprovecharemos esos meses para que pueda tomar sus vacaciones, y no perjudicar al trabajador ni la empresa, todo esto por mutuo acuerdo. Al colaborador en mención le corresponde 15 días las cuales son divididos en 2

semanas con fechas diferentes y meses diferentes. Se acordará con el trabajador que fecha sale de vacaciones.

Figura 80
Perfil Gerente General

Gerente general			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	GERENTE GENERAL		
Competencia			
Grado de instrucción	Título	Profesión	
Educación	Universitaria	Título	Administración de empresas - Finanzas
Experiencia	3 años de experiencia en la industria de productos de limpieza - vehículos		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Planificar el requerimiento de recursos y servicios que aseguren la operación		
	Gestionar el manejo de transacciones de cobranza, pagos y registros		
	Organizar y planificar al personal		
	Establecer la medición del desempeño laboral		
	Asegurar el cumplimiento de los objetivos		
	Evaluación del comportamiento del mercado de productos de limpieza		
	Elaboración periódica del plan de marketing		
	Analizar la proyección anual de ventas		
Condición del puesto			
Tipo de contrato	indeterminado		
Remuneración	S/5,000		
Ubicación física	Oficina		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes		
Horario	8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Nota: Elaboracion Propia

Figura 81
Perfil Asistente Administrativo

Competencia			
Grado de instrucción		Bachiller	Profesión
Educación	Universitaria	Bachiller	Administración de empresas - Marketing
Experiencia	1 años de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Comunicación asertiva		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Apoyar en el requerimiento de recursos		
	Realizar el seguimiento de pagos y cobranzas		
	Apoyar en jefatura el diseño de estrategias de marketing		
	Revisar el cumplimiento de objetivos		
	Analizar las ventas mensuales y costos		
	Comunicación con el área de operaciones		
	Comunicación con los clientes		
Comunicación con los proveedores			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/1,200		
Ubicación física	Oficina		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes/Sábado		
Horario	8am - 5pm / 8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Figura 82
Perfil jefe de Administración de Finanzas

Jefe de administración y Finanzas			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	Jefe de administración y Finanzas		
Competencia			
Grado de instrucción		Título	Profesión
Educación	Universitaria	Bachiller	Administración de empresas - Finanzas
Experiencia	2 años de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Planificar el requerimiento de recursos y servicios que aseguren la operación		
	Gestionar el manejo de transacciones de cobranza, pagos y registros		
	Organizar y planificar al personal		
	Establecer la medición del desempeño laboral		
	Asegurar el cumplimiento de los objetivos		
	Evaluación del comportamiento del mercado de productos de limpieza		
Elaboración periódica del plan de marketing			
Analizar la proyección anual de ventas			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/2,700		
Ubicación física	Oficina y campo		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes		
Horario	8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Figura 83
Perfil jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	Jefe de operaciones		
Competencia			
Grado de instrucción	Título	Profesión	
Educación	Universitaria	Bachiller	Ingeniero químico - Ingeniero industrial
Experiencia	3 años de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Supervisar los procesos		
	Comunicación con el gerente general y área administrativa		
	Comunicación con el supervisor de planta		
	Revisar los indicadores de producción		
	Cumplir con la ley de Seguridad, Salud y Trabajo		
	Control de tiempo de trabajo		
	Alcanzar los objetivos planteados		
Incentivar al equipo de trabajo de planta			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/2,800		
Ubicación física	Oficina y campo		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes/Sábado		
Horario	8am - 5pm / 8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Figura 84
Perfil Asistente de Ventas

Asistente de ventas			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	Asistente de ventas		
Competencia			
Grado de instrucción	Técnico	Profesión	
Educación	Universitaria	Técnico	Administración de empresas - Marketing
Experiencia	1 años de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Planificar el requerimiento de recursos y servicios que aseguren la operación		
	Gestionar el manejo de transacciones de cobranza, pagos y registros		
	Organizar y planificar al personal		
	Establecer la medición del desempeño laboral		
	Asegurar el cumplimiento de los objetivos		
	Elaboración periódica del plan de ventas		
Analizar la proyección anual de ventas			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/1,450		
Ubicación física	Oficina y campo		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes/Sábado		
Horario	8am - 5pm / 8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Figura 85
Perfil Operario de Producción

Operario 1 y 2			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	Operarios		
Competencia			
Grado de instrucción	Ninguno	Profesión	
Educación	Cursando o trunco	Ninguno	Técnico - Secundaria completa
Experiencia	6 meses de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Comunicación con el Jefe de operaciones		
	Supervisar la seguridad e higiene en el trabajo		
	Revisar el funcionamiento y correcto estado de los equipos e insumos		
	Supervisar a los operarios		
	Supervisar el adecuado funcionamiento de los procesos productivos		
	Realizar check list		
	Incentivar al equipo de trabajo de planta		
Comunicación con el chofer de planta			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/1,025		
Ubicación física	Campo		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes/Sábado		
Horario	8am - 5pm / 8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Figura 86
jefe de Ventas

Jefe de ventas			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	Jefe de ventas		
Competencia			
Grado de instrucción	Título	Profesión	
Educación	Universitaria	Bachiller	Administración de empresas - Finanzas- Marketing
Experiencia	2 años de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Planificar el requerimiento de recursos y servicios que aseguren la operación		
	Gestionar el manejo de transacciones de cobranza, pagos y registros		
	Organizar y planificar al personal		
	Establecer la medición del desempeño laboral		
	Asegurar el cumplimiento de los objetivos		
	Evaluación del comportamiento del mercado de productos de limpieza		
	Elaboración periódica del plan de ventas		
Analizar la proyección anual de ventas			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/2,200		
Ubicación física	Oficina y campo		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes/Sábado		
Horario	8am - 5pm / 8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

Figura 87
Supervisor de Planta

Supervisor de planta			
Descripción y perfil del puesto			
Nombre del puesto	Supervisor de planta		
Competencia			
Grado de instrucción	Tecnico	Profesión	
Educación	Universitaria	Egresado	Tecnico químico - industrial
Experiencia	1 años de experiencia en la industria de productos de limpieza		
Otros	Manejo de Ofimática / Idioma Inglés		
Habilidades	Liderazgo		
	Orientado a resultados		
	Integridad y confianza		
	Toma de decisiones		
Acciones y resultados esperados	Comunicación con el Jefe de operaciones		
	Supervisar la seguridad e higiene en el trabajo		
	Revisar el funcionamiento y correcto estado de los equipos e insumos		
	Supervisar a los operarios		
	Supervisar el adecuado funcionamiento de los procesos productivos		
	Realizar check list		
	Incentivar al equipo de trabajo de planta		
Comunicación con el chofer de planta			
Condición del puesto			
Tipo de contrato	Contrato a plazo determinado		
Remuneración	S/1,500		
Ubicación física	Campo		
Beneficios sociales	Sí		
Jornada	Lunes - viernes/Sábado		
Horario	8am - 5pm / 8am - 5pm		
Tipo de sueldo	Fijo mensual		

Nota: Adaptado de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/21/cual-es-el-sueldo-promedio-de-un-administrador-de-empresas-profesiones-economia-empresas-reactivacion-economica-atmp>

5.2.4 Descripción de los servicios tercerizados

Contador:

Se encargará de llevar el control de los libros contables y realizará la declaración a la SUNAT como también el cálculo de planillas y todas aquellas actividades propias de su cargo.

Personal de Limpieza:

Se encargará de la limpieza del área operativa y del área administrativa.

Laborara solamente los lunes a viernes.

Distribuidor:

Se encargará de la distribución de los productos a los diferentes canales de distribución y punto de ventas.

5.2.5 Aspectos laborales

5.2.5.1 Forma de contratación. Los colaboradores serán contratados de acuerdo con el régimen MYPE tributario. Tenemos dos tipos de contrato, según requiera cada puesto de trabajo.

Tabla 94

Modalidades de contratos para trabajadores

CARGO	MODALIDAD DE TRABAJO
Gerente General	Contrato indeterminado
Jefe de Operaciones	Contrato sujeto a modalidad
Supervisor de Planta	Contrato sujeto a modalidad
Operarios	Contrato sujeto a modalidad
Jefe de Administración y Finanzas	Contrato sujeto a modalidad
Jefe de ventas	Contrato sujeto a modalidad
Asistente Administrativo	Contrato sujeto a modalidad
Asistente de Ventas	Contrato sujeto a modalidad

Tabla 95

Modalidad de contrato para servicio.

CARGO	MODALIDAD DE TRABAJO
Contador (a)	Contrato por locación de servicios
Vigilancia	Contrato por locación de servicios
Personal de limpieza.	Contrato por locación de servicios
Distribuidor	Contrato por locación de servicios
Elaboración propia.	

5.2.5.2 Planilla para todos los años del Proyecto

Tabla 96

Planilla del Proyecto

AÑO 0

CARGO	AREA	CAN T	MESE S	SUELD O	ASIG FAMILIA R X MES 10%	SUB TOTAL SUELD O MENSUA L	GRATI F MYPE	BONO GRATI F (9%) POR LEY	ESSALU D (9%)	SCT R	CT S	TOTAL, GASTO REM MENSUA L	PLANILL A ANUAL
Gerente General	Administracio n	1	2	4500	102.5	4602.5	384	35	414	57	19 2	5683	11366
Jefe de Operaciones	Administracio n	1	2	2350	102.5	2452.5	204	18	221	30	10 2	3028	6057
Supervisor de Planta	Administracio n	1	2	1400	102.5	1502.5	125	11	135	18	63	1855	3711
Operarios	Operaciones	2	2	1025	205	2460	205	18	221	30	10 3	3038	6075
Jefe de Administracion y Finanza	Administracio n	1	2	2500	102.5	2602.5	217	20	234	32	10 8	3214	6427
Jefe de ventas	Operaciones	1	2	1500	102.5	1602.5	134	12	144	20	67	1979	3958
Asistente Administrativo	Administracio n	1	2	1200	102.5	1302.5	109	10	117	16	54	1608	3217
Asistente de Ventas	Operaciones	1	2	1250	102.5	1352.5	113	10	122	17	56	1670	3340
TOTAL				15725	923	17878	1490	134	1609	220	74 5	22075	44150

AÑO 1

CARGO	AREA	CAN T	MESE S	SUELD O	ASIG FAMILIA R X MES 10%	SUB TOTAL SUELD O MENSUA L	GRATI F MYPE	BONO GRATI F (9%) POR LEY	ESSALU D (9%)	SCT R	CT S	TOTAL, GASTO REM MENSUA L	PLANILL A ANUAL
Gerente General	Administracion	1	12	4500	102.5	4602.5	384	35	414	57	192	5683	68198
Jefe de Operaciones	Operaciones	1	12	2350	102.5	2452.5	204	18	221	30	102	3028	36340
Supervisor de Planta	Operaciones	1	12	1400	102.5	1502.5	125	11	135	18	63	1855	22263
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
Jefe de Administracion y Finanaza	Administracion	1	12	2500	102.5	2602.5	217	20	234	32	108	3214	38563
Jefe de ventas	Operaciones	1	12	1700	102.5	1802.5	150	14	162	22	75	2226	26709
Asistente Administrativo	Administracion	1	12	1200	102.5	1302.5	109	10	117	16	54	1608	19300
Asistente de Ventas	Operaciones	1	12	1250	102.5	1352.5	113	10	122	17	56	1670	20041
TOTAL				15925	923	18078	1506	136	1627	222	753	22322	267865

AÑO 2

CARGO	AREA	CAN T	MESE S	SUELD O	ASIG FAMILIA R X MES 10%	SUB TOTAL SUELD O MENSUA L	GRATI F MYPE	BONO GRATI F (9%) POR LEY	ESSALU D (9%)	SCT R	CT S	TOTAL, GASTO REM MENSUA L	PLANILL A ANUAL
-------	------	-------	--------	---------	--------------------------	----------------------------	--------------	---------------------------	---------------	-------	------	---------------------------	-----------------

Gerente General	Administración	1	12	5000	102.5	5102.5	425	38	459	63	213	6301	75607
Jefe de Operaciones	Operaciones	1	12	2450	102.5	2552.5	213	19	230	31	106	3152	37822
Supervisor de Planta	Operaciones	1	12	1500	102.5	1602.5	134	12	144	20	67	1979	23745
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
Jefe de Administración y Finanzas	Administración	1	12	2600	102.5	2702.5	225	20	243	33	113	3337	40045
Jefe de ventas	Operaciones	1	12	1700	102.5	1802.5	150	14	162	22	75	2226	26709
Asistente Administrativo	Administración	1	12	1200	102.5	1302.5	109	10	117	16	54	1608	19300
Asistente de Ventas	Operaciones	1	12	1250	102.5	1352.5	113	10	122	17	56	1670	20041
TOTAL				16725	923	18878	1573	142	1699	232	787	23310	279719

AÑO 3

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIAR X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUAL	GRATIF MYPE	BONO GRATIF (9%) POR LEY	ESSALUD (9%)	SCT R	CTS	TOTAL, GASTO REM MENSUAL	PLANILLA ANUAL
Gerente General	Administración	1	12	5600	102.5	5702.5	475	43	513	70	238	7041	84497
Jefe de Operaciones	Administración	1	12	2700	102.5	2802.5	234	21	252	34	117	3461	41526
Supervisor de Planta	Administración	1	12	1700	102.5	1802.5	150	14	162	22	75	2226	26709
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451

Jefe de Administracion y Finanaza	Administracion	1	12	2600	102.5	2702.5	225	20	243	33	113	3337	40045
Jefe de ventas	Operaciones	1	12	1900	102.5	2002.5	167	15	180	25	83	2473	29672
Asistente Administrativo	Administracion	1	12	1300	102.5	1402.5	117	11	126	17	58	1732	20782
Asistente de Ventas	Operaciones	1	12	1350	102.5	1452.5	121	11	131	18	61	1794	21523
TOTAL				16825	923	20328	1694	152	1829	250	847	25100	301205

AÑO 4

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIAR X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUAL	GRATIF MYPE	BONO GRATIF (9%) POR LEY	ESSALUD (9%)	SCTR	CTS	TOTAL, GASTO REM MENSUAL	PLANILLA ANUAL
Gerente General	Administracion	1	12	6000	102.5	6102.5	509	46	549	75	254	7535	90424
Jefe de Operaciones	Administracion	1	12	2800	102.5	2902.5	242	22	261	36	121	3584	43008
Supervisor de Planta Operarios	Administracion	1	12	1700	102.5	1802.5	150	14	162	22	75	2226	26709
Jefe de Administracion y Finanaza	Operaciones	1	12	1025	102.5	1127.5	94	8	101	14	47	1392	16707
Jefe de ventas	Administracion	1	12	2700	102.5	2802.5	234	21	252	34	117	3461	41526
Asistente Administrativo	Operaciones	1	12	2200	102.5	2302.5	192	17	207	28	96	2843	34118
Asistente de Ventas	Administracion	1	12	1350	102.5	1452.5	121	11	131	18	61	1794	21523
	Operaciones	1	12	1400	102.5	1502.5	125	11	135	18	63	1855	22263

TOTAL				19175	820	19995	1666	150	1800	246	83 3	24690	296278
-------	--	--	--	-------	-----	-------	------	-----	------	-----	---------	-------	--------

AÑO 5

CARGO	AREA	CAN T	MESE S	SUELDO	ASIG FAMILIA R X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUA L	GRATI F MYPE	BONO GRATI F (9%) POR LEY	ESSALU D (9%)	SCT R	CT S	TOTAL, GASTO REM MENSUA L	PLANILL A ANUAL
Gerente General	Administracion	1	12	6500	102.5	6602.5	550	50	594	81	27 5	8153	97833
Jefe de Operaciones	Administracion	1	12	3000	102.5	3102.5	259	23	279	38	12 9	3831	45972
Supervisor de Planta	Administracion	1	12	1800	102.5	1902.5	159	14	171	23	79	2349	28190
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	10 3	3038	36451
Jefe de Administracion y Finanza	Administracion	1	12	2700	102.5	2802.5	234	21	252	34	11 7	3461	41526
Jefe de ventas	Operaciones	1	12	2400	102.5	2502.5	209	19	225	31	10 4	3090	37081
Asistente Administrativo	Administracion	1	12	1350	102.5	1452.5	121	11	131	18	61	1794	21523
Asistente de Ventas	Operaciones	1	12	1450	102.5	1552.5	129	12	140	19	65	1917	23004
TOTAL				20225	923	22378	1865	168	2014	275	93 2	27632	331581

Nota: Elaboración Propia

Personal Limpieza	S/ 600	Mensual	S/ 600	S/ 600										
Distribuidor (S/.)	Mensual	S/ 525	S/ 525	S/ 525	S/ 735	S/ 735	S/ 735	S/ 1,050	S/ 1,050	S/ 1,050	S/ 1,155	S/ 1,208	S/ 1,208	
Demanda (litros)		1050	1050	1050	1470	1470	1470	2100	2100	2100	2310	2415	2415	
ONLINE/PAG WEB/REDES SOCIALES (S/)		S/ 197	S/ 197	S/ 197	S/ 276	S/ 276	S/ 276	S/ 394	S/ 394	S/ 394	S/ 433	S/ 453	S/ 453	
Demanda en Litros		394	394	394	551	551	551	788	788	788	866	906	906	
Numero de Cajas (unidades)		131	131	131	184	184	184	263	263	263	289	302	302	
GRIFOS		S/ 103	S/ 103	S/ 103	S/ 144	S/ 144	S/ 144	S/ 206	S/ 206	S/ 206	S/ 227	S/ 237	S/ 237	
Demanda en Litros		206	206	206	289	289	289	413	413	413	454	474	474	
Numero de Cajas (unidades)		69	69	69	96	96	96	138	138	138	151	158	158	
<i>Primax Bolívar</i>		S/ 22	S/ 22	S/ 22	S/ 31	S/ 31	S/ 31	S/ 44	S/ 44	S/ 44	S/ 48	S/ 51	S/ 51	
<i>Primax San Miguel</i>		S/ 16	S/ 16	S/ 16	S/ 22	S/ 22	S/ 22	S/ 32	S/ 32	S/ 32	S/ 35	S/ 37	S/ 37	
<i>Repsol Miraflores</i>		S/ 18	S/ 18	S/ 18	S/ 25	S/ 25	S/ 25	S/ 36	S/ 36	S/ 36	S/ 40	S/ 41	S/ 41	
<i>Repsol Santiago de Surco</i>		S/ 24	S/ 24	S/ 24	S/ 34	S/ 34	S/ 34	S/ 48	S/ 48	S/ 48	S/ 53	S/ 55	S/ 55	
<i>Repsol Olivos</i>		S/ 23	S/ 23	S/ 23	S/ 32	S/ 32	S/ 32	S/ 46	S/ 46	S/ 46	S/ 51	S/ 53	S/ 53	
CONCECIONARIOS DE AUTOS		S/ 56	S/ 56	S/ 56	S/ 79	S/ 79	S/ 79	S/ 113	S/ 113	S/ 113	S/ 124	S/ 129	S/ 129	
Demanda en Litros		113	113	113	158	158	158	225	225	225	248	259	259	
Numero de Cajas (unidades)		38	38	38	53	53	53	75	75	75	83	86	86	
Demanda en Litros		20	20	20	28	28	28	39	39	39	43	45	45	
Numero de cajas (unidades)		7	7	7	9	9	9	13	13	13	14	15	15	

<i>La molina Mitsui automotriz</i>	S/ 10	S/ 10	S/ 10	S/ 14	S/ 14	S/ 14	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 22	S/ 23	S/ 23
Demanda en Litros	12	12	12	17	17	17	24	24	24	26	28	28
Numero de cajas (unidades)	4	4	4	6	6	6	8	8	8	9	9	9
<i>San Borja Mitsui komatsu</i>	S/ 6	S/ 6	S/ 6	S/ 8	S/ 8	S/ 8	S/ 12	S/ 12	S/ 12	S/ 13	S/ 14	S/ 14
Demanda en Litros	19	19	19	26	26	26	37	37	37	41	43	43
Numero de cajas (unidades)	6	6	6	9	9	9	12	12	12	14	14	14
<i>San Isidro Mitsui del Perú</i>	S/ 9	S/ 9	S/ 9	S/ 13	S/ 13	S/ 13	S/ 19	S/ 19	S/ 19	S/ 20	S/ 21	S/ 21
Demanda en Litros	25	25	25	35	35	35	50	50	50	55	58	58
Numero de cajas (unidades)	8	8	8	12	12	12	17	17	17	18	19	19
<i>Miraflores Mitsui Automotriz</i>	S/ 13	S/ 13	S/ 13	S/ 18	S/ 18	S/ 18	S/ 25	S/ 25	S/ 25	S/ 28	S/ 29	S/ 29
Demanda en Litros	37	37	37	52	52	52	74	74	74	82	85	85
Numero de cajas (unidades)	12	12	12	17	17	17	25	25	25	27	28	28
<i>Independencia Mitsui Autoespar Toyota</i>	S/ 19	S/ 19	S/ 19	S/ 26	S/ 26	S/ 26	S/ 37	S/ 37	S/ 37	S/ 41	S/ 43	S/ 43
TIENDAS POR DEPARTAMENTO (SODIMAC, PROMART)	S/ 169	S/ 169	S/ 169	S/ 236	S/ 236	S/ 236	S/ 338	S/ 338	S/ 338	S/ 371	S/ 388	S/ 388
Demanda en Litros	338	338	338	473	473	473	675	675	675	743	776	776
Demanda por Caja	113	113	113	158	158	158	225	225	225	248	259	259
Promart												
Demanda en Litros (La molina, rinconada alta)	58	58	58	82	82	82	117	117	117	128	134	134
Numero de Cajas (unidades)	19	19	19	27	27	27	39	39	39	43	45	45
<i>La molina, rinconada alta (S/.)</i>	S/ 29	S/ 29	S/ 29	S/ 41	S/ 41	S/ 41	S/ 58	S/ 58	S/ 58	S/ 64	S/ 67	S/ 67
Demanda en Litros (Jesús María, Real plaza)	104	104	104	146	146	146	209	209	209	230	240	240
Numero de Cajas (unidades)	35	35	35	49	49	49	70	70	70	77	80	80
<i>Jesús maría, Real Plaza (S/.)</i>	S/ 52	S/ 52	S/ 52	S/ 73	S/ 73	S/ 73	S/ 104	S/ 104	S/ 104	S/ 115	S/ 120	S/ 120
Sodimac												

Demanda en Litros (Surco Jockey Plaza)	71	71	71	99	99	99	141	141	141	155	162	162
Numero de Cajas (unidades)	24	24	24	33	33	33	47	47	47	52	54	54
<i>Surco Jockey Plaza (S/.)</i>	S/ 35	S/ 35	S/ 35	S/ 49	S/ 49	S/ 49	S/ 71	S/ 71	S/ 71	S/ 78	S/ 81	S/ 81
Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)	104	104	104	146	146	146	209	209	209	230	240	240
Numero de Cajas (unidades)	35	35	35	49	49	49	70	70	70	77	80	80
<i>Comas Mall plaza (S/.)</i>	S/ 52	S/ 52	S/ 52	S/ 73	S/ 73	S/ 73	104	104	104	115	120	120
Total	2,925	2,925	2,925	3,135	3,135	3,135	3,450	3,450	3,450	3,555	3,608	3,608

AÑO 2

Servicio Tercerizado	Monto en S/	Frecuencia	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
Numero de Cajas (unidades)	S/ 800	Mensual	S/ 800											
Surco Jockey Plaza (S/.)	S/ 1,000	Mensual	S/ 1,000											
Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)	S/ 600	Mensual	S/ 600											
Distribuidor (S/.)		Mensual	S/ 1,069	S/ 1,069	S/ 1,069	S/ 855	S/ 855	S/ 855	S/ 769	S/ 769	S/ 769	S/ 940	S/ 940	S/ 940
Demanda (litros)			2138	2138	2138	1710	1710	1710	1539	1539	1539	1881	1881	1881
ONLINE/PAG WEB/REDES SOCIALES (S/)			S/ 401	S/ 401	S/ 401	S/ 321	S/ 321	S/ 321	S/ 288	S/ 288	S/ 288	S/ 353	S/ 353	S/ 353
Demanda en Litros			802	802	802	641	641	641	577	577	577	705	705	705
Numero de Cajas (unidades)			267	267	267	214	214	214	192	192	192	235	235	235

GRIFOS	S/ 210	S/ 210	S/ 210	S/ 168	S/ 168	S/ 168	S/ 151	S/ 151	S/ 151	S/ 185	S/ 185	S/ 185
Demanda en Litros	420	420	420	336	336	336	302	302	302	370	370	370
Numero de Cajas (unidades)	140	140	140	112	112	112	101	101	101	123	123	123
<i>Primax Bolívar</i>	S/ 45	S/ 45	S/ 45	S/ 36	S/ 36	S/ 36	S/ 32	S/ 32	S/ 32	S/ 39	S/ 39	S/ 39
<i>Primax San Miguel</i>	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 26	S/ 26	S/ 26	S/ 23	S/ 23	S/ 23	S/ 29	S/ 29	S/ 29
<i>Repsol Miraflores</i>	S/ 37	S/ 37	S/ 37	S/ 29	S/ 29	S/ 29	S/ 26	S/ 26	S/ 26	S/ 32	S/ 32	S/ 32
<i>Repsol Santiago de Surco</i>	S/ 49	S/ 49	S/ 49	S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 35	S/ 35	S/ 35	S/ 43	S/ 43	S/ 43
<i>Repsol Olivos</i>	S/ 47	S/ 47	S/ 47	S/ 37	S/ 37	S/ 37	S/ 34	S/ 34	S/ 34	S/ 41	S/ 41	S/ 41
CONCECIONARIOS DE AUTOS	S/ 114	S/ 114	S/ 114	S/ 92	S/ 92	S/ 92	S/ 82	S/ 82	S/ 82	S/ 101	S/ 101	S/ 101
Demanda en Litros	229	229	229	183	183	183	165	165	165	202	202	202
Numero de Cajas (unidades)	76	76	76	61	61	61	55	55	55	67	67	67
Demanda en Litros	40	40	40	32	32	32	29	29	29	35	35	35
Numero de cajas (unidades)	13	13	13	11	11	11	10	10	10	12	12	12
<i>La molina Mitsui automotriz</i>	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 16	S/ 16	S/ 16	S/ 14	S/ 14	S/ 14	S/ 18	S/ 18	S/ 18
Demanda en Litros	24	24	24	20	20	20	18	18	18	22	22	22
Numero de cajas (unidades)	8	8	8	7	7	7	6	6	6	7	7	7
<i>San Borja Mitsui komatsu</i>	S/ 12	S/ 12	S/ 12	S/ 10	S/ 10	S/ 10	S/ 9	S/ 9	S/ 9	S/ 11	S/ 11	S/ 11
Demanda en Litros	38	38	38	30	30	30	27	27	27	33	33	33
Numero de cajas (unidades)	13	13	13	10	10	10	9	9	9	11	11	11
<i>San Isidro Mitsui del Perú</i>	S/ 19	S/ 19	S/ 19	S/ 15	S/ 15	S/ 15	S/ 14	S/ 14	S/ 14	S/ 17	S/ 17	S/ 17
Demanda en Litros	51	51	51	41	41	41	37	37	37	45	45	45
Numero de cajas (unidades)	17	17	17	14	14	14	12	12	12	15	15	15
<i>Miraflores Mitsui Automoriz</i>	S/ 26	S/ 26	S/ 26	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 18	S/ 18	S/ 18	S/ 22	S/ 22	S/ 22
Demanda en Litros	76	76	76	60	60	60	54	54	54	67	67	67

Numero de cajas (unidades)	25	25	25	20	20	20	18	18	18	22	22	22
<i>Independencia Mitsui Autoespar</i>												
<i>Toyota</i>	S/ 38	S/ 38	S/ 38	S/ 30	S/ 30	S/ 30	S/ 27	S/ 27	S/ 27	S/ 33	S/ 33	S/ 33
TIENDAS POR DEPARTAMENTO (SODIMAC, PROMART)	S/ 343	S/ 343	S/ 343	S/ 275	S/ 275	S/ 275	S/ 247	S/ 247	S/ 247	S/ 302	S/ 302	S/ 302
Demanda en Litros	687	687	687	550	550	550	495	495	495	605	605	605
Demanda por Caja	229	229	229	183	183	183	165	165	165	202	202	202
<i>Promart</i>												
Demanda en Litros (La molina, rinconada alta)	119	119	119	95	95	95	85	85	85	104	104	104
Numero de Cajas (unidades)	40	40	40	32	32	32	28	28	28	35	35	35
<i>La molina, rinconada alta (S/.)</i>	S/ 59	S/ 59	S/ 59	S/ 47	S/ 47	S/ 47	S/ 43	S/ 43	S/ 43	S/ 52	S/ 52	S/ 52
Demanda en Litros (Jesús María, Real plaza)	212	212	212	170	170	170	153	153	153	187	187	187
Numero de Cajas (unidades)	71	71	71	57	57	57	51	51	51	62	62	62
<i>Jesús maria, Real Plaza (S/.)</i>	S/ 106	S/ 106	S/ 106	S/ 85	S/ 85	S/ 85	S/ 76	S/ 76	S/ 76	S/ 93	S/ 93	S/ 93
<i>Sodimac</i>												
Demanda en Litros (Surco Jockey Plaza)	144	144	144	115	115	115	103	103	103	126	126	126
Numero de Cajas (unidades)	48	48	48	38	38	38	34	34	34	42	42	42
<i>Surco Jockey Plaza (S/.)</i>	S/ 72	S/ 72	S/ 72	S/ 57	S/ 57	S/ 57	S/ 52	S/ 52	S/ 52	S/ 63	S/ 63	S/ 63
Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)	212	212	212	170	170	170	153	153	153	187	187	187
Numero de Cajas (unidades)	71	71	71	57	57	57	51	51	51	62	62	62
<i>Comas Mall plaza (S/.)</i>	S/ 106	S/ 106	S/ 106	S/ 85	S/ 85	S/ 85	S/ 76	S/ 76	S/ 76	S/ 93	S/ 93	S/ 93
Total	S/ 3,469	S/ 3,469	S/ 3,469	S/ 3,255	S/ 3,255	S/ 3,255	S/ 3,169	S/ 3,169	S/ 3,169	S/ 3,340	S/ 3,340	S/ 3,340

AÑO3

Servicio Tercerizado	Monto en S/	Frecuencia	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
Numero de Cajas (unidades)	S/ 800	Mensual	S/ 800											
Surco Jockey Plaza (S/.)	S/ 1,000	Mensual	S/ 1,000											
Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)	S/ 600	Mensual	S/ 600											
Distribuidor (S/.)		Mensual	S/ 1,104	S/ 1,104	S/ 1,104	S/ 883	S/ 883	S/ 883	S/ 795	S/ 795	S/ 795	S/ 972	S/ 972	S/ 972
Demanda (litros)			2219	2219	2219	1776	1776	1776	1598	1598	1598	1953	1953	1953
ONLINE/PAG WEB/REDES SOCIALES (S/)			S/ 414	S/ 414	S/ 414	S/ 331	S/ 331	S/ 331	S/ 298	S/ 298	S/ 298	S/ 364	S/ 364	S/ 364
Demanda en Litros			832	832	832	666	666	666	599	599	599	732	732	732
Numero de Cajas (unidades)			277	277	277	222	222	222	200	200	200	244	244	244
GRIFOS			S/ 217	S/ 217	S/ 217	S/ 173	S/ 173	S/ 173	S/ 156	S/ 156	S/ 156	S/ 191	S/ 191	S/ 191
Demanda en Litros			436	436	436	349	349	349	314	314	314	384	384	384
Numero de Cajas (unidades)			145	145	145	116	116	116	105	105	105	128	128	128
<i>Primax Bolívar</i>			S/ 46	S/ 46	S/ 46	S/ 37	S/ 37	S/ 37	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 41	S/ 41	S/ 41
<i>Primax San Miguel</i>			S/ 34	S/ 34	S/ 34	S/ 27	S/ 27	S/ 27	S/ 24	S/ 24	S/ 24	S/ 30	S/ 30	S/ 30
<i>Repsol Miraflores</i>			S/ 38	S/ 38	S/ 38	S/ 30	S/ 30	S/ 30	S/ 27	S/ 27	S/ 27	S/ 33	S/ 33	S/ 33
<i>Repsol Santiago de Surco</i>			S/ 51	S/ 51	S/ 51	S/ 40	S/ 40	S/ 40	S/ 36	S/ 36	S/ 36	S/ 44	S/ 44	S/ 44
<i>Repsol Olivos</i>			S/ 48	S/ 48	S/ 48	S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 35	S/ 35	S/ 35	S/ 43	S/ 43	S/ 43

CONCECIONARIOS DE AUTOS	S/ 118	S/ 118	S/ 118	S/ 95	S/ 95	S/ 95	S/ 85	S/ 85	S/ 85	S/ 104	S/ 104	S/ 104
Demanda en Litros	238	238	238	190	190	190	171	171	171	209	209	209
Numero de Cajas (unidades)	79	79	79	63	63	63	57	57	57	70	70	70
Demanda en Litros	42	42	42	33	33	33	30	30	30	37	37	37
Numero de cajas (unidades)	14	14	14	11	11	11	10	10	10	12	12	12
<i>La molina Mitsui automotriz</i>	S/ 21	S/ 21	S/ 21	S/ 17	S/ 17	S/ 17	S/ 15	S/ 15	S/ 15	S/ 18	S/ 18	S/ 18
Demanda en Litros	25	25	25	20	20	20	18	18	18	22	22	22
Numero de cajas (unidades)	8	8	8	7	7	7	6	6	6	7	7	7
<i>San Borja Mitsui komatsu</i>	S/ 13	S/ 13	S/ 13	S/ 10	S/ 10	S/ 10	S/ 9	S/ 9	S/ 9	S/ 11	S/ 11	S/ 11
Demanda en Litros	39	39	39	31	31	31	28	28	28	35	35	35
Numero de cajas (unidades)	13	13	13	10	10	10	9	9	9	12	12	12
<i>San Isidro Mitsui del Perú</i>	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 16	S/ 16	S/ 16	S/ 14	S/ 14	S/ 14	S/ 17	S/ 17	S/ 17
Demanda en Litros	53	53	53	42	42	42	38	38	38	47	47	47
Numero de cajas (unidades)	18	18	18	14	14	14	13	13	13	16	16	16
<i>Miraflores Mitsui Automotriz</i>	S/ 26	S/ 26	S/ 26	S/ 21	S/ 21	S/ 21	S/ 19	S/ 19	S/ 19	S/ 23	S/ 23	S/ 23
Demanda en Litros	78	78	78	63	63	63	57	57	57	69	69	69
Numero de cajas (unidades)	26	26	26	21	21	21	19	19	19	23	23	23
<i>Independencia Mitsui Autoespar</i>	S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 31	S/ 31	S/ 31	S/ 28	S/ 28	S/ 28	S/ 34	S/ 34	S/ 34
<i>Toyota</i>	S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 31	S/ 31	S/ 31	S/ 28	S/ 28	S/ 28	S/ 34	S/ 34	S/ 34
TIENDAS POR DEPARTAMENTO (SODIMAC, PROMART)	S/ 355	S/ 355	S/ 355	S/ 284	S/ 284	S/ 284	S/ 256	S/ 256	S/ 256	S/ 312	S/ 312	S/ 312
Demanda en Litros	713	713	713	571	571	571	514	514	514	628	628	628
Demanda por Caja	238	238	238	190	190	190	171	171	171	209	209	209
<i>Promart</i>												
Demanda en Litros (La molina, rinconada alta)	123	123	123	99	99	99	89	89	89	108	108	108

Distribuidor (S/.)	Mensual	S/ 1,141	S/ 1,141	S/ 1,141	S/ 913	S/ 913	S/ 913	S/ 821	S/ 821	S/ 821	S/ 1,004	S/ 1,004	S/ 1,004
Demanda (litros)		2304	2304	2304	1843	1843	1843	1659	1659	1659	2028	2028	2028
ONLINE/PAG WEB/REDES SOCIALES (S/)		S/ 428	S/ 428	S/ 428	S/ 342	S/ 342	S/ 342	S/ 308	S/ 308	S/ 308	S/ 376	S/ 376	S/ 376
Demanda en Litros		864	864	864	691	691	691	622	622	622	760	760	760
Numero de Cajas (unidades)		288	288	288	230	230	230	207	207	207	253	253	253
GRIFOS		S/ 224	S/ 224	S/ 224	S/ 179	S/ 179	S/ 179	S/ 161	S/ 161	S/ 161	S/ 197	S/ 197	S/ 197
Demanda en Litros		453	453	453	362	362	362	326	326	326	398	398	398
Numero de Cajas (unidades)		151	151	151	121	121	121	109	109	109	133	133	133
<i>Primax Bolivar</i>		S/ 48	S/ 48	S/ 48	S/ 38	S/ 38	S/ 38	S/ 34	S/ 34	S/ 34	S/ 42	S/ 42	S/ 42
<i>Primax San Miguel</i>		S/ 35	S/ 35	S/ 35	S/ 28	S/ 28	S/ 28	S/ 25	S/ 25	S/ 25	S/ 31	S/ 31	S/ 31
<i>Repsol Miraflores</i>		S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 31	S/ 31	S/ 31	S/ 28	S/ 28	S/ 28	S/ 34	S/ 34	S/ 34
<i>Repsol Santiago de Surco</i>		S/ 52	S/ 52	S/ 52	S/ 42	S/ 42	S/ 42	S/ 38	S/ 38	S/ 38	S/ 46	S/ 46	S/ 46
<i>Repsol Olivos</i>		S/ 50	S/ 50	S/ 50	S/ 40	S/ 40	S/ 40	S/ 36	S/ 36	S/ 36	S/ 44	S/ 44	S/ 44
CONCECIONARIOS DE AUTOS		S/ 122	S/ 122	S/ 122	S/ 98	S/ 98	S/ 98	S/ 88	S/ 88	S/ 88	S/ 108	S/ 108	S/ 108
Demanda en Litros		247	247	247	198	198	198	178	178	178	217	217	217
Numero de Cajas (unidades)		82	82	82	66	66	66	59	59	59	72	72	72
Demanda en Litros		43	43	43	35	35	35	31	31	31	38	38	38
Numero de cajas (unidades)		14	14	14	12	12	12	10	10	10	13	13	13
<i>La molina Mitsui automotriz</i>		S/ 21	S/ 21	S/ 21	S/ 17	S/ 17	S/ 17	S/ 15	S/ 15	S/ 15	S/ 19	S/ 19	S/ 19
Demanda en Litros		26	26	26	21	21	21	19	19	19	23	23	23
Numero de cajas (unidades)		9	9	9	7	7	7	6	6	6	8	8	8
<i>San Borja Mitsui komatsu</i>		S/ 13	S/ 13	S/ 13	S/ 10	S/ 10	S/ 10	S/ 9	S/ 9	S/ 9	S/ 11	S/ 11	S/ 11

Demanda en Litros	41	41	41	33	33	33	29	29	29	36	36	36
Numero de cajas (unidades)	14	14	14	11	11	11	10	10	10	12	12	12
<i>San Isidro Mitsui del Perú</i>	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 16	S/ 16	S/ 16	S/ 15	S/ 15	S/ 15	S/ 18	S/ 18	S/ 18
Demanda en Litros	55	55	55	44	44	44	40	40	40	49	49	49
Numero de cajas (unidades)	18	18	18	15	15	15	13	13	13	16	16	16
<i>Miraflores Mitsui Automotriz</i>	S/ 27	S/ 27	S/ 27	S/ 22	S/ 22	S/ 22	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 24	S/ 24	S/ 24
Demanda en Litros	81	81	81	65	65	65	59	59	59	72	72	72
Numero de cajas (unidades)	27	27	27	22	22	22	20	20	20	24	24	24
<i>Independencia Mitsui Autoespar Toyota</i>	S/ 40	S/ 40	S/ 40	S/ 32	S/ 32	S/ 32	S/ 29	S/ 29	S/ 29	S/ 36	S/ 36	S/ 36
TIENDAS POR DEPARTAMENTO (SODIMAC, PROMART)	S/ 367	S/ 367	S/ 367	S/ 293	S/ 293	S/ 293	S/ 264	S/ 264	S/ 264	S/ 323	S/ 323	S/ 323
Demanda en Litros	741	741	741	593	593	593	533	533	533	652	652	652
Demanda por Caja	247	247	247	198	198	198	178	178	178	217	217	217
<i>Promart</i>												
Demanda en Litros (La molina, rinconada alta)	128	128	128	102	102	102	92	92	92	113	113	113
Numero de Cajas (unidades)	43	43	43	34	34	34	31	31	31	38	38	38
<i>La molina, rinconada alta (S/.)</i>	S/ 63	S/ 63	S/ 63	S/ 51	S/ 51	S/ 51	S/ 46	S/ 46	S/ 46	S/ 56	S/ 56	S/ 56
Demanda en Litros (Jesus María, Real plaza)	229	229	229	183	183	183	165	165	165	201	201	201
Numero de Cajas (unidades)	76	76	76	61	61	61	55	55	55	67	67	67
<i>Jesus María, Real Plaza (S/.)</i>	S/ 113	S/ 113	S/ 113	S/ 91	S/ 91	S/ 91	S/ 82	S/ 82	S/ 82	S/ 100	S/ 100	S/ 100
<i>Sodimac</i>												
Demanda en Litros (Surco Jockey Plaza)	155	155	155	124	124	124	112	112	112	136	136	136
Numero de Cajas (unidades)	52	52	52	41	41	41	37	37	37	45	45	45
<i>Surco Jockey Plaza (S/.)</i>	S/ 77	S/ 77	S/ 77	S/ 61	S/ 61	S/ 61	S/ 55	S/ 55	S/ 55	S/ 67	S/ 67	S/ 67

<i>Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)</i>	229	229	229	183	183	183	165	165	165	201	201	201
<i>Numero de Cajas (unidades)</i>	76	76	76	61	61	61	55	55	55	67	67	67
<i>Comas Mall plaza (S/.)</i>	S/ 113	S/ 113	S/ 113	S/ 91	S/ 91	S/ 91	S/ 82	S/ 82	S/ 82	S/ 100	S/ 100	S/ 100
Total	3,541	3,541	3,541	3,313	3,313	3,313	3,221	3,221	3,221	3,404	3,404	3,404

AÑO 5

Servicio Tercerizado	Monto en S/	Frecuencia	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
Numero de Cajas (unidades)	S/ 800	Mensual	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Surco Jockey Plaza (S/.)	S/ 1,000	Mensual	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)	S/ 600	Mensual	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Distribuidor (S/.)		Mensual	S/ 1,173	S/ 1,173	S/ 1,173	S/ 938	S/ 938	S/ 938	S/ 845	S/ 845	S/ 845	S/ 1,032	S/ 1,032	S/ 1,032
Demanda (Litros)			2392	2392	2392	1914	1914	1914	1723	1723	1723	2105	2105	2105
ONLINE/PAG WEB/REDES SOCIALES (S/)			S/ 440	S/ 440	S/ 440	S/ 352	S/ 352	S/ 352	S/ 317	S/ 317	S/ 317	S/ 387	S/ 387	S/ 387
Demanda en Litros			897	897	897	718	718	718	646	646	646	789	789	789
Numero de Cajas (unidades)			299	299	299	239	239	239	215	215	215	263	263	263
GRIFOS			S/ 230	S/ 230	S/ 230	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 166	S/ 166	S/ 166	S/ 203	S/ 203	S/ 203
Demanda en Litros			470	470	470	376	376	376	338	338	338	414	414	414

Numero de Cajas (unidades)	157	157	157	125	125	125	113	113	113	138	138	138
<i>Primax Bolívar</i>	S/ 49	S/ 49	S/ 49	S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 35	S/ 35	S/ 35	S/ 43	S/ 43	S/ 43
<i>Primax San Miguel</i>	S/ 36	S/ 36	S/ 36	S/ 29	S/ 29	S/ 29	S/ 26	S/ 26	S/ 26	S/ 31	S/ 31	S/ 31
<i>Repsol Miraflores</i>	S/ 40	S/ 40	S/ 40	S/ 32	S/ 32	S/ 32	S/ 29	S/ 29	S/ 29	S/ 35	S/ 35	S/ 35
<i>Repsol Santiago de Surco</i>	S/ 54	S/ 54	S/ 54	S/ 43	S/ 43	S/ 43	S/ 39	S/ 39	S/ 39	S/ 47	S/ 47	S/ 47
<i>Repsol Olivos</i>	S/ 51	S/ 51	S/ 51	S/ 41	S/ 41	S/ 41	S/ 37	S/ 37	S/ 37	S/ 45	S/ 45	S/ 45
CONCECIONARIOS DE AUTOS	S/ 126	S/ 126	S/ 126	S/ 101	S/ 101	S/ 101	S/ 90	S/ 90	S/ 90	S/ 111	S/ 111	S/ 111
Demanda en Litros	256	256	256	205	205	205	185	185	185	226	226	226
Numero de Cajas (unidades)	85	85	85	68	68	68	62	62	62	75	75	75
Demanda en Litros	45	45	45	36	36	36	32	32	32	39	39	39
Numero de cajas (unidades)	15	15	15	12	12	12	11	11	11	13	13	13
<i>La molina Mitsui automotriz</i>	S/ 22	S/ 22	S/ 22	S/ 18	S/ 18	S/ 18	S/ 16	S/ 16	S/ 16	S/ 19	S/ 19	S/ 19
Demanda en Litros	27	27	27	22	22	22	20	20	20	24	24	24
Numero de cajas (unidades)	9	9	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
<i>San Borja Mitsui komatsu</i>	S/ 13	S/ 13	S/ 13	S/ 11	S/ 11	S/ 11	S/ 10	S/ 10	S/ 10	S/ 12	S/ 12	S/ 12
Demanda en Litros	42	42	42	34	34	34	30	30	30	37	37	37
Numero de cajas (unidades)	14	14	14	11	11	11	10	10	10	12	12	12
<i>San Isidro Mitsui del Perú</i>	S/ 21	S/ 21	S/ 21	S/ 17	S/ 17	S/ 17	S/ 15	S/ 15	S/ 15	S/ 18	S/ 18	S/ 18
Demanda en Litros	57	57	57	46	46	46	41	41	41	50	50	50
Numero de cajas (unidades)	19	19	19	15	15	15	14	14	14	17	17	17
<i>Miraflores Mitsui Automotriz</i>	S/ 28	S/ 28	S/ 28	S/ 22	S/ 22	S/ 22	S/ 20	S/ 20	S/ 20	S/ 25	S/ 25	S/ 25
Demanda en Litros	85	85	85	68	68	68	61	61	61	74	74	74
Numero de cajas (unidades)	28	28	28	23	23	23	20	20	20	25	25	25
<i>Independecia Mitsui Autoespar</i>	S/ 41	S/ 41	S/ 41	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 30	S/ 30	S/ 30	S/ 37	S/ 37	S/ 37
<i>Toyota</i>	S/ 41	S/ 41	S/ 41	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 30	S/ 30	S/ 30	S/ 37	S/ 37	S/ 37

TIENDAS POR DEPARTAMENTO (SODIMAC, PROMART)	S/ 377	S/ 377	S/ 377	S/ 302	S/ 302	S/ 302	S/ 271	S/ 271	S/ 271	S/ 332	S/ 332	S/ 332
Demanda en Litros	769	769	769	615	615	615	554	554	554	677	677	677
Demanda por Caja	256	256	256	205	205	205	185	185	185	226	226	226
<i>Promart</i>												
Demanda en Litros (La molina, rinconada alta)	133	133	133	106	106	106	96	96	96	117	117	117
Numero de Cajas (unidades)	44	44	44	35	35	35	32	32	32	39	39	39
<i>La molina, rinconada alta (S/.)</i>	S/ 65	S/ 65	S/ 65	S/ 52	S/ 52	S/ 52	S/ 47	S/ 47	S/ 47	S/ 57	S/ 57	S/ 57
Demanda en Litros (Jesus María, Real plaza)	238	238	238	190	190	190	171	171	171	209	209	209
Numero de Cajas (unidades)	79	79	79	63	63	63	57	57	57	70	70	70
<i>Jesus María, Real Plaza (S/.)</i>	S/ 117	S/ 117	S/ 117	S/ 93	S/ 93	S/ 93	S/ 84	S/ 84	S/ 84	S/ 103	S/ 103	S/ 103
<i>Sodimac</i>												
Demanda en Litros (Surco Jockey Plaza)	161	161	161	129	129	129	116	116	116	141	141	141
Numero de Cajas (unidades)	54	54	54	43	43	43	39	39	39	47	47	47
<i>Surco Jockey Plaza (S/.)</i>	S/ 79	S/ 79	S/ 79	S/ 63	S/ 63	S/ 63	S/ 57	S/ 57	S/ 57	S/ 69	S/ 69	S/ 69
Demanda en Litros (Comas Mall Plaza)	238	238	238	190	190	190	171	171	171	209	209	209
Numero de Cajas (unidades)	79	79	79	63	63	63	57	57	57	70	70	70
<i>Comas Mall plaza (S/.)</i>	S/ 117	S/ 117	S/ 117	S/ 93	S/ 93	S/ 93	S/ 84	S/ 84	S/ 84	S/ 103	S/ 103	S/ 103
Total	3,573	3,573	3,573	3,338	3,338	3,338	3,245	3,245	3,245	3,432	3,432	3,432

5.2.5.4 Horario de trabajo

Se acordó establecer los siguientes horarios, considerando que somos una empresa nueva en el mercado por ende para posicionar nuestra marca y que los clientes conozcan nuestro producto es necesario tener horarios acordes a la demanda.

Por inicio de actividades y/o apertura, nuestro horario de atención será de lunes a sábado de 8am a 6pm teniendo los domingos los días de descanso.

El horario del gerente general y el jefe de administración y finanzas serán diferentes a excepción de los demás trabajadores.

Tendrá una hora de refrigerio -almuerzo cada trabajador en los turnos 12:30pm a 1:30pm y el otro turno de 1:30 y 2:30.
Horario de Trabajo.

Tabla 98
Cargos

CARGO	HORARIO
Gerente General	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Jefe de Administración	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Asistente Administrativo	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Jefe de Operaciones	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Supervisor de Planta	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Operarios	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Asistente de Ventas	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes
Jefe de Ventas	8:00 am a 5pm Lunes a Viernes

Nota: Elaboración Propia

Capítulo VI: Estudio Técnico Tamaño del Proyecto

6.1 Tamaño de Proyecto

6.1.1 Capacidad Instalada

a. Criterios

Se cuenta con las actividades 5 al 17 para la elaboración del producto. La suma de estas actividades es de 219 min. Desde la actividad 12 a la actividad 17 la maquina mezcladora 5hp de 0 a 1500rpm entrara en función para el mezclado del agua, mezcla homogénea química, colorante y benzoato de sodio por lo que se considerara una eficiencia del 85%.

Tabla 99

Insumos

Nº	Actividades	Tiempo Minutos
1	Cera carnauba en almacén	0
2	Traslado de la carnauba al área peso	3
3	Pesado de la cera de carnauba	3
4	Hervir Agua	60
5	Traslado de la cera carnauba área de mezcla	3
6	Agregar Parafina	5
7	Agregar cera KLE	5
8	Agregar Emulgador 2106	5
9	Derretir las ceras	20
10	Agregar agua Caliente	2
11	Mezclar Agua y Cera	2
12	Enfriado de la mezcla	180
13	Agregar Agua Fría y Mezclar	5
14	Añadir mezcla homogénea química y mezclar	6
15	Agregar agua fría	2
16	Agregar Colorante de Agua	2
17	Agregar Benzoato de Sodio	2
18	Mezclar	5
19	Embotellado	14
20	Sellado	11
21	Etiquetado	7
22	almacén	10
23		
24	Genapol 28%	Para 80L
25	Traslado al área de Mezcla	7.5
26	Vaceado en el Cilindro (200lt)	9.0

27	Vacear y Mezclar con Nonil Fenol 10	16.5
28	Vacear y Mezclado con Glicerina Liquida	30.0
29	Vacear y Mezclado con Butil Glicol 99°	24.0
30	Vacear y Mezclado con Alcohol isopropílico 99°	21.0
31	Verificar mezcla homogénea	7.5
32	Trasladar área de mezcla	9.0

Nota: Elaboración propia

Tabla 100

Jornada laboral.

Jornada Laboral	480 min
Productividad (80%)	384 min

Tiempo(min)	Litros/lote
429	81
214	41
643	122
Eficiencia (85%)	103

Nora: Elaboración Propia

Se está considerando 20 días al mes y 300 días calendario con una jornada de 8 horas al día. Considerando la productividad al 80% del tiempo de jornada es de 384 minutos por lo que permite realizar 1.5 veces la producción con una totalidad de 122 Litros/ Lote.

Se considera que desde la actividad 13 la maquina mezcladora entrara en función para mezclar la cera liquida, mezcla homogénea y otros insumos con una eficiencia del 85% ya que la maquina entrara en ciertos periodos en mantenimiento preventivo o limpieza, por lo tanto, se obtiene que:

Tabla 101

Duración

Tiempo(min)	Litros/lote
429	81
214	41
643	122
Eficiencia (85%)	103

Nota: Elaboración Propia

b. Cálculos.

Teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 480 min y el tiempo de nuestro proceso es de 219 min se establece que se puede alcanzar una producción por día de 80 Litros. Por lo tanto, se considerará los 102 L como la capacidad de preparación por día.

Tabla 102
Capacidad instalada

Capacidad instalada	días	Unidad	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
Día	1	Litros	103	103	103	103	103
Mes	25	Litros	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
Días al Año(laborables)	300	Litros	30,983	30,983	30,983	30,983	30,983
Días al Año(máximo)	300	Litros	92,948	92,948	92,948	92,948	92,948

Nota: Elaboración Propia

6.1.2 Capacidad Utilizada

a. Criterios

Para la capacidad utilizada se está utilizando el total de litros por producir del programa de producción desde el año 2024 al 2028.

Tabla 103
Capacidad utilizada.

Capacidad Utilizada	Unidad	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
Litros de Planet Wash	Litros	22,062	22,899	23,661	24,448	25,137

Nota: Elaboración Propia

c. Cálculos

Tabla 104
Capacidad

Capacidad	%	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
Capacidad Instalada	Litros	30,983	30,983	30,983	30,983	30,983
Capacidad Utilizada	Litros	22,062	22,899	23,661	24,448	25,137
% Capacidad ociosa	%	29%	26%	24%	21%	19%

Nota: Elaboración Propia

Se puede observar que para cada año existe capacidad ociosa por lo que siempre va a cubrir la demanda para cada mes del periodo que dure el proyecto.

d. Porcentaje de Utilización

Se obtiene que en el año 2028 se alcanzara el mayor porcentaje de utilización del 84% considerando una capacidad utilizada del 25137 Litros.

Tabla 105
Capacidad

Capacidad	%	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
Capacidad Instalada	Litros	30,983	30,983	30,983	30,983	30,983
Capacidad Utilizada	Litros	22,062	22,899	23,661	24,448	25,137
Capacidad Restante	Litros	8,920	8,084	7,321	6,534	5,845
%Utilización	%	71%	74%	76%	79%	81%
% Capacidad ociosa	%	29%	26%	24%	21%	19%

Nota: Elaboración Propia

6.1.3 Capacidad Máxima

a. Criterios

Se asume el trabajo de 24 horas del día, teniendo 3 jornadas de trabajo.

Tabla 106
Capacidad Máxima

Capacidad	%	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
Capacidad Máxima	Litros	92,948	92,948	92,948	92,948	92,948

Nota: Elaboración propia

Se utiliza la capacidad de preparación por día de 100 litros considerando 300 días del año y las 3 jornadas se llega a una capacidad máxima de 92 948 litros de manera anual. Por lo que la empresa no podrá satisfacer un pedido mayor a ese monto porque excede su capacidad máxima.

6.2 Procesos

6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción

Figura 88

Diagrama de flujo para la elaboración de limpiador al seco Planet Wash

Nota: Elaboración Propia

Figura 89
Programa de Fabricación Planet Wash

Nota: Elaboración Propia

Figura 90

Diagrama de flujo de proceso de producción

Nota: Elaboración Propia

Figura 91
Diagrama

	Descripción	Cantidad (L / 200Lt)	Cantidad (Gr / 200Lt)	Cantidad (kg / 200Lt)	Tiempo (Min)	Simbolo					Observaciones	
						○	⇒	D	□	▽		
1	Genapol 28%			0.81								
2	Traslado al area de Mezcla				8							
3	Vaceado en el Cilindro (200lt)				9							
4	Vacear y Mezclar con Nonil Fenol 10			0.81	17							
5	Vacear y Mezclado con Glicerina Liquida			3.24	30							
6	Vacear y Mezclado con Butil Glicol 99°			8.1	24							
7	Vacear y Mezclado con Alcohol Isopropilico 99°			4.86	21							
8	Verificar mezcla homogenea				8							Verificar ausencia de grumos y grasa
9	Trasladar area de mezcla				9							
				17.82	125							

Nota: Elaboración Propia

6.2.2 Programa de producción.

A continuación, se muestran los porcentajes establecidos para cada año de la merma, Sampling y del inventario final. La cual se tomará como base del programa de ventas, las unidades a producir por cada mes y año.

Tabla 107
Programa de producción

Tipo	2024	2025	2026	2027	2028
Merma	2.0%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%
Sampling	4.0%	3.0%	2.5%	2.0%	1.5%
Inventario Final	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

Tabla 108
Programa de producción año 0

Unidades de 500ml		Producción Año 0												
ítem	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Total, Unidades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	525
Merma	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Sampling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Inventario Final	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Inventario Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total, Producción Unidades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	612

Nota: Elaboración Propia

Tabla 109*Programa de producción año 1*

Producción Año 1														
ítems	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Total, Unidades		2100	2100	2100	2940	2940	2940	4200	4200	4200	4620	4830	4830	42003
Merma	2%	42	42	42	59	59	59	84	84	84	92	97	97	840
Sampling	4%	84	84	84	118	118	118	168	168	168	185	193	193	1680
Inventario Final	5%	105	105	147	147	147	210	210	210	231	242	242	214	214
Inventario Inicial		612	105	105	147	147	147	210	210	210	231	242	242	612
Total, Producción Unidades		1719	2226	2268	3117	3117	3180	4452	4452	4473	4908	5120	5092	44125

Nota: Elaboración Propia

Tabla 110*Año de producción año 2*

Producción Año 2														
Item	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Total Unidades		4275	4275	4275	3420	3420	3420	3078	3078	3078	3762	3762	3762	43609
Merma	2.0%	86	86	86	68	68	68	62	62	62	75	75	75	872
Sampling	3.0%	128	128	128	103	103	103	92	92	92	113	113	113	1308
Inventario Final	5%	214	214	171	171	171	154	154	154	188	188	188	222	222
Inventario Inicial		214	214	214	171	171	171	154	154	154	188	188	188	214
Total Producción Unidades		4489	4489	4446	3591	3591	3574	3232	3232	3266	3950	3950	3984	45797

Nota: Elaboración Propia

Tabla 111*Programa de producción año 3*

Producción Año 3														
Item	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Total Unidades		4439	4439	4439	3551	3551	3551	3196	3196	3196	3906	3906	3906	45276

Merma	2.0%	89	89	89	71	71	71	64	64	64	78	78	78	906
Sampling	2.5%	111	111	111	89	89	89	80	80	80	98	98	98	1132
Inventario Final	5%	222	222	178	178	178	160	160	160	195	195	195	230	230
Inventario Inicial		222	222	222	178	178	178	160	160	160	195	195	195	222
Total Producción Unidades		4639	4639	4594	3711	3711	3693	3340	3340	3375	4082	4082	4117	47322

Nota Elaboración Propia

Tabla 112

Programa de producción año 4

Producción Año 4														
Item	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Total Unidades		4609	4609	4609	3687	3687	3687	3318	3318	3318	4056	4056	4056	47008
Merma	2.0%	92	92	92	74	74	74	66	66	66	81	81	81	940
Sampling	2.0%	92	92	92	74	74	74	66	66	66	81	81	81	940
Inventario Final	5%	230	230	184	184	184	166	166	166	203	203	203	239	239
Inventario Inicial		230	230	230	184	184	184	166	166	166	203	203	203	230
Total Producción Unidades		4793	4793	4747	3834	3834	3816	3451	3451	3488	4218	4218	4254	48897

Tabla 113

Programa de producción año 5

Producción Año 5														
Item	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Total Unidades		4785	4785	4785	3828	3828	3828	3445	3445	3445	4211	4211	4211	48805
Merma	2.0%	96	96	96	77	77	77	69	69	69	84	84	84	976
Sampling	1.5%	72	72	72	57	57	57	52	52	52	63	63	63	732
Inventario Final	5%	239	239	191	191	191	172	172	172	211	211	211	0	0
Inventario Inicial		239	239	239	191	191	191	172	172	172	211	211	211	239
Total Producción Unidades		4952	4952	4904	3962	3962	3943	3566	3566	3604	4358	4358	4148	50274

Nota: Elaboración Propia

Tabla 114*Presentación de producción*

Presentación por Producción	2024	2025	2026	2027	2028
Total Unidades	44125	45797	47322	48897	50274
Total Litros	22062	22899	23661	24448	25137

Nota: Elaboración Propia

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos**Tabla 115***Necesidad de materias primas e insumos*

Concepto	%	Unidad	Dic	En e	Feb	Mar	Ab r	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Sep	Oct	No v	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total Litros a Producir		Litros	306	860	13	34	58	58	90	26	26	37	54	60	46	62	99	61	48	37
Nonil Fenol 10		lt	3.1	8.6	1	3	6	6	9	3	3	4	5	6	5	6	0	6	5	4
Merma	5%	lt	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	11	11	12	12	13
Inventario Final	5%	lt	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	11	11	12	12	0
Inventario Inicial		lt	0	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2					
Necesidad de Nonil Fenol 10		lt	4	3	6	7	8	8	9	1	1	2	3	8	7	0.4	1.1	1.2	1.2	1.2
Total Litros a Producir		Litros	306	860	13	34	58	58	90	26	26	37	54	60	46	62	99	61	48	37
Glicerina Líquida		lt	3	9	11	11	16	16	16	22	22	22	25	26	25	221	229	237	244	251
Merma	5%	lt	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	11	11	12	12	13
Inventario Final	5%	lt	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	11	11	12	12	0

Inventario Inicial		lt	0	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2					
Necesidad de Glicerina				3	6	7	8	8	9	1	1	2	3	8	7	0.4	1	1	1	
Líquida		lt	4	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	242	251	259	268	263
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	No	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	13	34	58	58	90	26	26	37	54	60	46	62	99	61	48	37
Butil Glicol 99°		lt	12.2	34	45	45	62	62	64	89	89	89	98	102	102	882	916	946	978	5
Merma	5%	lt	0.6	1.7	2.2	2.3	3.1	3.1	3.2	4.5	4.5	4.5	4.9	5.1	5.1	44	46	47	49	50
Inventario Final	5%	lt	1.7	2.2	2.3	3.1	3.1	3.2	4.5	4.5	4.5	4.9	5.1	5.1	4.5	44	46	47	49	0
Inventario Inicial		lt	0.0	1.7	2.2	2.2	3.1	3.1	3.1	4.4	4.4	4.4	4.9	5.1	5.0					
Necesidad de Butil Glicol 99°		lt	14.6	37	47	48	65	66	68	93	94	94	103	107	106	969	1,003	1,036	1,071	1,051
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	No	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	13	34	58	58	90	26	26	37	54	60	46	62	99	61	48	37
Alcohol Isopropílico 99°		lt	31	86	111	113	156	156	159	223	223	224	245	256	255	2,206	2,290	2,366	2,445	2,514
Merma	5%	lt	1.5	4.3	5.6	5.7	7.8	7.8	7.9	11.1	11.1	11.1	12.12	12.12	11.11	110	114	118	122	126
Inventario Final	5%	lt	4.3	5.6	5.7	7.8	7.8	7.9	11.1	11.1	11.1	12.12	12.12	12.11	11.11	110	114	118	122	0
Inventario Inicial		lt	0.0	4.3	5.5	5.6	7.7	7.7	7.9	11.1	11.1	11.1	12.12	12.12	12.12					
Necesidad de Alcohol Isopropílico 99°		lt	36	92	117	121	164	164	170	234	234	236	258	269	266	2,423	2,508	2,591	2,677	2,627
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	No	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	13	34	58	58	90	26	26	37	54	60	46	62	99	61	48	37

Esencia		kg	1.5	4.3	5.6	5.7	7.8	7.8	7.9	11.1	11.1	11.2	12.2	12.2	12.2	110.3	114.5	118.3	122.2	125.7
Merma	5%	kg	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3
Inventario Final	5%	kg	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.5	5.7	5.9	6.1	0.0
Inventario Inicial		kg	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6
Necesidad de Esencia		kg	1.8	4.6	5.8	6.1	8.2	8.2	8.5	11.7	11.7	11.8	12.9	13.4	13.4	121.1	125.4	129.6	133.9	131.4
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	No	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Agua		litro	336.5	946	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	2,4	2,4	2,4	2,6	2,8	2,8	24,2	25,1	26,0	26,8	27,6
Merma	5%	litro	16.8	3	2	4	7	7	4	.4	.4	.0	.0	.8	.0	3	9	1	5	3
Inventario Final	5%	litro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventario Inicial		litro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Necesidad de Agua		litro	353.3	993	1,2	1,3	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	2,8	2,9	2,9	25,4	26,4	27,3	28,2	29,0
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	No	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Parafina		kg	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	33	34	35	37	38
Merma	5%	kg	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2	2	2	2	2
Inventario Final	5%	kg	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2	2	2	2	0
Inventario Inicial		kg	0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
Necesidad de Parafina		kg	1	6	8	9	2	2	2	7	7	7	8	9	9	0	0	0	0	0
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	No	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1

Cera Carnauba		kg	0.9	2.6	3.3	3.4	4.7	4.7	4.8	6.7	6.7	6.7	7.4	7.7	7.6	66.2	68.7	71.0	73.3	75.4
Merma	5%	kg	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8
Inventario Final	5%	kg	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	3.3	3.4	3.5	3.7	0.0
Inventario Inicial		kg	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
Necesidad de Cera Carnauba		kg	1.1	2.7	3.5	3.6	4.9	4.9	5.1	7.0	7.0	7.1	7.7	8.1	8.0	72.7	75.2	77.7	80.3	78.8
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Cera KLE		kg	0.31	0.8	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	22.0	22.9	23.6	24.4	25.1
Merma	5%	kg	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
Inventario Final	5%	kg	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
Inventario Inicial		kg	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
Necesidad de Cera KLE		kg	0.36	0.9	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	24.2	25.0	25.9	26.7	26.2
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Año	Año	Año	Año	Año
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Emulgador 2106		kg	0.24	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18	18	19	20	20
Merma	5%	kg	0.01	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.88	0.92	0.95	0.98	1.01
Inventario Final	5%	kg	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.88	0.92	0.95	0.98	0.00
Inventario Inicial		kg	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1					
Necesidad de Emulgador 2106		kg	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.03	0.09	0.09	0.10	0.10
Concepto	%	Unidad	Dic	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Año	Año	Año	Año	Año

Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Genapol 28%		kg	3	9	11	11	16	16	16	22	22	22	25	26	25	221	229	237	244	251
Merma	5%	kg	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	11.0	11.4	11.8	12.2	12.6
Inventario Final	5%	kg	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	11	11	12	12	0
Inventario Inicial		kg	0.0	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	0.4	1.1	1.2	1.2	1.2
Necesidad de Genapol 28%		kg	4	10	13	13	17	17	18	25	25	25	27	28	28	242	251	259	268	263

Concepto	%	Unidad	Dic	En e	Feb	Ma r	Ab r	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Sep	Oct	No v	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Colorante al agua		kg	2	4	6	6	8	8	8	11	11	11	12	13	13	110	114	118	122	126
Merma	5%	kg	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
Inventario Final	5%	kg	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	6	6	6	6	0
Inventario Inicial		kg	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Necesidad de Colorante al agua		kg	2	6	7	7	9	9	10	13	13	13	14	14	14	121	125	130	134	131

Concepto	%	Unidad	Dic	En e	Feb	Ma r	Ab r	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Sep	Oct	No v	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Benzoato de Sodio		kg	0.34	0.9	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.8	2.8	24.2	25.1	26.0	26.8	27.6
Merma	5%	kg	0.02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.21	1.26	1.30	1.34	1.38
Inventario Final	5%	kg	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.21	1.26	1.30	1.34	0.00
Inventario Inicial		kg	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.21	1.26	1.30	1.34	0.00
Necesidad de Benzoato de Sodio		kg	0.40	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	26.6	27.5	28.5	29.4	28.9

Concepto	%	Unidad	Dic	En e	Feb	Ma r	Ab r	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Sep	Oct	No v	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total Litros a Producir		Litros	306	860	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	22,0	22,8	23,6	24,4	25,1
Envase 500ml		Unidades	612	1,7	2,2	2,2	3,1	3,1	3,1	4,4	4,4	4,4	4,9	5,1	5,0	44,1	45,7	47,3	48,8	50,2
Merma	2%	Unidades	12	35	45	46	63	63	64	90	90	90	99	103	102	882	916	946	978	1,00
Inventario Final	5%	Unidades	86.0	.3	.4	.8	.8	.0	.6	.6	.7	.4	.0	.6	.5	6	0	6	5	0
Inventario Inicial		Unidades	0	86	111	113	156	156	159	223	223	224	245	256	255	86	224	232	240	248
Necesidad de Envase 500ml		Unidades	710	1,7	2,2	2,3	3,1	3,1	3,3	4,5	4,5	4,5	5,0	5,2	5,1	47,1	48,7	50,4	52,0	51,0

Tipo	Unidad	Merm a	Stock Seguri dad	En e	Feb	Ma r	Ab r	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Sep	Oct	No v	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Nonil Fenol 10	Kilos	5%	5%	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	242	251	259	268	263
Necesidad de Glicerina Líquida	Litros	5%	5%	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	242	251	259	268	263
Necesidad de Butil Glicol 99°	Litros	5%	5%	37	47	48	65	66	68	93	94	94	103	107	106	969	1,003	1,036	1,071	1,051
Necesidad de Alcohol Isopropílico 99°	Litros	5%	5%	92	117	121	164	164	170	234	234	236	258	269	266	2,423	2,508	2,591	2,677	2,627
Necesidad de Esencia	Kilos	5%	5%	5	6	6	8	8	9	12	12	12	13	13	13	121	125	130	134	131
Necesidad de Agua	Litros	5%	5%	993	1,286	1,310	1,800	1,800	1,836	2,571	2,571	2,583	2,834	2,957	2,941	25,482	26,448	27,329	28,238	29,033
Necesidad de Parafina	Kilos	5%	5%	1.4	1.8	1.8	2.5	2.5	2.6	3.5	3.5	3.5	3.9	4.0	4.0	36	38	39	40	39
Necesidad de Cera Carnauba	Kilos	5%	5%	2.7	3.5	3.6	4.9	4.9	5.1	7.0	7.0	7.1	7.7	8.1	8.0	73	75	78	80	79

Necesidad de Cera KLE	Kilos	5%	5%	0.9	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	24	25	26	27	26
Necesidad de Emulgador 2106	Kilos	5%	5%	0.7	0.9	1.0	1.3	1.3	1.4	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	19	20	21	21	21
Necesidad de Genapol 28%	Kilos	5%	5%	10	13	13	17	17	18	25	25	25	27	28	28	242	251	259	268	263
Necesidad de Colorante al agua	Kilos	5%	5%	6	7	7	9	9	10	13	13	13	14	14	14	121	125	130	134	131
Necesidad de Benzoato de Sodio	Kilos	5%	5%	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	27	28	29	29	29
Necesidad de Envase 500ml	Unidad	2%	5%	1,780	2,274	2,357	3,180	3,183	3,308	4,543	4,544	4,586	5,018	5,222	5,165	47,128	48,779	50,403	52,080	51,032

Nota: Elaboración Propia

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.

Tabla 116

Programa de compras de materias primas e insumos.

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Nonil Fenol 10	lt	4	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	242	251	259	268	263
Compra	lt	4	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	242	251	259	268	263
Saldo a favor	lt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total en Stock	lt	4	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	27	21	22	23	21
N° de compras Pedido Mínimo	Bolsa de 1kg	4	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	232	240	248	257	263
Costo Sin IGV	S/	56	140	178	185	250	250	259	357	357	360	394	410	406	3,544	3,668	3,790	3,917	4,007
IGV	S/	10	25	32	33	45	45	47	64	64	65	71	74	73	638	660	682	705	721
Total costo con IGV	S/	66	165	211	218	295	295	306	421	421	425	465	484	479	4,182	4,329	4,473	4,621	4,729
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Glicerina Líquida	lt	4	9	12	12	16	16	17	23	23	24	26	27	27	242	251	259	268	263

Compra	lt	4	9	12	12	16	17	17	23	24	23	26	27	26	232	241	248	257	263
Saldo a favor	lt	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
Total en Stock	lt	4	9	12	13	16	17	18	24	24	24	26	27	27	27	22	22	23	21
N° de compras Pedido	Botella																		
Mínimo	de 1lt	4	9	12	12	16	17	17	23	24	23	26	27	26	232	241	248	257	263
Costo Sin IGV	S/	68	153	203	203	271	288	288	390	407	390	441	458	441	3,932	4,085	4,203	4,356	4,458
IGV	S/	12	27	37	37	49	52	52	70	73	70	79	82	79	708	735	757	784	802
Total costo con IGV	S/	80	180	240	240	320	340	340	460	480	460	520	540	520	4,640	4,820	4,960	5,140	5,260

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Butil Glicol 99°	lt	15	37	47	48	65	66	68	93	94	94	103	107	106	969	1,003	1,036	1,071	1,051
Compra	lt	15	37	46	49	65	66	68	93	94	94	104	107	106	969	962	994	1,027	1,051
Saldo a favor	lt	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Total en Stock	lt	15	37	47	49	66	66	69	94	94	95	104	108	106	106	84	87	90	83
N° de compras Pedido	Bolsa de																		
Mínimo	1kg	15	37	46	49	65	66	68	93	94	94	104	107	106	969	962	994	1,027	1,051
Costo Sin IGV	S/	407	03	47	29	3	0	4	2	9	9	0	2	5	3	8	6	1	2
IGV	S/	73	181	225	239	317	322	332	454	459	459	508	522	517	4,535	4,696	4,852	5,013	5,130
Total costo con IGV	S/	480	84	72	68	0	2	6	6	8	8	8	4	2	8	4	8	4	2

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Alcohol Isopropílico 99°	lt	36	92	117	121	164	164	170	234	234	236	258	269	266	2,423	2,508	2,591	2,677	2,627
Compra	lt	37	91	117	122	163	164	170	234	234	236	258	269	265	2,323	2,405	2,485	2,567	2,627
Saldo a favor	lt	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Total en Stock	lt	37	92	117	122	164	164	170	234	235	237	259	270	266	266	211	218	225	207
N° de compras Pedido	Botella																		
Mínimo	de 1lt	37	91	117	122	163	164	170	234	234	236	258	269	265	2,323	2,405	2,485	2,567	2,627
Costo Sin IGV	S/	909	36	75	98	6	1	8	1	1	0	1	1	3	1	6	2	7	2

IGV	S/	164	403	518	540	721	725	752	1,03	1,03	1,04	1,14	1,19	1,17	10,27	10,63	10,99	11,35	11,62
		1,07	2,6	3,3	3,5	4,72	4,75	4,93	6,78	6,78	6,84	7,48	7,80	7,68	67,36	69,74	72,06	74,44	76,18
Total costo con IGV	S/	3	39	93	38	7	6	0	6	6	4	2	1	5	7	5	5	3	3
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Esencia	kg	2	5	6	6	8	8	9	12	12	12	13	13	13	121	125	130	134	131
Compra	kg	2	5	6	6	8	8	9	11	12	12	13	13	13	116	121	124	128	132
Saldo a favor	kg	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Total en Stock	kg	2	5	7	7	9	9	9	12	12	12	14	14	13	13	11	11	11	11
N° de compras Pedido Minimo	Botella de 1lt	2	5	6	6	8	8	9	11	12	12	13	13	13	116	121	124	128	132
Costo Sin IGV	S/	42	106	127	127	169	169	191	233	254	254	275	275	275	2,458	2,564	2,627	2,712	2,797
IGV	S/	8	19	23	23	31	31	34	42	46	46	50	50	50	442	461	473	488	503
Total costo con IGV	S/	50	125	150	150	200	200	225	275	300	300	325	325	325	2,900	3,025	3,100	3,200	3,300
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Agua	litro	353	993	1,286	1,310	1,800	1,800	1,836	2,571	2,571	2,583	2,834	2,957	2,941	25,482	26,448	27,329	28,238	29,033
Compra	litro	353	993	1,286	1,310	1,800	1,800	1,836	2,571	2,571	2,583	2,834	2,957	2,941	25,482	26,448	27,329	28,238	29,033
Saldo a favor	litro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total en Stock	litro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° de compras Pedido Minimo	m3	0.4	1.0	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.8	3.0	2.9	25.5	26.4	27.3	28.2	29.0
Costo Sin IGV	S/	4	13	16	17	23	23	23	32	32	33	36	37	37	321	334	345	356	366
IGV	S/	1	2	3	3	4	4	4	6	6	6	6	7	7	58	60	62	64	66
Total costo con IGV	S/	5	15	19	19	27	27	27	38	38	38	42	44	44	379	394	407	420	432
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Parafina	kg	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	66	38	39	40	39
Compra	kg	1	1	2	2	2	3	2	4	3	4	4	4	4	35	36	37	39	39
Saldo a favor	kg	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0

Total en Stock	kg	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3
N° de compras Pedido	Bolsa de																		
Minimo	1kg	1	1	2	2	2	3	2	4	3	4	4	4	4	35	36	37	39	39
Costo Sin IGV	S/	24	24	47	47	47	71	47	95	71	95	95	95	95	831	854	878	925	925
IGV	S/	4	4	9	9	9	13	9	17	13	17	17	17	17	149	154	158	167	167
Total costo con IGV	S/	28	28	56	56	56	84	56	112	84	112	112	112	112	980	1,008	1,036	1,092	1,092
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Cera																			
Carnauba	kg	1	3	4	4	5	5	5	7	7	7	8	8	8	73	75	78	80	79
Compra	kg	2	2	4	3	5	5	5	7	7	8	7	8	8	69	72	75	77	79
Saldo a favor	kg	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total en Stock	kg	2	3	4	4	5	5	5	7	7	8	8	8	8	8	6	7	7	7
N° de compras Pedido	Bolsa de																		
Minimo	1kg	2	2	4	3	5	5	5	7	7	8	7	8	8	69	72	75	77	79
Costo Sin IGV	S/	115	115	231	173	288	288	288	403	403	461	403	461	461	3,976	4,149	4,322	4,437	4,553
IGV	S/	21	21	41	31	52	52	52	73	73	83	73	83	83	716	747	778	799	819
Total costo con IGV	S/	136	136	272	204	340	340	340	476	476	544	476	544	544	4,692	4,896	5,100	5,236	5,372
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Cera KLE	kg	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	24	25	26	27	26
Compra	kg	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3	23	24	25	26	26
Saldo a favor	kg	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Total en Stock	kg	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
N° de compras Pedido	Bolsa de																		
Minimo	1kg	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3	23	24	25	26	26
Costo Sin IGV	S/	63	63	63	63	125	63	125	125	188	125	188	125	188	1,442	1,505	1,568	1,631	1,631
IGV	S/	11	11	11	11	23	11	23	23	34	23	34	23	34	260	271	282	293	293
Total costo con IGV	S/	74	74	74	74	148	74	148	148	222	148	222	148	222	1,702	1,776	1,850	1,924	1,924
Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Emulgador 2106	kg	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	19	20	21	21	21

Compra	kg	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	19	19	20	21	21
Saldo a favor	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total en Stock	kg	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
N° de compras Pedido	Bolsa																		
Minimo	250gr	2	3	3	4	5	6	5	8	7	8	8	9	8	74	77	79	83	84
Costo Sin IGV	S/	54	81	81	108	136	163	136	217	190	217	217	244	217	2,007	2,088	2,142	2,251	2,278
IGV	S/	10	15	15	20	24	29	24	39	34	39	39	44	39	361	376	386	405	410
Total costo con IGV	S/	64	96	96	128	160	192	160	256	224	256	256	288	256	2,368	2,464	2,528	2,656	2,688

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Genapol																			
28%	kg	4	10	13	13	17	17	18	25	25	25	27	28	28	242	251	259	268	263
Compra	kg	4	10	13	13	17	17	18	25	25	25	27	28	28	246	244	255	262	268
Saldo a favor	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total en Stock	kg	4	10	13	13	17	17	18	25	25	25	27	28	28	28	21	23	24	22
N° de compras Pedido	Bolsa de																		
Minimo	1kg	4	10	13	13	17	17	18	25	25	25	27	28	28	246	244	255	262	268
Costo Sin IGV	S/	68	169	220	220	288	288	305	424	424	424	458	475	475	4,169	4,136	4,322	4,441	4,542
IGV	S/	12	31	40	40	52	52	55	76	76	76	82	85	85	751	744	778	799	818
Total costo con IGV	S/	80	200	260	260	340	340	360	500	500	500	540	560	560	4,920	4,880	5,100	5,240	5,360

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Colorante al																			
agua	kg	2	6	7	7	9	9	10	13	13	13	14	14	14	121	125	130	134	131
Compra	kg	2	6	7	7	9	9	10	13	13	13	14	14	14	129	127	130	134	137
Saldo a favor	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total en Stock	kg	2	6	7	7	9	9	10	13	13	13	14	14	14	14	11	11	12	11
N° de compras Pedido	Bolsa																		
Minimo	250gr	8	24	28	28	36	36	40	52	52	52	56	56	56	516	506	521	537	548
						1,09	1,09	1,22	1,58	1,58	1,58	1,70	1,70	1,70	15,74	15,43	15,89	16,38	16,71
Costo Sin IGV	S/	244	732	854	854	8	8	0	6	6	6	8	8	8	2	7	5	3	9
IGV	S/	44	132	154	154	198	198	220	286	286	286	308	308	308	2,834	2,779	2,861	2,949	3,009

Total costo con IGV	S/	288	864	1,008	1,008	1,296	1,296	1,440	1,872	1,872	1,872	2,016	2,016	2,016	18,576	18,216	18,756	19,332	19,728
----------------------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Benzoato de Sodio	kg	0	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	27	28	29	29	29
Compra	kg	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	41	37	38	39	40
Saldo a favor	kg	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Total en Stock	kg	1	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
N° de compras Pedido Minimo	Bolsa de 1kg	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	41	37	38	39	40
Costo Sin IGV	S/	19	39	58	58	58	58	58	78	78	78	78	78	78	799	721	741	760	780
IGV	S/	4	7	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	14	144	130	133	137	140
Total costo con IGV	S/	23	46	69	69	69	69	69	92	92	92	92	92	92	943	851	874	897	920

Item	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Necesidad de Envase 500ml	Unidades		1,7	2,2	2,3	3,18	3,18	3,30	4,54	4,54	4,58	5,01	5,22	5,16	47,12	48,77	50,40	52,08	51,03
Compra	Unidades	710	80	74	57	0	3	8	3	4	6	8	2	5	8	9	3	0	2
Saldo a favor	Unidades	1,00	2,0	2,0	3,0	3,00	3,00	3,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	45,00	47,00	48,00	50,00	51,00
Total en Stock	Unidades	0	290	510	236	879	699	516	208	665	121	535	517	295	295	501	357	609	216
N° de compras Pedido Minimo	Millar	1,00	2,2	2,5	3,2	3,87	3,69	3,51	5,20	4,66	5,12	5,53	5,51	5,29					
		0	90	10	36	9	9	6	8	5	1	5	7	5	5,295	4,501	4,357	4,609	4,216
		1	2	2	3	3	3	3	5	4	5	5	5	5	45	47	48	50	51
Costo Sin IGV	S/	254	508	508	763	763	763	763	1,27	1,01	1,27	1,27	1,27	1,27	11,44	11,94	12,20	12,71	12,96
IGV	S/	46	92	92	137	137	137	137	229	183	229	229	229	229	2,059	2,151	2,197	2,288	2,334
Total costo con IGV	S/	300	600	600	900	900	900	900	1,50	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	13,50	14,10	14,40	15,00	15,30

Materia Prima	Unidad	Año 0	En e	Fe b	Ma r	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Nonil Fenol 10	S/	56	140	178	185	250	250	259	357	357	360	394	410	406	3,544	3,668	3,790	3,917	4,007
Glicerina Líquida	S/	68	153	203	203	271	288	288	390	407	390	441	458	441	3,932	4,085	4,203	4,356	4,458
Butil Glicol 99°	S/	380	1,0	1,2	1,3	1,76	1,79	1,84	2,52	2,54	2,54	2,82	2,90	2,87	25,19	26,08	26,95	27,85	28,50
			03	47	29	3	0	4	2	9	9	0	2	5	3	8	6	1	2
Alcohol Isopropílico 99°	S/	909	2,2	2,8	2,9	4,00	4,03	4,17	5,75	5,75	5,80	6,34	6,61	6,51	57,09	59,10	61,07	63,08	64,56
			36	75	98	6	1	8	1	1	0	1	1	3	1	6	2	7	2
Esencia	S/	42	106	127	127	169	169	191	233	254	254	275	275	275	2,458	2,564	2,627	2,712	2,797
Agua	S/	4	13	16	17	23	23	23	32	32	33	36	37	37	321	334	345	356	366
Parafina	S/	24	24	47	47	47	71	47	95	71	95	95	95	95	831	854	878	925	925
Cera Carnauba	S/	115	115	231	173	288	288	288	403	403	461	403	461	461	3,976	4,149	4,322	4,437	4,553
Cera KLE	S/	63	63	63	63	125	63	125	125	188	125	188	125	188	1,442	1,505	1,568	1,631	1,631
Emulgador 2106	S/	54	81	81	108	136	163	136	217	190	217	217	244	217	2,007	2,088	2,142	2,251	2,278
Genapol 28%	S/	68	169	220	220	288	288	305	424	424	424	458	475	475	4,169	4,136	4,322	4,441	4,542
						1,09	1,09	1,22	1,58	1,58	1,58	1,70	1,70	1,70	15,74	15,43	15,89	16,38	16,71
Colorante al agua	S/	244	732	854	854	8	8	0	6	6	6	8	8	8	2	7	5	3	9
Benzoato de Sodio	S/	19	39	58	58	58	58	58	78	78	78	78	78	78	799	721	741	760	780
									1,27	1,01	1,27	1,27	1,27	1,27	11,44	11,94	12,20	12,71	12,96
Envase 500ml	S/	254	508	508	763	763	763	763	1	7	1	1	1	1	1	9	3	2	6
Costo Sin IGV	S/	2,30	5,3	6,7	7,1	9,28	9,34	9,72	13,4	13,3	13,6	14,7	15,1	15,0	132,9	136,6	141,0	145,8	149,0
IGV	S/	1	83	12	46	6	3	7	85	08	43	25	51	39	47	84	65	18	84
Total costo con IGV	S/	414	969	08	86	1	2	1	7	5	6	1	7	7	0	3	2	7	5
		2,71	6,3	7,9	8,4	10,9	11,0	11,4	15,9	15,7	16,0	17,3	17,8	17,7	156,8	161,2	166,4	172,0	175,9
		5	52	20	33	57	25	78	12	03	99	76	78	46	77	87	56	66	20

Nota: Elaboración Propia

6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.

La empresa está conformada por 9 trabajadores que se disponen de la siguiente manera:

MOD: Se encargarán 2 operarios y el Supervisor de planta en el proceso de obtención del limpiador al seco, lo cual suman 3.

MOI: Mano de obra indirecta está conformada por el jefe de venta, jefe de administración, gerente general, asistente administrativo, jefe de operaciones.

Tabla 117
Horas laborales

Horas	8 a 9	9 a 10	10 a 11	11 a 12	12 a 13	13 a 14	14 a 15	15 a 16	16 a 17
Operario 1 y 2									
Supervisor de Producción							Jefe Supervisión		

Horario Semanal de (MOD)Se trabajará de lunes a sábado la cual se dispondrá de horarios de refrigerio diferentes para cada operario.

Cada operario tendrá un almuerzo de 13:30 a 14:30 y de 12:30 a 1:30. Un operario supervisa el funcionamiento de algún equipo mientras que el otro no se encuentre disponible. El jefe de planta quien estará en planta supervisando, monitoreando y apoyando, contará con un horario de almuerzo de 14:30 a 15:30.

El cálculo del número de operarios se realiza en base a los minutos de la preparación del producto relacionado a la cantidad de litros producidos que son 50L. La cantidad en litros producidos que son 50 L se utilizaran para el cálculo de cantidad de lotes diarios lo cual considera

25 días al mes. Así mismo el dato de la cantidad de lotes diarios se multiplicará por los minutos 319 que corresponde el tiempo del preparado y dividido por los minutos de jornada laboral que es el 80% de 480 min. Se obtiene el siguiente grafico:

Tabla 118

Lotes Diarios / Operarios.

Cantidad de Lotes Diarios												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2024	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
2025	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
2026	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8
2027	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
2028	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8

Cantidad de Operarios												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2024	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2025	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2026	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2027	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
2028	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0

Nota: Elaboración Propia

Se observa la cantidad requerida de operarios por mes por el periodo de 5 años. Se concluye que por año se necesitará contratar 1 operarios.

6.3. Tecnología para el proceso

6.3.1. Maquinarias.

Cocina eléctrica: Esta cocina es perfecta para la unión de cera de carnauba, cera kle, la parafina y Emulgador, a fuego lento se irá diluyendo los materiales pasando de fase sólida a fase líquida. Todo el cuerpo está hecho de vitrocerámica.

Sus principales características son: Una potencia de 2000 watts. Cuenta con 10 Niveles de potencia de cocción Rango de temperatura desde 60°C hasta 240°C. Temporizador, Visualización LED de 0 a 180 Min. Control de sensores de toque. Detección de objetos pequeños. Protección sobre calentamientos. Superficie: vitrocerámicas de alta calidad. Dimensiones: 28.5 cm x 31.5cm

-Precio: S/. 379.00

Figura 92
Cocina eléctrica

Nota: Elaboración Propia

Agitador eléctrico móvil: El diseño de este equipo permite trabajar en un cilindro que esté encima de un paleta. Cuenta con un sistema de sujeción del barril eficaz y rápido para trabajar con plena seguridad. Entre sus características:

Motorreductor italiano de 2.0 HP trifásico Columna de de 2.2m Sistema Elevadizo mecánico para el motorreductor., Eje y aspa del agitador inoxidable a medida del cliente

Precio: 3500

Figura 93
Mezclador Eléctrico

Nota: Elaboración Propia

Balanza Industrial TCS 500 KG Digital con Plataforma: Esta balanza está diseñada específicamente para trabajos pesados, ya que cuenta con una plataforma de acero inoxidable altamente resistente. La capacidad de pesaje de la balanza es altamente precisa y cumple con los estándares comerciales. Proporciona comodidad y una rápida disponibilidad para mejorar el desempeño laboral, lo que permite una mayor fluidez en el trabajo. La balanza se ha diseñado con procedimientos de alta calidad entonados sus niveles electrónicos, lo que favorece su durabilidad. Además, cuenta con una batería interna recargable de alta duración que permite continuar trabajando en caso de interrupción de servicio electrónico.

La balanza tiene capacidad máxima de peso de 500 Kg. y un peso mínimo de 0.5 Kg. con una graduación de 50 gramos y puede medir en unidades de gramos y kilogramos. También tiene una función de Tara y una pantalla LCD que muestra el peso, el precio unitario y el precio total. Además, tiene 7 memorias de precios y la capacidad de sumar hasta 99 operaciones. El teclado es de goma táctil y funciona con la batería de 4V que se recarga con 220VAC. Precio: S/. 217.00

Figura 94
Balanza Industrial

Nota: Elaboración Propia

Máquina Llenadora de Líquidos viscosos: características: tiene un volumen de llenado en mililitros de 100 a 1000 mililitros, cuenta con un peso de 40 kg y una conexión de 220 V AC. Es ideal para llenar entre 10 a 30 unidades por minuto, dependiendo del volumen de llenado configurado. Precio: S/. 6,062

Figura 95
*Máquina Llenadora de Líquidos
y Semilíquidos ZL10*

Nota: Elaboración Propia

Máquina Etiquetadora de superficie cilíndrica: El modelo SL-130, está construido a base de aluminio anodizado y acero inoxidable, diseñado para etiquetar con uno o dos

etiquetas envases rígidos de superficie cilíndrica. Capacidad de 20 unidades/min Precio: S/.
21000

Figura 96
*Máquina Etiquetadora de Tubos
Colapsables ZE10*

Nota: Elaboracion Propia

Maquina tapadora: La máquina dispone de un transportador de velocidad variable que desplaza los envases hasta la zona de encuentro con la tapa. Maquinas utilizados en la industria de: alimentos, aceites y lubricantes, farmacéutica, bebidas saborizadas, bebidas alcohólicas, agroquímicos, productos de limpieza. Capacidad de 30 a 40 tapas/min.

Precio: S/. 15,000

Figura 97
Maquina tapadora de husillo de tornillo

Nota: Elaboracion Propia

Tabla 119
Maquinarias

Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit S/	Total cost. (sin IGV)	IGV 18%	Total Precio (con IGV)	Tipo
Cocina eléctrica	UNIDAD	2	S/ 321	S/ 642	S/ 116	S/ 758	No Depreciable
Agitador Eléctrico móvil	UNIDAD	1	S/ 2,966	S/ 2,966	S/ 534	S/ 3,500	No Depreciable
Balanza electrónica 150kg	UNIDAD	1	S/ 184	S/ 184	S/ 33	S/ 217	No Depreciable
Maquina Llenadora de líquidos	UNIDAD	1	S/ 5,137	S/ 5,137	S/ 925	S/ 6,062	Depreciable
Maquina Etiquetadora	UNIDAD	1	S/ 17,797	S/ 17,797	S/ 3,203	S/ 21,000	Depreciable
Maquina Tapadora	UNIDAD	1	S/ 12,712	S/ 12,712	S/ 2,288	S/ 15,000	Depreciable
Monto Total (Inc. IGV)		7	S/ 39,117	S/ 39,438	S/ 7,099	S/ 46,537	

Nota: Elaboracion Propia

6.3.2. Equipos.

Tabla 120

Equipos producción

Equipos producción

Descripción	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Tipo
Aire acondicionado	1	S/ 1,695	S/ 1,695	S/ 305	S/ 2,000	Depreciable
Laptop HP Pavilion 15	1	S/ 1,800	S/ 1,800	S/ 324	S/ 2,124	Depreciable
Mesas de acero inoxidable	1	S/ 490	S/ 490	S/ 88	S/ 578	No Depreciable
Horno Microondas	1	S/ 678	S/ 678	S/ 122	S/ 800	No Depreciable
Balanza Industrial	1	S/ 308	S/ 308	S/ 56	S/ 364	No Depreciable
Dispensador de Agua	1	S/ 339	S/ 339	S/ 61	S/ 400	No Depreciable
Celulares	2	S/ 469	S/ 938	S/ 169	S/ 1,107	No Depreciable
Estantes acero inoxidable	4	S/ 900	S/ 3,600	S/ 648	S/ 4,248	No Depreciable
		TOTAL	S/ 9,848	S/ 1,773	S/ 11,621	

Nota: Elaboración Propia

Tabla 121*Equipos Administración / Ventas***Equipos Administración**

Descripción	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Tipo
Aire acondicionado	1	S/ 1,695	S/ 1,695	S/ 305	S/ 2,000	Depreciable
Laptop HP Pavilion 15	1	S/ 1,800	S/ 1,800	S/ 324	S/ 2,124	Depreciable
Impresora láser a color	1	S/ 1,399	S/ 1,399	S/ 252	S/ 1,651	Depreciable
Proyector y Ecran	1	S/ 2,029	S/ 2,029	S/ 365	S/ 2,394	No Depreciable
Dispensador de Agua	1	S/ 339	S/ 339	S/ 61	S/ 400	No Depreciable
Horno Microondas café	1	S/ 800	S/ 800	S/ 144	S/ 944	No Depreciable
Celulares	2	S/ 805	S/ 1,610	S/ 290	S/ 1,900	No Depreciable
TOTAL			S/ 9,672	S/ 1,741	S/ 11,413	

Nota: Elaboracion Propia

Equipos Ventas

Descripción	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Tipo
Aire acondicionado portátil	1	S/ 1,695	S/ 1,695	S/ 305	S/ 2,000	Depreciable
Laptop HP Pavilion 15	2	S/ 1,800	S/ 3,600	S/ 648	S/ 4,248	Depreciable
Dispensador de Agua	1	S/ 339	S/ 339	S/ 61	S/ 400	No Depreciable
Celulares	2	S/ 469	S/ 938	S/ 169	S/ 1,107	No Depreciable
TOTAL			S/ 6,572	S/ 1,183	S/ 7,755	

Nota: Elaboracion Propia

6.3.3. Herramientas.

Tabla 122

Herramientas

Herramientas								
Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Reposición	
Estoca Hidráulica	UNIDAD	1	S/ 1,102	S/ 1,102	S/ 198	S/ 1,300	Anual	
Set 120 Herramientas	UNIDAD	1	S/ 550	S/ 550	S/ 99	S/ 649	Anual	
Set 3 Alicates Aislados	UNIDAD	3	S/ 164	S/ 493	S/ 89	S/ 582	Anual	
Taladro Percutor 18V + Atornillador de Impacto	UNIDAD	2	S/ 762	S/ 1,524	S/ 274	S/ 1,798	Anual	
TOTAL				S/ 3,669	S/ 660	S/ 4,329		

Nota Elaboracion Propia

6.3.4. Utensilios.

Tabla 123

Utensilios

Utensilios								
Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Reposición	
Olla de 20 lt. En acero inoxidable	UNIDAD	1	S/ 322.0	S/ 322.0	S/ 58.0	S/ 380.0	Anual	
Jarra medidora de Policarbonato	UNIDAD	4	S/ 38.1	S/ 152.5	S/ 27.5	S/ 180.0	Semenestral	
Termómetro Digital	UNIDAD	4	S/ 66.9	S/ 267.8	S/ 48.2	S/ 316.0	Semenestral	
Guantes resistentes al calor	UNIDAD	12	S/ 21.9	S/ 262.8	S/ 47.3	S/ 310.1	Trimestral	
Guantes resistentes a químicos	UNIDAD	12	S/ 10.0	S/ 120.0	S/ 21.6	S/ 141.6	Trimestral	
Mascarillas 3M	UNIDAD	12	S/ 189.0	S/ 2,268.0	S/ 408.2	S/ 2,676.2	Semestral	
Trajes De Bioseguridad	UNIDAD	12	S/ 38.0	S/ 456.0	S/ 82.1	S/ 538.1	Semestral	

Gorro Descartable	UNIDAD	12	S/ 16.0	S/ 192.0	S/ 34.6	S/ 226.6	Mensual
Lentes 3M	UNIDAD	12	S/ 137.0	S/ 1,644.0	S/ 295.9	S/ 1,939.9	Semestral
Casco 3m H-700	UNIDAD	12	S/ 60.0	S/ 720.0	S/ 129.6	S/ 849.6	Semestral
Tanque tipo barril	UNIDAD	1	S/ 200.0	S/ 200.0	S/ 36.0	S/ 236.0	Semestral
Botas De Pvc	UNIDAD	12	S/ 109.0	S/ 1,308.0	S/ 235.4	S/ 1,543.4	Semestral
			TOTAL	S/ 7,913	S/ 1,424	S/ 9,338	

Nota: Elaboracion Propia

6.3.5. Mobiliario.

Tabla 124

Mobiliario Producción.

Mobiliario Producción

Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Reposición
Casilleros con 9 separaciones	UNIDAD	1	S/ 900	S/ 900	S/ 162	S/ 1,062	Cada 5 años
Sillas	UNIDAD	8	S/ 109	S/ 872	S/ 157	S/ 1,029	Cada 5 años
Estante de tres niveles	UNIDAD	4	S/ 800	S/ 3,200	S/ 576	S/ 3,776	Cada 5 años
Escritorio de oficina	UNIDAD	2	S/ 269	S/ 538	S/ 97	S/ 635	Cada 5 años
			TOTAL	S/ 5,510	S/ 992	S/ 6,502	

Nota: Elaboracion Propia

Tabla 125
Mobiliario Ventas.

Mobiliario Ventas

Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Reposición
Escritorio de oficina	UNIDAD	2	S/ 269	S/ 538	S/ 97	S/ 635	Cada 5 años
Estantes	UNIDAD	1	S/ 299	S/ 299	S/ 54	S/ 353	Cada 5 años
Sillas de escritorio	UNIDAD	2	S/ 159	S/ 318	S/ 57	S/ 375	Cada 5 años
			TOTAL	S/ 1,155	S/ 208	S/ 1,363	

Nota: Elaboracion Propia

Tabla 126
Mobiliario Administración.

Mobiliario Administración

Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Reposición
Escritorio de oficina	UNIDAD	2	S/ 269	S/ 538	S/ 97	S/ 635	Cada 5 años
Estantes	UNIDAD	1	S/ 299	S/ 299	S/ 54	S/ 353	Cada 5 años
Mueble 2 cuerpos	UNIDAD	1	S/ 1,100	S/ 1,100	S/ 198	S/ 1,298	Cada 5 años
Escritorio Pequeño	UNIDAD	1	S/ 129	S/ 129	S/ 23	S/ 152	Cada 5 años
Sillas	UNIDAD	6	S/ 90	S/ 539	S/ 97	S/ 636	Cada 5 años
Mesa de Reuniones	UNIDAD	1	S/ 3,700	S/ 3,700	S/ 666	S/ 4,366	Cada 5 años
Sillas Giratorias	UNIDAD	3	S/ 169	S/ 507	S/ 91	S/ 598	Cada 5 años
Sillas de Gerencia	UNIDAD	1	S/ 359	S/ 359	S/ 65	S/ 424	Cada 5 años
			TOTAL	S/ 7,171	S/ 1,291	S/ 8,462	

6.3.6. Útiles de oficina.

Tabla 127

Útiles de oficina.

Útiles de oficina

Descripción	Cantidad	Cost. unit	Valor Venta	IGV 18%	Total Precio	Reposición
Caja de lapiceros.	5	S/ 16.4	S/ 82.0	S/ 14.8	S/ 96.8	Mensual
Caja de cuadernos	2	S/ 32.8	S/ 65.6	S/ 11.8	S/ 77.4	Mensual
Caja de clips	10	S/ 1.9	S/ 19.0	S/ 3.4	S/ 22.4	Mensual
Perforadores	5	S/ 6.5	S/ 32.5	S/ 5.9	S/ 38.4	Mensual
Archivadores A4	15	S/ 7.0	S/ 105.0	S/ 18.9	S/ 123.9	Mensual
Folders manila	15	S/ 1.5	S/ 22.5	S/ 4.1	S/ 26.6	Mensual
Hojas bond	10	S/ 22.0	S/ 220.0	S/ 39.6	S/ 259.6	Mensual
Reglas plástico 30cm	5	S/ 1.6	S/ 8.0	S/ 1.4	S/ 9.4	Mensual
Resaltadores amarillos	15	S/ 3.4	S/ 51.0	S/ 9.2	S/ 60.2	Mensual
Grapador	5	S/ 13.9	S/ 69.5	S/ 12.5	S/ 82.0	Semestral
Caja de grapas	10	S/ 3.5	S/ 35.0	S/ 6.3	S/ 41.3	Mensual
Saca grapas	5	S/ 2.1	S/ 10.5	S/ 1.9	S/ 12.4	Semestral
Calculadora	3	S/ 31.9	S/ 95.7	S/ 17.2	S/ 112.9	Semestral
Huellero	2	S/ 11.4	S/ 22.8	S/ 4.1	S/ 26.9	Semestral
Total			S/ 839.1	S/ 151.0	S/ 990.1	

Nota: Elaboracion Propia

Tabla 128
Útiles de limpieza.

Útiles de limpieza

DESCRIPCION	CANT.	COST. UNIT S/	Valor Venta	IGV 18%	TOTAL PRECIO	Reposición
Limpia Vidrios 3.8 L	1	S/ 21.9	S/ 21.9	S/ 3.9	S/ 25.8	Mensual
Alcohol Spray	10	S/ 9.9	S/ 99.0	S/ 17.8	S/ 116.8	Mensual
Ambientador Galón	2	S/ 15.0	S/ 30.0	S/ 5.4	S/ 35.4	Mensual
Trapeador Escurridor Plano	2	S/ 49.9	S/ 99.8	S/ 18.0	S/ 117.8	Mensual
Sacagrasa Limón Sapolio 5 litros	1	S/ 32.5	S/ 32.5	S/ 5.9	S/ 38.4	Mensual
Pulverizador Con Envase	5	S/ 6.5	S/ 32.5	S/ 5.9	S/ 38.4	Mensual
Bolsa negra de basura 50 litros x50unids	4	S/ 21.3	S/ 85.2	S/ 15.3	S/ 100.5	Mensual
Papel Toalla Elite	10	S/ 11.9	S/ 119.0	S/ 21.4	S/ 140.4	Mensual
Ayudin de 520g	2	S/ 7.9	S/ 15.8	S/ 2.8	S/ 18.6	Mensual
Detergente x Kg	2	S/ 2.9	S/ 5.7	S/ 1.0	S/ 6.7	Mensual
Trapo industrial x Kg	4	S/ 3.5	S/ 14.0	S/ 2.5	S/ 16.5	Mensual
Franela amarilla	2	S/ 6.9	S/ 13.8	S/ 2.5	S/ 16.3	Mensual
Trapeadores	4	S/ 21.9	S/ 87.6	S/ 15.8	S/ 103.4	Mensual
Guantes negros	2	S/ 13.9	S/ 27.8	S/ 5.0	S/ 32.8	Mensual
Jabón Líquido	4	S/ 7.5	S/ 30.0	S/ 5.4	S/ 35.4	Mensual
Paquete De Papel Higiénico	2	S/ 15.0	S/ 30.0	S/ 5.4	S/ 35.4	Mensual
Escobas	2	S/ 15.0	S/ 30.0	S/ 5.4	S/ 35.4	Mensual
Recogedores	2	S/ 6.5	S/ 13.0	S/ 2.3	S/ 15.3	Mensual
Baldes	2	S/ 19.9	S/ 39.8	S/ 7.2	S/ 47.0	Mensual
Total			S/ 827.4	S/ 148.9	S/ 976.3	

Nota: Elaboracion Propia

6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.

Tabla 129

Programa de mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Programa de mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Descripción	Cant.	Frecuencia	Costo x máquina x servicio con IGV	IGV	Costo x máquina x servicio sin IGV	Junio	Diciembre	2024	2025	2026	2027	2028
Cocina eléctrica	1	SEMESTRAL	S/ 350	S/ 53	S/ 297	S/ 297	S/ 297	S/ 593				
Agitador eléctrico móvil barril 2001	2	SEMESTRAL	S/ 900	400	S/ 500	S/ 500	S/ 500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Balanza industrial	1	SEMESTRAL	S/ 450	300	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 300				
Maquina llenadora de líquidos	1	ANUAL	S/ 85	-S/ 165	S/ 250	S/ 0	S/ 250	S/ 250	S/ 250	S/ 250	S/ 250	S/ 250
Maquina etiquetadora de tubos Colapsables	1	ANUAL	S/ 85	-S/ 215	S/ 300	S/ 0	S/ 300	S/ 300	S/ 300	S/ 300	S/ 300	S/ 300
Maquina tapadora de huesillo de tornill	1	ANUAL	S/ 85	-S/ 235	S/ 320	S/ 0	S/ 320	S/ 320	S/ 320	S/ 320	S/ 320	S/ 320
		Total	S/ 1,785	S/ 588	S/ 1,197	S/ 947	S/ 1,197	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143

Nota: Elaboracion Propia

6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Tabla 130

Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Programa de Reposición de Utensilios

Descripción	Unidad	Cantidad	Cost. unit	Total, cost.	IGV 18%	Total Precio con IGV	Frecuencia	2024	2025	2026	2027	2028
Olla de 20 lt. En acero inoxidable	Unidad	1	S/ 322	S/ 322	S/ 58	S/ 380	Anual	S/ 322				
Jarra medidora de Policarbonato	Unidad	4	S/ 38	S/ 153	S/ 27	S/ 180	Semestral	S/ 305				
Termómetro Digital	Unidad	4	S/ 67	S/ 268	S/ 48	S/ 316	Semestral	S/ 536				
Guantes resistentes al calor	Unidad	12	S/ 22	S/ 263	S/ 47	S/ 310	Trimestral	S/ 1,051				
Guantes resistentes a químicos	Unidad	12	S/ 10	S/ 120	S/ 22	S/ 142	Trimestral	S/ 480				
Mascarillas 3M	Unidad	12	S/ 189	S/ 2,268	S/ 408	S/ 2,676	Semestral	S/ 4,536				
Trajes De Bioseguridad	Unidad	12	S/ 38	S/ 456	S/ 82	S/ 538	Semestral	S/ 912				
Gorro Descartable	Unidad	12	S/ 16	S/ 192	S/ 35	S/ 227	Mensual	S/ 2,304				
Lentes 3M	Unidad	12	S/ 137	S/ 1,644	S/ 296	S/ 1,940	Semestral	S/ 3,288				
Casco 3m H-700	Unidad	12	S/ 60	S/ 720	S/ 130	S/ 850	Semestral	S/ 1,440				
Tanque tipo barril	Unidad	1	S/ 200	S/ 200	S/ 36	S/ 236	Semestral	S/ 400				

Botas De Pvc	Unidad	12	S/ 109	S/ 1,308	S/ 235	S/ 1,543	Semestral	S/ 2,616				
			Total	S/ 7,913	S/ 1,424	S/ 9,338	Total	S/ 18,190				
							IGV	S/ 3,274				
							Total con IGV	S/ 21,464				

Nota: Elaboracion Propia

6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas.

Tabla 131

Programa de compras posteriores

Útiles de Limpieza

DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Cost. unit	Total cost.	IGV 18%	Total Precio	Frecuencia	2024	2025	2026	2027	2028
Limpia Vidrios 3.8 L	UND	1	S/ 22	S/ 22	S/ 4	S/ 26	Mensual	S/ 262.8				
Alcohol Spray	UND	10	S/ 10	S/ 99	S/ 18	S/ 117	Mensual	S/ 1,188.0				
Ambientador Galón	UND	2	S/ 15	S/ 30	S/ 5	S/ 35	Mensual	S/ 360.0				
Trapeador Escurridor Plano	UND	2	S/ 50	S/ 100	S/ 18	S/ 118	Mensual	S/ 1,197.6				
Sacagrasa Limón Sapolio 5 litros	UND	1	S/ 33	S/ 33	S/ 6	S/ 38	Mensual	S/ 390.0				
Pulverizador Con Envase	UND	5	S/ 7	S/ 33	S/ 6	S/ 38	Mensual	S/ 390.0				

Bolsa negra de basura 50 litros x50unids	UND	4	S/ 21	S/ 85	S/ 15	S/ 101	Mensual	S/ 1,022.4	S/ 1,022.4	S/ 1,022.4	S/ 1,022.4	S/ 1,022.4
Papel Toalla Elite	UND	10	S/ 12	S/ 119	S/ 21	S/ 140	Mensual	S/ 1,428.0	S/ 1,428.0	S/ 1,428.0	S/ 1,428.0	S/ 1,428.0
Ayudin de 520g	UND	2	S/ 8	S/ 16	S/ 3	S/ 19	Mensual	S/ 189.6				
Detergente x Kg	UND	2	S/ 3	S/ 6	S/ 1	S/ 7	Mensual	S/ 68.4				
Trapo industrial x Kg	UND	4	S/ 4	S/ 14	S/ 3	S/ 17	Mensual	S/ 168.0				
Franela amarilla	UND	2	S/ 7	S/ 14	S/ 2	S/ 16	Mensual	S/ 165.6				
Trapeadores	UND	4	S/ 22	S/ 88	S/ 16	S/ 103	Mensual	S/ 1,051.2	S/ 1,051.2	S/ 1,051.2	S/ 1,051.2	S/ 1,051.2
Guantes negros	UND	2	S/ 14	S/ 28	S/ 5	S/ 33	Mensual	S/ 333.6				
Jabón Líquido	UND	4	S/ 8	S/ 30	S/ 5	S/ 35	Mensual	S/ 360.0				
Paquete De Papel Higiénico	UND	2	S/ 15	S/ 30	S/ 5	S/ 35	Mensual	S/ 360.0				
Escobas	UND	2	S/ 15	S/ 30	S/ 5	S/ 35	Mensual	S/ 360.0				
Recogedores	UND	2	S/ 7	S/ 13	S/ 2	S/ 15	Mensual	S/ 156.0				
Baldes	UND	2	S/ 20	S/ 40	S/ 7	S/ 47	Mensual	S/ 477.6				
			Total	S/ 827	S/ 149	S/ 976	Total	S/ 9,928.8	S/ 9,928.8	S/ 9,928.8	S/ 9,928.8	S/ 9,928.8
							IGV	S/ 1,787.2	S/ 1,787.2	S/ 1,787.2	S/ 1,787.2	S/ 1,787.2
							Total con IGV	S/ 11,716.0	S/ 11,716.0	S/ 11,716.0	S/ 11,716.0	S/ 11,716.0

Nota: Elaboracion Propia

Tabla 132*Programa de reposición de útiles***UTILES DE
OFICINA**

DESCRIPCION	UNID	Cantida d	Cost. unit	Total, cost.	IGV 18%	Total, Precio	Frecuencia	2024	2025	2026	2027	2028
Caja de lapiceros.	UND	5	S/ 16	S/ 82	S/ 15	S/ 97	Mensual	S/ 984.0				
Caja de cuadernos	UND	2	S/ 33	S/ 66	S/ 12	S/ 77	Mensual	S/ 787.2				
Caja de clips	UND	10	S/ 2	S/ 19	S/ 3	S/ 22	Mensual	S/ 228.0				
Perforadores	UND	5	S/ 7	S/ 33	S/ 6	S/ 38	Mensual	S/ 390.0				
Archivadores A4	UND	15	S/ 7	S/ 105	S/ 19	S/ 124	Mensual	S/ 1,260.0	S/ 1,260.0	S/ 1,260.0	S/ 1,260.0	S/ 1,260.0
Folders manila	UND	15	S/ 2	S/ 23	S/ 4	S/ 27	Mensual	S/ 270.0				
Hojas bond	UND	10	S/ 22	S/ 220	S/ 40	S/ 260	Mensual	S/ 2,640.0	S/ 2,640.0	S/ 2,640.0	S/ 2,640.0	S/ 2,640.0
Reglas plástico 30cm	UND	5	S/ 2	S/ 8	S/ 1	S/ 9	Mensual	S/ 96.0				
Resaltadores amarillos	UND	15	S/ 3	S/ 51	S/ 9	S/ 60	Mensual	S/ 612.0				
Grapador	UND	5	S/ 14	S/ 70	S/ 13	S/ 82	Semestral	S/ 27.8				
Caja de grapas	UND	10	S/ 4	S/ 35	S/ 6	S/ 41	Mensual	S/ 420.0				
Saca grapas	UND	5	S/ 2	S/ 11	S/ 2	S/ 12	Semestral	S/ 4.2				
Calculadora	UND	3	S/ 32	S/ 96	S/ 17	S/ 113	Semestral	S/ 63.8				
Huellero	UND	2	S/ 11	S/ 23	S/ 4	S/ 27	Semestral	S/ 22.8				
			Total	S/ 839	S/ 151	S/ 990	Total	S/ 7,805.8	S/ 7,805.8	S/ 7,805.8	S/ 7,805.8	S/ 7,805.8
							IGV	S/ 1,405.0	S/ 1,405.0	S/ 1,405.0	S/ 1,405.0	S/ 1,405.0
							Total con IGV	S/ 9,210.8	S/ 9,210.8	S/ 9,210.8	S/ 9,210.8	S/ 9,210.8

Nota: Elaboración Propia

6.4. Localización

6.4.1. Macro localización.

Nuestro local del proyecto MAS GROUP S.A.C. Funcionará como planta de fabricación, oficinas administrativas, almacén de materia prima y recepción de mercadería. Considerando esos factores para la elección de su localización, se aplicará la siguiente matriz de decisión para evaluar las variables a considerar:

Tabla 133
Matriz de decisión.

Matriz de Decisión

VARAIBLES	PESO
Cercanía a los canales venta	0.25
Concentración de Target	0.25
Cercanía de proveedores	0.2
Vías de Acceso	0.15
Acceso al personal	0.15
Total	1

Nota: Elaboración Propia

Del mismo modo, se considerará la localización de las zonas para el mercado objetivo:

Zona 6: Jesús María, Pueblo libre, Lince, Magdalena, San Miguel.

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina.

Zona Lima Norte: Distrito de San Martín,

Se determinó evaluar tres opciones para la ubicación de nuestro local de funcionamiento del proyecto, siendo las zonas analizadas las siguientes:

Opción 1: Distrito de La Victoria Limita con los distritos de Cercado de Lima, Lince, San Isidro, San Borja y San Luis. Habitado por 16,539 hogares en el periodo 2018.

Figura 98
Localización opción 1

Nota: Recuperado de Google Maps

Opción 2: Distrito de Cercado de Lima. Limita con los distritos de Jesús María, al sur con el distrito de Pueblo Libre, y al oeste nuevamente con el distrito de Lima. El 23.1% pertenecen al nivel socioeconómico B.

Figura 99
Localización opción 2

Nota: Recuperado de Google Maps

Opción 3: Distrito de Los Olivos, Limita por el norte con el distrito de Puente Piedra, por el sur y oeste con San Martín de Porres, y este con los distritos de Independencia y Comas limita con los distritos de Cercado de Lima, de Jesús María, al sur con el distrito de Pueblo Libre, y al oeste nuevamente con el distrito de Lima.

Figura 100
Localización opción 3

Nota: Recuperado de Google Maps

A continuación, se procede a realizar la ponderación de las calificaciones de cada distrito para determinar la ubicación idónea:

Tabla 134
Variables Generales

Variables		Zonas Evaluadas					
		La Victoria		Cercado de Lima		Los Olivos	
		Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.
Cercanía a canales Ventas	0.25	9	2.25	6	1.5	6	1.5
Concentración de Target	0.25	6	1.5	8	2	7	1.75
Cercanía a proveedores	0.2	10	2	7	1.4	5	1
Vías de Acceso	0.15	8	1.2	7	1.05	7	1.05
Acceso al Personal	0.15	8	1.2	7	1.05	6	0.9
Total			8.15		7.00		6.20

Nota: Elaboración Propia

Según el resultado se puede observar que el distrito de la Victoria es la mejor opción para la localización de la empresa así mismo, el distrito de Cercado de Lima quedaría como segunda opción.

6.4.2. Micro localización.

Evaluada la macro localización de la empresa, se procede a evaluar a través de la matriz de evaluación, el punto idóneo donde estará situada nuestra empresa.

Tabla 135
Matriz de decisión

Matriz de Decisión

VARAIBLES	PESO
Tamaño del Local	0.25
Costo del Alquiler	0.25
Costo de Servicios	0.2
Acceso de descarga	0.15
Seguridad Zona	0.15

Total 1
Elaboración Propia

Tabla 136
Alternativas de alquiler

Alternativa 1	
	Precio del alquiler: s/.13000 Referencia: Av. abtao cdr 2 México área 400m2 1 baño 2 ambientes
https://www.laencontre.com.pe/inmueble/517580	
Nota: elaboración Propio	
Alternativa 2	
	Precio del alquiler: s/.3162 Nicolas Arriola 913 área 202.95m2 3 ambientes
https://casas.trovit.com.pe/listing/ocasion-la-victoria-alquiler-de-ofic-taller-deposito-en-la-av-arriola.1xa11e1hD1J1l	
Nota: elaboración Propio	
Alternativa 3	

Precio del alquiler: s/.17464
 Avenida Arriola Mercado de frutas
 área útil 710m²
 Habitaciones: 6 oficinas; 1 baño
 3 niveles

<https://www.laencontre.com.pe/inmueble/606288>

Nota: elaboración Propio

Tabla 137
Variables específicas

Variables		La victoria					
		jirón Abtao		Nicolas Arriola		Av Arriola	
		Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.
Tamaño del Local	0.2	10	2	10	2	5	1
Costo del Alquiler	0.2	2	0.4	4	0.8	7	1.4
Costo de Servicios	0.25	5	1.25	5	1.25	6	1.5
Acceso de descarga	0.15	10	1.5	10	1.5	6	0.9
Seguridad Zona	0.2	8	1.6	8	1.6	5	1
Total			6.75		7.15		5.80

Nota: Elaboración Propia

Mediante la matriz se determinó que la mejor opción para alquilar un local industrial en el distrito de la victoria es el local de la alternativa 2 situado en la av. Nicolás Arriola 913. Tiene un precio de alquiler de 3230. Cuenta con un 2 y 3 nivel de 170m², presenta 3 ambientes amplios y 3 baños. Al estar situado en el distrito de la Victoria, se encuentra cercano a los distritos de la zona 6 y zona 7 y parte de los distritos de Lima Norte por lo que el tiempo y distancia de envío de los productos es corto.

Figura 102
Visita externa del local

Nota: Elaboracion Propia

Figura 101
Visita Interna del Local

Nota: Elaboracion Propia

Figura 103
Visita Interna del local

Nota: Elaboracion Propia

6.4.3. Gastos de adecuación.

Para que se efectuó el buen funcionamiento de las áreas de administración, producción y almacenamiento se incurrirá en los gastos de acondicionamiento del local industrial.

Tabla 138
Gastos de adecuación

Gastos de Adecuación		can	Precio	Precio		Valor
Detalle	Unidad de Medida	t	Unitario	Total	Igv	Neto
Almacén	Anaqueles de acero inoxidable(100x40x160cm)	1	150	150	23	127
Producción	Mesa de acero Inoxidable(1.50cmx60cm)	1	560	560	85	475

Administrativa	Aire Acondicionado	1	2119	2119	32 3	1796
Vigilancia	Cámara vigilancia YI 1080p	4	180	720	11 0	610
	Luces de emergencia (3u)	3	179.9	539.7	82	457
Emergencia	Extintor	3	60	180	27	153
	Botiquín	1	40.9	40.9	6	35

Nota: Elaboracion Propia

6.4.4. *Gastos de servicios.*

Los gastos que intervienen cuando ya nos encontramos produciendo, el inmueble a alquilar por PLANER WASH S.A.C., que será utilizado para planta de producción, elaboración del limpiador para vehículo, almacenamiento y oficina administrativa, se encontrará ubicado en La Av. Nicolás Arriola 913, a media cuadra de la estación del tren Arriola, Lima. El local cuenta con un área de aparcamiento para el vehículo de distribución. A continuación, se detallan los siguientes gastos:

- Detalle del inmueble: El local comercial tiene en total una medida de 202.95 mt², las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: 2do piso será el área de almacén y producción con una separación de 3 ambientes; recepción de mercadería, almacenamiento y área de producción, 1 baño.

3er piso será nuestra área administrativa cuenta con 1 baño.

-Precio del alquiler de ambos espacios S/3230.

Garantía del local: El contrato de arrendamiento es por año mínimo, la garantía del inmueble será por dos 2 meses de garantía y un 1 mes de adelanto alquiler.

Entonces: S/. 3,230.00 + S/. 3,230.00 + S/. 3,230.00 = S/. **9,690.00 total**

Luz: La tarifa del local comercial se encuentra en la categoría de baja tensión TB2. Según la información registrada por el (Osinermin), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la opción tarifaria ideal para el usuario de este tipo corresponde a una generación inferior a 1000 voltios.

Sabemos que aproximadamente: Potencia de la cocina eléctrica = 2000 Watts

Tiempo: 8 horas x 31 días

entonces reemplazamos en la fórmula:

Consumo = $(2000 \times 8 \times 31) / 1000 \text{ kW.h} = 469 \text{ kW-h}$

Pago en soles = $0.6521 \times \text{Consumo}$

Resulta:

Pago en Soles = 323.44.08 Sole

Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad

Tabla 139
Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad

	BAJA TENSIÓN	UNIDAD	TARIFA
TARIFA TB2	TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P		
	Cargo Fijo mensual	S./Usuario cent	6,56
	Cargo por Energía en punta cent	S./kW.h cent	41,48
	Cargo por Energía fuera de punta cent	S./kW.h S./kW-	34,95
	Cargo por potencia activa de generación en horas punta	mes	85,50
	Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW- mes	57,06
	Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S./kW- mes	46,79
	Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6,71

Nota: Elaboración propia

Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Agua

Tabla 140
Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Agua

AGUA - Cat: Comercial			
Detalle de Facturación			
Concepto		Costo m3	Importe
Volumen de Agua Potable m3	18	7.238	130
Servicio de Alcantarillado	16	3.448	62

Cargo Fijo	6
Total	199
IGV	36
<hr/>	
Consumo del mes	234

Nota: Elaboración propia

Servicio	Pago Mensual
Alquiler	6500
Agua	199
Luz	323
Internet + Teléfono	179

ESTRUCTURA TARIFARIA

Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

1. CARGO FIJO (S/ / Mes) 6,256

2. CARGO POR VOLUMEN

CLASE CATEGORIA	RANGOS DE CONSUMOS	TARIFA (S/ / m ³)			
		GRUPO TARIFARIO 1 ⁽¹⁾		GRUPO TARIFARIO 2 ⁽²⁾	
		Agua Potable	Alcantarillado ⁽³⁾	Agua Potable	Alcantarillado ⁽³⁾
RESIDENCIAL					
Social	0 a más	1,580	0,740	1,580	0,740
Doméstico No Beneficiario	0 a 20	1,859	1,160	2,640	1,624
	20 a más	-	-	6,747	3,216
	20 a 50	2,640	1,624	-	-
	50 a más	6,747	3,216	-	-
Doméstico Beneficiario	0 a 10	1,580	0,740	1,580	0,740
	10 a 20	1,763	0,860	1,763	0,860
	20 a 50	2,640	1,624	2,640	1,624
	50 a más	6,747	3,216	6,747	3,216
NO RESIDENCIAL					
Comercial y Otros	0 a 1000	6,747	3,216	6,747	3,216
	1000 a más	7,238	3,448	7,238	3,448
Industrial	0 a más	7,238	3,448	7,238	3,448
Estatat	0 a más	4,436	2,047	4,436	2,047

⁽¹⁾ El Grupo Tarifario 1 comprende a todos los distritos administrados por SEDAPAL S.A. con excepción de los distritos de Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María del Mar.

⁽²⁾ El Grupo Tarifario 2 comprende a los distritos de Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María del Mar.

⁽³⁾ Incluye los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales.

1Nota: Elaboracion Propia

6.4.5. Plano del centro de operaciones.

Figura 104

Plano del centro de operaciones

PLANTA 1 - PLANTA DE PRODUCCIÓN PLANET WASH

Esc: 1/75

Nota: Elaboracion Propia

Se muestra en el plano el segundo nivel con sus respectivas distribuciones de áreas la cual estarán trabajando los operarios, supervisor y jefe de producción. Se observa en el plano el proceso de acondicionamiento con algunos muebles y equipos. Se detalla el flujo de ingreso y salida de cada personal.

Figura 105
Plano del Centro de Operaciones segundo piso

PLANTA 2 - OFICINA ADMINISTRATIVA PLANET WASH

Esc: 1/75

Nota: Elaboracion Propia

Se muestra en el plano el segundo nivel con sus respectivas distribuciones de áreas la cual estarán trabajando el personal administrativo, personal de ventas y área de gerente general. Se observa en el plano en proceso de acondicionamiento con algunos muebles y equipos. Se detalla el flujo de ingreso y salida de cada personal.

6.4.6. Descripción del centro de operaciones.

Plano de Tercer Nivel:

Zona Administrativa: Presenta un espacio de 3.87 x 3.45 estará equipada con escritorios y utensilios de oficina, laptop y sillas.

Zona de Ventas: Presenta un espacio de 3.35 x 3.96 estará equipada con escritorios, utensilios de oficina, laptops y sillas.

Zona de Gerencia General: Presenta un espacio de 5.10 x 3.45 estará equipada con un escritorio, sillas, utensilios de oficina y laptop.

Zona de almacén: Presenta un espacio de 4.92 x 3.35 estará destinada para guardar ciertos equipos y probablemente como un área de reunión.

Plano del Segundo Nivel:

Área de Cera: Presenta un espacio de 4.63 x 1.9 y estará destinada para la elaboración del proceso de cera la cual cuenta con 2 cocinas eléctricas de una sola hornilla para derretir la cera y calentar agua.

Área de Mezcla: Presenta un espacio de 3.45 x 5.10 y estará destinada para la elaboración del proceso de la mezcla homogénea química. Se contará con un cilindro de metal con capacidad de 100 L y la maquina mezcladora con un motor de capacidad de 2 a 10hp de fuerza.

Área de Embazado: Presenta un espacio de 3.45 x 3.87 y estará destinada para el embazado de un embace de capacidad de 500ml. Se contará con un maquina embazadora.

Área de Taponeado: Presenta un espacio de 1.64 x 3.69 y estará destinada para el taponeado de cada unidad producida. Se contará con un maquina embazadora.

Área de Etiquetado: Presenta un espacio de 2.30 x 3.96 y estará destinada para el etiquetado de cada unidad producida. Se contará con una maquina etiquetadora.

Área de Embazado: Presenta un espacio de 4.43 x 4.92 y estará destinada para el almacenaje y despacho de los insumos y productos elaborados de limpiador.

6.5. Responsabilidad social frente al entorno

6.5.1 Impacto ambiental.

Planet wash SAC al ser una empresa que produce un producto que cuida del medio ambiente, principalmente al cuidado del agua, utiliza dentro de sus componentes insumos naturales como la cera de carnauba. Además, según el decreto legislativo N° 1126 a propuesta por SUNAT refrendado por Ministerio Producción, Interior, Economía y Finanzas, menciona que insumos, subproductos y derivados son considerados como fiscalizados por su peligrosidad. Los componentes e insumos utilizados no se encuentran registrados en la lista propuesta por lo que los insumos utilizados no afectan al medio ambiente. Sin embargo al tener componentes inflamables, la empresa se compromete en contratar con una empresa de recojo de residuos peligrosos la cual tiene un precio mensual de 184 Soles.

6.5.2. Con los trabajadores.

La empresa prioriza la salud de los trabajadores ya que es de suma importancia mantener los factores internos de la empresa en óptimas condiciones y así poder reducir los riesgos ante un posible accidente. La empresa establecerá un documento lo cual indicará los lineamientos y normativas del trabajador lo cual

garantiza el bienestar de cada uno de ellos dentro de sus horas laborales. Además, la empresa ofrecerá capacitaciones para el manejo de las maquinas, instrumentos y materiales. La empresa se compromete a realizar actividades de integración con los trabajadores en los meses de mayo y diciembre anual con una suma de 2000 nuevos soles.

6.5.3. Con la comunidad.

La empresa tiene el compromiso de impulsar y desarrollar actuaciones beneficiosas y prácticas promocionales que permitan fomentar en los grupos de interés la importancia del ahorro del agua en el mundo y a su vez concientizar a la comunidad la problemática actual del ahorro del agua.

El compromiso de la compañía MAS GROUP con la sociedad se materializará mediante el desarrollo de campañas informativas que promuevan una cultura respetuosa con el medio ambiente y promueve la concientización sobre la importancia del recurso natural del agua. Además, la empresa prevé destinar 2000 soles a partir del primer año del proyecto, teniendo en cuenta que la declaración jurada del informe anual de ejecución financiera de la empresa será en los primeros tres meses del próximo año, y se distribuirán los fondos. Entre las dos primeras semanas de abril servirá para atender el problema de saneamiento de agua en el país a través de la "Fundación Aque", una fundación que contribuye a la mejora del saneamiento de los recursos naturales del país a través de actividades cotidianas.

Tabla 141
Responsabilidad Social 2023

Responsabilidad Social 2024													
	EN E	FE B	M AR	ABR	MAY	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Tota I
Recojo de Residuos peligrosos	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,202
Actividades de integración					S/ 1,000. 00							S/ 1,000. 00	S/ 2,000
Fundación Aque				S/ 2,000. 00									S/ 2,000
GASTO TOTAL CON IGV	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,184	S/ 1,184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 1,184	S/ 6,202
IGV	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 393	S/ 213	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 213	
GASTO TOTAL SIN IGV	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 1,790	S/ 970	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 970	
Responsabilidad Social 2025													
	EN E	FE B	M AR	ABR	MAY	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Tota I
Recojo de residuos peligrosos	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,202
Actividades de Integración					S/ 1,000. 00							S/ 1,000. 00	S/ 2,000
Fundacion Aque				S/ 2,000. 00									S/ 2,000
GASTO TOTAL CON IGV	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,184	S/ 1,184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 1,184	S/ 6,202
IGV	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 393	S/ 213	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 213	S/ 1,116

GASTO TOTAL SIN IGV	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 1,790	S/ 970	S/ 150	S/ 970	S/ 5,086						
----------------------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Nota: Elaboracion Propia

Responsabilidad Social 2026

	EN E	FE B	M AR	ABR	MAY	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Tota I	
Recojo de residuos peligrosos	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,202	
Actividades de Integración					S/ 1,000.00							S/ 1,000.00	S/ 2,000	
Fundación Aque				S/ 2,000.00									S/ 2,000	
GASTO TOTAL CON IGV	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,184	S/ 1,184	S/ 184	S/ 1,184	S/ 6,202						
IGV	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 393	S/ 213	S/ 33	S/ 213	S/ 1,116						
GASTO TOTAL SIN IGV	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 1,790	S/ 970	S/ 150	S/ 970	S/ 5,086						

Nota: elaboración Propia

Responsabilidad Social 2027

	EN E	FE B	M AR	ABR	MAY	JU N	JU L	AG O	SE T	OC T	NO V	DIC	Tota I	
Recojo de residuos peligrosos	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	
Actividades de Integración					S/ 1,000.00							S/ 1,000.00	S/ 1,000	
Fundacion Aque				S/ 2,000.00									S/ 2,000	
GASTO TOTAL CON IGV	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,184	S/ 1,184	S/ 184	S/ 1,184	S/ 6,202						
IGV	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 393	S/ 213	S/ 33	S/ 213	S/ 1,116						
GASTO TOTAL SIN IGV	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 1,790	S/ 970	S/ 150	S/ 970	S/ 5,086						

Nota: Elaboracion Propia

Responsabilidad Social 2028													
	EN	FE	M	ABR	MAY	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DIC	Tota
	E	B	AR			N	L	O	T	T	V		I
Recojo de residuos peligrosos	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184						
Actividades de Integración					S/ 1,000. 00								S/ 1,000. 00
Fundación Aque				S/ 2,000. 00									
GASTO TOTAL CON IGV	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,184	S/ 1,184	S/ 184	S/ 1,184						
IGV	S/ 33	S/ 33	S/ 33	S/ 393	S/ 213	S/ 33	S/ 213						
GASTO TOTAL SIN IGV	S/ 150	S/ 150	S/ 150	S/ 1,790	S/ 970	S/ 150	S/ 970						

Nota: Elaboración
Propia

Capítulo VII: Estudio económico y financiero

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión en Activo Fijo Depreciable.

A continuación, se presentará la inversión utilizada en nuestro proyecto para detallar los aspectos importantes, como los activos fijos depreciables, activos intangibles, gastos preoperativos, inventarios iniciales y capital de trabajo, entre otros. En particular, se utilizarán maquinarias adquiridas por Mas Group S.A.C. para las tres áreas principales de la empresa: producción, ventas y administración. Es importante considerar que estas máquinas tendrán un valor de depreciación.

Tabla 142

Inversión en Activo Fijo Depreciable.

Descripción	Cantidad	Costo unitario	Valor Total	IGV 18%	Total Precio
Producción			S/ 42,107	S/ 7,579	S/ 49,686
Agitador Eléctrico móvil	1	S/ 2,966	S/ 2,966	S/ 534	S/ 3,500
Maquina Llenadora de líquidos	1	S/ 5,137	S/ 5,137	S/ 925	S/ 6,062
Maquina Etiquetadora	1	S/ 17,797	S/ 17,797	S/ 3,203	S/ 21,000
Maquina Tapadora	1	S/ 12,712	S/ 12,712	S/ 2,288	S/ 15,000
Aire acondicionado	1	S/ 1,695	S/ 1,695	S/ 305	S/ 2,000
Laptop HP Pavilion 15	1	S/ 1,800	S/ 1,800	S/ 324	S/ 2,124
Administración			S/ 10,623	S/ 1,912	S/ 12,535
Aire acondicionado	1	S/ 1,695	S/ 1,695	S/ 305	S/ 2,000
Laptop HP Pavilion 15	1	S/ 1,800	S/ 1,800	S/ 324	S/ 2,124
Impresora laser a color	1	S/ 1,399	S/ 1,399	S/ 252	S/ 1,651
Proyector y Ecran	1	S/ 2,029	S/ 2,029	S/ 365	S/ 2,394
Mesa de Reuniones	1	S/ 3,700	S/ 3,700	S/ 666	S/ 4,366
Ventas			S/ 5,295	S/ 953	S/ 6,248

Aire acondicionado portátil	1	S/ 1,695	S/ 1,695	S/ 305	S/ 2,000
Laptop HP Pavilion 15	2	S/ 1,800	S/ 3,600	S/ 648	S/ 4,248
TOTAL ACTIVO FIJO			S/ 58,025	S/ 10,444	S/ 68,469

Nota: Elaboración Propia

Figura 106

Inversión Activos Fijos

Tabla 143

Inversión en Activos fijos depreciables por área

Inversión en Activos fijos depreciables - S/.	Total costo (sin IGV)	IGV 18%	Total costo (con IGV)
Producción	S/ 42,107	S/ 7,579	S/ 49,686
Administración	S/ 10,623	S/ 1,912	S/ 12,535

Ventas	S/ 5,295	S/ 953	S/ 6,248
TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	S/ 58,025	S/ 10,444	S/ 68,469

7.1.2 Inversión en Activo Fijo. Intangible.

La inversión en activos intangibles que hemos realizado tendrá un impacto en las tres áreas de la empresa, pero su importancia será mayor en el área de administración. Esto se debe a que incluye aspectos como licencias, autorizaciones, nuestra forma legal de sociedad y registros de nuestro producto, entre otros.

Tabla 144

Inversión Activos Intangibles

INVERSIÓN ACTIVOS INTAGIBLES									
Concepto	Valor	IGV	Importe	Administrativo	Ventas		Producción		
Constitución de Empresa	S/ 846	S/ 152	S/ 998	%Dist.	Total	%Dist.	Total	%Dist.	Total
Búsqueda y Reserva del nombre	S/ 20	S/ 4	S/ 24	0%	S/ 0.00	100%	S/ 20.34	0%	S/ 0.00
Elaboración de minuta	S/ 254	S/ 46	S/ 300	0%	S/ 0.00	100%	S/ 254.24	0%	S/ 0.00
Elevación a escritura pública	S/ 407	S/ 73	S/ 480	0%	S/ 0.00	100%	S/ 406.78	0%	S/ 0.00
Inscripción de escritura en Registros públicos	S/ 164	S/ 30	S/ 194	0%	S/ 0.00	100%	S/ 164.41	0%	S/ 0.00
Marcas y Patentes	S/ 1,610	S/ 290	S/ 1,900	%Dist.	Total	%Dist.	Total	%Dist.	Total
Búsqueda de nombre y logo	S/ 38	S/ 7	S/ 45	25%	S/ 10	50%	S/ 19	25%	S/ 10
Pago de registro de marca y logo	S/ 907	S/ 163	S/ 1,070	25%	S/ 227	50%	S/ 453	25%	S/ 227
Registro de lema	S/ 453	S/ 82	S/ 535	25%	S/ 113	50%	S/ 227	25%	S/ 113
Publicación en "El Peruano"	S/ 212	S/ 38	S/ 250	25%	S/ 53	50%	S/ 106	25%	S/ 53
Registro de patente	S/ 1,448	S/ 261	S/ 1,709	%Dist.	Total	%Dist.	Total	%Dist.	Total
Presentación de solicitud	S/ 610	S/ 110	S/ 720	25%	S/ 153	50%	S/ 305	25%	S/ 153
Publicación de derechos	S/ 254	S/ 46	S/ 300	25%	S/ 64	50%	S/ 127	25%	S/ 64
Examen de fondo de antecedentes	S/ 465	S/ 84	S/ 549	25%	S/ 116	50%	S/ 233	25%	S/ 116
Mantenimiento de vigencia	S/ 119	S/ 21	S/ 140	25%	S/ 30	50%	S/ 59	25%	S/ 30
Licencias y Autorizaciones	S/ 3,030	S/ 545	S/ 3,576	%Dist.	Total	%Dist.	Total	%Dist.	Total

Inspección Defensa civil	S/ 68	S/ 12	S/ 80	40%	S/ 27	40%	S/ 27	20%	S/ 14
Licencia de funcionamiento	S/ 153	S/ 27	S/ 180	40%	S/ 61	40%	S/ 61	20%	S/ 31
Registro sanitario	S/ 331	S/ 59	S/ 390	40%	S/ 132	40%	S/ 132	20%	S/ 66
Análisis de laboratorio	S/ 331	S/ 59	S/ 390	40%	S/ 132	40%	S/ 132	20%	S/ 66
Carné de sanidad	S/ 16	S/ 3	S/ 19	40%	S/ 6	40%	S/ 6	20%	S/ 3
Certificado de Defensa civil	S/ 41	S/ 7	S/ 48	40%	S/ 16	40%	S/ 16	20%	S/ 8
Licencia Microsoft	S/ 1,428	S/ 257	S/ 1,685	40%	S/ 571	40%	S/ 571	20%	S/ 286
Antivirus	S/ 664	S/ 120	S/ 784	40%	S/ 266	40%	S/ 266	20%	S/ 133
Total	S/ 6,935	S/ 1,248	S/ 8,183		S/ 1,977		S/ 3,587		S/ 1,371

Nota: Elaboración Propia

Tabla 145

Activos Intangibles

ACTIVOS INTANGIBLES

Descripción	Total valor venta	IGV 18%	Total Precio
Constitución de la empresa	S/ 846	S/ 152	S/ 998
Marcas y Patentes	S/ 1,610	S/ 290	S/ 1,900
Licencias	S/ 1,448	S/ 261	S/ 1,709
Licencias y Autorizaciones	S/ 3,030	S/ 545	S/ 3,576
Total activos intangible	S/ 6,935	S/ 1,248	S/ 8,183

Nota: Elaboración Propia

Centro de Costo	Monto	%
Producción	S/ 1,977	29%
Administración	S/ 1,371	20%
Ventas	S/ 3,587	52%
Total	S/ 6,935	100%

Nota: Elaboración Propia

Figura 107
Activo Intangible

7.1.3 Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Durante el mes de diciembre del año 0, haremos una serie de gastos que incluyen todos los recursos necesarios para acondicionar nuestro local y contar con el material requerido para iniciar nuestras actividades. Además, estos gastos también incluyen los destinados a marketing, los cuales serán utilizados para el lanzamiento de nuestro producto.

Tabla 146
Gastos Pre-Operativos

Concepto	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	I.G.V.	Importe Total
Activo Fijo No Depreciable			S/ 33,314	S/ 5,996	S/ 39,310
Producción		S/ 25,099	S/ 25,099	S/ 4,518	S/ 29,617
Administración		S/ 7,060	S/ 7,060	S/ 1,271	S/ 8,330
Ventas		S/ 1,155	S/ 1,155	S/ 208	S/ 1,363
Acondicionamiento de Local			S/ 4,310	S/ 776	S/ 5,085
Anaqueles de acero inoxidable(100x40x160cm)	1	S/ 150	S/ 150	S/ 27	S/ 177
Mesa de acero Inoxidable(1.50cmx60cm)	1	S/ 560	S/ 560	S/ 101	S/ 661
Aire Acondicionado	1	S/ 2,119	S/ 2,119	S/ 381	S/ 2,500
Cámara vigilancia YI 1080p	4	S/ 180	S/ 720	S/ 130	S/ 850
Luces de emergencia (3u)	3	S/ 180	S/ 540	S/ 97	S/ 637
Extintor	3	S/ 60	S/ 180	S/ 32	S/ 212
Botiquín	1	S/ 41	S/ 41	S/ 7	S/ 48
Gastos de personal		S/ 24,968	S/ 28,308	S/ 0	S/ 24,968
Gerente General	1	S/ 11,366	S/ 11,366	S/ 0	S/ 11,366
Jefe de Administracion y Finanaza	1	S/ 6,427	S/ 6,427	S/ 0	S/ 6,427
Jefe de ventas	1	S/ 3,958	S/ 3,958	S/ 0	S/ 3,958
Asistente Administrativo	1	S/ 3,217	S/ 3,217	S/ 0	S/ 3,217
Asistente de Ventas	1	S/ 3,340	S/ 3,340	S/ 0	S/ 3,340
Costo de reclutamiento de personal		S/ 250	S/ 2,250	S/ 405	S/ 2,655
Reclutamiento	9	S/ 250	S/ 2,250	S/ 405	S/ 2,655
Alquiler preoperativo		S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 0	S/ 6,500
Alquiler Primer mes	1	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 0	S/ 6,500
Servicios		S/ 13,602	S/ 16,703	S/ 252	S/ 16,955
Agua	2	S/ 199	S/ 397	S/ 71	S/ 469
Luz	2	S/ 323	S/ 647	S/ 116	S/ 763
Internet + teléfono	2	S/ 179	S/ 358	S/ 64	S/ 422
Contador	2	S/ 800	S/ 1,600	S/ 0	S/ 1,600
Vigilancia	2	S/ 1,000	S/ 2,000	S/ 0	S/ 2,000
Personal Limpieza	2	S/ 600	S/ 1,200	S/ 0	S/ 1,200
Distribuidor	1	S/ 10,501	S/ 10,501	S/ 0	S/ 10,501
GASTOS PRE-OPERATIVOS			S/ 91,384	S/ 7,430	S/ 95,473
Garantía de Alquiler	2	S/ 13,000	S/ 13,000	S/ 0	S/ 13,000
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS Y GARANTIA			S/ 104,384	S/ 7,430	S/ 108,473

Nota: Elaboración propia

Tabla 147

Gastos Pre-Operativos x Concepto

Concepto	Valor Total	I.G.V.	Importe Total
Activo Fijo No Depreciable	S/ 33,314	S/ 5,996	S/ 39,310
Acondicionamiento de Local	S/ 4,310	S/ 776	S/ 5,085
Gastos de personal	S/ 28,308	S/ -	S/ 24,968
Costo de reclutamiento de personal	S/ 2,250	S/ 405	S/ 2,655
Alquiler preoperativo	S/ 6,500	S/ -	S/ 6,500
Servicios	S/ 16,703	S/ 252	S/ 16,955
GASTOS PRE-OPERATIVOS	S/ 91,384	S/ 7,430	S/ 95,473

Centro de Costo	Monto	%
Producción	S/ 36,705	42%
Administración	S/ 40,248	46%
Ventas	S/ 11,091	13%
Total	S/ 88,044	100%

Nota: Elaboración Propia

Figura 108

Inversión Gastos Preoperativos

Nota 1: Elaboracion Propia

7.1.4 *Inversión en Inventarios Iniciales.*

En el mes de diciembre de 2023 también realizaremos la inversión necesaria para contar con los inventarios iniciales de materia prima para nuestras actividades que empezarán en enero de 2024. Esto nos permitirá tener suficientes insumos para nuestros productos, y se considerarán los costos por kilogramos y unidades de empaque a utilizar.

Tabla 148
Inventarios Iniciales

Inventarios Iniciales	Año 0	
Nonil Fenol 10	S/	56
Glicerina Líquida	S/	68
Butil Glicol 99°	S/	380
Alcohol Isopropílico 99°	S/	909
Esencia	S/	42
Agua	S/	4
Parafina	S/	24
Cera Carnauba	S/	115
Cera KLE	S/	63
Emulgador 2106	S/	54
Genapol 28%	S/	68
Colorante al agua	S/	244
Benzoato de Sodio	S/	19
Envase 500ml	S/	254
Costo Sin IGV	S/	2,301
IGV	S/	414
Total costo con IGV	S/	2,715

Nota: Elaboración Propia

Tabla 149
Inventario Consolidado

Inventario Consolidado				
Item	Componente	Sin IGV	IGV	Año 0
1	Materia prima e insumos	S/2,301	S/414	S/2,715
2	Mano de Obra Directa	S/6,075	S/0	S/6,075
3	Mano de Obra Indirecta	S/9,767	S/0	S/9,767
Total		S/18,143	S/414	S/18,557

Nota: Elaboración Propia

Personal Administrativo	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508	S/ 8,508
Personal de Ventas	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053	S/ 3,053
SCTR	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222	S/ 222
Gratificacion	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 22,274	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 22,274
CTS	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 10,218	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 10,218	S/ 0
ESSALUD	S/ 1,487	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839	S/ 1,839
Servicios(Incl. IGV)												
Alquiler	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500	S/ 6,500
Agua	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234	S/ 234
Luz	S/ 229	S/ 229	S/ 229	S/ 321	S/ 321	S/ 321	S/ 458	S/ 458	S/ 458	S/ 504	S/ 527	S/ 527
Internet + Telefono	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211	S/ 211
Contador	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800	S/ 800
Vigilancia	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000	S/ 1,000
Personal Limpieza	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 600
Distribuidor	S/ 525	S/ 525	S/ 525	S/ 735	S/ 735	S/ 735	S/ 1,050	S/ 1,050	S/ 1,050	S/ 1,155	S/ 1,208	S/ 1,208
Mantenimiento de Maquinarias	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 947	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 1,197
Renovación de Licencias												
Licencia Microsoft	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 1,685
Antivirus	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 784
Promoción y Publicidad												
Gastos de Prom. y Publicidad (Incl. IGV)	S/ 16,550	S/ 13,150	S/ 5,230	S/ 4,750	S/ 3,330	S/ 4,150	S/ 4,980	S/ 2,550	S/ 4,330	S/ 7,380	S/ 5,100	S/ 5,810

Activ. de Responsabilidad Social												
Responsabilidad Social	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 2,184	S/ 1,184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 184	S/ 1,184
Impuestos												
Pago a Cuenta Imp. Renta	S/ 0	S/ 600	S/ 600	S/ 600	S/ 840	S/ 840	S/ 840	S/ 1,200	S/ 1,200	S/ 1,200	S/ 1,320	S/ 1,380
Pagos de IGV al Estado	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 6,051	S/ 5,746	S/ 10,726	S/ 11,128	S/ 10,727	S/ 11,568	S/ 12,555
Préstamo												
Cuotas del Préstamo Activo Fijo	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627	S/ 1,627
Cuotas del Préstamo Capital de Trabajo	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028	S/ 5,028
Total Ingresos en Efectivo	S/ 20,870	S/ 34,684	S/ 45,296	S/ 53,644	S/ 59,170	S/ 63,414	S/ 75,936	S/ 84,225	S/ 90,592	S/ 94,766	S/ 99,616	S/ 103,120
Total Egresos en Efectivo	S/ 63,943	S/ 63,063	S/ 56,108	S/ 60,003	S/ 68,107	S/ 73,962	S/ 91,900	S/ 72,326	S/ 75,357	S/ 78,982	S/ 88,457	S/ 120,315
Ingresos menos Egresos del mes	-S/ 43,073	-S/ 28,379	-S/ 10,812	-S/ 6,358	-S/ 8,938	-S/ 10,547	-S/ 15,963	S/ 11,899	S/ 15,235	S/ 15,784	S/ 11,159	-S/ 17,195
Saldo Inicial de Caja	S/ 0	-S/ 43,073	-S/ 71,452	-S/ 82,264	-S/ 88,623	-S/ 97,560	-S/ 108,108	-S/ 124,071	-S/ 112,172	-S/ 96,937	-S/ 81,153	-S/ 69,994
Saldo Acumulado	-S/ 43,073	-S/ 71,452	-S/ 82,264	-S/ 88,623	-S/ 97,560	-S/ 108,108	-S/ 124,071	-S/ 112,172	-S/ 96,937	-S/ 81,153	-S/ 69,994	-S/ 87,189
Máximo Déficit Mensual Acumul.	-S/ 124,071											
Caja Mínima Requerida	-S/ 24,063											
Inversión en Capital de Trabajo	-S/ 148,134											

Nota: Elaboración Propia

7.1.6 Liquidación del IGV.

Se presenta a continuación los costos de IGV correspondientes a cada adquisición y servicio utilizado en el primer año, así como también el IGV de nuestras ventas, lo que nos permitirá determinar si contamos con crédito fiscal o cuál es el monto que debemos abonar en el próximo mes.

Tabla 151
Liquidación IGV

Concepto	Año 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
IGV Ventas		S/ 144,01 9	S/ 149,52 6	S/ 155,24 4	S/ 161,18 0	S/ 167,34 4
IGV Materia prima e insumos		-S/ 23,930	-S/ 24,603	-S/ 25,392	-S/ 26,247	-S/ 26,835
IGV Servicios		-S/ 1,787	-S/ 1,855	-S/ 1,916	-S/ 1,980	-S/ 2,036
IGV Responsabilidad Social		-S/ 946	-S/ 946	-S/ 946	-S/ 946	-S/ 946
IGV Promoción y publicidad		-S/ 11,793	-S/ 8,588	-S/ 8,725	-S/ 8,527	-S/ 5,621
IGV Reposición de Herramientas y Utensilios		-S/ 3,935	-S/ 3,935	-S/ 3,935	-S/ 3,935	-S/ 3,935
IGV Reposición de Útiles de Oficina y Útiles de Limpieza		-S/ 3,192	-S/ 3,192	-S/ 3,192	-S/ 3,192	-S/ 3,192
IGV Mantenimiento de Maquinaria y Equipos		-S/ 327	-S/ 327	-S/ 327	-S/ 327	-S/ 327
IGV Renovación Licencias		-S/ 377	-S/ 377	-S/ 377	-S/ 377	-S/ 377
IGV Activos tangibles	-S/ 10,444					
IGV Activos intangibles	-S/ 1,248					
IGV Gastos preoperativos	-S/ 7,430					
IGV Inventario inicial de materiales	-S/ 414					
IGV neto	S/ 0	S/ 97,732	S/ 105,70 4	S/ 110,43 5	S/ 115,65 0	S/ 124,07 6
Crédito fiscal	-S/ 19,536	-S/ 19,536	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Pago del IGV	S/ 0	S/ 78,196	S/ 105,70 4	S/ 110,43 5	S/ 115,65 0	S/ 124,07 6

Nota: Elaboración Propia

7.1.7 Resumen de estructura de inversiones.

Nuestra estructura de inversión existe en cinco puntos consolidados, en base al monto y porcentaje de inversión invertido, un total del 100% y en soles S/. 333, 227 soles. La mayor inversión se encuentra en los gastos preoperativo y la garantía alcanzando un total de S/. 111, 813.

Tabla 152
Resumen de estructura de inversiones

INVERSIÓN AÑO 0						
INVERSIÓN	INVERSIÓN SIN IGV	IGV	INVERSIÓN	%	PROPIO	DEUDA
Gastos preoperativos y garantía	S/ 104,384	S/ 7,430	S/ 111,813	31%	S/ 111,813	S/ -
Capital de trabajo	S/ 148,134	S/ -	S/ 148,134	41%	S/ 96,134	S/ 52,000
Activo fijo tangible	S/ 58,025	S/ 10,444	S/ 68,469	19%	S/ 13,694	S/ 54,775
Activo intangible	S/ 6,935	S/ 1,248	S/ 8,183	2%	S/ 8,183	
Inventario Inicial de materiales	S/ 18,143	S/ 2,301	S/ 20,444	6%	S/ 20,444	
TOTAL	S/ 335,620	S/ 21,423	S/ 357,043	100%	S/ 250,268	S/ 106,775

Nota: Elaboración Propia

Figura 109
Estructura de Inversiones

7.2 Financiamiento

7.2.1 Estructura de financiamiento.

Nuestro financiamiento será de dos maneras: fondos de capital recaudados de los accionistas y financiamiento bancario, este último será proporcionado por dos tipos de préstamos, que se presentarán con más detalle más adelante, que nos ayudarán a adquirir activos y capital de trabajo. Nuestro monto total de financiamiento es de S/. 333, 227 de los cuales S/. 234,896 son aportes de capital de los accionistas de la sociedad, correspondientes al 70%, y s/. 98, 330 soles son financiamiento bancario, correspondiente al 30%. Cuatro accionistas invertirán a partes iguales, 58, 724 soles cada uno.

Tabla 153

Estructura de Financiamiento

Tipo	Monto	%
Deuda	106,775	30%
Capital Propio	250,268	70%
TOTAL	357,043	100%

Estructura de Financiamiento						
Inversión	Inversión Sin IGV	IGV	Inversión con IGV	Capital Propio	Deuda	% x Partida
Gastos pre operativos y garantía	S/ 104,384	S/ 7,430	S/ 111,813	S/ 111,813	S/ -	0%
Capital de trabajo	S/ 148,134	S/ -	S/ 148,134	S/ 96,134	S/ 52,000	35%
Activo fijo tangible	S/ 58,025	S/ 10,444	S/ 68,469	S/ 13,694	S/ 54,775	80%
Activo intangible	S/ 6,935	S/ 1,248	S/ 8,183	S/ 8,183	S/ -	0%
Inventario Inicial de materiales	S/ 18,143	S/ 2,301	S/ 20,444	S/ 20,444	S/ -	0%
Total	S/ 335,620	S/ 21,423	S/ 357,043	S/ 250,268	S/ 106,775	70% 30%

Nota: Elaboración Propia

Figura 110
Estructura de Financiamiento

Tabla 154
Aporte de los socios

Aporte Socios (en nuevos soles)	
1	S/ 62,567
2	S/ 62,567
3	S/ 62,567
4	S/ 62,567
Total S/.	S/ 250,268

Nota: Elaboración Propia

7.2.2 Financiamiento del activo fijo.

Nuestro primer préstamo bancario para adquirir maquinarias y equipos como activo fijo, por un monto total de 54,775 soles. El préstamo será amortizado mediante el método francés en cuotas fijas de 1627 soles durante un plazo de 5 año. La solicitud de financiamiento se realizará en diciembre del año 0, y el pago comenzará a partir de enero del año 1

Tabla 155
Financiamiento del activo fijo

Préstamo	54,775	
TCEA	28.84%	
TEM	2%	
Plazo	5	años
Plazo	60	meses
Cuota Mensual	1,627	

Cronograma de Pagos												
Mes	Saldo Inicial		Interés		Capital		Cuota		Escudo Fiscal		Saldo Final	
1	S/	54,775	S/	1,169	S/	458	S/	1,627	S/	345	S/	54,317
2	S/	54,317	S/	1,159	S/	468	S/	1,627	S/	342	S/	53,849
3	S/	53,849	S/	1,149	S/	478	S/	1,627	S/	339	S/	53,370
4	S/	53,370	S/	1,139	S/	488	S/	1,627	S/	336	S/	52,882
5	S/	52,882	S/	1,128	S/	499	S/	1,627	S/	333	S/	52,383
6	S/	52,383	S/	1,118	S/	509	S/	1,627	S/	330	S/	51,874
7	S/	51,874	S/	1,107	S/	520	S/	1,627	S/	327	S/	51,353
8	S/	51,353	S/	1,096	S/	531	S/	1,627	S/	323	S/	50,822
9	S/	50,822	S/	1,084	S/	543	S/	1,627	S/	320	S/	50,279
10	S/	50,279	S/	1,073	S/	554	S/	1,627	S/	316	S/	49,725
11	S/	49,725	S/	1,061	S/	566	S/	1,627	S/	313	S/	49,158
12	S/	49,158	S/	1,049	S/	578	S/	1,627	S/	309	S/	48,580
13	S/	48,580	S/	1,037	S/	591	S/	1,627	S/	306	S/	47,990
14	S/	47,990	S/	1,024	S/	603	S/	1,627	S/	302	S/	47,386
15	S/	47,386	S/	1,011	S/	616	S/	1,627	S/	298	S/	46,770
16	S/	46,770	S/	998	S/	629	S/	1,627	S/	294	S/	46,141
17	S/	46,141	S/	985	S/	643	S/	1,627	S/	290	S/	45,498
18	S/	45,498	S/	971	S/	656	S/	1,627	S/	286	S/	44,842
19	S/	44,842	S/	957	S/	670	S/	1,627	S/	282	S/	44,172
20	S/	44,172	S/	943	S/	685	S/	1,627	S/	278	S/	43,487
21	S/	43,487	S/	928	S/	699	S/	1,627	S/	274	S/	42,787
22	S/	42,787	S/	913	S/	714	S/	1,627	S/	269	S/	42,073
23	S/	42,073	S/	898	S/	729	S/	1,627	S/	265	S/	41,344
24	S/	41,344	S/	882	S/	745	S/	1,627	S/	260	S/	40,599
25	S/	40,599	S/	866	S/	761	S/	1,627	S/	256	S/	39,838
26	S/	39,838	S/	850	S/	777	S/	1,627	S/	251	S/	39,061
27	S/	39,061	S/	833	S/	794	S/	1,627	S/	246	S/	38,267
28	S/	38,267	S/	817	S/	811	S/	1,627	S/	241	S/	37,456
29	S/	37,456	S/	799	S/	828	S/	1,627	S/	236	S/	36,628
30	S/	36,628	S/	782	S/	846	S/	1,627	S/	231	S/	35,783
31	S/	35,783	S/	764	S/	864	S/	1,627	S/	225	S/	34,919
32	S/	34,919	S/	745	S/	882	S/	1,627	S/	220	S/	34,037
33	S/	34,037	S/	726	S/	901	S/	1,627	S/	214	S/	33,136
34	S/	33,136	S/	707	S/	920	S/	1,627	S/	209	S/	32,216
35	S/	32,216	S/	687	S/	940	S/	1,627	S/	203	S/	31,276
36	S/	31,276	S/	667	S/	960	S/	1,627	S/	197	S/	30,316
37	S/	30,316	S/	647	S/	980	S/	1,627	S/	191	S/	29,336
38	S/	29,336	S/	626	S/	1,001	S/	1,627	S/	185	S/	28,334
39	S/	28,334	S/	605	S/	1,023	S/	1,627	S/	178	S/	27,312
40	S/	27,312	S/	583	S/	1,044	S/	1,627	S/	172	S/	26,267
41	S/	26,267	S/	560	S/	1,067	S/	1,627	S/	165	S/	25,200
42	S/	25,200	S/	538	S/	1,090	S/	1,627	S/	159	S/	24,111

43	S/	24,111	S/	514	S/	1,113	S/	1,627	S/	152	S/	22,998
44	S/	22,998	S/	491	S/	1,136	S/	1,627	S/	145	S/	21,862
45	S/	21,862	S/	466	S/	1,161	S/	1,627	S/	138	S/	20,701
46	S/	20,701	S/	442	S/	1,186	S/	1,627	S/	130	S/	19,515
47	S/	19,515	S/	416	S/	1,211	S/	1,627	S/	123	S/	18,305
48	S/	18,305	S/	391	S/	1,237	S/	1,627	S/	115	S/	17,068
49	S/	17,068	S/	364	S/	1,263	S/	1,627	S/	107	S/	15,805
50	S/	15,805	S/	337	S/	1,290	S/	1,627	S/	99	S/	14,515
51	S/	14,515	S/	310	S/	1,318	S/	1,627	S/	91	S/	13,198
52	S/	13,198	S/	282	S/	1,346	S/	1,627	S/	83	S/	11,852
53	S/	11,852	S/	253	S/	1,374	S/	1,627	S/	75	S/	10,478
54	S/	10,478	S/	224	S/	1,404	S/	1,627	S/	66	S/	9,074
55	S/	9,074	S/	194	S/	1,434	S/	1,627	S/	57	S/	7,640
56	S/	7,640	S/	163	S/	1,464	S/	1,627	S/	48	S/	6,176
57	S/	6,176	S/	132	S/	1,495	S/	1,627	S/	39	S/	4,681
58	S/	4,681	S/	100	S/	1,527	S/	1,627	S/	29	S/	3,153
59	S/	3,153	S/	67	S/	1,560	S/	1,627	S/	20	S/	1,593
60	S/	1,593	S/	34	S/	1,593	S/	1,627	S/	10	S/	0
Totales		S/ 42,859	S/ 54,775	S/ 97,634	S/ 12,643							

Nota: Elaboración Propia

7.2.3 *Financiamiento del capital de trabajo.*

El préstamo destinado al capital de trabajo se utilizará para adquirir suministros y materiales necesarios para el funcionamiento de la empresa, y será por un total de S/43, 555 a ser pagados en un plazo de 2 años con vencimiento el 30 día de cada mes. Este préstamo será solicitado en diciembre del año 0 y pagados en el año 1.

Tabla 156

Financiamiento del capital de trabajo

Préstamo	52,000	
TCEA	32.38%	
TEM	2%	
Plazo	1	años
Plazo	12	meses
Cuota Mensual	5,028	

Cronograma de Pagos						
Mes	Saldo Inicial	Interés	Capital	Cuota	Escudo Fiscal	Saldo Final
1	S/ 52,000	S/ 1,230	S/ 3,798	S/ 5,028	S/ 363	S/ 48,202
2	S/ 48,202	S/ 1,140	S/ 3,888	S/ 5,028	S/ 336	S/ 44,314
3	S/ 44,314	S/ 1,048	S/ 3,980	S/ 5,028	S/ 309	S/ 40,334
4	S/ 40,334	S/ 954	S/ 4,074	S/ 5,028	S/ 281	S/ 36,260
5	S/ 36,260	S/ 857	S/ 4,170	S/ 5,028	S/ 253	S/ 32,089
6	S/ 32,089	S/ 759	S/ 4,269	S/ 5,028	S/ 224	S/ 27,820
7	S/ 27,820	S/ 658	S/ 4,370	S/ 5,028	S/ 194	S/ 23,450
8	S/ 23,450	S/ 555	S/ 4,473	S/ 5,028	S/ 164	S/ 18,977
9	S/ 18,977	S/ 449	S/ 4,579	S/ 5,028	S/ 132	S/ 14,398
10	S/ 14,398	S/ 340	S/ 4,687	S/ 5,028	S/ 100	S/ 9,710

11	S/	9,710	S/	230	S/	4,798	S/	5,028	S/	68	S/	4,912
12	S/	4,912	S/	116	S/	4,912	S/	5,028	S/	34	S/	0
Totales		S/ 8,335		S/ 52,000		S/ 60,335		S/ 2,459				

7.3 Ingresos anuales

7.3.1 Ingresos por ventas.

A continuación, mostraremos un gráfico de los ingresos que generará nuestro proyecto durante cinco años, mostrando los ingresos por ventas, los ingresos por recuperación de capital y los ingresos por desperdicio de capital que se generarán en el proceso de fabricación.

Tabla 157

Ingreso por ventas

VENTAS	2024	2025	2026	2027	2028
Planet Wash 500ml	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689
VENTAS (SIN IGV)	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689
IGV	S/ 144,019	S/ 149,526	S/ 155,244	S/ 161,180	S/ 167,344
VENTAS (CON IGV)	S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033

Canal	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Online/páginas web/redes sociales	S/ 353,730	S/ 367,257	S/ 381,301	S/ 395,882	S/ 411,020	S/ 1,909,190
Grifos	S/ 148,230	S/ 153,898	S/ 159,783	S/ 165,893	S/ 172,237	S/ 800,041
Concesionarios de autos	S/ 85,906	S/ 89,191	S/ 92,602	S/ 96,143	S/ 99,819	S/ 463,660
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc)	S/ 212,238	S/ 220,354	S/ 228,780	S/ 237,529	S/ 246,612	S/ 1,145,514
Valor Venta	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689	S/ 4,318,406
IGV	S/ 144,019	S/ 149,526	S/ 155,244	S/ 161,180	S/ 167,344	S/ 777,313
VENTAS (CON IGV)	S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033	S/ 5,095,719

Nota: Elaboración Propia

Figura 111
Ventas con IGV

Nota: Elaboración propia

7.3.2 Recuperación de capital de trabajo.

Después de 4 años de operaciones, podremos recuperar por completo la inversión en capital de trabajo realizada en la empresa, y a partir del quinto año comenzaremos a generar ganancias. Para determinar la relación entre nuestro capital y las ventas anuales, utilizamos una ratio del 18.51%, que nos permite calcular cuánto representa nuestro capital en relación con las ventas de cada año.

Tabla 158

Recuperación de capital de trabajo

Recuperación de capital de trabajo							
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Liquidación
Ventas		S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689	
Capital de trabajo necesario		S/ 148,134	S/ 153,798	S/ 159,680	S/ 165,786	S/ 172,126	
Inversión capital de trabajo	-S/ 148,134	-S/ 5,665	-S/ 5,881	-S/ 6,106	-S/ 6,340		
Recuperación de capital de trabajo							S/ 172,126
RATIO							
18.51%							

Nota: Elaboración Propia

7.3.3 Valor de Desecho Neto del activo fijo.

A continuación, presentaremos un cuadro en el que se describen los activos fijos necesarios en cada área, detallando su costo y cantidad. Estos activos tendrán una vida útil de 4 años, tal como lo requiere nuestro proyecto, y su depreciación será lineal. Con el fin de obtener el valor de desecho, que será el valor residual al final de su vida útil, se calcularán tanto el valor en libros como el valor estimado de mercado.

Tabla 159

Valor de desecho neto del activo fijo.

Activo fijo depreciable	Costo		Tasa de depreciación	Depreciación Anual	Depreciación Total	Valor Contable	Valor Comercial	% Valor Comercial	Utilidad/pérdida	V. recuperado
Producción	S/ 38,612	Cantidad		9,470	42,107	0	20,015		20,015	14,111
Agitador Electrico Movil	S/ 2,966	1	20%	S/ 593	S/ 2,966	S/ 0	S/ 666	22%	S/ 666	S/ 470
Maquina Llenadora de 287ortátil	S/ 5,137	1	20%	S/ 1,027	S/ 5,137	S/ 0	S/ 1,000	19%	S/ 1,000	S/ 705
Maquina Etiquetadora	S/ 17,797	1	20%	S/ 3,559	S/ 17,797	S/ 0	S/ 6,290	35%	S/ 6,290	S/ 4,434
Maquina Tapadora	S/ 12,712	1	20%	S/ 2,542	S/ 12,712	S/ 0	S/ 10,360	81%	S/ 10,360	S/ 7,304
Aire acondicionado	S/ 1,695	1	50%	S/ 847	S/ 1,695	S/ 0	S/ 899	53%	S/ 899	S/ 634
Laptop HP Pavilion 15	S/ 1,800	1	50%	S/ 900	S/ 1,800	S/ 0	S/ 800	44%	S/ 800	S/ 564
Administración	S/ 10,623			S/ 4,201	S/ 10,623	S/ 0	S/ 4,857		S/ 4,857	S/ 3,424
Aire acondicionado	S/ 1,695	1	50%	S/ 847	S/ 1,695	S/ 0	S/ 899	53%	S/ 899	S/ 634
Laptop HP Pavilion 15	S/ 1,800	1	50%	S/ 900	S/ 1,800	S/ 0	S/ 800	44%	S/ 800	S/ 564
Impresora laser a color	S/ 1,399	1	50%	S/ 700	S/ 1,399	S/ 0	S/ 899	64%	S/ 899	S/ 634
Proyector y Ecran	S/ 2,029	1	50%	S/ 1,015	S/ 2,029	S/ 0	S/ 759	37%	S/ 759	S/ 535

Mesa de Reuniones	S/ 3,700	1	20%	S/ 740	S/ 3,700	S/ 0	S/ 1,500	41%	S/ 1,500	S/ 1,058
Ventas	S/ 5,295			S/ 2,647	S/ 5,295	S/ 0	S/ 2,499		S/ 2,499	S/ 1,762
Aire acondicionado 288ortátil	S/ 1,695	1	50%	S/ 847	S/ 1,695	S/ 0	S/ 899	53%	S/ 899	S/ 634
Laptop HP Pavilion 15	S/ 3,600	2	50%	S/ 1,800	S/ 3,600	S/ 0	S/ 1,600	44%	S/ 1,600	S/ 1,128
TOTAL	S/ 54,530			S/ 16,319	S/ 58,025	S/ 0	S/ 27,371		S/ 27,371	S/ 19,297

7.4 Costos y gastos anuales

7.4.1 Egresos desembolsables

Los egresos desembolsables está determinado por Presupuesto de materia prima, Gastos de administración, Gastos de ventas, Mano de obra directa, Costo Indirecto de fabricación. Estos egresos corresponden una salida de dinero de las cuales se verán a continuación.

7.4.2 Presupuesto de Materia Prima e Insumos

El costo de las materias primas para nuestro limpiador al seco Planet Wash, se expresan en kilogramos, unidades y litros durante los cinco años de nuestro proyecto. También se muestra el número de plantillas producidas a partir de estas materias primas en cada año de producción.

Tabla 160*Presupuesto Materia Prima e Insumos*

Materia Prima e Insumos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Nonil Fenol 10	S/ 3,544	S/ 3,668	S/ 3,790	S/ 3,917	S/ 4,007
Glicerina Líquida	S/ 3,932	S/ 4,085	S/ 4,203	S/ 4,356	S/ 4,458
Butil Glicol 99°	S/ 25,193	S/ 26,088	S/ 26,956	S/ 27,851	S/ 28,502
Alcohol Isopropílico 99°	S/ 57,091	S/ 59,106	S/ 61,072	S/ 63,087	S/ 64,562
Esencia	S/ 2,458	S/ 2,564	S/ 2,627	S/ 2,712	S/ 2,797
Agua	S/ 321	S/ 334	S/ 345	S/ 356	S/ 366
Parafina	S/ 831	S/ 854	S/ 878	S/ 925	S/ 925
Cera Carnauba	S/ 3,976	S/ 4,149	S/ 4,322	S/ 4,437	S/ 4,553
Cera KLE	S/ 1,442	S/ 1,505	S/ 1,568	S/ 1,631	S/ 1,631
Emulgador 2106	S/ 2,007	S/ 2,088	S/ 2,142	S/ 2,251	S/ 2,278
Genapol 28%	S/ 4,169	S/ 4,136	S/ 4,322	S/ 4,441	S/ 4,542
Colorante al agua	S/ 15,742	S/ 15,437	S/ 15,895	S/ 16,383	S/ 16,719
Benzoato de Sodio	S/ 799	S/ 721	S/ 741	S/ 760	S/ 780
Envase 500ml	S/ 11,441	S/ 11,949	S/ 12,203	S/ 12,712	S/ 12,966
Total sin IGV	S/ 132,947	S/ 136,684	S/ 141,065	S/ 145,818	S/ 149,084
IGV	S/ 23,930	S/ 24,603	S/ 25,392	S/ 26,247	S/ 26,835
Total con IGV	S/ 156,877	S/ 161,287	S/ 166,456	S/ 172,066	S/ 175,920
Incremento %		2.81%	3.20%	3.37%	2.24%

Nota: Elaboración Propia

7.4.3 Presupuesto de Mano de Obra directa

Consideramos a los dos operarios que trabajan en el área de producción, ya que son quienes participan en los procesos de elaboración de los productos.

Tabla 161
Presupuesto MOD

AÑO 1

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIA R X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUA L	GRATI F MYPE	BONO GRATI F (9%) POR LEY	ESSALU D (9%)	SCT R	CT S	TOTAL GASTO REM MENSUA L	PLANILL A ANUAL
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
TOTAL				1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451

AÑO 2

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIA R X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUA L	GRATI F MYPE	BONO GRATI F (9%) POR LEY	ESSALU D (9%)	SCT R	CT S	TOTAL GASTO REM MENSUA L	PLANILL A ANUAL
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
TOTAL				1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451

AÑO 3

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIAR X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUAL	GRATIF MYPE	BONO GRATIF (9%) POR LEY	ESSALUD (9%)	SCT R	CT S	TOTAL GASTO REM MENSUAL	PLANILLA ANUAL
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
TOTAL				1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451

AÑO 4

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIAR X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUAL	GRATIF MYPE	BONO GRATIF (9%) POR LEY	ESSALUD (9%)	SCT R	CT S	TOTAL GASTO REM MENSUAL	PLANILLA ANUAL
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
TOTAL				1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451

AÑO 5

CARGO	AREA	CANT	MESES	SUELDO	ASIG FAMILIAR X MES 10%	SUB TOTAL SUELDO MENSUAL	GRATIF MYPE	BONO GRATIF (9%) POR LEY	ESSALUD (9%)	SCT R	CT S	TOTAL GASTO REM MENSUAL	PLANILLA ANUAL
Operarios	Operaciones	2	12	1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451
TOTAL				1025	205	2460	205	18	221	30	103	3038	36451

	2024	2025	2026	2027	2028
Mano de Obra	S/	S/	S/	S/	S/
Directa	36,451	36,451	36,451	36,451	36,451

Nota: Elaboración Propia

7.4.4 Costos Indirectos

Entre los costos indirectos indicamos el porcentaje del costo de los servicios básicos, el alquiler del local. Los costos de mano de obra subcontratada y la limpieza, también estarán cubiertos durante este tiempo.

Tabla 162
Costos Indirectos de Fabricación

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (No incluye IGV)	%	AÑOS				
		2024	2025	2026	2027	2028
Planilla Mano de Obra Indirecta	100%	S/ 58,604				
Alquiler	65%	S/ 50,489				
Agua	65%	S/ 1,543	S/ 1,601	S/ 1,654	S/ 1,709	S/ 1,758
Luz	65%	S/ 2,512				
Internet + Telefono	65%	S/ 1,390				
Vigilancia	65%	S/ 7,767				
Personal Limpieza	65%	S/ 4,660				
Distribuidor	100%	S/ 10,501	S/ 10,899	S/ 11,262	S/ 11,636	S/ 11,964
Mantenimiento de Maquinarias	100%	S/ 2,143				
Reposición de Licencias	20%	S/ 418				
Compras Bienes No depreciables (reposiciones)		S/ 26,823				
Depreciación		S/ 14,223	S/ 14,223	S/ 12,475	S/ 12,475	S/ 12,475
Amortización		S/ 1,977	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Gastos Preoperativos		S/ 36,705	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Total CIF		S/ 219,755	S/ 181,530	S/ 180,199	S/ 180,628	S/ 181,004

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	2024	2025	2026	2027	2028
Mano de Obra de Indirecta	S/ 58,604				

Servicios		S/ 78,862	S/ 68,420	S/ 68,474	S/ 68,529	S/ 68,577
Mantenimiento de Maquinarias		S/ 2,143				
Reposición de Licencias		S/ 418				
Compras Bienes No depreciables (reposiciones)		S/ 26,823				
Depreciación		S/ 14,223	S/ 14,223	S/ 12,475	S/ 12,475	S/ 12,475
Amortización		S/ 1,977	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Gastos Preoperativos		S/ 36,705	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
TOTAL CIF		S/ 219,755	S/ 170,631	S/ 168,937	S/ 168,992	S/ 169,040

FLUJO DE CAJA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	2024	2025	2026	2027	2028
Mano de Obra de Indirecta	S/ 58,604				
Servicios	S/ 78,862	S/ 68,420	S/ 68,474	S/ 68,529	S/ 68,577
Mantenimiento de Maquinarias	S/ 2,143				
Reposición de Licencias	S/ 418				
Compras Bienes No depreciables (reposiciones)	S/ 26,823				
TOTAL CIF (SIN IGV)	S/ 166,851	S/ 156,408	S/ 156,462	S/ 156,517	S/ 156,565
IGV	S/ 6,269	S/ 6,280	S/ 6,290	S/ 6,299	S/ 6,308
TOTAL CIF (CON IGV)	S/ 173,120	S/ 162,688	S/ 162,751	S/ 162,816	S/ 162,873

Nota: Elaboración Propia

7.4.5 Presupuestos de Gastos Administrativos

Por el momento, los salarios del personal del área administrativa, una parte de los gastos intangibles, según el porcentaje de uso de servicios básicos, que tendrá la empresa, y los gastos de amortización de los equipos deben ser cubiertos por la compañía. proyecto en cinco años.

Tabla 163*Presupuesto Gastos Administrativos*

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS (No incluye IGV)	%	AÑOS				
		2024	2025	2026	2027	2028
Planilla Administración	100%	S/ 126,061				
Alquiler	23%	S/ 17,750				
Agua	23%	S/ 542				
Luz	23%	S/ 883	S/ 917	S/ 947	S/ 979	S/ 1,006
Internet + teléfono	23%	S/ 489				
Contador	100%	S/ 9,600				
Vigilancia	23%	S/ 2,731				
Personal Limpieza	23%	S/ 1,638				
Responsabilidad Social	100%	S/ 5,256				
Renovación de Licencias	40%	S/ 837				
Bienes no Depreciables		S/ 4,605				
Depreciación		S/ 4,201	S/ 4,201	S/ 740	S/ 740	S/ 740
Amortización		S/ 1,371	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Gastos Preoperativos		S/ 40,248	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Total Gastos Administrativos		S/ 216,213	S/ 174,628	S/ 171,197	S/ 171,228	S/ 171,256

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS	2024	2025	2026	2027	2028
Personal	S/ 126,061				
Servicios	S/ 33,634	S/ 33,667	S/ 33,698	S/ 33,729	S/ 33,757
Responsabilidad Social	S/ 5,256				
Renovación de Licencias	S/ 837				
Bienes No Depreciables	S/ 4,605				
Depreciación	S/ 4,201	S/ 4,201	S/ 740	S/ 740	S/ 740
Amortización	S/ 1,371	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Gastos Preoperativos	S/ 40,248	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0

TOTAL		S/ 216,213	S/ 174,628	S/ 171,197	S/ 171,228	S/ 171,256
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FLUJO DE CAJA

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS		2024	2025	2026	2027	2028
Personal		S/ 126,061				
Servicios		S/ 33,634	S/ 33,667	S/ 33,698	S/ 33,729	S/ 33,757
Responsabilidad Social		S/ 5,256				
Renovación de Licencias		S/ 837				
Bienes No Depreciables		S/ 4,605				
TOTAL (SIN IGV)		S/ 170,393	S/ 170,426	S/ 170,457	S/ 170,488	S/ 170,516
IGV		S/ 2,270	S/ 2,276	S/ 2,282	S/ 2,287	S/ 2,292
TOTAL (CON IGV)		S/ 172,663	S/ 172,702	S/ 172,739	S/ 172,776	S/ 172,808

Nota: Elaboracion Propia

7.4.6 *Presupuestos de Gastos de Ventas*

En este presupuesto indicamos los gastos relacionados con la realización y promoción de nuestro producto, de los cuales un cierto porcentaje son los activos intangibles y servicios básicos utilizados en el campo y los equipos utilizados para las ventas.

Tabla 164

Presupuestos de Gastos de Ventas

PRESUPUESTO GASTOS VENTAS	%	AÑOS				
		2024	2025	2026	2027	2028
(No incluye IGV)						
Planilla de Ventas	100%	S/ 26,709				
Alquiler	15%	S/ 11,424				
Agua	15%	S/ 349				
Luz	15%	S/ 568	S/ 590	S/ 610	S/ 630	S/ 648

Internet + Telefono	15%	S/ 315	S/ 315	S/ 315	S/ 315	S/ 315
Vigilancia	15%	S/ 1,758	S/ 1,758	S/ 1,758	S/ 1,758	S/ 1,758
Personal Limpieza	15%	S/ 1,055	S/ 1,055	S/ 1,055	S/ 1,055	S/ 1,055
Renovación de Licencias	40%	S/ 837	S/ 837	S/ 837	S/ 837	S/ 837
Promoción	100%	S/ 65,517	S/ 47,712	S/ 48,475	S/ 47,373	S/ 31,229
Bienes no Depreciables		S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303
Depreciación		S/ 2,647	S/ 2,647	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Amortización		S/ 3,587	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Gastos Preoperativos		S/ 11,091	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Total Gastos de Ventas		S/ 128,159	S/ 95,697	S/ 93,833	S/ 92,751	S/ 76,625

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PRESUPUESTO GASTOS VENTAS		2024	2025	2026	2027	2028
Personal		S/ 26,709	S/ 26,709	S/ 26,709	S/ 26,709	S/ 26,709
Servicios		S/ 15,468	S/ 15,490	S/ 15,509	S/ 15,530	S/ 15,547
Renovación de Licencias		S/ 837	S/ 837	S/ 837	S/ 837	S/ 837
Promoción		S/ 65,517	S/ 47,712	S/ 48,475	S/ 47,373	S/ 31,229
Bienes No Depreciables		S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303
Depreciación		S/ 2,647	S/ 2,647	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Amortización		S/ 3,587	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Gastos Preoperativos		S/ 11,091	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
TOTAL GASTO VENTAS		S/ 128,159	S/ 95,697	S/ 93,833	S/ 92,751	S/ 76,625

FLUJO DE CAJA

PRESUPUESTO GASTOS VENTAS		2024	2025	2026	2027	2028
Personal		S/ 26,709	S/ 26,709	S/ 26,709	S/ 26,709	S/ 26,709
Servicios		S/ 15,468	S/ 15,490	S/ 15,509	S/ 15,530	S/ 15,547
Renovación de Licencias		S/ 837	S/ 837	S/ 837	S/ 837	S/ 837
Promoción		S/ 65,517	S/ 47,712	S/ 48,475	S/ 47,373	S/ 31,229
Bienes No Depreciables		S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303	S/ 2,303
TOTAL (SIN IGV)		S/ 110,833	S/ 93,050	S/ 93,833	S/ 92,751	S/ 76,625

IGV		S/ 12,580	S/ 9,379	S/ 9,520	S/ 9,325	S/ 6,422
TOTAL (CON IGV)		S/ 123,413	S/ 102,429	S/ 103,352	S/ 102,076	S/ 83,047

Nota: Elaboración Propia

7.4.7 Egresos no Desembolsables

7.4.7.1 Depreciación. Se detallan los gastos que serán deducibles al momento de pagar impuestos, sin que esto genere una salida de efectivo de caja. Entre estos gastos se encuentran la depreciación, la amortización de intangibles y los gastos relacionados con activos no depreciables. La depreciación se calculará con el objetivo de que, al finalizar el último año, cuando se liquide la empresa, el valor de las maquinarias sea de 0.

Tabla 165
Depreciación

Concepto		Vida Útil	2024	2025	2026	2027	2028
Operaciones	Costo		S/ 14,223	S/ 14,223	S/ 12,475	S/ 12,475	S/ 12,475
Agitador Eléctrico móvil	S/ 2,966	5	S/ 593	S/ 593	S/ 593	S/ 593	S/ 593
Maquina Llenadora de líquidos	S/ 5,137	5	S/ 1,712	S/ 1,712	S/ 1,712	S/ 1,712	S/ 1,712
Maquina Etiquetadora	S/ 17,797	5	S/ 5,932	S/ 5,932	S/ 5,932	S/ 5,932	S/ 5,932
Maquina Tapadora	S/ 12,712	5	S/ 4,237	S/ 4,237	S/ 4,237	S/ 4,237	S/ 4,237
Aire acondicionado	S/ 1,695	2	S/ 847	S/ 847	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Laptop HP Pavilion 15	S/ 1,800	2	S/ 900	S/ 900	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Administración			S/ 4,201	S/ 4,201	S/ 740	S/ 740	S/ 740

Aire acondicionado	S/ 1,695	2	S/ 847	S/ 847	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Laptop HP Pavilion 15	S/ 1,800	2	S/ 900	S/ 900	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Impresora láser a color	S/ 1,399	2	S/ 700	S/ 700	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Proyector y Ecran	S/ 2,029	2	S/ 1,015	S/ 1,015	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Mesa de Reuniones	S/ 3,700	5	S/ 740	S/ 740	S/ 740	S/ 740	S/ 740
Ventas			S/ 2,647	S/ 2,647	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Aire acondicionado portátil	S/ 1,695	2	S/ 847	S/ 847	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Laptop HP Pavilion 15	S/ 3,600	2	S/ 1,800	S/ 1,800	S/ 0	S/ 0	S/ 0

Nota: Elaboración Propia

7.4.7.2 Amortización de Intangibles y Pre Operativos Los intangibles sujetos a amortización se distribuyen entre las áreas de ventas, producción y administración, de acuerdo con la participación que cada una de estas tres áreas tenga en los trámites para obtener los certificados, licencias y permisos necesarios para el inicio de las actividades en el local. Además, se incluyen en los intangibles el registro de nuestra marca y demás gastos preoperativos.

Tabla 166

Amortización de Intangibles

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028
Amortización Intangibles	S/ 6,935	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Total, Amortización	S/ 6,935	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0

Nota: Elaboración Propia

Gastos Administrativos	S/ 4,605	S/ 23,027				
Útiles de Limpieza	S/ 2,482	S/ 12,411				
Útiles de Oficina	S/ 4,605	S/ 23,027				
Gastos Ventas	S/ 2,303	S/ 11,514				
Útiles de Limpieza	S/ 2,482	S/ 12,411				
Útiles de Oficina	S/ 2,303	S/ 11,514				
Total, Activos No Depreciables	S/ 33,731	S/ 168,655				

Nota: Elaboración Propia

7.4.8 Costo de Producción Unitario y costo total unitario

En los costos de producción, consideramos los gastos relacionados con las ventas y distribución de nuestro producto. También se indican las unidades vendidas por año y el margen de contribución que obtendremos de la venta de estos productos. Además, se tiene en cuenta la diferencia de ingresos entre diferentes sabores, basada en el porcentaje de participación en el mercado.

Tabla 169

Costo de Producción Unitario

Costos Totales	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	TOTAL
Materia prima	S/132,947	S/136,684	S/141,065	S/145,818	S/149,084	S/705,598
Mano de obra	S/36,451	S/36,451	S/36,451	S/36,451	S/36,451	S/182,256
CIF	S/219,755	S/170,631	S/168,937	S/168,992	S/169,040	S/897,355
Gastos Administrativos	S/216,213	S/174,628	S/171,197	S/171,228	S/171,256	S/904,522
Gastos de Ventas	S/128,159	S/95,697	S/93,833	S/92,751	S/76,625	S/487,064
Total, de Costos (sin IGV)	S/733,525	S/614,091	S/611,482	S/615,241	S/602,456	S/3,176,796

Variación Porcentual (%)**23.09%****19.33%****19.25%****19.37%****18.96%**

Nota: Elaboración Propia

Tabla 170*Costo total unitario*

Producto	Valor de Venta	Costo Unitario						
		MP	MOD	CIF	GA	GV	PROD	TOTAL
Online/páginas web/redes sociales								
Año 1	S/21.61	S/3.01	S/0.83	S/4.98	S/4.90	S/2.90	S/8.82	S/16.62
Año 2	S/21.61	S/2.98	S/0.80	S/3.73	S/3.81	S/2.09	S/7.51	S/13.41
Año 3	S/21.61	S/2.98	S/0.77	S/3.57	S/3.62	S/1.98	S/7.32	S/12.92
Año 4	S/21.61	S/2.98	S/0.75	S/3.46	S/3.50	S/1.90	S/7.18	S/12.58
Año 5	S/21.61	S/2.97	S/0.73	S/3.36	S/3.41	S/1.52	S/7.05	S/11.98
Grifos								
Año 1	S/17.29	S/3.01	S/0.83	S/4.98	S/4.90	S/2.90	S/8.82	S/16.62
Año 2	S/17.29	S/2.98	S/0.80	S/3.73	S/3.81	S/2.09	S/7.51	S/13.41
Año 3	S/17.29	S/2.98	S/0.77	S/3.57	S/3.62	S/1.98	S/7.32	S/12.92
Año 4	S/17.29	S/2.98	S/0.75	S/3.46	S/3.50	S/1.90	S/7.18	S/12.58
Año 5	S/17.29	S/2.97	S/0.73	S/3.36	S/3.41	S/1.52	S/7.05	S/11.98
Concesionarios de autos								
Año 1	S/18.37	S/3.01	S/0.83	S/4.98	S/4.90	S/2.90	S/8.82	S/16.62
Año 2	S/18.37	S/2.98	S/0.80	S/3.73	S/3.81	S/2.09	S/7.51	S/13.41
Año 3	S/18.37	S/2.98	S/0.77	S/3.57	S/3.62	S/1.98	S/7.32	S/12.92
Año 4	S/18.37	S/2.98	S/0.75	S/3.46	S/3.50	S/1.90	S/7.18	S/12.58
Año 5	S/18.37	S/2.97	S/0.73	S/3.36	S/3.41	S/1.52	S/7.05	S/11.98
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus, etc.)								
Año 1	S/15.13	S/3.01	S/0.83	S/4.98	S/4.90	S/2.90	S/8.82	S/16.62
Año 2	S/15.13	S/2.98	S/0.80	S/3.73	S/3.81	S/2.09	S/7.51	S/13.41

Año 3	S/15.13	S/2.98	S/0.77	S/3.57	S/3.62	S/1.98	S/7.32	S/12.92
Año 4	S/15.13	S/2.98	S/0.75	S/3.46	S/3.50	S/1.90	S/7.18	S/12.58
Año 5	S/15.13	S/2.97	S/0.73	S/3.36	S/3.41	S/1.52	S/7.05	S/11.98

Nota: Elaboración Propia

7.4.9 Costos Fijos y Variables Unitarios

Los costos y gastos que se utilizarán en la producción se indican el proyectado para toda la producción período. proyecto.

Tabla 171

Costos fijos y variables

Costos variables unitarios					
Item	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Materia prima	S/3.01	S/2.98	S/2.98	S/2.98	S/2.97
Costo Indirecto de Fabricación Variable	S/0.09	S/0.09	S/0.09	S/0.09	S/0.08
Costo Varibale Unitario	S/3.10	S/3.07	S/3.07	S/3.07	S/3.05

Costos Fijos unitarios					
Item	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Costo Indirecto de Fabricación Fijo	S/4.89	S/3.64	S/3.48	S/3.37	S/3.28
Mano de obra directa	S/0.83	S/0.80	S/0.77	S/0.75	S/0.73
Gastos de Administración	S/4.90	S/3.81	S/3.62	S/3.50	S/3.41
Gastos Ventas	S/2.90	S/2.09	S/1.98	S/1.90	S/1.52
Costo Fijo Unitario	S/13.52	S/10.33	S/9.85	S/9.51	S/8.93

Nota: Elaboración Propia

Capítulo VIII: Estado Financiero Projectados

8.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja

Las premisas consideradas para la elaboración del estado de Ganancias y Pérdidas y el Flujo de Caja son las siguientes:

- El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años.
- La tasa del Impuesto a la Renta aplicable para el período 2024-2028 es del 29.5%.
- El precio del producto se mantiene constante en 26 soles durante todo el período de evaluación del proyecto.
- Los montos se expresan en moneda nacional.
- La empresa ha solicitado un préstamo bancario para cubrir el capital de trabajo y los activos fijos.
- Los gastos preoperativos considerados corresponden a los gastos realizados en el año de constitución de la empresa.

8.2 Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros.

Tabla 172

Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros.

Rubro	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ventas	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689	100%	100%	100%	100%	100%
(-) Costo de Ventas	S/ 407,296	S/ 354,665	S/ 357,715	S/ 362,898	S/ 366,540	51%	43%	41%	41%	39%
(-) Materia Prima	S/ 151,090	S/ 136,684	S/ 141,065	S/ 145,818	S/ 149,084	37%	39%	39%	40%	41%
(-) Mano de Obra	S/ 36,451	9%	10%	10%	10%	10%				
(-) Costos Indirectos	S/ 219,755	S/ 181,530	S/ 180,199	S/ 180,628	S/ 181,004	54%	51%	50%	50%	49%
Utilidad Bruta	S/ 392,808	S/ 476,035	S/ 504,752	S/ 532,549	S/ 563,149	49%	57%	59%	59%	61%
(-) Gastos Operativos	S/ 344,372	S/ 270,325	S/ 265,029	S/ 263,979	S/ 247,880	43%	33%	31%	29%	27%
(-) Administrativos	S/ 216,213	S/ 174,628	S/ 171,197	S/ 171,228	S/ 171,256					
(-) De Ventas	S/ 128,159	S/ 95,697	S/ 93,833	S/ 92,751	S/ 76,625					
EBIT o Resultado Operativo (Base Imponible)	S/ 48,436	S/ 205,710	S/ 239,722	S/ 268,570	S/ 315,268	6.05%	25%	28%	30%	34%
(-) Impuesto a la Renta hasta 15UIT (10%)	S/ 4,844	S/ 7,425	S/ 7,425	S/ 7,425	S/ 7,425					
(-) Impuesto a la Renta más de 15UIT (29.5%)	S/ 0	S/ 38,781	S/ 48,814	S/ 57,324	S/ 71,100					
Resultado Neto	S/ 43,592	S/ 159,504	S/ 183,483	S/ 203,820	S/ 236,743	5.45%	19%	21%	23%	25%

Nota: Elaboración Propio

8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo Fiscal

Se observa la utilidad después de que se pague a los acreedores los intereses anuales. Se añadió el escudo fiscal generado que será considerado posteriormente en el flujo de caja.

Tabla 173*Estado de ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.*

Rubro	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ventas	S/ 800,104	S/ 830,700	S/ 862,466	S/ 895,447	S/ 929,689	100%	100%	100%	100%	100%
(-) Costo de Ventas	S/ 407,296	S/ 354,665	S/ 357,715	S/ 362,898	S/ 366,540	51%	43%	41%	41%	39%
(-) Materia Prima	S/ 151,090	S/ 136,684	S/ 141,065	S/ 145,818	S/ 149,084					
(-) Mano de Obra	S/ 36,451									
(-) Costos Indirectos	S/ 219,755	S/ 181,530	S/ 180,199	S/ 180,628	S/ 181,004					
Utilidad Bruta	S/ 392,808	S/ 476,035	S/ 504,752	S/ 532,549	S/ 563,149	49%	57%	59%	59%	61%
(-) Gastos Operativos	S/ 344,372	S/ 270,325	S/ 265,029	S/ 263,979	S/ 247,880	43%	33%	31%	29%	27%
(-) Administrativos	S/ 216,213	S/ 174,628	S/ 171,197	S/ 171,228	S/ 171,256					
(-) De Ventas	S/ 128,159	S/ 95,697	S/ 93,833	S/ 92,751	S/ 76,625					
EBIT o Resultado Operativo	S/ 48,436	S/ 205,710	S/ 239,722	S/ 268,570	S/ 315,268	6%	25%	28%	30%	34%
(-) Gastos Financieros	S/ 21,667	S/ 11,545	S/ 9,244	S/ 6,279	S/ 2,459					
(+) Ingresos Extraordinarios	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 19,297					
Resultado antes de I. Renta	S/ 26,769	S/ 194,165	S/ 230,478	S/ 262,291	S/ 332,106	3%	23%	27%	29%	36%
(-) Impuesto a la Renta hasta 15UIT (10%)	S/ 2,677	S/ 7,425	S/ 7,425	S/ 7,425	S/ 7,425					
(-) Impuesto a la Renta más de 15 UIT (29.5%)	S/ 0	S/ 35,375	S/ 46,087	S/ 55,472	S/ 76,067					
Resultado Neto	S/ 24,092	S/ 151,365	S/ 176,966	S/ 199,394	S/ 248,613	3.0%	18%	21%	22%	27%
Escudo Fiscal	S/ 6,392	S/ 3,406	S/ 2,727	S/ 1,852	S/ 725					

Nota: Elaboración Propia

8.4 Flujo de Caja Operativo

Tabla 174

Flujo de Caja Operativo

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028
Ingresos por Ventas		S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033
(-) Costos operativos		S/ 745,565	S/ 787,468	S/ 808,424	S/ 826,584	S/ 833,700
(-) Materia Prima		S/ 156,877	S/ 161,287	S/ 166,456	S/ 172,066	S/ 175,920
(-) Mano de Obra Directa		S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 36,451
(-) CIF		S/ 173,120	S/ 162,688	S/ 162,751	S/ 162,816	S/ 162,873
(-) Gastos Administrativos		S/ 172,663	S/ 172,702	S/ 172,739	S/ 172,776	S/ 172,808
(-) Gastos de Venta		S/ 123,413	S/ 102,429	S/ 103,352	S/ 102,076	S/ 83,047
(-) Impuesto a la Renta (Sin Gastos Financieros)		S/ 4,844	S/ 46,206	S/ 56,239	S/ 64,749	S/ 78,525
(-) Pago de IGV		S/ 78,196	S/ 105,704	S/ 110,435	S/ 115,650	S/ 124,076
FLUJO DE CAJA OPERATIVO		S/ 198,558	S/ 192,758	S/ 209,286	S/ 230,043	S/ 263,332

Nota: Elaboración Propia

8.5 Flujo de Capital

Se contempla en la tabla 174 las diferentes partidas en la inversión del año 0. Se observa el capital de trabajo para todos los años del proyecto como salida de dinero. Se puede observar que el capital de trabajo, la garantía y el valor de desecho se recuperaran en el último periodo de liquidación.

Tabla 175
Flujo de Capital

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028	Liquidación
Gastos preoperativos y garantía	-S/ 111,813						S/ 13,000
Capital de trabajo	-S/ 148,134	-S/ 5,665	-S/ 5,881	-S/ 6,106	-S/ 6,340		S/ 172,126
Activo fijo tangible	-S/ 68,469						
Activo intangible	-S/ 8,183						
Inventario Inicial de materiales	-S/ 20,444						
Valor de desecho Activos Fijos							S/ 32,298
FLUJO DE CAPITAL	-S/ 357,043	-S/ 5,665	-S/ 5,881	-S/ 6,106	-S/ 6,340	S/ 0	S/ 217,423

Nota: Elaboración Propia

8.6 Flujo de Caja Económica

En la tabla 175 se observa el flujo de caja de libre disponibilidad para cada periodo. Se obtiene de la diferencia entre el flujo operativo y el flujo de capital. Estos montos obtenidos serán destinados para el pago de deudas con las entidades.

Tabla 176
Flujo de Caja Económico

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028	Liquidación
----------	-------	------	------	------	------	------	-------------

Ingresos por Ventas		S/ 944,123	S/ 980,226	S/ 1,017,710	S/ 1,056,627	S/ 1,097,033	S/ 0
(-) Costos operativos		S/ 745,565	S/ 787,468	S/ 808,424	S/ 826,584	S/ 833,700	S/ 0
(-) Materia Prima		S/ 156,877	S/ 161,287	S/ 166,456	S/ 172,066	S/ 175,920	S/ 0
(-) Mano de Obra Directa		S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 36,451	S/ 0
(-) CIF		S/ 173,120	S/ 162,688	S/ 162,751	S/ 162,816	S/ 162,873	S/ 0
(-) Gastos Administrativos		S/ 172,663	S/ 172,702	S/ 172,739	S/ 172,776	S/ 172,808	S/ 0
(-) Gastos de Venta		S/ 123,413	S/ 102,429	S/ 103,352	S/ 102,076	S/ 83,047	S/ 0
(-) Impuesto a la Renta		S/ 4,844	S/ 46,206	S/ 56,239	S/ 64,749	S/ 78,525	S/ 0
(-) Pago de IGV		S/ 78,196	S/ 105,704	S/ 110,435	S/ 115,650	S/ 124,076	S/ 0
FLUJO DE CAJA OPERATIVO		S/ 198,558	S/ 192,758	S/ 209,286	S/ 230,043	S/ 263,332	S/ 0
Gastos preoperativos y garantía	-S/ 111,813	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 13,000
Capital de trabajo	-S/ 148,134	-S/ 5,665	-S/ 5,881	-S/ 6,106	-S/ 6,340	S/ 0	S/ 172,126
Activo fijo tangible	-S/ 68,469	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Activo intangible	-S/ 8,183	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Inventario Inicial de materiales	-S/ 20,444	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
Valor de desecho Activos Fijos	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 32,298
FLUJO DE CAPITAL	-S/ 357,043	-S/ 5,665	-S/ 5,881	-S/ 6,106	-S/ 6,340	S/ 0	S/ 217,423
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	-S/ 357,043	S/ 192,894	S/ 186,877	S/ 203,180	S/ 223,704	S/ 263,332	S/ 217,423

Nota: Elaboración Propia

8.7 Flujo del Servicio de la Deuda

Se puede observar las cuotas constantes obtenidas del método francés al pago de las entidades para cada año. Estos montos se ven amortizados por el escudo fiscal considerando una tasa a la renta del 29.5%

Tabla 177

Flujo del Servicio de la Deuda

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028
----------	-------	------	------	------	------	------

Préstamo	S/ 106,775					
Cuotas de reembolso del préstamo		-S/ 79,862	-S/ 19,527	-S/ 19,527	-S/ 19,527	-S/ 19,527
Escudo Fiscal		S/ 6,392	S/ 3,406	S/ 2,727	S/ 1,852	S/ 725
FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	S/ 106,775	-S/ 73,470	-S/ 16,121	-S/ 16,800	-S/ 17,674	-S/ 18,801

Nota: Elaboración Propia

8.8 Flujo de Caja Financiero

En la tabla 177, en el flujo de la caja de financiero se observa el dinero para cada periodo perteneciente para los accionistas después de los pagos de deuda a las entidades.

Tabla 178

Flujo de Caja Financiero

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028	Liquidación
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	-S/ 357,043	S/ 192,894	S/ 186,877	S/ 203,180	S/ 223,704	S/ 263,332	S/ 217,423
Préstamo	S/ 106,775	S/ 0					
Cuotas de reembolso del préstamo	S/ 0	-S/ 79,862	-S/ 19,527	-S/ 19,527	-S/ 19,527	-S/ 19,527	S/ 0
Escudo Fiscal	S/ 0	S/ 6,392	S/ 3,406	S/ 2,727	S/ 1,852	S/ 725	S/ 0
FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	S/ 106,775	-S/ 73,470	-S/ 16,121	-S/ 16,800	-S/ 17,674	-S/ 18,801	S/ 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO	-S/ 250,268	S/ 119,424	S/ 170,756	S/ 186,380	S/ 206,029	S/ 244,531	S/ 217,423

Nota: Elaboración Propia

Capítulo IX: Evaluación Económica Financiera

9.1 Cálculo de la tasa de descuento

9.1.1 Costo de Oportunidad

9.1.1.1 CAPM Se esta ut

Tabla 179
CAPM

Concepto	Base	Sigla	Dato
Rendimiento del Mercado promedio	Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran 2013-2022	Rm	13.59%
Tasa Libre de Riesgo Promedio	Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran 2013-2022	rfp	0.51%
% Capital Propio	Estructura de financiamiento del proyecto	E	70%
% Financiamiento	Estructura de financiamiento del proyecto	D	30%
Tasa Impuesto a la Renta	Legislación Vigente	T	29.50%
Beta Desapalancado	Retail (Automotive)	BD	1.060
Riesgo país promedio	Al 19 de mayo	Rp	1.65%
Beta Apalancado	$BA = BD * \{ [1 + (D/E)] * (1-T) \}$	Ba	1.07
Costo de Capital propio	$COK = rfp + Ba * (Rm - rfp) + Rp$	COK	16.2%

Nota: Elaboración Propia

9.1.1.2 COK Propio Para el cálculo del costo de oportunidad se está considerando la opción de invertir el capital de cada accionista en los diferentes bancos que ofrecen una tasa de plaza fijo. En la tabla 179 se puede visualizar el cok propio como promedio de estas y el riesgo,

Tabla 180
COK Propio

COK PROPIO	
Alternativa de Inversión	Rentabilidad
Banco Falabella	8.50%
Financiera OH	8.25%
CRAC Los Andes	7.80%
Banco Ripley	7.50%
Promedio de Rentabilidad	8.01%
Factor de Riesgo	4.8
COK (Propio)	38.62%

Nota: Elaboración Propia

9.1.1.1 Costo Promedio Ponderado de Capital En la tabla 180 se observa el cálculo del costo promedio ponderado teniendo en cuenta la TCEA, los pesos de las deudas teniendo un cálculo de 33.51%.

Tabla 181
Costo Promedio Ponderado de Capital

Tipo de Deuda	Deuda	PESO	TCEA	TCEA neta
Activo Fijo	S/ 54,775	51%	28.84%	10.43%
Capital de trabajo	S/ 52,000	49%	32.38%	11.12%
Deuda	S/ 106,775	100.00%		21.54%
Concepto	Monto	%	Costo neto	WACC

Patrimonio	S/. 250,268	70%	38.62%	27.07%
Deuda Activo Fijo	S/. 54,775	15%	20.33%	3.12%
Deuda Capital de trabajo	S/. 52,000	15%	22.82%	3.32%
Total	S/. 357,043	100%		
Costo promedio Ponderado WACC	33.51%			

Nota: Elaboración Propia

9.2 Evaluación Económica Financiera

9.2.1 Indicadores de Rentabilidad

En la siguiente tabla se observa el flujo económico para todos los periodos con una liquidación de 210, 350 soles. Luego de pagar las obligaciones correspondientes se muestra el flujo financiero para el accionista.

Tabla 182

Indicadores de Rentabilidad

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028	Liquidación
FLUJO ECONOMICO	S/ -357,043	S/ 192,894	S/ 186,877	S/ 203,180	S/ 223,704	S/ 263,332	S/ 217,423
FLUJO FINANCIERO	S/ -250,268	S/ 119,424	S/ 170,756	S/ 186,380	S/ 206,029	S/ 244,531	S/ 217,423

Nota: Elaboración Propia

9.2.1.1 VANE Y VAF Para el cálculo del VANE y VANF se calcula a partir del flujo económico y flujo financiera con la finalidad de llevar los valores futuros al valor presente para determinar si el proyecto es viable y genera rentabilidad. Bajo este contexto, se concluye que el proyecto es rentable.

Tabla 183

Vane y Vanf

VANE	S/	148,511
VANF	S/	128,958

Nota: Elaboración Propio

9.2.1.2 TIRE Y TIRF, TIR Modificado

La tasa interna de retorno se demuestra que para el económico y financiero superan al cok propio y tasa de descuento ponderado, dando entender de que el proyecto va a generar una rentabilidad. En la tabla 183 se puede observar el porcentaje de cada una de ellas.

Tabla 184

TIRE, TIRF, TIRME y TIRMF

TIRE	52%
TIRF	61%

TIRME	40%
TIRMF	44%

Nota: Elaboración Propia

9.2.1.3 Período de Recuperación Descontado

Tabla 185

Período de Recuperación Descontado

Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados							
CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028	Liquidación
Flujo Económico Descontado	S/ -357,043	S/ 144,477	S/ 104,838	S/ 85,374	S/ 70,404	S/ 62,074	S/ 38,388
Acumulado	S/ -357,043	S/ -212,566	S/ -107,728	S/ -22,354	S/ 48,050	S/ 110,123	S/ 148,511
Período de Recupero Económico	3.318 años		0.318		3.8102	114	
Equivalente a:	3 años		3 mes		24 días		

CONCEPTO	Año 0	2024	2025	2026	2027	2028	Liquidación
Flujo Financiero Descontado	S/ -250,268	S/ 86,153	S/ 88,867	S/ 69,975	S/ 55,803	S/ 47,780	S/ 30,648
Acumulado	S/ -250,268	S/ -164,114	S/ -75,247	S/ -5,272	S/ 50,531	S/ 98,311	S/ 128,958
Período de Recupero Financiero	3.09 años		0.094		1.13		
Equivalente a:	3 años		1 meses		4 días		

Nota: Elaboración Propia

9.2.1.4 Análisis Beneficio/ Costo (B/C) La ratio de Beneficio y costos se puede apreciar en el siguiente cuadro, lo cual nos dice que por cada 1 soles invertido la ganancia es de 0.42 soles y 0.52 soles para el económico y financiero respectivamente.

Tabla 186

Análisis Beneficio/ Costo (B/C)

Relación B/C Económico:	1.42
Relación B/C Financiero:	1.52

Nota: Elaboración Propia

9.2.2 Análisis de Punto de Equilibrio

9.2.2.1 Costos Variables, Costos Fijos. En la tabla 186 se observa los costos de materia prima y cif variable mientras que los costos fijos están representados por las maquinarias, mano de obra directa e indirecta; gastos administrativos y de venta.

Tabla 187
Costos Variables, Costos Fijos

Costos Variables y Fijos					
Concepto	2024	2025	2026	2027	2028
Venta (en Soles)	800,104	830,700	862,466	895,447	929,689
Venta (en Unidades)	42,003	43,609	45,276	47,008	48,805
Valor de Venta Promedio (S./Unid)	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Materia Prima	132,947	136,684	141,065	145,818	149,084
CIF Variable	4,054.91	4,113.39	4,166.70	4,221.75	4,269.90
Costo Variable Unitario Promedio	3.26	3.23	3.21	3.19	3.14
Concepto	2024	2025	2026	2027	2028
CIF Fijo	205,199	166,518	164,770	164,770	164,770
Mano de Obra	36,451	36,451	36,451	36,451	36,451
Gastos Administrativos	214,788	173,169	169,707	169,707	169,707
Gastos de Venta	127,241	94,758	92,874	91,772	75,628
Costos Fijos	583,679	470,896	463,803	462,701	446,557

Nota: Elaboración Propia

9.2.2.2 Estado de Resultados (Costeo Directo).

En la tabla 187 se observa el margen de contribución descontando los costos variables. Se observa los costos por absorción.

Tabla 188

Estado de Resultados

Resultados (Costeo Directo)	2024	2025	2026	2027	2028
Ventas	800,104	830,700	862,466	895,447	929,689
(-) Costos Variables	137,002	140,797	145,231	150,040	153,354
Margen de Contribución	663,102	689,903	717,235	745,407	776,334
(-) Costos Fijos	583,679	470,896	463,803	462,701	446,557
Utilidad Operativa	79,423	219,007	253,432	282,706	329,778
(-) Gastos Financieros	21,667	11,545	9,244	6,279	2,459
Resultado antes de I. Renta	57,756	259,442	244,188	276,427	327,319
(-) Impuesto a la Renta 10%	5,776	7,425	7,425	7,425	7,425
(-) Impuesto a la Renta 29.5%	0	54,632	50,132	59,642	74,655
Resultado Neto	51,981	197,385	186,631	209,360	245,238

Nota: Elaboración Propia

9.2.2.3 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. Unidades para vender del producto Planet Wash para cubrir

nuestros costos fijos del periodo 2024 al 2028.

Tabla 189

Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades

Años	2024	2025	2026	2027	2028
Punto de Equilibrio Contable (en unidades)	36,972	29,765	29,278	29,179	28,073
Superación PE	13.61%	46.51%	54.64%	61.10%	73.85%

Canales	2024	2025	2026	2027	2028
Online/páginas web/redes sociales	16,345	13,159	12,944	12,900	12,411
Grifos	6,850	5,514	5,424	5,406	5,201
Concesionarios de autos	3,970	3,196	3,144	3,133	3,014
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus,etc)	9,807	7,896	7,766	7,740	7,447
Total	36,972	29,765	29,278	29,179	28,073

Nota: Elaboración Propia.

9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. Se establece el punto de equilibrio para todos los años verificando que estos montos se van reduciendo año por año y originando un margen de ganancia.

Tabla 190

Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles

Presentación	2024	2025	2026	2027	2028
Punto de Equilibrio (en Soles)	704,272	566,998	557,717	555,836	534,768
Superación PE	13.6%	46.5%	54.6%	61.1%	73.8%

Canales	2024	2025	2026	2027	2028
Online/páginas web/redes sociales	311,362	250,673	246,570	245,738	236,424
Grifos	130,476	105,044	103,324	102,976	99,073
Concesionarios de autos	75,617	60,878	59,881	59,679	57,417
Tiendas por departamento (Sodimac, Promart, Tottus,etc)	186,817	150,404	147,942	147,443	141,854
Total	704,272	566,998	557,717	555,836	534,768

Nota: Elaboración Propia

9.3 Análisis de sensibilidad y de Riesgo

9.3.1 Variables de entrada

Para las variables de entrada tenemos lo siguiente variables Precio, demanda, costo de materia prima, Gasto de personal e Inventario Final la cual será sensibilizadas para verificar que la empresa no tenga una rentabilidad negativa.

Tabla 191

Variables de entrada

	% Variación
1 Precio	0.00%
2 Demanda	0%
3 Costo de Materia Prima	0%
4 Gasto de Personal	0%
5 Inversión Inicial	0%

Nota: Elaboración Propia

9.3.2 Variables de Salida

Para el análisis de sensibilidad se está considerando la variable de salida el VANF y TIRF. Estas variables cambiarán sus valores para cuando disminuya o aumente las variables de entrada y salida respectivamente. Cuando en VANF se encuentra en un valor cero, el TIRF se igualará al COK propio.

9.3.3 Análisis Unidimensional

Para el análisis Unidimensional se tiene en consideración las variables de entrada Precio y Demanda. Se ha seleccionado las otras 3 variables de entrada el gasto de personal, inversión inicial y el costo de materia prima. La sensibilidad representada para cada una de estas variables corresponde el porcentaje de disminución del VAN por cada punto de porcentual de variación de la variable. A continuación, se puede observar la sensibilidad para cada variable.

Tabla 192
Análisis Unidimensional

Precio		
Todos los productos		
Variable de Entrada	Base	VANF = 0
Variación Precio	0%	-5.91%
Variable de Salida		
VAN Financiero	S/98,259	S/0
TIR Financiera	56.67%	38.62%
COK	38.62%	38.62%
Variación Precio		-5.91%
Variación del VANF		-100.00%
Sensibilidad		16.93%
Nota: Elaboración propia		
Demanda		

		Todos los productos	
Variable de Entrada	Base	VANF = 0	
Variación Demanda	0%	-7.32%	
Variable de Salida			
VAN Financiero	S/98,259	S/0	
TIR Financiera	56.67%	38.62%	
COK	38.62%	38.62%	
Variación de la Demanda		-7.33%	
Variación del VANF		-100.00%	
Sensibilidad		13.64%	
Nota: Elaboración Propia			

Costo de Materia Prima		Todos los productos	
Variable de Entrada	Base	VANF = 0	
Variación Costo materia prima e insumos	0%	31.4696%	
Variable de Salida			
VAN Financiero	S/98,259	S/0	
TIR Financiera	56.67%	38.62%	
COK	38.62%	38.62%	
Variación del Costo de Materia Prima		31.4696%	
Variación del VANF		-100.00%	
Sensibilidad		-3.18%	
Nota: Elaboración Propia			

Gasto de Personal		
Variable de Entrada	Base	Gasto de Personal VANF = 0
Variación Gasto de Personal	0%	16.9940%
Variable de Salida		
VAN Financiero	S/98,259	S/0
TIR Financiera	56.67%	38.62%
COK	38.62%	38.62%
Variación Gasto de Personal		16.99%
Variación del VANF		-100.00%
Sensibilidad		-5.88%

Nota: Elaboracion Propia

Inversión Inicial		
Variable de Entrada	Base	Inversión Inicial VANF = 0
Variación Inversión Inicial	0%	32.3163%
Variable de Salida		
VAN Financiero	S/98,259	S/0
TIR Financiera	56.67%	38.62%
COK	38.62%	38.62%
Variación Inversión Inicial		32.32%
Variación del VANF		-100.00%
Sensibilidad		-3.09%

Nota: Elaboración Propia

9.3.4 Análisis Multidimensional

Para el análisis multidimensional se tiene en cuenta el cambio económico en el macroentorno considerando variables como el pbi per cápita y tasa de inflación, para el actual estudio se considera un escenario pesimista de 20% y optimista del 20%

Tabla 193
Análisis Multidimensional

Combinaciones de escenarios			
	Pesimista	Base	Optimista
Variable de entrada			
Precio	-5.91%	0%	10%
Demanda	-7.32%	0%	10%
Costo de Materia Prima	31.47%	0%	0%
Gasto de Personal	16.99%	0%	0%
Inversión Inicial	32.32%	0%	0%
Variable de Salida			
VANF	-S/669,480	S/98,259	S/406,159
TIRF	1.39%	57%	144.31%
VANE	-S/690,578	S/114,156	S/459,525
TIRE	2.24%	48.68%	106.86%
Probabilidad	20%	60%	20%
VANF ESPERADO		S/6,291	
VANE ESPERADO		S/22,283	

Nota: Elaboración Propi

9.3.5 Variables Críticas del Proyecto

Se consideran como variables críticas aquellas que presentan un impacto significativo en la viabilidad del proyecto con una variación menor al 5% y análisis medio mayor a 5 % y menor a 10% y mayor al 10% de bajo riesgo.

Dentro de nuestro enfoque integral de análisis, hemos identificado que las variables moderadas son el precio de venta y la demanda. En cuanto al precio, observamos que si sufre una variación superior al 5.99%, el proyecto se vería afectado en su viabilidad, ya que el VANF resultaría negativo. En cuanto a la demanda, la variación máxima permitida es del 7.32% para no afectar el proyecto.

Además, es importante mencionar que los gastos de personal pueden aumentar hasta un 17.22% sin comprometer la viabilidad del proyecto. Esta variable se encuentra en un nivel de riesgo medio. Por otro lado, es relevante destacar que los costos de materia prima y la inversión inicial presentan una variación por encima del 20%, lo cual no representa un nivel de riesgo elevado.

9.3.6 Perfil de Riesgo

Dentro del ámbito de nuestro proyecto, hemos realizado un análisis detallado del perfil de riesgo, clasificándolo como nivel medio. Durante esta evaluación, hemos identificado dos variables críticas, una variable en nivel medio y dos variables en nivel bajo. Esta situación nos indica que cualquier modificación en el precio y la demanda podría tener un impacto negativo en la viabilidad del proyecto.

Para aumentar las probabilidades de éxito en nuestro proyecto, proponemos implementar las siguientes estrategias para mitigar los riesgos:

Capacitación del personal en los procesos de producción: Brindar entrenamiento y capacitación adecuada a nuestro equipo de trabajo en relación con los procesos de producción. Esto mejorará su conocimiento y habilidades, lo que se traducirá en una mayor eficiencia y reducción de pérdidas durante la fabricación. Además, contribuirá a disminuir los costos operativos y aumentar la rentabilidad general del proyecto.

Establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores: Buscar y establecer relaciones sólidas con proveedores clave en nuestra cadena de suministro. Al hacerlo, podremos explorar opciones como compras a gran escala o contratos a largo plazo. Estas acciones nos darán la oportunidad de negociar precios más favorables, obtener mejores condiciones comerciales y aumentar el margen de beneficio por unidad vendida.

Impulso de las ventas en canales altamente rentables: Centrar nuestros esfuerzos en potenciar y fortalecer estos canales nos permitirá incrementar nuestros ingresos, acelerar el retorno de la inversión y expandir nuestra base de clientes de manera efectiva.

Implementando estas estrategias en un enfoque integral, podremos maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos asociados al proyecto, fortaleciendo así su viabilidad y éxito a largo plazo.

Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

La oportunidad de negocio nace ante la demanda creciente del parque automovilístico y la necesidad de lavar el auto sin consumir agua. Más allá de cuidar el ornato público, es contribuir a los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) catalogándolo como un producto ambiental. La presentación de este producto es de 500 ml y para la aprobación de este producto y la cuantificación de estudio de mercado se ha realizado una investigación partiendo de los criterios de segmentación. En este contexto, se ha utilizado fuentes confiables con información actualizada como el APEIM, MINSA e INEI para la determinación de los diferentes componentes del estudio de mercado. Se considero el marco muestral de los distritos de la zona 6 y 7 de lima y lima norte los criterios de segmentación de edades, nivel socio económico A y B. Se realizo una proyección con una tasa de crecimiento aproximado de 0.8% dato obtenido del INEI. Para la segmentación y determinación de los mercados se utiliza la herramienta de las encuestas obteniendo un factor del 35% para la determinación de mercado disponible. Se considera el 60% para la determinación de mercado de efectivo. Para la determinación del mercado objetivo se utilizó el factor de 9.43% considerando una participación de crecimiento de autos livianos del 3% anuales según la APP. Se determino la frecuencia de 6.5 veces al año para la compra del producto con las encuestas y así determinar la demanda en unidades e 500ml. La estacionalidad se determinó con las encuestas teniendo en cuenta las temporadas de compras del producto lo cual nos ayudó a determinar el programa de ventas en unidades y en soles para canal de venta. Los canales de ventas se determinaron según las encuestas de la cual para el canal de online y redes sociales se determinó un 37.5%. Para grifos,

concesionarias de autos y tienda por departamentos se consideró los canales 20%, 11% y 32% respectivamente.

Teniendo en cuenta la demanda de los productos y litros necesario se realiza el cálculo del tamaño de proyecto concluyendo que el proceso tiene una capacidad instalada de 103 Litros por lote al día, considerando la eficiencia de las maquinarias al 85% y una jornada laboral del 384 min dando una producción mensual de 2582 litros por mes lo cual cubre el requerimiento mensual del programa de producción. Con respecto a las maquinarias, se utiliza una maquina mezcladora eléctrica de 2HP, maquinas embotelladoras, selladoras y etiquetadora la cual presentan una capacidad independiente y determinan el tiempo de producción. Teniendo en cuenta los tiempos de cada proceso de productivo se determinó el cálculo de MOD que se va a requerir siendo de manera anual 2 operarios. Bajo este contexto, el precio por penetración de mercado es de 26.5 nuevos soles, se realiza las proyecciones de ventas y junto con la determinación de los costos fijos y variables se determinó la utilidad bruta.

Es importante destacar que la empresa está conformada por cuatro socios, quienes han invertido un total de S/. 250, 268 soles, siendo S/. 62, 576 soles cada uno, como capital propio.

La estructura de financiamiento está comprendida por las 5 partidas: Gastos pre Operativos, Capital de Trabajo, Activo fijo tangible e intangible e inventario inicial. Esta estructura será financiada en un 70% con el capital propio y en un 30% a través de un préstamo de la Caja Arequipa, con una TCEA del 28.84%. De los fondos obtenidos, S/. 54,775 soles se destinarán al financiamiento del activo fijo y S/. 52, 000 soles al capital de trabajo. Estas deudas serán pagadas en un plazo de 5 y 1 año respectivamente.

Con respecto al cálculo del capital de trabajo se usó el método de déficit acumulado con una caja chica de 5 días teniendo así una inversión inicial de S/. 172, 126 soles utilizando una ratio de 18.51% sobre las ventas incrementales por año.

Para la determinación de flujos de caja es importante tener definido la inversión inicial, los costos operativos y también el flujo de capital para todos los años con la finalidad de poder hallar el flujo de caja de libre disponibilidad, la cual representara la cantidad de dinero que tiene en disposición la empresa. Cabe resaltar que el actual proyecto se encuentra financiada por entidades por lo que se debe considerar el flujo de la deuda, esta determinara el flujo de caja financiero, que vendría a ser aquel dinero en disposición de la empresa para los accionistas luego de haber pagado sus obligaciones financieras. En el presente trabajo el flujo generado es positivo para todos los periodos del proyecto alcanzando un flujo financiero final de 244, 531 soles y una liquidación de 217, 423 soles dinero recuperado de la garantía, capital de trabajo y valor de desecho de los activos. Con respecto al análisis B/C se obtiene que por cada 1 sol invertido la ganancia es de 0.42 y 0.52 soles para el económico y financiero respectivamente.

Para evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto es indispensable determinar el costo de oportunidad propio o cok . En el presente trabajo se consideró un cok propio de 38.62% la cual vendría estar representado por alternativas de inversión a plazo fijo en diferentes entidades bancarias para los socios. Por otro lado, la empresa al estar apalancada con entidades financieras presenta un costo oportunidad de estas mismas por lo que se debe realizar mediante la herramienta del WACC, el cálculo de la tasa de descuento promedio ponderado siendo esta un 33.55%. Esta tasa junto con el cok propio, serán utilizadas para la comparación de los indicadores de rentabilidad.

Entre los indicadores de rentabilidad tenemos el VANE y el VANF de la cual presentan un valor de S/.148, 511 y S/. 128, 958 nuevos soles. Estos valores demuestran que el presente proyecto es viable y a además genera rentabilidad incluso después de pagar sus obligaciones (VANF). Con respecto al TIRE y TIRF, se calculó 52% y 61% cada una, mismas que serán comparadas con la tasa de descuento de promedio ponderado y el COK propio respectivamente. Ambas tasas internas de retorno presentan superioridad a comparación del WACC y COK propio demostrando así, que el proyecto presenta valores de rentabilidad que fueron expuestas líneas arribas. Con respecto al periodo de recuperación, se estima que el flujo económico descontado es de 3 años y 3 meses mientras que para el flujo económico financiero es de 3 años con 1 meses. Esto quiere decir que a partir de esas fechas el proyecto estará generando rentabilidad.

En Planet wash los costos fijos están representados por el CIF fijo, Mano de Obra, Gastos Administrativos y Gastos de venta mientras que el costo variable unitario promedio se mantienen diferentes. Esta diferencia de los costos variables influye una variación de los márgenes de rentabilidad por producto vendido provocando así una disminución en las cantidades a vender por año. Por ende, se determinó que el punto de equilibrio para el año 1 se requiere vender 38746 unidades y esta desciende hasta 29402 unidades para el año 5. Esta disminución de unidades es debido a que los costos fijos se mantienen y este patrón se repite por cada canal de venta.

Por último, en el análisis de sensibilidad las variables de entrada de Precio y Demanda presentan una variación porcentual de -5.84% y -7.24% siendo estas ubicadas como variables de un rango medio. A demás se obtiene que la sensibilidad para ambas variables es de 17.12% y 13.64% esto quiere decir que, por cada punto

porcentual de variación para estas variables, el van disminuirá en estos porcentajes. Para el análisis multidimensional se considera los escenarios con sus respectivos pesos porcentuales, esto es debido a perspectivas económicas del macroentorno considerando así el PBI per cápita, la tasa de inflación en un escenario de 20% 60% 20% para los escenarios pesimista, base y optimista respectivamente. Con respecto al perfil de riesgo, hemos concluido que 2 variables presentan un nivel moderado y 3 variables de nivel bajo por lo que se cataloga como un perfil de riesgo moderado. Concluimos que para mitigar estos riesgos se realizara estrategias como: capacitación del personal, alianzas estratégicas con proveedores e impulsar las ventas por canales altamente rentables. Implementando estas estrategias en un enfoque integral, podremos maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos asociados al proyecto, fortaleciendo así su viabilidad y éxito a largo plazo.

Recomendaciones

En relación con el proyecto es importante destacar que el producto limpiador al seco se introduce al mercado bajo la estrategia de precio por penetración de S/. 26.5 soles. Además, según la asociación peruana de automotriz (APP), menciona que existe una tasa de crecimiento en la adquisición de vehículos del 3% anual. Este factor de crecimiento fue considerado en el cálculo del mercado objetivo partiendo desde el año 1 y es de vital importancia ya que influirá en la demanda y por ende en los ingresos de ventas anuales. Bajo este contexto, Planet wash al observar que el crecimiento anual de las ventas es del 3% propone plantear ciertas estrategias para un crecimiento anual de los ingresos de ventas. Entre ellas: las estrategias intensivas, que propone el desarrollo de nuevos mercados o sea puede ampliar sus ventas vendiendo el mismo producto, pero en otros mercados donde la demanda y necesidad se haga presente. También consideramos la posibilidad de implementar una estrategia de desarrollo de nuevos productos ya que actualmente presentamos un solo producto de 500ml que limpia el auto y deja un efecto de brillo en la capa externa del auto esto se hará realizando encuestas abiertas y cerradas virtuales de satisfacción del producto por cliente que adquiera el producto.

Actualmente Planet Wash a identificado solamente 2 competidores directos Drywash y Eco Smart. La empresa Drywash es una distribuidora y Eco Smart es una empresa productora que realiza la venta del producto a través de redes sociales y se encuentra en Trujillo. Consideramos que la barrera de entrada y el poder de negociación de los clientes son moderadamente baja, por lo tanto, al estar un mercado de competidores que seguirá creciendo, consideramos que es importante asegurar los canales de distribución. Para ello, implementaremos estrategias de integración hacia adelante, realizaremos un análisis de la cuota por canal y llegaremos a un acuerdo, con la finalidad de asegurarnos en los canales principales como Promart y Sodimac; grifos y concesionarias. Además, la presencia de los

productos de estos competidores actuales en las zonas 6 y 7 de Lima hace suponer que existe un mercado consumidor que tienen posicionado la marca de estos productos. Para ello, Planet Wash piensa implementar una estrategia de integración horizontal a través de la variable de promoción, se enfatizará para los dos primeros años del proyecto la promoción con la intención de posicionar la marca del producto en la mente de los consumidores de la competencia actual. Actualmente los gastos de promoción para el primer año de nuestro proyecto representan alrededor de un 8% de las ventas y para el último año del periodo un 3%. Por lo tanto, al ver estos porcentajes, para el primer año se implementará estrategias de venta personal con la intención de persuadir al cliente, concientizar la importancia de este producto ambiental. También se considera realizar propaganda resaltando las características del producto y de su importancia del cuidado del recurso del agua a través de canales digitales.

Actualmente la distribución de Planet wash esta tercerizada por la empresa transportadora Walter siendo esta una distribución exclusiva. Se considera implementar una estrategia de distribución selectiva, con la finalidad seleccionar distribuidoras estratégicas y empujar a que ofrezcan nuestro producto vía compensación en las diferentes zonas de Lima.

Con respecto al área de operaciones, durante el proceso contamos con una mezcladora eléctrica con una capacidad de 2HP para el mezclado de los insumos y materia prima. Según el diagrama de proceso existe un proceso de 180 min que vendría ser el tiempo de espera. Este tiempo vendría ser un cuello de botella para el proceso de producción. Para mejorar la eficiencia, se usa ese mismo tiempo de espera para elaborar más litros del producto alcanzando un total de lote de 103 L. Esta estrategia logra que el área sea más productiva con los menores recursos a utilizar ya que reduce el tiempo de cuello de a 28min tiempo que representa el enfriado de la mezcla la cual puede ser destinadas para que los operarios puedan realizar otras actividades dentro del área. En el presente proyecto se está analizando la

posibilidad de adquirir una maquina enfriadora para mejorar la productividad sea el caso que la demanda lo requiera. Con respecto a los trabajadores es importante implementar inducciones y capacitaciones internas con la finalidad de mejorar el desempeño, aumentar su motivación, familiarizar con la misión, objetivos y funciones del puesto alcanzando una mayor productividad y eficiencia.

Con respecto a la estructura de costos, se puede identificar que los costos de producción van disminuyendo por cada periodo. Esto es debido a que existe un crecimiento de demanda anual por lo que se está cumpliendo con la estrategia de economía de escala. Además, se puede observar una disminución importante de los gastos de promoción anual por lo que tiene un impacto importante en la disminución de los costos totales por año. La máxima disminución de costos se puede observar para el último año en el canal de ventas, consiguiendo un alto porcentaje de margen de utilidad. Sin embargo, para el año 1, en el canal de tiendas por departamento, existe un margen negativo del 5%. Esto hace suponer que los costos superan el valor de venta. Para resolver este problema, se implementará una estrategia específicamente para ese canal, colocar una anfitriona en las tiendas por departamento para impulsar el producto y una mayor adquisición de este mismo.

Referencias

- Alvarado, C., Boyer, A., Gonzales, G., Lapa, C. y Luna, J. (2019). Servicio de lavado ecológico de vehículos. (Tesis de Bachiller): [:/repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c51c63a8-1bf9-4171-af0a-fe9cb7602236/content](https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c51c63a8-1bf9-4171-af0a-fe9cb7602236/content)
- Asociación Automotriz del Perú. AAP. (2023, 01 de enero). *Resultados del sector automotriz en el 2022*. <https://aap.org.pe/estadisticas/informe-estadistico-automotor/iea-2022/>
- Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 09 de marzo). *Nota semanal*. p.11. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2023/ns-09-2023.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). *Notas de estudio del BCR*. p.6. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-estudios-19-2023.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). *Programa Monetario*. P.5. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2023/presentacion-03-2023.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). *Proyecciones Macroeconómicas 2022-2023*. p.14. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/presentaciones/presentacion-comision-presupuesto.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. BCR. (2023, 10 de marzo). *Resumen informativo semanal*. p.21. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-estudios-19-2023.pdf>
- Comercio y Finanzas Internacionales. (2023, 15 de marzo). *Perú: ciudades más importantes*. <https://www.comercioexterior.ub.edu/fpais/peru/ciudades.htm>
- ComexPeru. (2022,16 de diciembre). *Cierre de año: cómo va la economía peruana y cuáles son las perspectivas hacia 2023*. <https://www.comexperu.org.pe/articulo/cierre-de-ano-como-va-la-economia-peruana-y-cuales-son-las-perspectivas-hacia-2023#:~:text=En%20cuanto%20a%20las%20proyecciones,un%202.6%25%20en%20dicho%20a%C3%B1o.>
- Compromiso RSE (2020, 17 de febrero). *El 61% de los millennials, dispuestos a pagar más por productos sostenibles y ecológicos*. <https://www.compromisorse.com/rse/2020/02/17/el-61-de-los-millennials-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-sostenibles-y-ecologicos/>
- Drywash (2023). *Productos de limpieza vehicular*. <https://www.drywashsys.pe/>

- Dulanto, G. (2022,16 de noviembre). *Perspectivas económicas para el año 2023*.
<https://www.udep.edu.pe/hoy/2022/11/perspectivas-economicas-para-el-ano-2023/>
- El Peruano. (2017) *Prohíben el lavado de vehículos en la vía pública, retiros municipales y/o áreas públicas, así como el estacionamiento de diversos tipos de vehículos en zona urbana en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao*.
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prohiben-el-lavado-de-vehiculos-en-la-via-publica-retiros-m-ordenanza-no-029-2017-1585512-1/>
- El Peruano. (2016, 16 de abril). *Sancionan a propietarios de vehículos que realicen o permitan a terceros su lavado en la vía pública*.
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/sancionan-a-propietarios-de-vehiculos-que-realicen-o-permita-ordenanza-no-540-mss-1376559-1/>
- El Peruano. (2016, 27 de enero). *Establecen prohibición de lavado de automóviles en la vía pública*. <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-prohibicion-de-lavado-de-automoviles-en-la-via-pu-ordenanza-n-002-2016-mdmm-1347596-1/>
- El Peruano. (2019, 27 de mayo). *Ordenanza que prohíbe dejar vehículos en desuso abandonados en la vía pública en el distrito de Lince*.
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-prohibe-dejar-vehiculos-en-desuso-abandonados-ordenanza-no-426-2019-mdl-1775575-1/>
- APESEG (2019,26 de agosto). *Estos son los beneficios de mantener limpio tu vehículo*.
<https://www.apeseg.org.pe/2019/09/estos-son-los-beneficios-de-mantener-limpio-tu-vehiculo/>
- Grupo Inmobiliario Edifikarte (2023). *Reglamento interno de convivencia EDIFIKARTE*.
<https://www.edifikarte.com.pe/uploads/reglamento-de-convivencia-edifikarte.pdf>
- García, H. y Zúñiga, H. (2019). *Evaluación de la Vida Útil Postcosecha de Pera (Packham'S Triumph) Mediante Recubrimiento con Cera de Carnauba y Cera de Abeja*. Alicia consytec.https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPTI_50cfafb4c5acd4f9980f4896054aeac5
- House Car Wash (2023, 17 de marzo). *Cera Carnauba*. [Mensaje en un Blog].
<https://www.housecarwash.com/que-es-la-cera-carnauba->
- Inniauto (2023, 17 de marzo). *Como influye el sol en la pintura del coche*. [mensaje en un Blog]. <https://inniauto.com/influye-sol-la-pintura-del-coche/#:~:text=Como%20afecta%20el%20sol%20a%20la%20pintura%20del%20coc>

he&text=Este%20barniz%20pierde%20la%20resistencia,un%20efecto%20desva%C3%ADdo%20y%20apagado.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2021). Perú: *Estado de la población en año del bicentenario*. https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digiales/Est/Lib1803/libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2023). *Población ocupada de Lima metropolitana alcanzo 5 millones 93 mil personas de noviembre 2022 a enero 2023*. [https://m.inei.gov.pe/prensa/noticias/poblacion-ocupada-de-lima-metropolitana-alcanzo-5-millones-93-mil-personas-de-noviembre-2022-a-enero-2023-14250/#:~:text=En%20el%20trimestre%20noviembre%2Ddiciembre,de%20Estad%C3%ADstica%20e%20Inform%C3%A1tica%20\(INEI\)](https://m.inei.gov.pe/prensa/noticias/poblacion-ocupada-de-lima-metropolitana-alcanzo-5-millones-93-mil-personas-de-noviembre-2022-a-enero-2023-14250/#:~:text=En%20el%20trimestre%20noviembre%2Ddiciembre,de%20Estad%C3%ADstica%20e%20Inform%C3%A1tica%20(INEI))

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2023, 17 de marzo). *Clasificación Industrial Internacional Uniforme. CIIU REV. 4*. https://proyectos.inei.gov.pe/CIIU/frm_buscar_dCiiu_1.asp?txt_cod=1533&hiddesc=&hidlista_seccion=

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2023, 17 de enero). *Población de Lima Metropolitana supera los 10 millones 151 mil habitantes*. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/689179-poblacion-de-lima-metropolitana-supera-los-10-millones-151-mil-habitantes>

La República (06 de septiembre, 2018). *Iniciativas ambientales de algunos lavaderos de carros en el país*. <https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/las-iniciativas-ambientales-de-algunos-lavaderos-de-carros-2767532#:~:text=Se%20calcula%20que%20alrededor%20de,en%20los%20t%C3%BAneles%20de%20lavado>.

La República (22 de marzo, 2023). *Miraflores, Barranco y los otros 5 distritos de Lima que consumen más agua por persona*. <https://larepublica.pe/sociedad/2023/03/22/miraflores-barranco-y-los-otros-5-distritos-de-lima-que-consumen-mas-agua-por-persona-sedapal-935066>

Mercado Negro (2020) *8 Millones de peruanos son Millennials*. <https://www.mercadonegro.pe/cursos-y-eventos/8-millones-de-peruanos-son-millennials/#:~:text=8%20Millones%20de%20peruanos%20son%20millennials&text=Dicho%20estudio%20revela%20que%20esta,a%208%20millones%20de%20habitantes>

- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. MIDAGRI. (2023, 15 de marzo). *Perfil ambiental del Perú*. <https://www.midagri.gob.pe/portal/datero/60-sector-agrario/introduccion/343-perfil-ambiental-del-peru#:~:text=El%20Mar%3A,del%20%C3%A1rea%20continental%20del%20Per%C3%BA.&text=El%20Per%C3%BA%20posee%20tres%20vertientes%20hidrogr%C3%A1ficas%20y%20m%C3%A1s%20de%20100%20cuencas%20principales>.
- Municipalidad de Miraflores. (1987, 14 de agosto). *Ordenanza prohibición el lavado de vehículos en vía pública en la zona central de Miraflores*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2581286/ORDENANZA.pdf?v=1638895308>
- MINSA. (2023,24 de marzo). *Estadística poblacional*. REUNIS: Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud (minsa.gob.pe)
- Morales, M. (2025). *Evaluación de las propiedades de candelilla y carnauba para su aplicación en emulsiones ceras de uso comercial*. Repositorium IPN. <file:///C:/Users/admin/Desktop/25-1-16847.pdf>
- Osterwalder, O. & Pigneur, Y. (2009). *Generación de modelos de negocio*. Deusto
- Santander (2022). Que es el mercado efectivo de una empresa. Santander Becas. <https://www.becas-santander.com/es/blog/mercado-potencial-efectivo.html>
- S&M Detail. (2023). *EcoSmart Waterless Car Wash & Concentrate*. <https://www.sumdetail.pe/producto/ecosmart-waterless-car-wash-concentrate/>
- Scharlab (2023, 17 de marzo). *Caja de embalaje homologada. Caja para botellas de plástico. 6 botellas de 250ml o 500ml*. <https://scharlab.com/productos-producto-catalogo-productos-detalle-referencia.php?r=FAB-6X0.5P>
- Statista (2023, 06 de febrero). *Número de automóviles vendidos en todo el mundo desde 2010 hasta 2022, con previsión para 2023*. <https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/?locale=en>
- Statista (2023, 16 de marzo). *Ventas de coches online en todo el mundo*. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/study_id87939_online-car-sales-worldwide.pdf
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. SUNAT. (2023, 08 de enero). *Características de la Micro y Pequeñas Empresas*. <https://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/caracteristicas-microPequenaEmpresa.html>

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. SUNAT. (2023, 17 de marzo). *Tratamiento arancelario por subpartida nacional*.

<http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias>

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. SUNAT (2023, 14 de marzo). *Tipo de cambio oficial*. <https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias>

S&M Detail. (2023). *EcoSmart Waterless Car Wash & Concentrate*.

<https://www.sumdetail.pe/producto/ecosmart-waterless-car-wash-concentrate/>

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. SUNAT (2023, 14 de marzo). *Tipo de cambio oficial*. <https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias>

ANEXOS

¿Tiene automóvil?

Respuesta	Cantidad	%
Si	124	97%
No	4	3%
Total general	128	100%

¿Qué marca de vehículo tiene?

Respuesta	Cantidad	%
BMW	3	2%
Byd	1	1%
Chery	2	2%
Chevrolet	5	4%
Duster	1	1%
Fiat	2	2%
Ford	2	2%
Geely	1	1%
Great Wall	1	1%
Honda	7	6%
Hyundai	10	8%
Jeep	3	2%
Kia	7	6%
Mazda	16	13%
Mercedes Benz	8	6%
Nissan	3	2%
Renault	2	2%
Sang Yong	1	1%
Subaru	4	3%
Sususki	1	1%
Suzuki	5	4%
Toyota	27	22%
volkswagen	11	9%
Volvo	1	1%

¿En que rango de edad se encuentra?

Respuesta	Cantidad	%
Menos de 20	4	3%
20 a 35	60	48%
36 a 55	56	45%
56 a mas	4	3%
Total	124	100%

¿Distrito que reside actualmente?

Respuesta	Cantidad	%
Jesús María	7	6%
Lince	9	8%
Pueblo Libre	2	2%
Magdalena	1	1%
San Miguel	15	13%
Miraflores	8	7%
San Borja	6	5%
Surco	5	4%
La Molina	13	11%
Surquillo	5	4%
Barranco	5	4%
Carabaylo	3	3%
Puente Piedra	9	8%
Comas	3	3%
Los Olivos	11	9%
San Martín de Porres	4	3%
Independencia	4	3%
Otros	6	5%
Total	116	100%

Tiendas por Departamento

La molina	16%	17%
Jesus Maria	29%	31%
Surco	20%	21%
Comas	29%	31%
	95%	100%

Principales Grifos

Primax Bolivar	19%	21%
Primax San Miguel	14%	16%
Repsol Miraflores	16%	17%
Repsol Surco	21%	23%
Repsol Olivos	20%	22%
	89%	100%

Concecionarias de Autos

La molina	16%	17%
San Borja	9%	11%
San Isidro	15%	17%
Miraflores	20%	22%
Autoespar Toyota	29%	33%
	89%	100%

¿Que tipo de vivienda tiene actualmente?

Respuesta	Cantidad	%
Casa	48	44%
Departamento	62	56%
Total	110	100%

¿Para fines de estudio, cual es el rango promedio mensual de sus ingresos en nuevos soles?

Respuesta	Cantidad	%
Menos de 2,500	10	9%
2,501 a 4,000	43	39%
4,001 a 6,000	30	27%
6,001 a 10,000	12	11%
Mas de 10,000	15	14%
Total	110	100%

¿Que método actualmente utiliza para lavar su vehículo?

Respuesta	Total	%
Lo lleva a un car wash	56	56.0%
Lo lava usted mismo	38	38.0%
Contrata lavado a domicilio	6	6.0%
Total	100	100.0%

¿Cuántos productos comprarías al mes?

Respuestas	Total	%
De 1 a 2 veces	27	84.4%
De 3 a 4 veces	5	15.6%
De 5 a 6 veces	0	0.0%

De 7 a más	0	0.0%
Total	32	100%

¿Por medio de que canal le gustara recibir nuestras promociones?

Respuestas	Total	%
Instagram	17	28.3%
Facebook	19	31.7%
Tik Tok	12	20.0%
Revistas	1	1.7%
Flyer	2	3.3%
Publicidad en centros comerciales	9	15.0%
Total	60	100%

Respuestas	Cantidad	%
Online/paginas web/redes sociales	21	38%
Grifos	11	20%
Concesionarios de autos	6	11%
Tiendas por departamento(Sodimac, Promart, Tottus, etc)	18	32%
Total	56	100%

Focus Group

Entrevista a experto 1

Entrevista a experto 2

